

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 4 N°15 Juin 2026

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 1: Afrique / Lettres - Langues et Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 4 N°15
Juin 2026

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 4 N° 15 Juin 2026

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique / Lettres, Langues et Arts

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique restreint de la collection
PLURAXES/MONDE**

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Mars 2026

Date limite de soumission d'articles : 15 Mai 2026

Acceptation et retour d'expertise : 25 Mai 2026

Retour des textes corrigés : 10 Juin 2026

Parution : Fin Juin 2026

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VIII
Accompagner la Résilience Scolaire d'un Elève déplaçé Interne : Repenser la Méthode et les Pratiques _ Derrick Nana Njiki & Ghislaine Essiane -----	09
'Analyzing <i>Animal Farm</i> by George Orwell as "Culture of Propaganda"' _ Ezaya KONDOH -----	30
Exploring the dynamics of language policy and language development: how Gabon can modelize its approach from the South African model _ Ghislain EDZANG ESSONO -----	58
Lexicographie et Sémiotique : Rôle des Illustrations dans le Dictionnaire Pédagogique Français-Fang d'Auzou _ Guy-Modeste EKWA EBANEGA, Raymonde EYANG ESSONE & Fatima TOMBA MOUSSAVOU -----	86
Formes, Fonctions et Signification de l'Interjection : Analyse Ethnolistique de la Parole N'dolo _ Jean de Dieu, KROUWA & Kounadi COULIBALY -----	108
Mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad entre prescriptions institutionnelles et réalités sociolinguistiques_ NGUEABAYE ADOUMNGAR & LAMBA MARTY -----	131
Stratégies Discursives et Co-construction du Terrain Commun chez l'Enfant dans une Tâche de Communication Référentielle _ NTSAME MBA Flora -----	152
Attrition, abandon de poste et mobilité contrainte des enseignants : effets sur les performances scolaires dans les établissements secondaires publics au Cameroun _ ONAMBÉLÉ François Fabrice, MGBWA Vandelin & NDJEBAKAL SOUCK Emmanuel -----	175
Repenser l'Enseignement de la Philosophie en Contexte Sahélien : Vers une Approche de la Didactique Philosophique Contextuelle et Interdisciplinaire (DPCI) _ OUMAROU ILLIA Moussa, TCHAGNAOU Akimou & KOFFI Lopez Emmanuel Oscar -----	193
Motivation dans les études et persévérance des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques des établissements d'enseignement général et technique de la ville de Garoua/région du Nord-Cameroun _ Alhadji MAHAMAT, Issa DJAMILATOU & Abraham DAGUE -----	219

LISTE DES AUTEURS

Derrick Nana Njiki & Ghislaine Essiane, *Université de Yaoundé I & Université de Bertoua/ Cameroun_ njikiderrick@yahoo & essianeghislaine4@gmail.com*

Ezaya KONDOH, *Université de Kara/ Togo_ esaiekondoh@yahoo.com*

Ghislain EDZANG ESSONO, *Université Omar Bongo, Libreville/ Gabon_ghyzedzang@gmail.com*

Guy-Modeste EKWA EBANEGA , Raymonde EYANG ESSONE & Fatima TOMBA MOUSSAVOU, *Université Omar Bongo, Libreville/ Gabon_ ekwaebanegaguymodeste@gmail.com, raymondeeyang@ gmail.com & ekwaebanegafatima@gmail.com*

Jean de Dieu, KROUWA & Kounadi COULIBALY, *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire_ krouwajeandedieu@gmail.com & kounadisimoncoulibaly@yahoo.fr*

NGUEABAYE ADOUMNGAR & LAMBA MARTY, *Ecole Normale Supérieure de N'Djaména/ Tchad_ ngueabayeadoumngar@gmai.com & lambamarty@gmail.com*

NTSAME MBA Flora, *Université Omar Bongo/ Gabon_flora.ntsamemba@yahoo.fr*

ONAMBÉLÉ François Fabrice & MGBWA Vandelin NDJEBAKAL SOUCK Emmanuel, *l'Université de Yaoundé I./ Cameroun_ ffabriceonambele@gmail.com*

OUMAROU ILLIA Moussa, TCHAGNAOU Akimou & KOFFI Lopez Emmanuel Oscar, *Université André Salifou & Ecole Normale Supérieure d'Abidjan/ Niger & Côte d'Ivoire_ akimou.tchagnaou@gmail.com*

Alhadji MAHAMAT, Issa DJAMILATOU & Abraham DAGUE, *Université de Garoua & Université de Maroua / Cameroun_ mahamatalh@yahoo.fr, djamii0@yahoo.fr & abradague@gmail.com*

Accompagner la Résilience Scolaire d'un Elève déplacé Interne : Repenser la Méthode et les Pratiques

Derrick Nana Njiki

njikiderrick@yahoo.fr

Département d'Éducation Spécialisée

Faculté des Sciences de l'Éducation,

Université de Yaoundé I

Ghislaine Essiane

essianeghislaine4@gmail.com

Département des sciences de l'Éducation

Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines,

Université de Bertoua

Résumé :

Cette étude est la synthèse des résultats d'une expérience de travail de prise en charge et d'accompagnement des élèves déplacés interne au sein de l'association AFROGIVENESS Center de Yaoundé. Ce qui est mis en avant dans ce processus, c'est le rôle, la valeur de la pédagogie de groupe dans l'élaboration des outils de soutien aux enfants en situation de fracture existentielle. Car la connaissance des outils efficaces d'assistances à ces élèves atypiques qui s'adaptent malgré eux, à un contexte d'adversité peut permettre de mieux cerner les variables sur lesquelles les interventions d'aide peuvent être possibles. L'accompagnement des enfants ayant perdu un être cher, ayant survécu au désespoir de la violence dans sa crue réalité, s'organise en prenant appui sur une multitude de pratiques. La démarche d'accompagnement telle qu'elle se conçoit ici, constitue pour ces enfants à la fois un soin thérapeutique et un soin institutionnel. Nous partons du principe selon lequel la classe ne constitue pas un groupe, mais un ensemble d'individus artificiellement rassemblés. Mais cependant, c'est un groupe en puissance qui pourrait utiliser plus efficacement l'énergie dont il dispose pour permettre à chacun de se valoriser, de s'autoconstruire. La recherche s'est adressée à un échantillon restreint de 30 sujets. Mais pour des besoins de clarté, nous présentons ici, les résultats d'un sujet. Sur la base du modèle d'expérience de la pédagogie de groupe, nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle les enfants âgés entre 9 et 12 ans victimes de crise majeure comme la guerre, peuvent transformer le manque en vécu et par conséquent nous révéler des capacités extraordinaires d'autodétermination.

Mots clés : Accompagnement, résilience scolaire, déplacé interne, subjectivité, autoconstruction.

Abstract:

This study synthesizes the results of a work experience involving the care and support of internally displaced students within the AFROGIVENESS Center association in Yaoundé. What is highlighted in this process is the role and value of group pedagogy in developing support tools for children experiencing existential crisis. Knowledge of effective support tools for these atypical students, who adapt themselves to an adversarial context, can help to better identify the variables on which support interventions can be implemented. Supporting children who have lost a loved one and who have survived the despair of violence in its stark reality is organized by drawing on a multitude of practices. The support approach, as conceived here, constitutes both therapeutic and institutional care for these children. We start from the principle that the classroom is not a group, but rather a collection of individuals artificially brought together. However, this is a group with the potential to use its energy more effectively, allowing each individual to develop self-esteem and build their own identity. The research focused on a small sample of 30 participants. For clarity, we shall present the results from one participant alone. Based on the experiential model of group pedagogy, we concluded that children aged 9 to 12 who have experienced a major crisis, such as war, can transform their loss into lived experience and, consequently, reveal extraordinary capacities for self-determination.

Keywords: Support, academic resilience, internal displacement, subjectivity, self-construction.

1. Introduction

La ville de Yaoundé pour ne citer que celle-ci, compte plus 30 000 déplacés internes, avec près de 20 000 qui sont des jeunes élèves ayant besoin d'intégrer à nouveau des établissements scolaires (Rapport, INS, 2020). Leur processus migratoire, et les démarches qui conduisent à leur accueil dans les nouveaux cadres qu'ils soient scolaires ou familial, amènent à constater qu'une fois installés, l'identité de ceux-ci doit se construire dans un ensemble de caractéristiques dont certaines s'avèrent stables et d'autres en mouvance. Mais c'est à travers elles que le déplacé interne « *se définit et se reconnaît* » en tant que lui-même. Il s'agit très souvent pour la plupart d'entre eux, des environnements précaires, imposant au déplacé interne une bonne dose de résilience et d'abnégation.

Thibaudeau (2006), parlant de son expérience pense que les propositions d'accompagnement ou de soin psychologique dans ce

contexte de grande précarité à tout point de vue, semblent ténues et mettent le clinicien en demeure d'ouvrir, autant que faire se peut, des espaces de pensée et de parole favorables à l'élaboration de l'expérience catastrophique de la séparation et de la perte (Thibaudeau, 2006, p.11). Selon elle, la migration, en tant qu'expérience subjective, ne peut se réduire au simple passage d'une frontière géographique à une autre. L'individu qui migre accomplit plusieurs actes en un : il immigré et il émigre. Que la migration soit choisie ou forcée, de telles expériences de ruptures obligent à des réaménagements psychiques et des remaniements identitaires profonds et risquent de mettre en péril l'intégrité même du sujet. Ce risque est par ailleurs majoré si l'on tient compte du fait que l'expérience de la migration est en soi porteuse d'un risque identitaire majeur.

L'individu, et à fortiori l'adolescent par l'expérience de la migration, est extrait de sa trame sociale et relationnelle, c'est -à-dire de son environnement humain protecteur, mais aussi de sa culture et de sa langue qui sous-tendent les identifications nécessaires pour le fabriquer comme individu et qui vont lui permettre de s'individualiser tout en se sentant exister dans une continuité psychique. Cette extraction d'après Verdier (2021), véritable rupture, est potentiellement dépersonnalisante car elle déconnecte le sujet de son maillage culturel et de ses repères symboliques, de ce qui le représente comme sujet. Il n'y a plus à ce moment de signifiant culturel et relationnel, il n'y a plus le « *travail de culture* » qui inscrit le sujet dans un réseau d'identifications porteur de son identité propre et qui le met en sens. L'auteur dans ce schéma pense que l'adolescent déplacé interne est de fait en permanence « soumis à la question » des adultes du lieu d'accueil (policiers, juges, éducateurs, psychologues, etc.). Il doit répondre de ce qu'il est « ou plutôt, de ce qu'il n'est pas, et dont il n'avait pas conscience avant, baignant dans sa culture et appartenant à la majorité de son groupe : pas français, pas blanc, pas en règle, pas en famille, pas à l'école... L'adolescent migrant doit en répondre seul, « faute de répondant autorisé » (Verdier, 2021, p.55). Ce questionnement lancinant amène une remise en question identitaire persécutante, venant faire écho aux traumatismes précédemment vécus ; voire les redoubler car, objets de projections fantasmatiques les plus variées concernant la crédibilité de leur histoire, ces jeunes se

trouvent à nouveau confrontés au risque de rejet, d'exclusion, voire d'« expulsion » de la communauté des hommes, des gens normaux qui, ne savent pas que tout est possible.

Thibaudeau (2006) parlant de l'effraction traumatique et hémorragie narcissique estime que, quel que soit le contexte qui l'entoure, la rencontre avec des événements réels, traumatogène confronte le sujet à l'expérience brutale d'une surcharge d'excitation psychique. Cet « *excès de réel* » vient faire effraction dans le moi en débordant les capacités d'adaptation et de défense du sujet. Toute l'énergie psychique semble focalisée sur l'évènement et les enjeux de survie, créant une mise à nu émotionnelle. Pour Nguimfack (2009), certains jeunes peuvent relater l'effroi d'une singulière proximité d'avec la mort, d'avoir vu ce qu'il ne fallait pas voir et de ne plus se sentir tout à fait comme les autres. Ils souffrent alors de cauchemars, de reviviscences sensorielles, de troubles anxieux somatoformes. Ils se plaignent d'insomnies, de fuite des pensées et connaissent de véritables épisodes dépressifs. Autant de symptômes qui viennent signer la présence du trauma : le primat du réel et l'impossibilité de son refoulement. Selon l'auteur, quand le jeune arrive à relater ce moment qui a précédé le départ ou le voyage proprement dit, s'il est accessible à la remémoration, il apparaît souvent comme un épisode onirique où la frontière du réel et de l'imaginaire reste floue. Cela révèle la prévalence de l'angoisse qui déborde et désorganise les capacités d'intégration et de défense du Moi.

Peuvent aussi être évoqués parfois de véritables épisodes de dépersonnalisation associant délire et hallucinations. Pour Claes et Lyda (2014), le séjour en zone d'attente est souvent vécu sur le même mode, sous le sceau de l'angoisse avec une perception de la réalité déformée et menaçante. Il apparaît en outre et de façon assez remarquable combien cette effraction traumatique vient perturber le rapport au temps chez ces enfants. L'évènement traumatique bien qu'a priori extérieur, appartenant à la réalité objective, semble modifier de façon repérable le cours du temps psychique. Le temps psychique se fige, alors même que le temps biologique, lui, continue. D'après l'auteur, le jeune est pris dans la circularité régressive de la répétition traumatique. C'est alors la reviviscence, production à l'identique, qui révèle le syndrome de répétition et renvoie au défaut de métabolisation

et à la perte des contenants de pensée qui sous-tendent le processus de symbolisation.

Thibaudeau (2006) estime que le trauma se constitue autour de l'effraction liée à la surcharge d'angoisse que produit l'excès de réel, la violence, pouvant aller jusqu'à la rupture du sentiment continu d'exister et parfois d'appartenance « au reste de la communauté humaine ». Mais au-delà de l'évènement à proprement parler et de sa charge excitante, c'est aussi et bien souvent les effets que produisent les attaques du champ symbolique qui sont potentiellement traumatiques : le déni de justice et la question de l'impunité, la transgression de tabou, le déni ou l'instrumentalisation de la parole. Dans ces cas, l'expérience de l'attaque, voire de la destruction des figures parentales « pour de vrai » par la violence arbitraire, l'humiliation ou la dégradation déshumanisante conduisent à l'effondrement de ce que l'enfant ou l'adolescent avait commencé à construire de sa compréhension du monde. Il se définit ainsi, en dressant l'inventaire des caractéristiques qui lui appartiennent en propre et qui font de lui ce qu'il est ou ce qu'il veut être. Il peut aussi se reconnaître en se ralliant et en adhérant à des définitions établies par les structures sociales, familiales et communautaires qui l'entourent (Kaës, 2012, p.66). Car comme l'affirme Bandura (1986) l'identité d'un individu vulnérable est un concept complexe, fait de nombreuses dimensions. C'est un processus qui requiert de la part de tout adolescent un long travail d'élaboration visant à fournir au moi une meilleure adaptation à la réalité extérieure et aux exigences issues de son monde intérieur. C'est une démarche de mise en valeur de l'estime de soi, qui d'après Bandura (1986) représente un système multifonctionnel :

Composé de quelques structures fondamentales délimitant les grandes régions globales au concept de soi, chacune d'elle recouvrant des portions plus limitées de soi se fractionnant à leur tour en un ensemble d'éléments beaucoup plus spécifiques caractérisant les multiples facettes du concept de soi et puisant au sein même de l'expérience directement ressentie, puis perçue et finalement symbolisée ou conceptualisée par l'individu (Bandura, 1986, p.117)

La construction d'un tel procédé impose de mettre en œuvre dans le cadre d'accueil, un système basé sur le geste d'étayage comme le reconnaît Bruner (1998). Car c'est une forme de modélisation

trifonctionnelle indispensable à l'aide et à la résolution des problèmes. Modélisation qui inscrit le processus d'étayage dans un continuum entre l'instant où l'apprenant ne sait pas encore faire tout seul mais est capable néanmoins de reconnaître le but à atteindre et celui où il sait presque faire tout seul mais a encore besoin du regard d'autrui pour juger de sa compétence. Les gestes d'étayage peuvent alors dans cette logique de résilience se lire comme des réponses aux besoins du sujet en termes d'enrôlement, de Co- élaboration et d'assurance. Dans ce schéma pour renforcer la résilience de l'enfant en difficulté, l'encadreur étaye également l'activité réflexive du collectif en réalisant la synthèse des échanges dans le décours temporel de la Co-explicitation. Ce faisant, il maintient l'orientation de l'activité vers le but poursuivi, institutionnalisé et conceptualisé qui émergent dans un discours des professionnels. A travers les étaies, le sujet devrait se construire une identité personnelle et la préserver, puis développer une estime de soi favorable à l'émergence des actes de résilience.

C'est dans cette logique que nous souhaitons évaluer les modalités du cadre d'accueil qui peuvent rendre compte de la construction de la résilience scolaire chez Jidéon, élèves-en class 4 au Complexe Bilingue « GRACELAND » de Yaoundé. Les observations systématiques faites auprès de ceux-ci dans certains établissements scolaires de la ville de Yaoundé laissent entrevoir l'existence d'une co- construction réversible du soi et du groupe. Car depuis longtemps, on peut constater que bien des enfants se développent grâce ou à travers l'investissement de la scolarité, malgré des conditions de vie aversives. Qu'il s'agisse de carences affectives graves dans le contexte familial, de maltraitements physiques ou psychologiques, voire d'abus ; ou bien dans le contexte social, de trajectoires de vie délétères, marquées par les guerres, les génocides et les traumatismes de diverses origines, nous amène à nous s'interroger sur les processus mis en jeu dans le cadre de l'institution scolaire qui semblent participer à l'émancipation de ces enfants.

On peut tenter de comprendre ce phénomène à partir de l'analyse des interactions relationnelles et du croisement entre les facteurs de risque et les facteurs de protection. Nous verrons dans quelle mesure le paradigme de la résilience, dans ses développements actuels, peut participer à la compréhension et à l'éclairage de ces situations singulières. Nous interrogerons plus particulièrement le rôle

du contexte scolaire et celui des enseignants dans l'accompagnement de la résilience à l'école. Certes, ces enfants peuvent quelquefois connaître une maltraitance redoublée dans le système scolaire, se traduisant par exemple par le rejet des autres élèves, l'incompréhension des adultes, des punitions, voire des humiliations. Mais combien d'enfants, malgré des conditions de vie marquées par d'extrêmes difficultés d'ordre familial (carences affectives familiales, maltraitements physiques et psychiques, abus, traumatismes...), vont trouver un refuge salvateur dans le contexte scolaire ?

2. Méthodologie

Ce travail propose une réponse aux troubles de l'ajustement observés chez les enfants déplacés internes, en perte de repères. Il synthétise les résultats d'un projet de recherche mené en 2024 par le centre AFROGIVENESS en collaboration avec plusieurs établissements scolaires de Yaoundé. L'objectif était d'optimiser la prise en charge psychosociale et l'insertion scolaire des jeunes fuyant les conflits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. En qualité de chargé des opérations, j'ai supervisé le suivi de plus de 200 enfants. Leurs difficultés académiques et le décalage pédagogique par rapport à leurs pairs ont révélé des lacunes dans les protocoles d'accompagnement scolaire. Cette réflexion vise donc à concevoir des outils pédagogiques adaptés pour aider les établissements, souvent novices face à ce public, à mieux encadrer ces élèves. Pour ce faire, nous avons adopté une méthodologie mixte, fondée sur les entretiens semi-directifs avec des enfants déplacés internes et certains responsables d'école ; ainsi qu'une enquête quantitative menée par questionnaire auprès d'un public enseignant élargi et des observations participantes.

Les données qualitatives et expérimentales présentées dans cet article sont issues de la collaboration entre AFROGIVENESS et le Complexe bilingue "GRACELAND". En concertation avec la direction du centre, l'échantillonnage a été défini selon les besoins de performance scolaire des enfants pris en charge. Le choix des participants reposait sur deux critères : le comportement quotidien de l'élève et ses résultats académiques. Cette approche a permis d'analyser une constellation de facteurs impliquant l'enfant, son

environnement (familial et scolaire) ainsi que les pratiques des professionnels. Menée sur trois semaines, du 05 au 24 novembre 2024, l'étude de terrain s'est articulée autour de trois phases : proactive (préparation), active (expérimentation) et rétroactive (évaluation).

2.1. La phase préparatoire

La phase initiale a consisté à établir le profil des enfants et à identifier leurs difficultés spécifiques via des entretiens semi-directifs. Cette analyse a permis d'appréhender globalement leurs problématiques afin d'ajuster les interventions. La deuxième étape a été consacrée à une enquête approfondie au sein des établissements scolaires. Nous y avons analysé l'environnement pédagogique, les dispositifs d'encadrement didactique, les espaces d'écoute, ainsi que les pratiques d'enseignement-apprentissage. Ces observations ont permis de consolider notre grille d'analyse, dont les faits saillants ont guidé la conception de notre outil de remédiation. Enfin, la troisième phase a porté sur la collaboration avec les directions d'école et les enseignants. Notons que, conformément aux règles éthiques et déontologiques, l'implémentation de cet outil par ailleurs reconnu dans le système pédagogique camerounais a fait l'objet d'un accord préalable et d'un traitement anonyme des données.

Une enquête a été menée auprès des enseignants de l'établissement afin de déterminer si le travail de groupe pouvait renforcer les capacités cognitives des élèves et, par extension, améliorer leur résilience scolaire. L'enjeu était de vérifier si cette approche pédagogique faciliterait l'apprentissage des mathématiques, des sciences et des technologies pour Jidéon et les autres enfants partageant sa situation. Les avis recueillis sont synthétisés dans le tableau suivant :

Tableau 1 : position des enseignants du complexe scolaire « GRACELAND » sur l'utilité de la PDG

Nécessité	Primaire francophone	Primaire anglophone	Total	%
Utile	11	19	30	59%
Inutile	12	5	17	33,3%

Aucune idée	3	1	4	7,7%
total	26	25	51	100%

Source : questionnaire d'enquête destiné aux enseignants du complexe scolaire « Graceland »

Les données du tableau 1 permettent d'affirmer que 59% des enseignants du complexe scolaire « Graceland » approuvent l'utilité du travail de groupe. Nous observons un décalage important entre ceux qui trouvent cette méthode pédagogique inutile et ceux des enseignants qui n'ont aucune idée. En outre, les enseignants qui la considèrent utile pensent que c'est à partir de cette méthode pédagogique que les enfants peuvent mieux apprendre. Il en résulte que la connaissance collective apporte à long terme la maîtrise des concepts et des représentations. Car dans l'évaluation en commun, l'enseignant évalue l'effort du groupe, le degré de coopération et le produit fini. Il commence les activités avec des consignes précises et strictement claires.

Pour cela, l'enseignant doit répartir le groupe-classe en sous-groupe. Nous considérons que le groupe a ses propres règles de fonctionnement qui dépendent de certaines raisons rationnelles ou objectives (l'objectif poursuivi, la nature de la tâche et les conditions matérielles du travail) et informelles psychologiques, sociales et affectives qui déterminent les comportements des individus les uns par rapport aux autres. Un groupe efficace se caractérise par ses propres spécificités. C'est la structure informelle qui détermine son fonctionnement. L'outil est basé en termes d'opérabilité sur cinq (05) indicateurs : l'effectif (01) qui nous a permis de déterminer en accord avec l'enseignant, le nombre d'élèves par groupe et le nombre de groupes pour la classe. Pour la classe du cas que nous présentons ici, un seul groupe a été constitué parce qu'ils représentaient un effectif de six (06) dans la salle de classe ; l'interaction (02) nous nous sommes assurés qu'il y ait au moins trois élèves de compétences différentes dans le groupe pour entraîner le dialogue et booster le conflit cognitif. Car le but de l'exercice était de permettre au cas Jidéon de passer à un niveau cognitif supérieur, qui lui permet de progresser ; nous avons ensuite avec l'aide de l'enseignant, définit les règles de fonctionnement du groupe, la durée des tâches et la responsabilité de

chacun des membres (03) ; les objectifs précis à atteindre dans la réalisation des différentes tâches/activités étaient données aux enfants (4) ; la mise en place d'un cadre de valeurs au sein du groupe, le « mindset » qui devait guider les actions et les réactions collectives (5).

2.2. La phase active

Cette phase correspond à l'expérimentation proprement dite. En collaboration avec l'enseignant, nous avons observé l'attitude des élèves lors de la réalisation des tâches et de la présentation des résultats. Cette séance a porté sur les troisièmes et quatrièmes parties du programme de Class 4, ciblant spécifiquement le développement des Compétences 2 (*Use basic notions in mathematics, science and technology*) et des Compétences 3 (*Practise social and citizenship values*). Il s'agit précisément des matières où Jidéon éprouve les plus grandes difficultés, comme en témoigne son bulletin de notes ci-dessous :

Bulletin de note de Jidéon année académique 2023 - 2024

Comme l'indique ce bulletin note, l'on constate que Jidéon n'a presque pas passé les examens de la première séquence parce qu'il commence les classes en mi-octobre. Pour les matières du second groupe, compétence 2 (*use basic notions in mathematics, science and technology*) Jidéon a d'énormes difficultés. À la deuxième séquence, il a obtenu comme l'indique son bulletin de note, une moyenne de 4/20

en oral, 7/20 en written, 6/15 en practical et 2/5 en attitude. Bien plus, l'on peut également se rendre compte que dans les matières du premier groupe pourtant sur le développement des compétences 1 (communicate in english, french and one national language), Jidéon s'en sort plutôt bien à la deuxième séquence, il a obtenu la note de 11/20 en oral ; de 10/15 en written et 3/5 en attitude.

Le travail visait précisément à aider Jidéon à améliorer ses résultats scolaires dans le deuxième groupe de matières, en compétence 2. Pour ce faire, nous avons dès le départ laissé le soin à l'enseignant d'organiser la disposition du groupe et de gérer les activités en donnant toutes les indications que les membres du groupe devaient suivre. Il devait veiller à ce que, chacun des participants au groupe soit bien inséré et que chacun ait un rôle défini dans la pratique de la méthode pédagogique. Autrement dit, chaque élève devait se sentir à l'aise d'intervenir, de proposer, de suggérer et que ses interventions soient prises en compte par l'ensemble du groupe. Les élèves étaient organisés dans un seul groupe en sciences et technologies et en sous – groupe de 3 en mathématiques. Après chaque exercice, le groupe principal désignait un représentant pour communiquer les résultats. Mais pour les sous-groupes en mathématiques, c'est le chef de groupe qui présentait les résultats après avoir préalablement décrit les responsabilités des membres du groupe dans la réalisation de la tâche.

2.2.1. Qui est Jidéon ?

Jidéon est un adolescent âgé de 13 ans et enfant naturel, il est le deuxième dans une fratrie de trois enfants. Dans cette fratrie, il a un frère aîné et une sœur cadette dont – il est de 4 ans l'aîné. Jidéon est issue d'une famille monoparentale où la maman est la seule responsable des enfants. Elle exerçait avant le début de la crise sécuritaire une petite activité commerciale pour subvenir aux besoins de la famille. Il a une idée vague de l'histoire de son géniteur qu'il n'a jamais connu. Il est déplacé interne dans la ville de Yaoundé depuis 2019. Suite à une embuscade qui a eu lieu dans leur quartier par des hommes armés, son frère aîné a été assassiné, et Jidéon pour avoir la vie sauve, a dû se réfugier chez sa grand – mère qui par des moyens difficiles a organisé son départ pour Yaoundé où l'attendait déjà le

petit frère à sa maman. Selon ce qu'il affirme, son oncle n'est pas marié, mais a une petite amie qui passe de temps en temps fait à manger et le ménage.

Nous avons fait sa connaissance à AFROGIVENESS Center pendant une séance de causerie éducative organisée par la cellule d'accueil, d'écoute et de prise en charge psychologique des enfants déplacés interne ayant vécu des atrocités de la guerre. Tout au long de cette séance de causerie éducative, Jidéon se démarquait déjà de ses autres camarades par comportement que je trouvais très étrange. Très réservé et enthousiaste, il prenait plaisir sans se déranger à répondre aux questions des encadreurs. C'est un garçon physiquement robuste, de teint foncé, qui ne fait pas son âge en apparence, mais qui au premier abord fait beaucoup d'efforts pour dissimuler son identité, de peur qu'il ne soit posé sur lui un regard différent. A la première conversation que nous avons eu avec Jidéon, il présente malgré le grand enthousiasme affiché une crise d'angoisse due à son inscription dans un nouvel établissement scolaire qu'il ne maîtrise pas bien. Car après deux années blanches passée à la maison, puisqu'il arrive à Yaoundé en juillet 2019 et ne reprend l'école qu'en octobre 2022.

Il ne se sent pas très bien dans son nouvel environnement, parce que les mécanismes d'adaptation nécessaires à l'appropriation des nouveaux schèmes ne sont pas encore effectifs chez lui. C'est pourquoi il s'isole, parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bien pour construire une amitié avec ses pairs, il pense qu'il vaut mieux pour lui de rester seul dans son coin. Il dit : *« pour avoir des amis il faut partager beaucoup de chose, les distractions, les projets. Mais moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas une maison confortable pour accueillir des amis »*. Il ne travaille pas bien en classe et même ledit travail est à peine lisible sur ses bulletins de notes. L'année dernière, il était dernier de sa classe. A cause des différents retard accusés dans le paiement de ses frais de scolarité, il s'est vu refuser l'accès à l'établissement plusieurs fois. Il déclare : *« à chaque séquence, je ne suis pas classé [...] Je compose quand même sur certaines disciplines, mais pas de bonnes notes »*. Notons que malgré sa grande taille de presque 1m57 à 13 ans, Jidéon est de loin l'un des plus âgé de sa classe.

Dans la situation de Jidéon, ce qui ressort à première vue se sont ses troubles de rendement scolaire. Il présente de graves faiblesses de rendement dans certaines matières où il semblait pourtant exceller dans son établissement précédent avant le déclenchement de la crise. Ce qui amène à croire que ce défaut de rendement scolaire semble être le symptôme d'une perturbation plus profonde. On sait que la migration est un processus traumatique, il serait donc nécessaire de faire face à un réaménagement psychique global, dans des conditions de privation, d'isolement social et affectif dues aux circonstances elles-mêmes.

Il s'agit d'un processus traumatique qui remet en question l'intégrité même du sujet. Sa famille d'accueil qui est celle de son oncle maternel, ne semble pas être trop portée sur ses troubles d'angoisse et ses difficultés d'adaptation. Il nous confie qu'ils sont logés dans une maison en chantier où ledit oncle a été installé comme gardien. Il y a aussi la copine de son oncle et ses deux fils. Celle-ci supporte très mal la présence de Jidéon dans le foyer, d'après lui : « *l'atmosphère est telle que parfois je n'ai pas envie de rentrer à la maison* ». Sa belle tante exige de lui qu'il contribue à la ration pour mériter le repas. La famille d'accueil ainsi présentée ne peut pas s'offrir le luxe de payer les frais de la scolarité de Jidéon du fait de sa pauvreté et le retard qu'accuse souvent sa mère dans l'envoi de ses frais de scolarité.

Ces deux situations font que Jidéon ne puisse pas avoir tous les documents (livres, cahiers et outils pour les activités pratiques) exigés par l'administration scolaire et les enseignants. Dans sa propre famille, Jidéon occupait une place très importante : « *Je représentais en quelque sorte l'espoir pour ma mère* ». Il accompagnait très souvent celle-ci dans ses activités. Avec son frère et sa sœur, ils s'entendaient beaucoup « *mon frère était mon compagnon, avec lui, je faisais beaucoup de choses* ». Abandonné par son père avant sa naissance, sa mère les a élevés dans des conditions très difficiles, c'est ce qui a d'ailleurs renforcé leurs liens. Jidéon a beaucoup de difficultés à s'intégrer socialement et scolairement, même s'il fait des efforts pour rester constant avec 11/20.

Il a vécu des expériences difficiles, telles que l'assassinat de ce frère aîné qu'il aimait tant. Il n'a pas connu son père et par la suite il se trouve obligé de quitter brutalement sa mère et sa sœur. Le sujet

se situe dans une suite de drames : l'abandon par son géniteur, le détachement d'avec sa famille biologique, le voyage difficile, la famille d'accueil hostile, manque d'électricité, alimentation insuffisante, pas d'ami à l'école, non-paiement des frais d'inscription, travail séquentiel annulé, manque de concentration, mauvaises performances. Le traumatisme migratoire est une sorte de traumatisme particulier qui n'est pas un événement isolé, une effraction ou un choc traumatique affectant l'économie libidinale du sujet mais un processus traumatique mettant en question l'intégrité même de l'individu. Les possibilités de réorganisation dépendent de la personnalité initiale de ce dernier, du moment où, dans son histoire personnelle, sont survenus les événements qui ont entraîné le processus migratoire, et le caractère plus ou moins traumatique de ces événements, d'ailleurs souvent associés à d'autres circonstances également traumatiques. C'est ce mal qui explique son incapacité d'intégration et d'adaptation, bref qui l'empêche d'être productif à l'école.

2.3. La phase évaluative

Pour mener cette analyse, nous nous sommes appuyés sur le concept de sens d'appropriation de Cyrulnik (2024). Ce modèle, fondé sur l'observation directe, utilise une grille permettant d'étudier la présence d'indicateurs spécifiques dans l'apprentissage de l'élève. Plutôt que de rechercher un éventuel sens latent, notre démarche se concentre sur le sens manifeste des unités d'information extraites des activités de stimulation. Les résultats sont ensuite synthétisés pour mettre en lumière leur impact sur la modification des schèmes comportementaux de Jidéon. Le système de codage utilisé est le suivant : (0) absent, (+) présent, (-) résultats non satisfaisants lors du travail de groupe, (±) confusion.

2.3.1. Résultats des observations durant le travail de groupe

2.3.1.1. L'expression dans le groupe

Dans l'expérience de groupe, il faut tenir compte qu'il existe des comportements collectifs spécifiques. Comme le souligne Cyrulnik (2024) c'est dans la relation de groupe qu'un individu peut métamorphoser son comportement. C'est une réaction que l'on peut retrouver dans n'importe quel groupe et qui pourtant semble indépendante de la personnalité des formés. Les différentes étapes

dans la découverte et l'appropriation d'une compétence oral sont les suivantes :

Tableau 2 : grille d'appropriation en expression orale

Orientations pédagogiques de l'enseignants	Eléments d'appropriation	Séquences en groupe	Sens d'appropriation			
			0	+	±	-
Le rappel	L'enseignant réactive les acquis en lien avec la compétence visée	- Les élèves en groupe s'assurent d'avoir compris la consigne		√		
La présentation du support utilisé	Les élèves découvrent, le support de la leçon document oral à écouter et à commenter	- Les élèves parcourent le livre - discutent entre eux de ce qui est écrit et de ce qu'ils voient		√		
La motivation	L'enseignant capte l'attention des élèves et cultive leur intérêt pour la leçon	- Les élèves se rendent disponible pour réaliser la tâche		√		
La découverte du support	Explorer le document – support (lexicale, grammaticale ou phonologique)	- Les élèves tiennent compte des éléments décrits dans le support			√	
L'appropriation de la compétence d'expression orale visée	L'élève développe son autonomie à travers les exercices d'application	- La répétition des phrases - La variation des expressions - La découverte de nouvelles situations - Prise de parole		√		

Dans cette séquence, les élèves apprennent à expliquer et à faire preuve de compétences pragmatiques. L'enfant est donc libre en groupe de prendre la parole, d'exprimer les liens logiques entre les situations observées et rendre cohérent son discours. C'est ce que nous révèle l'analyse du tableau 2 de la grille d'appropriation en expression orale. Les éléments d'appropriation des consignes de l'enseignant sont pleinement manifestes dans les activités de groupe. Ce qui permet à Jidéon de s'ouvrir en libérant la parole. Mais bien plus, cette liberté de la parole à travers le langage passe par : la maîtrise de la compréhension de texte ; la maîtrise du vocabulaire ; la compréhension des mots et la structure des phrases. Cette dynamique d'interaction est comprise dans les orientations pédagogiques n°3 et n°4 et beaucoup plus dans les éléments d'appropriation. Nous avons comme exemple : « *la motivation ; la découverte du support* ». Par le simple fait que Jidéon et ses camarades tiennent compte des éléments décrits dans le support, communiquent et partagent leurs points de vue, c'est un signe d'ajustement comportemental. Il s'ouvre à la nouveauté et aux autres.

2.3.1. 2. *L'attention et les attitudes*

Il s'agit ici d'examiner tous les comportements non verbaux des élèves durant l'activité proposée. Chaque élève a la manière d'agir devant un travail que leur enseignant lui donne. Ainsi, leurs comportements ne sont pas identiques. Dès que l'enseignant annonce le travail à faire, certains des apprenants sont enthousiasmés mais d'autres se blâment. A ce moment, les élèves font des bruits et avancent leur opinion.

Tableau 3 : grille d'appropriation de l'attention et des attitudes

Orientations pédagogiques de l'enseignants	Eléments d'appropriation	Séquences en groupe	Sens d'appropriation			
			0	+	±	-
Présentation de l'exercice	Construire un problème	- Les élèves en groupe s'assurent d'avoir		√		

		compris la consigne				
La présentation du support utilisé	Les exercices de mathématiques dans le livre	- Les élèves parcourent le livre - discutent entre eux de ce qui est écrit et de ce qu'ils voient			√	
La motivation	Initier à l'analyse et l'action réflexive	- Les élèves étudient le problème à résoudre		√		
Mise en route de la séance	Favoriser l'engagement des apprenants	- Les élèves dans l'esprit d'équipe envisagent des pistes de solutions		√		
L'appropriation de la compétence visée	Développer les habiletés interpersonnelles	- Les élèves décident de la solution finale sur la base des propositions des membres			±	

En situation de pédagogie de groupe, l'enseignant se doit d'amener tous les élèves de la classe, à participer activement aux activités d'apprentissage. Bien qu'un groupe ait une personnalité qui le différencie des autres, tout comme chaque individu a une personnalité distincte de celle des autres, il s'organise à laisser émerger naturellement cette personnalité, mais il prend aussi l'initiative de contribuer à la faire naître de différentes manières : propose des exercices comme c'était le cas en mathématiques et en sciences et technologies qui orientent vers les buts communs, avec des objectifs partagés. La finalité des activités réflexives c'est de souder les membres de la classe, de permettre à chacun de participer et d'avoir la satisfaction d'être utile. Ce facteur est visible dans l'orientation pédagogique n°3 « la motivation », les éléments d'appropriation amènent les élèves à étudier ensemble le problème à résoudre.

Aussi, il peut mettre en place une structure formelle qui positionne chacun des membres et assure la cohésion du groupe. C'est pourquoi en sciences et technologies dans les deux groupes constitués, les rôles sont clairement définis et distribués. Jidéon est Chef du deuxième groupe. Il est chargé par l'enseignant d'organiser les séquences d'activités, d'assurer l'ordre/police dans la réalisation des tâches, de faire le compte-rendu à l'enseignant et de faciliter la prise de parole pour chacun des membres. Bien qu'il se sentît très gêné à la première semaine et avait du mal à s'imposer, l'on a constaté au fil des jours une évolution spectaculaire dans sa posture. Il avait afin au bout de quelques hésitations, pris conscience de son rôle et des qualités qui étaient attendues de lui. Dans ses nouvelles fonctions, il devait faire preuve d'écoute active, de discipline, de courage, d'intégrité et d'empathie. Cependant, sur la base des résultats obtenus l'enseignant a dû modifier certains paramètres de départ dans l'optique de rendre plus féconde la cohésion du groupe. Car dans l'orientation pédagogique n°5 « appropriation des compétences visées », les élèves dans la séquence de groupe, ne parvenaient pas toujours à s'entendre sur les solutions finales. L'analyse de la grille du tableau 3 révèle donc, que certains aménagements bien qu'importants dans la PDG, peuvent aussi être contre productives si elles nourrissent des résistances au changement dans la conduite du groupe.

3. Discussions

Des données obtenues et de l'analyse faite, plusieurs facteurs émergent dans la gestion d'un groupe de classe : le répertoire identitaire des membres des groupes constitués, l'origine sociale, le vécu, le réseau linguistique, le contexte des interactions et l'approche méthodologique de l'enseignant. Le groupe influence l'individu, tout l'individu peut marquer ou transformer le groupe. Le groupe est ici, utilisé comme un tremplin pour forger par mimétismes les attitudes, les comportements des apprenants. Jidéon à l'avantage d'être dans une classe constituée d'une hétérogénéité de profils. Certains de ses camarades sont excellent en maths, en sciences et technologies et en langues. Ces modèles positifs ont un impact sur lui. Comme l'atteste son bulletin de note, l'on constate une progression significative dans ses résultats scolaires. Il est passé de 6/20 en maths à la deuxième

séquence à 10/20 à la troisième séquence. De 11/20 en sciences et technologies à 13/20.

Selon Cyrulnik (2024), pour se reconstruire d'un traumatisme (maltraitance, accident, violences psychologiques, psychiques), il faut tout d'abord se sentir en sécurité. Celles et ceux qui, dans leur passé (lorsqu'ils étaient des enfants en bas âge par exemple), se sont sentis en sécurité, auront davantage de résistance à la douleur. Et inversement. C'est alors qu'intervient l'importance d'identifier des lieux sécurisant pour favoriser la reconstruction positive, particulièrement chez les enfants. En effet, la résilience se construit dans la relation avec autrui, pas seulement grâce à la protection maternelle ou parentale, mais dans les liens d'attachement que l'enfant aura en amont du traumatisme et de ceux qu'il pourra créer dans son processus de reconstruction. Les tuteurs de résilience sont des personnes qui vont guider et soutenir l'enfant : « le fait que l'enfant résilie ait pu croiser ou accrocher un jour avec un adulte, ou au moins un aîné, qui lui a apporté de l'aide, de l'affection ou de l'estime ». Ainsi le tuteur de résilience est une tierce personne qui va rendre possible la reprise du développement de l'enfant après son traumatisme. Cela peut être un éducateur de jeunes enfants, une assistante maternelle, une auxiliaire de puériculture, un psychologue, un enseignant ou une personne rencontrée dans une structure d'accueil, ou toute personne qui va donner un accompagnement éducatif à l'enfant et lui permettre de croire en lui, de se stimuler, de reprendre confiance en lui et se construire un projet d'avenir.

Toutefois, cette approche de Cyrulnik (2024) semble avoir des limites dans notre contexte expérimental. Il part du postulat que la dynamique des groupes peut être facteur d'impulsion vers l'efficacité, récompensant les efforts des individus. Or, le bulletin de note de Jidéon nous montre qu'il est resté dernier de sa classe tout au long de l'année, classé 6^{ème} sur 6. Il y'a à cet effet une lacune dans le postulat, bien que le groupe soit un catalyseur de performance, il peut également être contre-productif s'il n'est pas accompagné de tous ses ingrédients. C'est pourquoi nous rejoignons l'approche de Bandura (2003) qui pense que les influences normatives régulent le comportement par l'intermédiaire de deux fonctionnements : les sanctions sociales et l'auto sanctions. Tout n'est pas blanc ou noir. Afin qu'un comportement se développe, d'autres éléments que

l'observation d'un modèle sont nécessaires. Jidéon à travers la PDG a appris à s'ouvrir et à découvrir le lien social, mais une part de lui-même est absente : c'est la cohésion familiale.

Dans la description de la logique de fonctionnement de l'agentivité individuel, Bandura (2003) distingue trois types d'environnements : l'environnement imposé, construit et choisi. Bien que Jidéon participe à la construction de son environnement de formation par des efforts personnels, il semblerait qu'il éprouve d'énorme difficulté d'identification. Ce qui illustre que les deux aspects de l'étayage : l'aspect socio-affectif et l'aspect cognitif et langagier, ne sont pas suffisamment mis évidence dans sa prise en charge, rendant les résultats de la PDG moins satisfaisant. Car entre l'environnement imposé et l'environnement choisi, il existe un parallélisme de forme qui n'aide pas Jidéon à compléter sa résilience. C'est un ensemble de déterminants historiques, affectifs, institutionnels et économiques, qui gouverne l'intégration des enfants déplacés interne, leur épanouissement ou leur altération. Ces éléments nous permettent également de conforter notre appréhension de la logique de Claes et Lyda (2014). La posture de Jidéon s'expliquerait davantage dans l'inhibition de sa tâche développementale, c'est une réalité nouvelle qui s'impose à tous les individus au cours d'une même période de la croissance, imposant divers accomplissements qui permettent l'accès progressif à la croissance et à la maturité. Claes et Lyda (2014) distinguent quatre principales taches développementales à savoir : l'acceptation d'un corps sexué, l'affirmation de l'autonomie, l'établissement des relations fluctueuse avec les pairs et la construction progressive de la croyance en soi. Le mérite de cette conception basée sur la notion de tâches est double : souligner le rôle actif exercé par l'individu dans la construction de son propre développement, inscrire le développement individuel dans l'environnement, en établissant le lien entre les capacités personnelles et les exigences sociales. L'altération de cette relation fluctueuse dans son environnement familial suite à la défaillance du lien affectif entraînerait le fléchissement ou l'affaiblissement du sentiment d'identité de Jidéon.

Références Bibliographiques

Aktouf Oumar, 2014. *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations : Une introduction à la démarche classique et une critique*, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy.

Anzieu Didier, 1999. *Le moi-peau*, Dunod, Paris.

Anzieu Didier, 1987. *Les enveloppes psychiques*, Dunod, Paris.

Bandura Albert, 1986. *Auto-efficacité : Le sentiment d'efficacité personnelle*, De Boeck, Bruxelles.

Bandura Albert, 1986. *Social Foundations of Thought and Action, a Social-cognitive Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs - NJ.

Bandura Albert, 2003. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective, in *Annual Review of Psychology*, N°52, pp 1-26.

Claes Michel et Lennagrand Lyda – Willems, 2014. *La psychologie de l'adolescence : perspectives scientifiques et contemporaines*, Les Presses de l'Université de Montréal, Québec.

Cyrulnik Boris et Pourtois Jean Pierre, 2001. *Ecole et résilience*, Odile Jacob, Paris.

Cyrulnik Boris, 2024. *Un merveilleux malheur*, Odile Jacob, Paris.

Kaës René, 2008. *La réalité psychique*, Dunod, Paris.

Kaës René, 2012. *Le malêtre*, Dunod, Paris.

Nguimfack Léonard, 2009. L'hypothèse du Renforcement du sentiment d'identité en thérapie familial systémique des familles africaines immigrées en France, in *Revue Cahiers Critique de Thérapie Familiale et de Pratique de Réseaux*, N° 42, pp 51-72.

Thibaudeau Caroline, 2006. Mineurs étrangers isolés : l'expérience brutale de la séparation, in *La lettre de l'enfance et de l'adolescence*, N° 64, pp 64-97.

‘Analyzing *Animal Farm* by George Orwell as “Culture of Propaganda”

Ezaya KONDOH

Assistant,
Université de Kara, Togo.
esaiekondoh@yahoo.com

Abstract

George Orwell’s Animal Farm published in 1945 shortly after the second World War is one of the most celebrated and influential political allegories in modern English literature. Though presented in the form of a simple animal fable, the novel offers a powerful critique of totalitarianism, political corruption, and the betrayal of revolutionary ideals. Orwell uses animals and a farm setting to reflect the events of the Russian Revolution and the rise of Stalin’s dictatorship. Through a textual analysis, this article aims at examining how Animal Farm as a mere story of animals is turned into a “culture of propaganda” with special reference to “the culture of propaganda,” and the manipulation of language by typical characters in its plot. The study suggests that Animal Farm remains relevant in contemporary society as an awakening of consciousness against the rise and establishment of authoritarian governments all over the world.

Key words : culture of propaganda, propaganda, power, authoritarian, political allegory.

Résumé

La Ferme des animaux de George Orwell, publiée en 1945 juste après la Seconde Guerre mondiale, est l’une des allégories politiques les plus célèbres et influentes de la littérature anglaise moderne. Bien que présentée sous la forme d’une simple fable animalière, l’œuvre offre une critique puissante du totalitarisme, de la corruption politique et de la trahison des idéaux révolutionnaires. Orwell utilise les animaux et le cadre d’une ferme pour refléter les événements de la Révolution russe et l’avènement de la dictature stalinienne. Ainsi, à travers une analyse textuelle, cet article vise à examiner comment La Ferme des animaux, au-delà de son statut de simple récit animalier, se transforme en une « culture de la propagande », en s’intéressant particulièrement à la manipulation du langage par les personnages principaux. L’article suggère que La Ferme des animaux demeure pertinente dans la société contemporaine, car elle constitue une prise de conscience face à la montée et à l’instauration de régimes autoritaires à travers le monde.

Mots-clés : culture de la propagande, propagande, pouvoir, autoritarisme, allégorie politique

Introduction

George Orwell is a famous writer of the 20th century, especially known for his critical spirit. Among his sharply written works, *Animal Farm* is one of his significant literary works to focus our attention on. This political allegory successfully creates a set of animal images, with some certain hidden meaning of political life. Thus, *Animal Farm* has been called George Orwell's most ferocious propaganda (Voorhees, 1961: 87). Orwell was quick to admit that he was a propagandist. In fact, in 1940, during a BBC radio discussion, he maintains that « every artist is a propagandist in the sense that he is trying directly or indirectly, to impose a vision of life that seems to him desirable » (Orwell & Angus, 1968 : 41). But, the contrast is that Orwell hates political propaganda which deliberately falsifies reality, especially the hypocritical kind used solely for the purpose of keeping totalitarian regimes in power ». During the 1930s and 1940s he was repelled by the propaganda machines of dictators like Hitler and Stalin (Colmer, 1978 : 183). It is this variety of propaganda that Orwell satirizes in *Animal Farm*, a novel that presents his vision of life. Yet, Orwell's *Animal Farm* appears as a story of pure « culture of propaganda ». Propaganda is a recurring theme and strategy seen and used by characters in the book, as well as the author. Being an allegory, events in the book accurately depict actual events in history that actually relate to « culture of political propaganda » (Clader, 1987 : 16).

Quite many scholars have also conducted an array of analyses from a political viewpoint. To name just a few, Shilin Xiao (2022), analyzes the political implications of the book from the perspective of new historicism, a fable way developed in a witty but ironical tone so as to offer us a broken dream of blueprint by (Liu 2020). Wang Yu and Ni Jincheng (2019) systematically discuss three dimensions of language control, personal cult, and fooling strategies from Benjamin's fable theory, a new way for readers to objectively learn about the history and so-called heroes. What's more, Gu Mingmin (2019) attempts to reveal the anti-utopia in this predictive fable, along with totalitarianism. Du Ning (2015) applies Eagleton's ideology

theories to analyze the political irony in *Animal Farm*. Zhang Jiasheng and Wang Weidong (2014) also explore its narrative arts from the three aspects, non-linear space, language fallacies, and rhetoric methods, offering readers aesthetic pleasure and in-depth vision to appreciate it. To take a further step, Jiang Yanhua and Jia Mengshan (2013) focus on the wording style of the story, They find the language concise with rhyme and impressive with its witty sayings. Jasim & Fatima H Aziz (2013) attempt on their side an allegorical and satirical study. With regard to power relations, Yang Min (2011) interprets the relationships between language and power in *Animal Farm* and analyzes the functions of different kinds of language in detail in order to find out how language serves for the execution of power.

Therefore, our approach focuses on « culture of propaganda » which is a central element to the plot of *Animal Farm*. Propaganda is used through various methods in the book. These methods vary depending on who uses them. Characters in the book use these methods according to who they are ? Orwell also uses that « culture of propaganda », simply by writing this book. This book clearly shows his views on communism and events that took place in history. As previously stated, the entire book represents his political views on historic events hence this study which aims at showing this « culture of propaganda » in the novel along with a reference to characters of Old Major and Squealer as evidenced in the book through their powerful manipulation of language. In this perspective, the analysis sheds light on the book's relationship to propaganda, power management, equality versus dominion, especially the fighting against totalitarianism. From the current studies, it is easy to find that most scholars focus on the themes, techniques, and styles of *Animal Farm* in various domains. However, there is no study that directly views this story as a systematic « culture of propaganda ». Admittedly speaking, their works offer me many insights to further interpret it as a pure « culture of propaganda » in order to show that it is not only the post war regimes that were satirized but also a warning against contemporary politicians who make profit to alter the constitutions of their countries to remain in power forever.

2. 1. Propaganda, and « Culture of Propaganda »

For a better understanding of this study it is interesting to explore the definitions of the term ‘propaganda’, « culture of propaganda » and their origins. American Heritage Dictionary (2009: 38) defines propaganda as « The systematic propagation of a doctrine or cause of information reflecting the views and interests of those advocating such a doctrine or cause; materials disseminated by the advocates or opponents of a doctrine or cause ». Another definition is that propaganda is « The spreading of ideas, information or rumor for the purpose of helping or injuring an institution, cause, or person ; ideas, facts, or allegations spread deliberately to further one’s cause or to damage an opposing cause ». (Merriam-Webster’s Dictionary, 2002:41).

So, propaganda refers to any persuasive technique, whether in writing, speech, music, film, or other means that attempts to influence the opinions, emotions, attitudes, or behaviour of a group for the benefit of the person or organization using it. Propagandists try to put across an idea, good or bad, rather than discover the truth through reasoned argument and persuasion. The goal of a propagandist is to mold opinion or behaviour to support their cause without concern for the interest or benefit of the audience.

2.2. The Origins

The term « propaganda » originated in 1622 when the Sacra Congregation de Propaganda Fide was established. According to the Catholic Encyclopedia (2009: 95), the Sacred Congregation de Propaganda Fide, whose official title is « *sacra congregatio christiano nomini propagando* », is the department of the pontifical administration in charge of the spread of Catholicism and with the regulation of ecclesiastical affairs in non-Catholic countries. This religious organization played a crucial role for evangelizing newly discovered lands in America, Africa, and the Far East in the late nineteenth century. Originally, the term « propaganda » had a neutral sense, which referred to the propagation of the Catholic faith. The Encyclopedia of Propaganda defines the term as « the spreading of doctrine, especially religious or political doctrine ; there was no connotation that the doctrine was false or that it was being spread by

deceitful means » (Cole,1998 :184). In the modern era the term has taken on a much broader and sinister meaning that is generally associated with intent to mislead. In their study, *The Age of Propaganda*, Pratkanis and Aronson (1991) suggest : « the word propaganda has since evolved to mean mass 'suggestion' or influence through the manipulation of symbols and psychology of the individual. Propaganda is the communication of a point of view with the ultimate goal of having the recipient an appeal to come to « voluntarily » accept this position as if it were his or her own ». While the term originated in 1622, propaganda has its roots in classical Greece. In the ancient city-states of Greece, the philosophers of the day were very much concerned with how to use rhetoric to persuade rulers and citizens alike to do the right thing. The early Greeks and Romans spent several years studying the art of speaking persuasively. They used discourse and rhetoric to clarify or argue a position. Speeches were presented as arguments, debates, or discussion using well-reasoned thoughts to influence and persuade their audience. Modern political propagandists have replaced the eloquent rhetoric of the Greeks and Romans with slogans and colourful imagery. In contrast to the moral purpose of the ancient rhetoricians, modern political propagandists do not seek to enlighten or inform but to influence and persuade the masses for the sole purpose of the political achievement.

Plato was probably the first to describe a theory of rhetoric. He was concerned with the nature of truth and how man's quest for truth can be either foiled or enhanced through the power of rhetoric and persuasion. Aristotle, Plato's pupil, said that the function of rhetoric « is not simply to succeed in persuading, but rather to discover the means of coming as near such success as the circumstances of each particular case allows » (Marlin, 2002: 46), In *Rhetoric*, he wrote that persuasion is based on three elements: ethos, the personal character of the speaker; pathos, appealing to your audience's values; and logos, appealing to the evidence of the reasoning process. To persuade an audience the spokesperson must be credible, someone the audience can trust and look up to, and he must be able to speak directly to the audience's feelings or values in a positive way in order to have an emotional impact. Aristotle believed knowledge could be gained only by logic and reason. Aristotle did agree that persuasion was necessary

for less literate individuals in order to communicate truth to them so they might come to the right conclusion (Ibid.).

2.3. Modern Political Propaganda

Modern political propaganda is distinguished from other forms of communication by its deliberate and conscious use of false or misleading information to sway public opinion. The invention of the printing press in the fifteenth century gradually made it possible to reach large numbers of people. But it was not until the nineteenth century that state governments began to employ propaganda for political purposes to any wide degree deliberately aimed at influencing the masses. The invention of radio and television in the twentieth century made it possible to reach even more people. The development of modern media, global warfare, and the rise of extremist political parties provided growing importance to the use of propaganda (Pratkanis & Aronson, 1991 : 9).

The term propaganda begins to be widely used to describe the persuasive tactics used by both sides during the world wars and by later tyrannical political regimes of the twentieth century. Propaganda is used as a psychological weapon against the enemy and to reinforce moral at home. The British are the first to develop an extensive system of war propaganda. In the later part of World War One, the Department of Information is formed to coordinate the government's propaganda efforts. Articles are written and distributed both at home and abroad. Important members of the press and various foreign governments receive advance press releases and special treatment in the hope that they would write and report favorably on the British war efforts and reinforce moral at home. At a time when most news is transmitted by telegraph, advance access to news is advantageous to those who received it first ; they are more likely to influence their audiences before those that received the news later. It is not surprising that the word « propaganda » appeared as a separate entry for the first time in 1922 right after the end of the World War I (Ibid).

The Nazi propaganda machine relied heavily on symbolism. When Hitler was made chief of propaganda for the National Socialist party he chose this commanding symbol to distinguish the Nazi Party from all other rival political groups. Joseph Goebbels succeeded Hitler to become the master propagandist for the Nazi regime. In

Propaganda. The Art of War, Rhodes (1976) maintains that: « Goebbels openly admitted that propaganda had little to do with the truth. 'Historical truth may be discovered by a professor of history. We, however, are serving historical necessity. It is not the task of art to be objectively true'. The sole aim of propaganda is success » (P.19).

In order to use propaganda effectively, one has to have great command of language and recognize the power of persuasive speech. George Orwell, the author of the postwar novel, *1984*, realized the dangers of propaganda and the power of persuasion. In his essay "Politics and the English language," Orwell said that fighting propaganda meant fighting mental laziness. In "Why I Write," written in 1946, Orwell commented : «To write in plain vigorous language one has to think fearlessly, and if one thinks fearlessly one cannot be politically orthodox », (Orwell & Angus ,1968 : 48). Orwell wrote numerous essays on the topic of culture of propaganda especially the political one, which he extended in his novel, *Animal Farm*, where he discussed how ideas could be packaged, manipulated, and reformulated in order to change people's beliefs. He shows how the minister of propaganda Squaler could twist language to explain why some animals are more equal than others or why food production was down when the animals have been told it was up. Propaganda appeals to its audience in three ways : (1) it calls for an action or opinion that seems wise and reasonable. (2) It suggests that the action or opinion is moral and light. (3) It provides a pleasant feeling, such as a sense of importance or of belonging (Cole, 1998 : 90).

3. The Manipulation of Language : Old Major and Squaler

It is important to point out that propaganda started from the old Major's speech, which is very inspiring and encouraging to the tired, troubled farm animals « Comrades, you have heard already about the strange dream that I had last nightNow, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it : our lives are miserable, laborious, and short.... The life of an animal is misery and slavery: that is the plain truth ». (*Animal Farm*, p. 3). ... « Is it not crystal clear, then, comrades that all the evils of this life of ours spring from the tyranny of human being ? Only get rid of Man, and the produce of our labour would be our own ...What then must we do ? That is my

message to you, comrades : Rebellion ! » (*Animal Farm*, p. 5). However, Squealer, the master propagandist, serving as Napoleon's voice to justify all decisions described also as being able to twist truth into lies so effectively that the animals cannot distinguish between them is there « Turning black into white » (*Animal Farm*, p. 9) after Old Major.

3.1. Old Major

Old Major's speech, dripping with propaganda, was the spark that led to the Revolution. The speech included such propaganda as loaded words and powerful images. Strong verbal techniques and potent pictures send out certain messages of evil to strengthen Old Major's persuasion. This extreme idea is dramatized with such power and confidence that it is a simple task to influence others to think the same. The words such as — "comrades ! » « tyranny », — « get rid of Man ! », — « Rebellion ! » (*Animal Farm*, p. 9) are strong enough to leave a lasting impression in one's mind. Its simplicity makes the point clear towards effectively brainwashing the animals to believe that all men are evil. It was about this time that the pigs suddenly moved into the farmhouse and took up their residence there. « Again the animals seemed to remember that a resolution against this had been passed in the early days, and again Squealer was able to convince them that this was not the case. « It was absolutely necessary, he said , that the pigs , who were brains of the farm , should have a quiet place to work it was also more suited to the dignity of the leader ...to live in a house than in a mere sty », (*Animal Farm* ,p. 42). After the successful revolution, they wrote seven commandments on the tarred wall in great white letters that could be read thirty yards away which stated that :

- « 1. Whatever goes upon two legs is an enemy.
2. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.
3. No animal shall wear clothes
4. No animal shall sleep in a bed.
5. No animal shall drink alcohol.
6. No animal shall kill any other animal.
7. All animals are equal; » (*Animal Farm*, p.15).

It was from there immediately the animals reassembled in the wildest excitement, each recounting his own exploits in the battle at the top of his voice. An impromptu celebration of their victory. The flag was run up and « Beasts of England » was sung a number of times, then the sheep who had been killed was given a solemn funeral, hawthorn bush being planted on her grave. At the graveside Snowball made a little speech, emphasizing the need for all animals to be ready to die for Animal Farm if need be, » (*Animal Farm*, p. 4). A cultural gathering is instituted and Napoleon commanded that once a week there should be held something called a Spontaneous Demonstration, the object of which was to celebrate the struggles and triumphs of Animal Farm. So, in April, Animal Farm was proclaimed a Republic, and it became necessary to elect a president. There was only one candidate, Napoleon, who was elected unanimously. On the same day it was given that fresh documents had been discovered which revealed further details about Snowball's complicity. To talk of Old Major again, he is somehow a grand fatherly philosopher of change, an obvious metaphor for Karl Marx (Clader, 1987 :17). Old Major proposes a solution to the animals' desperate plight under the Jones « administration » when he inspires a rebellion among the animals. Of course the actual time of the revolt is unsaid. It could be the next day or several generations down the road. But old Major's philosophy is only an ideal. After Major's speech manipulated the animals' thoughts, and after his death, three days later the barn-yard speech, the socialism he professes is drastically altered and the methods of propaganda were continually used when Napoleon and the other pigs begin to dominate. It is interesting that Orwell does not mention Napoleon or Snowball anytime during the great speech of old Major. This shows how distant and out-of-touch they really were; the ideals old Major proclaimed seemed to not even have been considered when they were establishing their new government after the successful revolt (Hunter, 1984: 206) . It almost seemed as though the pigs fed off old Major's inspiration and then used it to benefit themselves instead of following through on the Old Major's honest proposal :

« It was announced that later, when bricks and timber had been purchased a schoolroom would be built in the farmhouse garden. For the time being, the young pigs

were given their instruction by Napoleon himself in the farmhouse kitchen. They took their exercise in the garden, and were discouraged from playing with the other young animals . About this time, too, it was laid down as a rule that when a pig and any other animal met on the path, the other animal must stand aside : and also that all pigs, of whatever degree, were to have the privilege of wearing green ribbons on their tails on Sundays, » (*Animal Farm*, p. 71).

The Jones' farmhouse represents in many ways the very place where greed and lust dominate. Unlike the barn, which is the fortress of the common man, the genuine concept of socialism, the farmhouse, where Napoleon and the pigs take over, symbolizes the Kremlin (Clader , 1987: 19). Even today the Kremlin is an important place to Russian leaders, who, instead of embracing Marxism, have created their own distorted view of communism and have shoved it down to their peoples' (animals') throats. So, more and more, methods of propaganda were continually supported by weekly rituals. These rituals fulfilled the animals' « basic need and desire of pride and belonging. —They were unfailing in their attendance at the secret meetings in the barn, and led the singing of “Beasts of England”, with which the meetings always ended », (*Animal Farm*, pp.10-11). It is what the animals needed for a sense of courage coming through strength in numbers.

3.2. Squealer, the Master Propagandist

In *Animal Farm*, George Orwell presents « propaganda » and « the manipulation of language » as powerful instruments used to establish and maintain political control. The character of Squealer functions as the chief propagandist of Napoleon's regime. Through persuasive speech, false statistics, and emotional manipulation, Squealer ensures that the animals accept the pigs' authority without question. Orwell uses Squealer to demonstrate how language, when controlled by those in power, can distort reality and suppress truth. Squealer repeatedly alters facts to suit Napoleon's interests. Whenever the animals express doubt or dissatisfaction, he presents fabricated figures and exaggerated achievements to prove that life on the farm

has improved. The cultural gatherings were a kind of social control to bring everyone to a certain place and feed them with lies and some other techniques of propaganda to sustain the revolutionary patriotism. Also, after the ceremonies, a song is sung by every animal that encourages and upholds the animalistic beliefs. The firm, devoted tune emphasizes loyalty —Beasts of England, beasts of Ireland, Beasts of every land and clime, Hearken to my joyful tidings, of the golden future time, (*Animal Farm*, p. 7). The song is optimistic with the joyful, promising lyric.

« Comrades ! cried Squealer, making little nervous skips, 'a most terrible thing has been discovered. Snowball has sold himself to Frederick of Pinchfeild Farm, who is even now plotting to attack us and take our farm away from us! Snowball is to act as his guide when the attack begins. But there is worse than that. We had thought that Snowball's rebellion was caused by his vanity and ambition. But we were wrong comrades.... Even Boxer, who seldom asked questions, was puzzled. He lay down, tucked his fore-hoofs beneath him shut his eyes, and with a hard effort managed to formulate his thoughts. 'I do not believe that, he said. Snowball fought bravely at the Battle of the Cowshed. I saw him myself. Did we not give him "Animal Hero, First Class"', immediately afterwards?' 'That was our mistake, comrade. For we know now –it is all written down in the secret documents that we have found- that in reality he was trying to lure us to our doom.' ""But he was wounded,' said Boxer. "We all saw him running with blood." " That was part of the arrangement !' Cried Squealer." Jones's shot only grazed him. I could show you this in his own writing, if you were able to read it, » (*Animal Farm*, p. 50).

This denial suggests Squealer's ability to rewrite the story of the battle of Cowshed in which he did not even take part. As a result, all the persuasive verbal influences, entertaining celebration customs, and finally the wicked escape-goading with the immense propaganda

are quite apparent in *Animal Farm*. So, although the « culture of propaganda » is bad, the animals could not acquire their power without it. Looking closely, the « culture of propaganda » is everywhere. As they approached the farm Squealer, who had unaccountably been absent during the fighting, came skipping towards them, whisking his tail and beaming with satisfaction. And the animals heard, from the direction of the farm buildings, the solemn booming of a gun. « What is that gun firing for? » Said Boxer. « To celebrate our victory! » cried Squealer. « What victory? » Said Boxer. « His knees were bleeding...and a dozen pellets had lodged themselves in his hindleg. » What victory, comrade? Have we not driven the enemy off our soil—the—golden future time,» (*Animal Farm*, p.7). Having all the animals singing this propagandistic melody together, enforces all the patriotic group values of Animalism (*Animal Farm*, p.15).

In addition to the rituals, « culture of propaganda », along with its methods, ways, and techniques, are also spread by the act of escape-goading (Trilling, 1974 189). Essentially the animals (beginning with Major) blamed Man for all their life's problems. In Major's speech he points out, « Man is the only real enemy we have. Remove Man from the scene, and the root cause of our hunger and overwork is abolished forever, » (*Animal Farm*, p. 4). Desperate to find a solution, using propaganda, the animals believe that human beings are the cause of all their hardships. They are led to think that subtracting men would make everything all better when really it is not necessarily Man's fault. Again, escape-goading occurred under Napoleon's unjust reign when Snowball was blamed for the destruction of the holy windmill, —« Do you know the enemy who has come in the night and overthrown our windmill? Snowball ! » (*Animal Farm*, p. 44). Napoleon was worried about the ruined windmill threatening his leadership. Instead of looking for to his own responsibility, Napoleon blames Snowball and further uses propaganda to manipulate the animals' heads and filling them with lies: sacred soil of *Animal Farm*! Rewriting the history in this perspective Squealer as usual has to say:

“But they have destroyed the windmill. And we had worked on it for tow years! ‘What matter?’ We will build another windmill. We will build six windmills if we feel like it. You do not appreciate, comrade,

the mighty thing that we have done. The enemy was in occupation of this very ground that we stand upon. And now- thanks to the leadership of Comrade Napoleon- we have won every inch of it back again!” Then we have won back what we had before, said Boxer.” That is our victory,’said Squealer (*Animal Farm*, p. 66).

As mentioned earlier in the introduction, *Animal Farm* is an allegorical novel based on the Russian Revolution where « culture of propaganda » was also spread widely by such historical figures as Joseph Stalin (represented by Napoleon, (Clader,1987: 17): « Napoleon was now never spoken of simply as 'Napoleon”. He was always referred to in formal style as ‘our Leader, Comrade Napoleon », and the pigs liked to invent for him such titles as Father of all Animals, Terror of Mankind, Protector of the Sheep-Fold , Duckling’s Friend, and the like. In his speeches, Squealer would talk with the tears rolling down his cheeks of Napoleon’s wisdom, the goodness of his heart, and the deep love he bore to all animals everywhere. It had become usual to give Napoleon the credit for every successful achievement « Under the guidance of our Leader, Comrade Napoleon, I have laid five eggs in six days’; or...,’Thanks to the leadership of Comrade Napoleon , how excellent this water tastes » (*Animal Farm*, p. 58). This could be Orwell’s attempt to refer to Stalin, who many consider to be someone who totally ignored Marx’s political and social theory. Napoleon is Orwell’s chief villain in *Animal Farm*. The name Napoleon is very appropriate since Napoleon, the dictator of France, was thought by many to be the Anti-Christ (Clader,1987: 15). Napoleon, the pig, is really the central character on the farm. Comrade Napoleon represents the human’s frailties of any revolution. Orwell believed that although socialism is good as an ideal, it can never be successfully adopted due to the uncontrollable sins of human nature (Bolton,1984 : 90). For example, although Napoleon seems at first to be a good leader, he is eventually overcome by greed and soon becomes power-hungry: « Bravery is not enough’ said Squealer. “Loyalty and obedience are more important,» (*Animal Farm*, p. 35). In these days Napoleon rarely appeared in public, but spent all his time in the farmhouse, which was guarded at each door by fierce-looking

dogs. When he did emerge, it was in a ceremonial manner, with an escort of six dogs who closely surrounded him and growled if anyone came to near, (*Animal Farm*, p. 47).

Of course, Stalin did all evil too in Russia, leaving the original equality of socialism behind, giving himself all the power and living in luxury while the common peasant suffered. Thus, while his national and international status blossomed, the welfare of Russia remained unchanged (Gloversmith, 1980 :103). The true side of Napoleon becomes evident after he slaughters so many animals for plotting against him. He even hires a pig to sample his food for him to make certain that no one is trying to poison him, "... fresh precautions for Napoleon's safety were taken. Four dogs guarded his bed at night, one at each corner, and a young pig named Pinkeye was given the task of tasting all his food before he ate it, to avoid being poisoned, (*Animal Farm*, p. 59). Stalin, too, was a cruel dictator in Russia. After suspecting many people in his empire to be supporters of Trotsky Orwell's Snowball (Clader, 1987 : 18). Stalin systematically murdered many, « In the middle of the summer the animals were alarmed to hear that three hens had come forward and confessed that, inspired by Snowball, they had entered into a plot to murder Napoleon. They were executed immediately ...» (*Animal Farm*, p. 59).

This brings us to the character of Snowball, Orwell describes Snowball as a pig very similar to Napoleon—at least in the early stages. Both pigs wanted a leadership position in the new economic and political system (which is actually contradictory to the whole supposed system of equality). But as time goes on, both eventually realize that one of them will have to step down. Orwell says that the two were always arguing, « Snowball and Napoleon were by far the most active in the debates. But it was noticed that these two were never in agreement : whatever suggestion either of them made, the other could be counted to oppose it » (*Animal Farm*, p. 19). Later, Orwell makes the case stronger. « The two disagreed at every point disagreement was possible, » (*Animal Farm*, p. 29). Soon the differences, like whether or not to build a windmill, become too great to deal with, so Napoleon decides that Snowball must be eliminated. It might seem that this was a spontaneous reaction, but a careful look tells otherwise. Napoleon was setting the stage for his own domination long before he really began dishing it out to Snowball. For example,

he took the puppies away from their mothers in efforts to establish a private police force (*Animal Farm*, p. 21). These dogs would later be used to eliminate Snowball, his arch-rival (*Animal Farm*, p. 33).

As mentioned above, Snowball represents Trotsky, the arch-rival of Stalin in Russia. The parallels between Trotsky and Snowball are uncanny. Trotsky too, was exiled, not from the farm, but to Mexico, where he spoke out against Stalin. Stalin was very weary of Trotsky, and feared that Trotsky supporters might try to assassinate him. The dictator of Russia tried hard to kill Trotsky, for, the fear of losing leadership was very great in the crazy man's mind. Trotsky also believed in Communism, but he thought he could run Russia better than Stalin. Trotsky was murdered in Mexico by the Russian internal police, the NKVD-the pre-organization of the KGB. Trotsky was found with a pick axe in his head at his villa in Mexico (Wain, 1963: 185).

With the progression of the novel Orwell strangely describes Squealer. The name sounds fairly pig-like but his actions do not (Greenblatt, 1974: 65). Supposedly Squealer has a special ability to persuade others. Orwell boasts, «...he could turn black into white » (*Animal Farm*, p. 9). Obviously a pig like this could be used by the right people (animals) with his persuasive speeches. Squealer usually appears after significant events in order to justify the pigs deeds. It is interesting to see how he skillfully explains things to other animals : Squealer was sent to make the necessary explanation to the others.:

« Comrades' he said, 'You do not imagine, I hope, that we pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege ? Many of us actually dislike milk and apples. I dislike them myself. Our sole object in taking these things is to preserve our health. Milk and apples (this has been proved by science, comrades) contain substances absolutely necessary to the well-being of a pig. We pigs are brain-workers. The whole management and organization of this farm depend on us. Day and night we are watching over your welfare. It is for *your* sake that we drink that milk and eat those apples ...,'cried Squealer almost pleadingly, skipping

from side to side and whisking his tail,...». (*Animal Farm*, p. 22).

One subtle point is Orwell's use of the word « comrade » seems very interesting in a setting which supposedly takes place in England. Of course, this is a metaphor for the influx of communist ideology (Wain, 1963 :199). So, throughout the story, Orwell uses Squealer to illustrate how the « culture of propaganda » persuaded and victimized Russian citizens. Squealer is a sly, crafty pig who is not only intelligent, but a manipulative speaker as well. His cunning is a key to the deception to the other animals. All the time, he goes on to explain. With the above quotation, Squealer tries to convince the animals that it is for health reasons that they take the apples and milk, but he tries to persuade them in other ways as well. That is just what he does, again and again. Every time the pigs take more wealth and power, Squealer persuades the animals that this is absolutely necessary for the well-being of all. Squealer continues convincing them with fear. « Do you know what would happen if we pigs failed in our duty ? Jones would come back ! Yes, Jones would come back ! » (*Animal Farm*, p. 22). Here, Squealer frightens the animals into submission with the threat of the return of Mr. Jones, the abusive farmer that was driven out of the farm by the animals.

So, he uses propaganda in order to make the animals get the feelings of fear when they commit a mistake because when they do this will bring Mr. Jones. Squealer is desperate to obtain the apples and milk and will stop at nothing to manipulate the other animals into believing that the pigs should be the sole recipients of this luxury. By masking their true intentions by misleading the animals, the pigs are soon able to acquire whatever they want with little resistance. Orwell uses Squealer to represent the Pravda, the Russian newspaper controlled by the government during Joseph Stalin's regime. Orwell points out the corruption of the Soviet authority in his criticism of the « culture of propaganda » used to subdue opposition from the masses. Orwell also criticizes the monopoly of all Russian media by the government (Vorhees, 1961: 87). Squealer was the messenger of the government. It was his responsibility to inform the animals of the arrangements of labour distribution and any other relevant legislation or news. Orwell establishes that a government-run publication as the

only source of public information will inevitably be biased. Squealer serves as Napoleon's right hand pig and minister of propaganda. Squealer manipulates the language to excuse, justify and extol all Napoleon's actions. He represents all the methods of « culture of propaganda » that Stalin used to justify his own heinous acts. Napoleon, Orwell's representation of the Soviet dictator Joseph Stalin, stops his association with the animals in chapter eight. « All orders were now issued through Squealer or one of the other pigs », (*Animal Farm*, p. 57). Squealer is the only source of data the Animal Farm has. The animals have no way to dispute or question any of the statistics he delivered. « There were times when it seemed to the animals that they worked longer hours and fed no better than they had in Jones's day, » (*Animal Farm*, p. 57). On Sunday mornings Squealer, holding a long strip of paper with his trotter, would read out to them lists of figures proving that the production of every class of foodstuff had increased by two hundred per cent, three hundred per cent, or five hundred per cent as the case might be (*Animal Farm*, p. 72). Though the animals believe they are being fed the same amount as when Mr. Jones was in power, their government information source showed figures to the contrary that the populace could not dispute.

Orwell was able to show that by keeping the public in ignorance, communism can be carried out without interference. In addition to being a corrupt media source, Orwell shows how the Pravda was used completely as a tool to glorify Joseph Stalin and Communism as well as slander capitalism and anyone that might oppose him (Freedman, 1981: 330). Another example of Squealer's persuasive talent is where Napoleon drives Snowball off the farm using his dogs (*Animal Farm*, p. 33). Napoleon asks Squealer to go round the farm and explain to the others the new arrangements. Squealer's main objectives in his speech is to give good reasons why Napoleon drove Snowball out, to put down Snowball as much as possible and to also make them want to be commanded and cared for by Napoleon. One of the ways that Squealer puts up Napoleons status is by saying that he has taken on more responsibility :

« Do not imagine, comrades, that leadership is a pleasure. On the contrary, it is a deep and heavy responsibility. No one believes more firmly than

Comrade Napoleon that all animals are equal. He would be only too happy to let you make your decisions for yourselves. But sometimes you might make the wrong decisions, comrades, and then where should we be?" Suppose you had decided to follow Snowball, with his moonshine of windmills -Snowball, who, as we know now, was no better than a criminal ? » (*Animal Farm*, p. 35).

Once again, Squealer is a pawn of the Animal Farm's government. He is the device by which Napoleon communicates with the people. Squealer gives an account of government tidings that put Napoleon in a good light, regardless of the accuracy. An example of Napoleon's use of propaganda for personal gain is in the explanation of the expulsion of Snowball. Snowball and Napoleon disagree over nearly all political issues as did Stalin and Trotsky. Squealer is employed by Napoleon to slander his political enemy Snowball several times. In chapter five, Squealer explains the new arrangements now that Snowball has been expelled and smoothes over the shock of his unexpected banishment. In Snowball's defense, Boxer reminds Squealer of his bravery at the Battle of Cowshed, an ambush attack on the farm by Mr. Jones. Squealer responds sharply, « And as to the Battle of Cowshed, I believe the time will come when we shall find that Snowball's part in it was much exaggerated » (*Animal Farm*, p. 60). Napoleon exercises Squealer's speaking talents to defeat all doubt of the Snowball's treachery and to elevate himself to a higher level of importance by exposing Snowball as a traitor. Orwell clearly finds fault with using a mass publication to deceive the public. He points out Stalin's unscrupulous use of « culture of propaganda » for his own personal gain, thus criticizing the inadequacy of communism as an ideal society (Edelman ,1977: 55).

So, sly, greedy, crafty, these are just a few characteristics that describe Squealer. Squealer is also selfish skilled politician, a messenger, an actor, a persuasive speaker, a follower, and a liar. He is nimble, he is clever, he is manipulative and most of all he is sneaky. Squealer uses his intelligence to persuade the other animals into doing what Napoleon wants, when they do not really want to do it. He uses his craftiness and cunning to deceive the animals into thinking that he

is on their side and that he is doing all he can to help them. His acting ability can mislead the animals into thinking that he is one of their closest friends and that he can be trusted with all their secrets. Squealer plays the critical role of master manipulator in *Animal Farm*. Squealer excels in language manipulation, confusing the public, and applying a variety of propaganda devices. His brilliant oration helps the pigs satisfy their desire for money, food, and authority, and suppress the potential protest of other animals. Thus, Squealer's slick style makes him an important character.

Meanwhile life was hard. The winter was as cold as the last one had been, and food was even shorter. Once again all rations were reduced, except those of the pigs and dogs. A too rigid equality in rations, Squealer explained, would have been contrary to the principles of Animalism. In any case he had no difficulty in proving to the other animals that they were *not* in reality short of food, whatever the appearances might be. For the time being, certainly, it had been found necessary to make a readjustment of rations (Squealer always spoke of it as a 'readjustment', never as a 'reduction'), but in comparison with the days of Jones, the improvement was enormous (*Animal Farm*, p.70)

Once again Squealer uses the argument of Jones coming back and once more this argument is unanswerable. Squealer then goes on to say that Napoleon is always right and Boxer adopts this as one of his maxims (*Animal Farm*, p. 42). Squealer's speaking ability is his primary talent. Another good example of this skill is in chapter seven when some animals (including some of the pigs) start to rebel. In this example Squealer says to the other animals that Snowball teamed up with Jones to try and recapture the farm (*Animal Farm*, p. 48). The plot was for Snowball, at the critical moment, to give the signal for flight and leave the field for the enemy. Squealer recalls the battle of the cowshed with much detail of Napoleon saving the farm. Although the animals do not actually recall it they think that because Squealer has remembered it in much detail that it must have happened. This is also an excellent example of Squealer manipulating the other animals. He also takes their lack of intelligence to advantage:., when the terror caused by the executions had died down, some of the animals remembered-or thought they remembered- that the Sixth Commandment decreed: 'No animal shall kill any other animal.'And

though no one cared to mention it in the hearing of the pigs or the dogs , it was felt that this killing which had taken place did not square with thisMuriel read the Commandment for her. It ran : « No animal shall kill any other animal *without cause*.» Somehow or other, the last two words had slipped out of the animals' memory. (*Animal Farm*, p. 56) Squealer knows that the animals are not going to protest against the pigs because he knows that they are not intelligent enough to understand what is actually happening : the change of their original constitution. So, he is the one who makes all the changes in the Seven Commandment. In human terms he is the « culture propaganda apparatus » that spreads the “big lies” and makes people believe in it. There is a speech in chapter nine where Squealer is explaining the death of Boxer to the others :

« it was the most affecting sight I have ever seen !' said Squealer, lifting his trotter and wiping away a tear' I was at his bedside at the very last. And at the end, almost too weak to speak, he whispered in my ear that his sole sorrow was to have passed on before the windmill was finished “ Forward, comrades ! “he whispered.” Forward in the name of the Rebellion. Long live Animal Farm ! Long live Comrade Napoleon ! Napoleon is always right.” Those were his very last words, comrades.' (*Animal Farm*, p.78) ».

In this speech he combines his persuasive speaking talent, his acting ability, his greed and also his cunning. Squealer announces the death of Boxer, and he said that he died in a veterinary hospital. Every animal on the farm knew that Squealer was lying and that he had been taken to the slaughterhouse. Squealer said that he was at Boxers deathbed at that his last words were « Long live Animal Farm, long live comrade Napoleon, Napoleon was always right. This also shows Squealer's acting skills, as he pretends to be everyone's friend. Squealer obviously knew that they were not buying his story, this might be because some of them could read “Horse Slaughterer », (*Animal Farm*, p.78), on the side of the van. Squealer uses his cunning to wiggle his way out of this by saying that the knackers had previously owned the van, and that the veterinary surgeon that had

brought it had not had the time to paint over it. Squealer had now won over the less bright animals and he left the bright animals to think what they want. This was wise of him because he knew that if they brought the subject up in front of Napoleon then he would simply set his dogs on them and they would be executed.

Consequently, and with the help of Squealer's « culture of propaganda », the pigs have emerged as the “elite” class of animals although all animals are supposed to be equal. Orwell narrates, « The pigs did not actually work, but directed and supervised the others » (*Animal Farm*, p.16), of course the rational is classic and easy to see through. Orwell continues, « With their superior knowledge it was natural that they should assume the leadership » (*Animal Farm*, p.16). The not-so-hidden metaphor here is the evidence of a decline in standards. In other words, we can say that Squealer believes one of his major messages is the idea that a few little white lies here and they do add up to a serious wrong. Then, the animals do for the most part live in Orwell's ideal society of socialism. Nobody stole, nobody grumbled over his rations, the quarreling and biting and jealousy which had been normal features of life in the old days had almost disappeared (*Animal Farm*, p.19). Therefore, with the last chapter of the novel, chapter ten, which is Orwell's most dramatic and thought-provoking of the chapters while the others seem to have at least a shred of comedy. This chapter is almost pure tragedy and metaphor for Russia. It is really the most fascinating part of the book. The fall of the ideals of Animalism is summed up in Orwell's first page of the chapter. « Squealer was so fat that he could with difficulty see out of his eyes » (*Animal Farm*, p.80). And, this chapter takes place in the future and so there are some drastic changes. For example, Napoleon says with no hesitancy, « The truest happiness lays in working hard and living frugally » (*Animal Farm*, p. 81).

This is a complete change from the beginning of the book when Napoleon is considered the generous leader who wants unlimited food for all. Even more disgustingly, the hypocrisy of the statement is obvious. For Napoleon, all animals, do not work hard or even lift a finger anymore. There was not that these creatures did not work, after their fashion. There seems as Squealer was never tired of explaining, endless work in the supervision and organization of the

farm. Much of this work was of a kind that the other animals were too ignorant to understand. For example, Squealer told them that the pigs had to expend enormous labours every day upon mysterious things called «‘files’, ‘reports’, ‘minutes’, and ‘memoranda’ » (*Animal Farm*, p. 81). Orwell uses the pigs to surround and support Napoleon. They symbolise the communist party loyalists and the friends of Stalin, as well as perhaps the Duma, or Russian parliament. The pigs, unlike other animals, live in luxury and enjoy the benefits of the society they help to control. The inequality and true hypocrisy of communism is expressed here by Orwell, who criticised Marx’s oversimplified view of a socialist, utopian society. Obviously, George Orwell does not believe such a society can exist. Orwell emphasises, « Somehow it seemed as though the farm had grown richer without making the animals themselves any richer—except, of course, for the pigs and the dogs. » (*Animal Farm*, p. 81)

The parallels between Jones and Napoleon are strengthened again when Orwell hints at the prospect of a new rebellion against Napoleon. « Some day it was coming : it might not be soon, it might not be within the lifetime of any animal now living, but still it was coming. Even the tune of Beasts of England was perhaps hummed secretly here and there » (*Animal Farm*, p. 82). And even more stunning (although one might have guessed it would happen sooner or later) is the sight of a pig walking on his legs. Even the sheep have been conditioned to it. They suddenly break out into a chant of « Four legs good, two legs better! » (*Animal Farm*, p. 84). To top it off, the pigs break the ultimate rule about wearing human clothes. Even so, the animals are ignorant and very stupid Orwell narrates, « it did not seem strange when Napoleon was seen strolling in the farmhouse garden with a pipe in his mouth—no, not even when the pigs took Mr. Jones’s clothes out of the wardrobes and put them on, Napoleon himself appearing in a black coat » (*Animal Farm*, p. 85). He also changes the name of Animal Farm back to the Manor Farm, claiming that this title is the correct one. The pigs create a cult of personality around Napoleon, making him immune to criticism. Simple slogans like « Four legs good, two legs bad » become later « Four legs good, two legs better » are used to silence debate and train the sheep to shout down dissent. The closing paragraph is purely haunted. Orwell

describes a human-like fight between the pigs and humans during the celebration. « Twelve voices were shouting in anger, and they were all alike. No question, now, what had happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again ; but already it was impossible to say which was which » (*Animal Farm*, p. 89). Thus, looking in at the party of elites through the farmhouse window, the common animals can no longer tell which are the pigs and which are the human beings.

Animal Farm successfully presents how the “culture of propaganda” and brainwashing work in totalitarian regimes, by showing how the pigs could make the other animals believe practically anything haunted. At the end of the novel, Napoleon does not even pretend to lead a socialist state. After renaming it a Republic and instituting his own version of the « commandments and the Beasts of England » (*Animal Farm*, p.58), Comrade Napoleon quickly becomes more or less a dictator who of course has never even been elected by the animals. Using old Major’s seeming naivety, Orwell concludes that no society is perfect, no pure socialist civilization can exist, and there is no way to escape the evil grasp of capitalism. Unfortunately when Napoleon and Squealer take over, old Major becomes more and more a distant fragment of the past in the minds of the farm animals. Critics regard the novel as an insightful and relevant exploration of human nature as well as political systems and social behavior (cf. Freedman,1981; Edelman, 1977; Trilling, 1974 ;Wain, 1963;Gloversmith,1980; Greenblatt,1974). Orwell uses his point of view in *Animal Farm* to create an irony. Irony is a contrast or contradiction, such as between what a statement seems to say and what it really means, or between what characters expect to happen and what really happens. The novel is told from the naive point of view of the lower animals, not from that of the clever pigs or an all-seeing narrator. Thus, every time the animals find that the Commandments painted on the barn wall are not exactly as they remembered ; in fact there are always, two words added at the end. No comment from the narrator. But Orwell makes sure we, the readers, do not miss it. The irony- the contrast between what the animals believe, what the narrator actually tells us, and what we know to be the truth- fills us with more anger than an open denunciation could have done.

In my point of view *Animal Farm* successfully combines the characteristics of three literary forms: the fable, the satire, and the allegory. Orwell's animal characters are both animal and human. Orwell never forgets this delicate balance between how real animals actually behave and what human qualities his animals are supposed to represent. Part of the fable's humorous attractiveness lies in the simplicity with which the characters are drawn. Each animal character is a type, with one human trait, or two at most- traits usually associated with that particular kind of animal. Using animals as types is also Orwell's way of keeping his hatred and anger against exploiters under control (Clader, 1987 : 99).

Conclusion

The article has analyzed *Animal Farm*, as a culture of propaganda and blind obedience while exposing the dangers of dictatorship. The novel serves as a warning to readers that revolution can fail when power is centralized and the masses remain passive. The relevance of the novel extends beyond the Russian Revolution. It applies to any society where political leaders manipulate truth and exploit the people. Orwell's simple style and powerful symbolism make *Animal Farm* one of the most effective political novels in English literature. Thus, *Animal Farm* serves both as a literary masterpiece and a political awakening of consciousness, urging readers to remain vigilant, informed, and critical of authority if need be. Critics regard the novel as an insightful and relevant exploration of human nature. So, in the light of the above discussion the researchers have reached the following conclusions: *Animal Farm* is an allegory for what happened in Russia between the years of about 1917 and 1943. However, we think that understanding the specific historical context underlying *Animal Farm* enriches one's reading of the book. And we do not think understanding the context undermines the book's universality. It is about failed revolutions everywhere, but above all, it is about the Russian Revolution. In his self-proclaimed « fairy-story, » Orwell uses his allegorical farm to symbolize the communist system. Though the original intention of overthrowing Mr. Jones (who represents the Czars (Clader,1987 80), is not inherently evil in itself, Napoleo's subsequent adoption of nearly all of Mr.

Jones' principles and harsh mistreatment of the animals proves to the readers that indeed communism is not equality, but just another form of inequality. The pigs and dogs take most of the power for themselves, thinking that they are the best administrators of government. Eventually the power corrupts them, and they turn on their fellow animals, eliminating competitors through « culture of propaganda » and bloodshed. This is of course a reference to Stalin, who murdered many of his own people in order to maintain his dictatorship over Russia.

Another result is that *Animal Farm* effectively displays the immorality of « culture of propaganda » and the injustice of communism. By the shady use of false publications, Stalin was able to coerce an entire nation into believing what he wanted. He exploited his position as a dictator and used the Pravda for personal gain. Napoleon was able to enjoy the benefits of communism and the luxuries of leadership, which is contradictory to the idea of a true socialist society. In addition to his criticism of Stalin and Soviet leadership, Orwell condemns the entire Russian government as well, for, the Pravda was controlled as much by the Russian parliament and communist party loyalists to serve Joseph Stalin. It is clear that Orwell abhors the use of propaganda and does not believe it is possible to create an utopian civilization.

Moreover, it results also that it is portraying the evils and pitfalls of a totalitarian government. It attempts to illustrate a society whereby all live as equals has not existed, and cannot be obtained. By drawing parallels to events in communist Russia, Orwell's *Animal Farm* shows how « culture of propaganda » was used to dominate the Soviet people. By deceiving and threatening, order was maintained and the populace remained ignorant. The novel uses clear and easily understood language to explain and expose the downfall of communist Russia. Squealer is the method by which Napoleon communicates with the others. Along the novel, Orwell utilizes Squealer to portray how « culture of propaganda » convinced, swindled and duped Russian citizens. *Animal Farm* reasonably displays the evil and corruption of « culture of propaganda » and the inequity of communism. Orwell evidently views socialism as a more satisfactory form of government compared to communism. However, Napoleon was a direct contradiction to the socialist values, as he was the sole

benefactor in *Animal Farm*. It is apparent that Orwell detests the employment of propaganda for one's self-advancement, as demonstrated through Squealer in the novel.

Bibliography

American Heritage Dictionary, 2009. "Propaganda". Available at : <http://www.dictionary.com>

Bolton Whitney French, 1984. *The Language of 1984*, London : Basil Blackwell

Burgess Anthony, 1973. *Joysprick: An Introduction to the Language of James Joyce.*, London : Deutch

Catholic Encyclopedia, 2009. "Propaganda." Available at : <http://www.newadvent.org/cathen/12456a.htm>

Clader Jenni, 1987. *Animal Farm And 1984*. Philadelphia: Open University Press

Cole Robert, 1998. *The Encyclopedia of Propaganda*, New York : M.E. Sharp, Inc.

Colmer John, 1978. *Coleridge to Catch-22 : Images of Society*, New York : St. Martin's Press

Crick Bernard, 1980. *George Orwell : a life*. London, Penguin

Delwich Auron, 2002. "Propaganda." Available at : <Http://www.propagandacritic.com>

Edelman Murray, 1977. *Political Language : Words That Succeed and Politics that Fail*, New York : Academic

Ellul Jacques, 1965. *Propaganda : The Formation of Men's Attitudes*, New York : Random House

Filene Edward, 1938. *Institute for Propaganda Analysis*, New York , Columbia University Press.

Freedman Carl, 1981;. « Writing, Ideology and Politics: Orwell's Politics and The English Language », In *College English*, Vol. 43, pp.327-340.

George Orwell & Angus Ian, 1968. *The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell*, New York : Harcourt

Glover Smith Fank, 1980. « Changing Things : Orwell And Auden, "In Class Culture and Social Change » '.Sussex: Harvester Press. pp.101- 139.

Greenblatt Stephen, 1974. "Orwell as Satirists." In *Class Culture and Social Change*, Sussex : Harvester Press, pp.56-90

Greenblatt Stephen, 1976. *Three Modern Satirists: Waugh, Orwell and Huxley*, London, Yale University Press

Hodgart Matthew, 1971. « From Animal Farm to Nineteen Eighty-Four », In Gross, Vol.5, pp.136-142
Hollis Christopher, 1956. *Study of George Orwell*, London, Hollis & Carter

Hucker Diana, 1999. *A Writer's Reference*. New York, Bedford-St. Martins

Hunter Lynette, 1984, *George Orwell : The Search for a Voice*, Milton Keynes, Open University Press

Lay Mary et al., 2000. « Technical Communications ». Boston : Irwin. Lang, John S. 1979, "The Great American Bureaucratic Propaganda Machine », U.S: News & World Report.Vol.27, pp.43-47.

Majeed H. Jasim & Fatima H. Aziz, 2013. « 'Propaganda in George Orwell's Animal Farm : An Allegorical And Satirical Study », Iraq. Basrah University, N (66), pp. 22-28.

Marlin Randa, 2002. *Propaganda and the Ethics of Persuasion*, New York, Broad view Press.

Merriam-Webster's Dictionary, 2009. Propaganda, Available at : <http://www.m-w.com/home.htm>

Nelson Richard Alan, 1996. *A Chronology & Glossary of Propaganda in the United States*, London, Greenwood Press.

Oliver Thomson., 2003. *Mass Persuasion in History: An historical Analysis of the Development and Propaganda Techniques*, New York, Paul Harris Publishing

Orwell George, 1945. *Animal farm*, London, Secker and Warburg

Orwell George, 1979. *Animal Farm*, London: Heinemann Educational Books

Pratkanis Anthony. & Aronson Elliot, 1991. *Age of Propaganda : The Everyday Use & Abuse of Persuasion*, New York, W.H. Freeman

Rai Alok., 2018. « Political Allegory in Orwell's Animal Farm' », Int J Engl Stud, Vol. 6 (2), pp. 45-52.

Rhodes Anthony, 1976. *Propaganda : The Art of Persuasion World War II*, New York, Chelsea House Publications

Rodden John, 1999. *Understanding Animal Farm*, Westport (CT), Greenwood Press

Trilling Lionel, 1974. "George Orwell and the Politics of Truth", In R. Willaims (ed.). *George Orwell : A Collection of Critical Essays*, Englewood Cliffs, Prentice Hall

Vorhees R.ichard Joseph, 1961. *The Paradox of George Orwell*, Purdue, Purdue University Press.

Wain John, 1963. *George Orwell, Essays on Literature and Ideas*, London, Macmillan.

Exploring the dynamics of language policy and language development: how Gabon can modelize its approach from the South African model.

Ghislain EDZANG ESSONO

Docteur, CERMA
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
ghyzedzang@gmail.com

Abstract

Language is an integral part of the very essence of human civilisation. It is one of the most important elements that convey identity and can have a significant impact on a culture, society and economy. It enables civilisations to endure time and influences. It is also a fundamental element of literature. Language is not only a simple communication tool. It is rather, it is a mirror of culture which enables identity to fuel social relations. It is therefore difficult to underestimate the role of language in the development of communities and societies. Africa has a very large number of languages in use, around two thousand are listed. Despite this rich linguistic diversity, many African countries still depend on “colonial languages” in their social, administrative, educational, scientific, legal and international policies. However, some African countries have taken steps to promote national languages. In these countries, language policies and practices have become major issues in the quest for social cohesion and even scientific and economic development. Countries such as South Africa and Gabon offer interesting points of comparison from a linguistic perspective. This article addresses issues of language policy, contact and development. It proposes a comparative study of the linguistic landscapes of South Africa and Gabon as the two countries have very different linguistic profiles.

Key words: Development, identity, language, linguistic landscape, Linguistic profile

Résumé

La langue fait partie intégrante de la civilisation humaine. C'est l'un des éléments les plus importants qui contribuent à forger l'identité et qui a une influence considérable sur la culture, la société et l'économie. Elle permet aux civilisations de traverser le temps et de résister aux influences extérieures. C'est également un élément fondamental de la littérature. La langue n'est pas qu'un simple outil de communication ; c'est bien plus un miroir de la culture qui permet à l'identité d'alimenter les relations sociales. Il est donc difficile de sous-estimer le rôle de la langue dans le développement des communautés et des sociétés. L'Afrique compte un très grand nombre de langues en usage. Environ deux mille sont répertoriées. Malgré

cette riche diversité linguistique, de nombreux pays africains dépendent toujours des «langues coloniales» dans leurs politiques sociales, administratives, éducatives, scientifiques, juridiques et internationales. Cependant, certains pays africains ont pris des mesures pour promouvoir les langues nationales. Dans ces pays, les politiques et pratiques linguistiques sont devenues des enjeux majeurs dans la quête de la cohésion sociale, voire du développement scientifique et économique. Des pays tels que l'Afrique du Sud et le Gabon offrent des points de comparaison intéressants d'un point de vue linguistique. Cet article aborde les questions de politique linguistique, de contact et de développement. Il propose une étude comparative des paysages linguistiques de l'Afrique du Sud et du Gabon, ces deux pays présentant des profils linguistiques très différents.

Mots clés : Développement, identité, langue, paysages linguistiques, profils linguistiques

Introduction

Language is a fundamental element of human communication. It is considered as a mirror of culture. Dealing with the dynamics of language is not just about talking, it is more than that. Language keeps identity alive and is also a fundamental element that powers social relations. With a very high number of languages in use all over the world, it is then difficult to underestimate the role of language in the development of societies. Africa is known for its rich linguistic diversity. Studies estimate about two thousands languages in use in Africa. Despite that rich linguistic diversity, most African countries still depend on 'colonial languages' for their social, administrative, educational scientific, legal, or international policies.

In the same time, some African countries have taken the step to valorise home languages. In those countries, language policies and practices have become fundamental issues in the search of social cohesion and even in their way to economic development. This article discusses the issues of language policy, language contact, and language development. It proposes a comparative study of the linguistic landscapes of South Africa and Gabon; two countries with very different language policies but having some common points in terms of linguistic profile. It presents a comprehensive review of the sociolinguistics in South Africa, and in Gabon. It also examines the history, society and social interactions that govern language policies, their applications, and the rights concerning languages policy in South

Africa. The article shows how the model can serve Gabon, a country still under the linguistic domination of French, with its negative impacts on local languages. This comparative analysis discusses the language policy of both countries, with their similarities and differences.

Language is an integral part in the essence of human civilization. It is one of the most important elements that symbolises identity. It keeps civilizations alive. It is also a central element in literature. Countries like South Africa and Gabon offer interesting points for a comparative analysis from a linguistic perspective. They offer a rich variety of linguistic landscapes.

There is some literature which suggests that the use of a local language can lead to an improvement of a society in general and particularly in education and social dynamics. Webb (2002) asserts that the lack of resources and qualified teachers have been obstacles in implementing mother tongue instruction in many countries under the influence of colonial cultures. Hough suggests that African colonised countries are mostly concerned with the phenomenon of linguistic exclusion, as external languages have imposed their domination over local languages. The controlling influence, authoritative languages (mainly English, Spanish and French) were for a time seen as a means of social promotion. The Mexico Conference (1982), has recommended the necessity to preserve the world cultural values of which languages are the most salient element.

Using Gabon as an example of the ‘multilinguality’ phenomenon, we see that there are more than fifty different approaches to developing an inclusive policy that respects language diversity in that country, Idiata’s study of Gabonese languages shows that the issue of the inventory of the languages of Gabon is far from being definitively settled. However, despite this situation, Gabon could gain a lot by adopting strategies similar to those used in post-apartheid South Africa where the focus on language inclusivity is incredibly important for educational success.

With eleven official languages recognized by its Constitution, South Africa’s linguistic landscape is deeply influenced by its complex

history (RSA Constitution, 1996). About the South African linguistic experience, studies sustain that the nation's language policy seeks to encourage linguistic diversity and social cohesion, which is a testament to its multilingualism (Munene Mwaniki (2004), Carole Bloch and Neville Alexander (2004)). In contrast, Gabon has only one official language: French, which is the only language used and admitted in government, media, and education (Constitution 2024).

When it comes to the language of instruction, administration, justice or research, South Africa has an approach to the promotion of multilingualism in education (Alexander (1999; 2003); Zama Mabel Mthombeni (2024)) that could really benefit Gabon where French is the exclusive official language used in schools, justice, research and administration. That situation has a significant impact on students who are not native French speakers, mainly in remote areas of the country where even access to education, electricity, modern technologies and internet is inexistent.

Presenting an analysis on multilingualism in South Africa reveals to be an incredibly challenging task, particularly in the education field, where English remains the dominant language of instruction (Kamwangamalu (2013), Heugh (2009), Brock-Utne and Holmarsdittir (2004)). In the Gabonese case, this trend continues despite the independence granted to former French colony, the powerful influence of globalization, and socio-economic trends that encourage parents and students to prioritize 'colonial languages' (Bounguendza 2010).

In South Africa, there is a strong belief in the importance of promoting multilingualism within the school system. In Gabon the use of mother tongue in public spaces such schools, administration, markets, school yards or even the press is still viewed as a shame. Indeed, the collective unconsciousness is still influenced by colonial atavisms that systematically excluded the use of local languages in schools and administration through shameful methods like 'Le Symbole' as presented by Mexcent Zue Elibiyo & Prisca Soumaho (2021), Mabika (2012).

If South Africa has made a serious step in that field, Gabon is still on the level of intentions without real will to engage the country

in the process of local languages inclusion. Studies reveal that the inclusion of local languages in the curriculum is often viewed as a strategy to enhance proficiency rates.

South Africa's multilingual landscape, which is a product of its divided past, can serve as a compelling example for other African nations facing the challenges of linguistic diversity. Gabon, with its colonial roots in administration and education, must rethink this legacy to protect the rich and diverse cultures that define the country.

In the exploration of the ideologies that bear out the different models in study, Young & C. Helot (2003) support that the choice of languages to learn should take into account local contexts, the types of learners involved, and the diverse outcomes these models yield. The aim is to lay the groundwork for a discussion on the dominance of major European languages in the curricula in former colonised countries like Gabon, and so address the side-lining of local speakers' bilingualism and their home languages. In the Gabonese situation, Ndinga (2007) comes along with the concept of 'Gabonese language landscape' with regard to both foreign and native languages, in comparison with that of a language situation.

The intricate and often tumultuous history of South Africa has significantly shaped its language dynamics. In the period covering the apartheid system, only two languages were valued and enforced, Afrikaans and English. Research shows that African home languages were marginalised during colonial times establishing a linguistic hierarchy (De Klerk 2000g). For Artem Fedorinchyk (2024), the establishment of a linguistic 'hierarchy' favoured European languages over African ones (Nomlomo, 2007), which struggled for recognition and growth. On the other hand, Gabon, a former French colony, has a linguistic landscape that has embraced French as its unique official language despite the country's linguistic diversity as Hubert and Mavoungou (2010) expose it. In the same way, Kwenzi Mikala (2010) exposes the domination of French in the country's language scene, while African home languages have taken a backseat.

In South Africa, the advancements made since 1994 have sought to debunk the linguistic dominance of the apartheid era and promote the use of native African languages mainly in education,

government offices and the media (Ridge (2011)). The ongoing relevance of English in post-apartheid South Africa presents a complex sociolinguistic challenge, deeply rooted in the historical impacts of colonialism and apartheid. That situation can be comparable to French in Gabon with the difference that in South Africa there was a legal policy of exclusion. On the contrary, in Gabon there is not such official policy. The remnants of colonisation are still rooted in the country's language policy which excluded home language in education and administration. That situation was explored by current socio-economic dynamics, particularly the high value placed on the practical use of English. Analysing this intricate relationship De Klerk (2002) highlights the need for a thoughtful and well-rounded language policy that balances the goals of linguistic equality with the practical demands of language use and societal preferences that impact and influence peoples' needs for effective communication, and so, for language use.

South Africa has made strides toward fostering multilingualism and embracing linguistic diversity. South Africa's 1996 Constitution features local languages as well as colonial languages.

This dedication to linguistic diversity is visible in the country's language-in-education policy, which underscores the value of mother-tongue education and the advancement of African languages (Department of Education, 2002). In Gabon, the situation is quite different since there is no real governmental policy of inclusion regarding the promotion of local languages in education and administration. The Constitution (2024) recognizes French as the unique and exclusive official language while recommending the protection of local languages. The implications of those linguistic policies in both countries are really different and have consequences on education policies and socio economic interactions (Mabika 2024; Heugh 2000). The present study shall be centred on important areas including the evolution of language dynamics in South Africa and Gabon. It also discusses the consideration of the current issues facing multilingual education in South Africa and how Gabon can be inspired by the language policy of the Rainbow Nation.

This study shows that although the contexts differ, South Africa and Gabon face common challenges, the side-lining of African languages in preference to languages inherited from colonialism, and

the difficulty of reconciling symbolic recognition with effective recognition.

Through a combining current knowledge of the linguistic landscape of the two countries with fresh viewpoints on the subject matter, this study hopes to uncover the reason why multilingual education has remained a significant problem for South Africa even when the constitution and many laws support this approach and why it is still a global issue to consider in the Gabonese society.

In South Africa institutional multilingualism struggles to counter the hegemony of English, particularly in higher education. In Gabon the absence of institutional proactive policy in favour of local languages is still to be questioned. Our analysis draws on the theoretical framework of language planning (Cooper 1989), combined with a critical approach to language policies (Spolsky 2004). We also draw on recent works on 'glotopolitics' (Blanchet and Chardenet 2021) to examine the power dynamics underlying language choice.

The issue of language policies and their development is critical to understanding how states manage linguistic diversity, promote social inclusion and build national identities. Studying the South African linguistic approach and proposing and proposing it as an inspiring model offers a real perspective for a shift in the Gabonese language policy. South Africa and Gabon, offer a fruitful contrast: one has an ambitious multilingual constitution resulting from a democratic transition process, while the other is a space where French dominates and local languages play varied roles in social life. This study proposes a theoretical and methodological approach to explore the dynamics of these policies and their effects on local languages development.

The research question of this study is: How can language policies in South Africa serve as an inspiring model for Gabon in the promotion of local languages and what theoretical frameworks explain their choices and effects? What are the outcomes of the analysis of the legal and institutional frameworks regarding languages. We want to analyse the practical implementation of policies and their impacts at different levels (education, administration, media, and labor market). We would like to identify factors that facilitate or hinder the

integration of local languages, and to propose recommendations to improve linguistic inclusion and support development. We will analyse Linguistic pluralism and language-related rights drawn on the concept of language-related rights (protection of language use, access to education in the mother tongue) and assess the fairness of policies. This theory examines how the state recognises, protects or marginalises certain languages. The issue of nations and identity is crucial at that stage as the language and national can foster national identity.

I. Language Policy in South Africa and Gabon: An Analysis

South African language policy is complicated and not really easy to master since it has 11 official languages¹. After the end of apartheid, a more inclusive language policy was adopted, alongside the constitutional recognition of linguistic diversity and multilingualism. The right to language and culture is enshrined in the South African Constitution Act 108 of 1996², while the Language Policy Framework for South African Higher Education Institutions (2002:7) intends to work for multilingualism and recognition of linguistic diversity within higher education.

The new Language Policy Framework for Higher Education advocates multilingualism, in agreement with the Constitution of the Republic of South Africa (1996). It imprints and theorises on the relationships between language, cognition and learning. The Language Policy Framework for Higher Education is intended to allow education communities, students and teachers alike, to engage in many forms of activities, including the cognitive and intellectual activity that education institutions facilitate. In accordance with Section 29 (2) of the Constitution of South Africa, that language policy is also concerned with promoting and enhancing the use of all the

¹ . Languages.-(1) The official languages of the Republic are Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and Isizulu.

² (2) Recognising the historically diminished use and status of the indigenous languages of our people, the state must take practical and positive measures to elevate the status and advance the use of these languages.

(3) (a) The national government and provincial governments may use any particular official languages for the purposes of government, taking into account usage, practicality, expense, regional circumstances and the balance of the needs and preferences of the population as a whole or in the province concerned; but the national government and each provincial government must use at least two official languages.

(b) Municipalities must take into account the language usage and preferences of their residents.

official languages of South Africa in all the functions of public communication, education such as teaching, learning, scholarship and academic research.

Gabon with only more than 2 million inhabitants in size, has more than fifty languages, even if the inventory is not complete. Ndinga (2005:70) contends:

Le paysage linguistique gabonais est une mosaïque de langues nombre exacte des langues locales reste encore à déterminer, mais selon les publications récentes ces langues se regroupent autour de de 10 unités-langues dans lesquelles elles sont mutuellement intelligibles (Kwenzi Mikala 1988 et 1998 : Idiata 2002 ; Mouloungui Nguimby 2002, Ndinga Koumba-binza sous presse).

Keeping on, Ndinga (2005:3) explains that in the coloniser's territories, the French linguistic policy was governed by two main ordinances.

- (i) La première était celle de Villet Coterêts de 1839 qui interdisait l'emploi de langues autres que le français dans toutes les fonctions officielles à l'intérieur des territoires français.
- (ii) La seconde était celle de février 1922 qui réglementait l'enseignement privé et l'enseignement religieux dans les territoires français : l'enseignement général devait être exclusivement dispensé en français et l'enseignement religieux dans les langues locales³.

³ (i) The first was the Villet Coterêts law of 1839, which prohibited the use of languages other than French in all official functions within French territories.

(ii) The second was that of February 1922, which regulated private and religious education in French territories: general education was to be provided exclusively in French, and religious education in local languages.

From that colonial ordinances, French, a colonial language, was imposed and is still used as the exclusive official language even more than six decades after the country's independence.

In that realm, the new Gabonese Constitution (2024) clearly states: “La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection, la promotion et l’enseignement de ses langues nationales⁴».

The language policy in Gabon, unlike the South African one, is very French oriented, the remnants of colonial time, and is rather weak in terms of recognition of home languages. French is imposed and home languages are optional. In general, sub-Saharan African countries (if not all) host multi language communities. In most of these countries, the Constitution and the language policy do not have an official status to the existing multilingual phenomenon. For most of them, it is the language of the former colonial administration that is both the official and sometimes the mother tongue for new generations. This is particularly the case in Gabon.

A close look at the language policies of South Africa and Gabon shows striking differences. South Africa has been developing innovative language policies that honour its linguistic diversity and promote inclusion for everyone and every culture, even if the implementation of these policies is still facing key difficulties related to linguistic imperialism and its western epistemologies that still dominate education and linguistic landscapes, thus contradicting the Constitutions which advocates equity in language use. Meanwhile, Gabon has kept a 'copie-conforme' relationship with France, which has not evolved much since the colonial era. This has led to French being the primary and exclusive language in Gabonese media, education, and government, so leaving African home languages and cultures in the shadows. Hubert (2010:5-6) explains:

Le colonisateur d’autrefois pensait que pour unifier un pays, il était indispensable que toute la population s’exprime dans une seule et même langue. Au fur et à mesure de leurs conquêtes, les Grecs, puis les

⁴The Gabonese Republic adopts French as its official language. In addition, it works to protect, promote, and teach its national languages.

Romains avaient imposé leur langue aux pays conquis, pour la même raison. On donnait le fameux «symbole» aux enfants bretons qui parlaient en langue à l'école ; de la même manière, on l'a introduit en Afrique francophone, et par le fait même au Gabon⁵.

Hubert explains the colonial origin of public language policies and contacts as inspired from Greek and Roman invasions. Coming to Africa, the settlers implemented that policy in the colonies, some of these policies are still used today. In contrast, South Africa's language policy treats African local languages as equally valid and nurtures the idea that they can exist together.

II. Patterns and implications of language contact in South Africa and Gabon.

Language contact is an event in which people from different linguistic groups come into contact. Given the above scenario, it is clear that pattern and implication of language contact will differ in the two countries. In South Africa, the language contact consists not only of language contact among home languages, but also involves languages like Afrikaans and English, due to the apartheid history remnants.

Historically, it is common, and accepted, for people to be multilingual in South Africa, and therefore code-switching occurs across local languages regularly. Language contact in Gabon, is considerably less complex. Language contact is mostly limited to be considered the contact between French with one of the Gabonese local languages. Multilingualism consisting in people speaking different local languages is not commonplace in the Gabonese society. However, meeting people speaking different colonial languages (French,

⁵ The colonizers believed that to unify a country, it was essential for the entire population to speak the same language. As the Greeks and Romans conquered, they imposed their language on the conquered countries, for the same reason. The famous "symbol" was given to Breton children who spoke the language at school; in the same way, it was introduced into French-speaking Africa, and thus into Gabon.

Spanish, English, and today some Gabonese people speak Mandarin) is commonplace in Gabon.

Language contact in South Africa and Gabon has consequences on a larger scale. In South Africa, language contact has yielded new linguistic forms, including South African Sign Language, and acts as a language for social communication in some urban surroundings.

The language contact also advances social cohesion. It is a communication driver and it fosters ‘interculturality’. It is also a healing vector of a long history that divided cultures in the country. In Gabon, language contact has resulted in the continuation of French dominance on societal levels with people willing to learn other western languages as English or Spanish than local languages. This results to the marginalization of local languages and cultures.

When it comes to language development, South Africa and Gabon have their own and unique set of challenges and opportunities. In South Africa, the emphasis is on fostering local languages, building up language resources, and encouraging students, teachers and researchers to have the necessary skills in language development. Organizations such as the Pan South African Language Board (PanSALB) clearly sums up its vision in few words: “One nation many languages” and the South African Translators’ Institute (which is a professional association that offers a home for language professionals in South Africa) are at the forefront of language development, working hard to promote and foster language use, including local languages, in the country.

In Gabon, language development is mostly centred on promoting French, English or Spanish and other non-native languages with only a few limited efforts to support Gabonese local languages. The absence of institutional support and resources for local languages has unfortunately led to their marginalization and a significant lack of resources. The new constitution adopted in November 2024 did not go forward to really value Gabonese languages. It confirmed the linguistic hegemony of French as the exclusive language used in administration, the press, justice and the education system. It only recognizes the existence of national home languages without giving them a real official status. However, there is a growing private and personal initiatives to promote and develop national languages, particularly in

the educational landscape. These initiatives are mainly borne by researchers.

Language is a key element in shaping identity and culture. In South Africa, many individuals feel a strong bond with their mother tongue, as language is closely linked to ethnicity and cultural heritage. The role and interests of various cultural groups as well as sociolinguists in shaping language policies in South Africa, are commonly presented by South African Scholars, government and educational institutions. That policy helps to work on current language legislation in the multicultural Rainbow Nation born after a long period of apartheid. That policy protects and promotes South African languages through the preservation of local languages along with the acquisition of second and even third languages. In Gabon, local language policy should also be viewed as a crucial representation of the nation's identity and cultural legacy. There should be a real incitation for Gabonese languages inclusion in the national education system.

Despite the efforts made, both South Africa and Gabon are still facing some hurdles in rolling out their language policies. In South Africa, for example, there is a significant shortage of qualified teachers and resources to effectively support local language education policy, particularly in remote rural regions. Gabon is in a similar boat, dealing with a lack of qualified educators and resources and mainly of official policy of promotion of local languages. However, it is important to notice that many Gabonese authors such as Idiata, Ndinga Koumba-Binza, Kwenzi Mikala, Mabika Mboukou, and Mavoungou Paul Achille, with other researchers, have been pleading for years for the institutionalisation of Gabonese languages in the education system.

Looking at language use, both countries showcase a rich and complex linguistic environment. In South Africa, language varies widely by region; isiZulu and isiXhosa dominate in the eastern and southern parts of the country, respectively. The new experience of the opening of the department of Languages and Patrimony inside Omar Bongo University, is a real breakthrough and a shift to the development of a diversified Gabonese linguistic policy.

In South Africa English is commonly used as a lingua franca, especially in urban areas and among the educated elite. In Gabon, French is the official language, particularly in cities and among

the educated, while national languages like Fang, Punu, Nzebi, Kota, Myene, Teke, Obamba and other home languages are more prevalent in rural communities. In the same time, some other local languages are disappearing. If no real policy of incentive is implemented by Gabonese authorities, many languages will not be in used within a generation.

The linguistic diversity of South Africa is also reflected in its literature and cultural productions. In South Africa, for example, there is a rich tradition of literature in indigenous languages. In Gabon, there has not been such real undertaking since then, some ongoing researches are promising.

III. Implementation of Language Policies in both countries

The language policy implemented in post-apartheid South Africa, through the country's constitution, identifies eleven official languages, including nine languages of the African people. The ultimate goal of this language policy is multilingualism, linguistic diversity, and cultural preservation of local languages. The policy appears to be introduced slowly and therefore African languages remain limited to secondary status in various sectors such as, education, justice and government administration. In the Gabonese context, the language policy is not clearly identified. Ndinga (2011:140)

The Gabonese nation state has no main language besides its official language. French, the sole official language, is therefore the first or initial language of Gabon as a nation state. French, however, shows characteristics of a second language in individuals of the Gabonese population. Seen this way, French is the second language for three types of generations of Gabonese citizens, namely the colonial generation, the post-colonial generation, and the younger villager generation.

French has the exclusiveness in the linguistic landscape of Gabon. It was considered a foreign language during colonial times and today it has become a 'national language' or even a mother tongue for

most Gabonese people. Bounguendza (2008:13) seemingly explains the progressive status of French:

Au Gabon, le français a toujours été la langue du colonisateur, et donc, en quelque sorte, une langue de contrainte, une langue d'assimilation et d'aliénation, même s'il est par la suite devenu une langue choisie, une langue de travail⁶.

. There are intended strategies in place to promote the use of African local languages, particularly in educational institutions, but those initiatives are still weak, since the dominance of French goes far from the unique aspect of communication, it dominates economic relationships and international relations in Gabon.

South Africa's language diversity and complex history play out in the use of language in the country. In informal areas of use like family and community life, the language used is that of the African languages while in the formal domain of government and education, the language used is that of the English language. French is spoken primarily in Gabon and is used in formal contexts like government, media, and education. Kwenzi Mikala in Hubert et Mavoungou (2010: i) explains the linguistic situation of Gabon and the origin of the dominance of French in the Gabonese society and the effects on today's linguistic context:

Le problème de nos langues, il faut aussi le souligner, commence lorsque les langues héritées de la colonisation (anglais, français et espagnol principalement), autrefois, facteurs de promotion sociale eurent à créer une classe d'évolués sachant faire usage des parlers européens. Cette classe aurait participé à

• ⁶ In Gabon, French has always been the language of the coloniser, thus, in a sense, the language of constraint, a language of assimilation and alienation, although it has afterward become a chosen language, a working language.

l'élimination des langues locales dans les cellules familiales dont ils étaient les chefs. «L'éducation par le français rien que par le français», peut-on résumer la politique linguistique de cette époque. Les effets de cette politique sont manifestes de nos jours sur les jeunes, comme le fait remarquer Jacques Hubert dans son article⁷.

In addition to guaranteeing students teaching and learning in their mother tongue or other chosen languages, the policy encourages multilingualism and linguistic diversity have shown that learner motivation, self-esteem, and academic success, can benefit from such approach.

The policy about language in education, which considers the contribution of learners' mother tongues in early years of schooling, is one of the essential elements of a language policy in South Africa. The Department of Education designed and implemented the policy of language after the end of apartheid. Research supports the argument for this logically sound policy. It sustains that learners who are taught in their mother languages in the early years of school, are stronger in reading and writing than those taught and assessed through a second language. Yet the strong domination of foreign languages, that later became national languages, in colonised countries like Gabon, stem from the presentation of the coloniser's culture as the representation of 'civilisation'. In order for the local communities to get access to that 'civilisation', they had to use the coloniser's culture. This unfortunately keeps the domination of foreign cultures on local ones, Skutnabb-Kangas, (2000: xi) contends:

The relationship between the dominant and the dominated, the A-team and the B-team, is rationalised

⁷ The problem with our languages, it should also be pointed out, began when the languages inherited from colonization (mainly English, French and Spanish), once factors of social advancement, had to create a class of advanced people who knew how to use European languages. This class would have contributed to the elimination of local languages in the family units of which they were the heads. "Education through French and nothing but French" was how the language policy of the time was summed up. The effects of this policy are still evident today, as Jacques Hubert points out in his article.

so that what the dominant group and its representatives do is always presented as beneficial for the dominated. This can then serve to legitimate and reproduce the unequal access to power and resources and present those with more access as 'helping' those with less.

Unfortunately, such a policy negatively impacts local languages. The employment of a learner's mother tongue for instruction also contributes to the preservation and appreciation of their cultural background. The country of South Africa has set an example for other countries by considering the benefit which local community learners gain from learning through their mother tongues. In Gabon, a similar language policy would be beneficial in various ways. Through the recognition and respect of the languages and cultures of the Gabonese people, it may help support efforts to preserve linguistic diversity and cultural heritage. Ndinga (2011: 137) explains:

At the institutional level, Gabon is a monolingual country since it has only one official language. However, at the individual level, many Gabonese citizens are bilingual or multilingual, having French as their initial, second or even third language.

In addition, by giving students opportunities to learn and use their mother tongue or an additional language of their choice, it is likely to promote motivation and engagement on the student's part, and foster their learning while equipping them culturally to protect their identity. For Mabika (2024: 28), the use of French as an exclusive language of education with local languages being optional is dangerous for Gabonese cultures. Finally, by providing opportunities for students who use different languages and language varieties to succeed in school, the adoption of a language policy which encompasses local languages may help address inequities in language access. Yet in Gabon, the development of local languages is still hampered by problems that have already been solved in some other African countries. The languages of Gabon are neither standardized nor integrated into the education system.

Implementing a language policy that recognizes and promotes linguistic diversity is not without real challenges for both countries, however. One of the main challenges facing countries like Gabon is the issue of a real governmental policy of local languages promotion, limited resources, like qualified teachers and teaching materials, to support the use of multiple languages in the classroom.

Additionally, there is the challenge of finding a balance between the purposes of promoting linguistic diversity and preparing students for a globalized economy that often has languages such as English, Spanish, French or Mandarin as the dominant world languages today. However, the final objective of a national linguistic policy is to value local languages and cultures and promote them on international level.

IV. Language in Education

The right to education in one's own language is a right guaranteed by the 1996 Constitution of South Africa and the Language in Education Policy of 1997. It recognizes the importance of multilingual education in the Rainbow Nation. In its implementation of a language policy, South Africa has gone a long way in recognizing and supporting the linguistic diversity in the classroom. That policy shaped in South Africa has become the highly significant engine of the development of social cohesion, educational equity, and language rights.

In the light of this, it would be valuable to look into how South Africa's language policy in education model could be studied and why not transported to Gabon: a country that has also a high level of linguistic diversity compared to its population. A country like Gabon is facing the problem of the linguistic diversity that has a negative impact on education, can borrow a leaf from South Africa's linguistic policy that recognizes and supports the use of several languages in the school.

Gabon is a country with more than 50 languages spoken, gathered into linguistic groups. Due to an intense linguistic and cultural brainwashing, most Gabonese people take French today as

their mother tongue, while neglecting Gabonese languages. Hubert (1997 : 6) explains:

Au Gabon, d'après les statistiques du début de l'année 2001, 73 % de la population gabonaise habite dans les villes et les enfants parlent majoritairement la langue française et ne connaissent plus leur langue maternelle. S'il existe un phénomène de rejet des langues nationales par certains jeunes nés depuis 1975, il n'en demeure pas moins que d'autres commencent à comprendre l'importance de leur langue et lance déjà l'anathème sur leurs parents qu'ils interpellent de la manière suivante : «*Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas notre langue* » ? Cet appel doit être entendu pour des raisons toutes universelles, et parce que les langues en elles-mêmes en éprouvent le besoin⁸.

This is due to a colonial past which was set up in the country, excluding systematically local people's cultures in the education system. Ngcobo (2007:2) points that

South Africa has produced a policy that is considered appropriate in addressing language problems in a multilingual society. The policy replaced the former language policies that contributed to the uplifting and development of English and Afrikaans as the only official national languages in South Africa. As a result of such policies, all other African languages in this country were marginalized. To address the issue of previous imbalance, the government declared 11

⁸ In Gabon, according to statistics from early 2001, 73% of the population live in cities, and most children speak French and no longer know their mother tongue. While some young people born since 1975 are rejecting national languages, others are beginning to understand the importance of their language, and are already casting anathema on their parents, whom they ask: "Why don't we speak our language? This appeal must be heard for universal reasons, and because languages themselves feel the need to do so.

languages as the official languages of the country to be used at all levels.

South Africa's language policy is built around a 'language of convergence' model. This model wants all languages to be legally treated with equal importance, and encouraged, using educational strategies and language development planning actions. This is reflected in the country's language education policy, which underscores the value of local language instructions in the early years of schooling. In Gabon, however, the focus is primarily on teaching French, with Gabonese languages planned as optional subjects in some schools.

In South Africa, the language policy has been a paramount element in designing language rights and fostering social harmony in a multiracial country long torn out by divisions from colonisation to apartheid. That policy sustains that language is a key to personal identity and culture. It goes along with the belief that linguistic diversity is one of the main elements of social cohesion and nation-building in countries like South Africa.

In Gabon where linguistic diversity is generally regarded as a potential source of conflict, following a similar framework can facilitate better knowledge and understanding between linguistically diverse communities. By recognising and supporting language rights, Gabon can embark on the pathway to a just and inclusive society.

V. Suggestions

By examining both countries and their language landscapes and policies, we found that South Africa and Gabon share some complex and nuanced differences when it comes to language laws, usage, and rights. Both nations are grappling with how to recognise and encourage diversity and uphold language rights. In South Africa, the language policy established after apartheid has set the stage for a clearer path toward these goals, although there are still significant hurdles to overcome, as African languages continue to be side-lined.

In Gabon, the lack of a clear language policy, mainly in the new constitution voted in November 2024, is still a major concern as

to foster local languages use in administration, education or justice. A path forward should be taken by Gabonese authorities in that way.

Based on the evidence above, here are our suggestions: Gabon could really learn from South Africa's language policy and cultural diversity to improve its social cohesion, governmental promotion of local languages using its educational system. By doing this, Gabon can foster multilingualism, which not only strengthens education but also enriches and saves the country's languages and cultures. It is vital for Gabon to create a language policy and laws that acknowledge and support both its native languages and international languages. Language rights, like the ability to use a heritage language in public, should be a top priority for Gabon as it is already the case in South Africa. We need to dive into the use of languages, in these two nations to make informed recommendations for policy and practice.

For policy recommendations, first, we need more cash and people power. Let us hire teachers, fund local language materials, and launch well-assessed trial programs. Secondly, let us stay practical, if a country starts with gradual bilingual initiatives, supporting major local tongues. Thirdly, let us link these local languages to jobs. Push for schemes that can turn linguistic ability into work chances – like teaching vocations, culture-related tourism, and media gigs. Fourthly, team up communities and local leaders when setting policies. This way, plans will be spot-on and gain folks' support. Lastly, set things up to track how well these policies do. Measure their effect on schooling, hiring, and community bonding to see where changes might be needed.

Conclusion

This study shows that although the contexts differ, South Africa and Gabon face common challenges: the side-lining of African languages in preference to a language inherited from colonialism, and the difficulty of reconciling symbolic recognition with effective implementation.

The research emphasized the complexities and difficulties surrounding language policy, contact, and development in these two African nations. While South Africa has made remarkable progress in advancing linguistic diversity and inclusivity, Gabon's language policy has largely remained unchanged since colonial times due to many reasons. Among them we have the lack of political will to introduce reforms in the education system. The strong presence of French in Gabon, used as the exclusive official language, continues to marginalize local languages and cultures.

This paper has also uncovered the linguistic similarities and differences between South Africa and Gabon. Both countries showcase a vibrant linguistic landscape, but South Africa's approach to language policy and planning, even if it is more sophisticated, is highlighting the significance of linguistic diversity and social harmony. In contrast, Gabon, with its choice to still use French as the unique official language, is facing challenges like language shift and loss, which threaten to undermine its cultural heritage.

The insights from this study are crucial for shaping language policy and practice in Africa after colonization. They reveal the need for a more detailed understanding of the complexities involved in language policy, language contact, and language development within multilingual societies. Furthermore, they highlight the significance of promoting linguistic diversity and inclusivity, recognizing the worth of local languages and cultures, and advocating for language development projects that emphasize social justice and equity.

In South Africa, language contact has led to the emergence of new linguistic forms and strengthened social cohesion. South Africa's approach to linguistic policy could serve as a valuable model for countries like Gabon as they work through the complexities of linguistic diversity and its impact on education. By embracing and promoting the use of multiple languages in schools, Gabon can not only honour its vibrant cultural heritage but also enhance student engagement and academic achievement while addressing issues of linguistic inequality. However, implementing such a policy will

demand careful planning, wise allocation of resources, and a strong commitment to overcome the challenges that come with promoting linguistic diversity in education.

If we look into the intricacies of language policy, language contact, and language development taking a more nuanced path, then we would be on the right track towards creating more inclusive and equitable societies where people value linguistic diversity and promote social justice. Nelson Mandela once said that if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Gabon needs to explore and open that new way to consider the development of a society where there is value for linguistic diversity based on the valorisation of Gabonese languages and education for all.

Yet, there are ways forward: the integration of local languages into the media and digital technologies (Michael Kretzer & Russell Kaschula. 2022), or bilingual educational models. Genuine political will, coupled with monitoring mechanisms, remains essential to transform principles into practice.

Through a combining current knowledge of the linguistic landscape of the two countries with fresh viewpoints on the subject matter, this study hopes to uncover the reason why multilingual education has remained a significant problem for South Africa where the constitution and many laws support this approach, and why it is still a global issue to consider in the Gabonese society.

This research looks at how language policy formulation affects the development of local languages across various cultures and regions. It covers a wide range of sources, including academic journals and policy papers, to explore the link between language policies and their development in both countries.

Examining South Africa's language promotion framework provides insight into how different models of language management influence language development, particularly the promotion of local languages. For countries such as Gabon, where the language of education, science, international trade, culture, administration and the courts is French, the South African approach can serve as a model for a language policy that differs from that inherited from the colonial era.

A mixed theoretical approach (language rights, linguistic capital, governance) combined with a mixed methodology has provided a solid framework for analysing these dynamics. The expected results should inform pragmatic, context-sensitive and inclusion-oriented policies, with a view to transforming linguistic diversity into an asset for development.

This study shows that although the contexts differ, South Africa and Gabon face common challenges: the side-lining of African languages in preference to a language inherited from colonialism, and the difficulty of reconciling symbolic recognition with effective implementation.

In South Africa, institutional multilingualism struggles to counter the hegemony of English, particularly in higher education. In Gabon, the absence of a proactive policy in favour of language policy and language development are central issues in multilingual states, where the management of linguistic diversity influences social cohesion, education, and governance. This article presents the study of South Africa and Gabon, two African countries with distinct political and sociolinguistic trajectories but facing similar challenges regarding linguistic pluralism.

South Africa, with its eleven official languages, embodies a model of ambitious constitutional recognition, though it is marked by persistent inequalities in the use of indigenous languages in the face of the dominance of English. Gabon, on the other hand, with French as its sole official language, exemplifies a centralizing approach, where local languages struggle to find a place in public institutions despite their cultural vitality.

Bibliography

Alexander, N., 1999. An African renaissance without African languages? *Social Dynamics*, 25(1), Pp. 1–12.

Alexander, N., 2003. “Language policy and planning in South Africa”. In R. B. Kaplan & R. B. Annual Review of Applied Linguistics, Volume 14, March 1994, pp. 254 – 273.

Artem Fedorinchyk, 2024. “Is the Linguistic Situation in Africa Relatively Stable?” *International Journal of Multilingual Education*. 25-2; pp.1-16. \$

Blanchet, P. & Chardenet, P. (2024). *Guide critique de la glottopolitique*. Éditions des archives contemporaines.

Bloch Carole and Neville Alexander, 2004. "A Luta Continua: The Relevance of the Continua of Bilinguality to South African Multilingual Schools". In *Continua of Bilinguality: An Ecological Framework for Educational Policy, Research, and Practice in Multilingual Settings*. Bilingual education and Bilingualism 41, Series Editors: Colin Baker and Nancy H. Hornberger. Pp. 91-121.

Bounguendza, E.D., 2010. *Diagnostic du Français du Gabon*. Libreville: Les Editions Ntsame.

Brock-Utne, Birgit and Inge Skattum, 2009. *Languages and Education in Africa, a comparative and transdisciplinary analysis*. Bristol Papers in Education. Symposium Books (Oxford).

Broom, Catherine, 2011. *Second-Language Learning Through Imaginative Theory*. TESL Canada Journal Revue 1 Vol. 2.

De Klerk, V., 2002. Language policy in South Africa: A critical overview. *Journal of Language and Linguistics*. 1(1), 1-15.

Department of Education., 2002. *Language policy for South African schools*. Pretoria: Government Printer.

Department of Basic Education, 2011. *National Curriculum Statement*. Pretoria: Government Print.

Gonidec, P. F., 2017 Language policy and planning in Gabon. *International Journal of the Sociology of Language* 237, 147-164.

Halaoui, Nazam, 2003. La pertinence de l'éducation : L'adaptation des curricula et l'utilisation des langues africaines. Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Paris.

Heugh, Katleen, 2013. "Multilingual Education Policy in South Africa Constrained by Theoretical and Historical Disconnections". *Annual Review of Applied Linguistics* 33, 215–237.

Heugh, Katleen, Stroud, Christopher, 2019. English in Multilingual South Africa. *The Linguistics of Contact and Change*". Pp. 216-238. CUP.

Hubert, J., 1997. *Rapidolangue: Méthode d'apprentissage des langues nationales*. Volume N°2 (ikota, ghetsoho). Libreville: Editions Raponda-Walker.

Hubert, Jacques & Mavoungou, P.A., 2010. *Ecriture et Standardisation des Langues Gabonaises*. Sun Press.

Idiata, Daniel-Franck, 2007. *Les langues du Gabon Données en vue de l'élaboration d'un atlas linguistique*. L'Harmattan.

Kamwangamalu, Nkonko M., 2004. "The Language Planning Situation in South Africa". *Language Planning and Policy in Africa*, Vol. 1: Botswana, Malawi, Mozambique.

Kamwangamalu, N. M., 2013. "Language and identity in South Africa". In J. E. Joseph & T. J. Taylor (Eds.), *Language and identity* Basingstoke: Palgrave Macmillan". P. 155-174.

Lenta, A., 2006. "Review of *Rewriting Modernity: Studies in Black South African Literary History*", by D. Attwell. *English in Africa*, 33(2), 209–213.

Mabika Mboukou, Ludwine, 2012. "A Survey of Bilingualism in Multilingual Gabon". In *Language Science and Language Technology in Africa: A Festschrift for Justus C Roux*. Sun Press.

Mabika Mboukou, Ludwine, 2024. «Les Langues Gabonaises comme Langues d'Enseignement: Approche Communautaire et inclusive». BULSAC n° 9, juin 2024, <https://bulsac.com> - ISSN 2958-8170. Pp. 28-31.

Makoni et Al., 2003. *Black Linguistics: Language, society, and politics in Africa and the Americas*. Routledge.

Mavoungou, P., 2017. "Language policy and linguistic diversity in Gabon". *Journal of African Languages and Linguistics*. 38(1), 1-20.

Michael Kretzer & Russell Kaschula. 2022. *Handbook of language policy and education in countries of the Southern African development community (SADC)*. Brill, Leiden, 368p.

Munene Mwaniki, Modest, 2004. "Language planning in South Africa: towards a language management approach". A Thesis submitted to the Department of Afro – Asiatic Studies, Sign Language and Language Practice, Faculty of the Humanities of the University of the Free State in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Linguistics.

Ndinga-Koumba-Binza, H. S., 2011. "From foreign to national: a review of the status of the French language in Gabon". *Literator* 32(2). P.135-150

Ndinga-Koumba-Binza, H. S., 2007. "Gabonese Language Landscape: Survey and perspectives". *South African Journal of African Languages*, 27(3), P. 97–116.

Ndinga-Koumba-Binza 2005. “Politique Linguistique et Education au Gabon : Etats de Lieux». *Journal of Education*. https://www.researchgate.net/publication/267327177_Politique_linguistique_et_education_au_Gabon_un_etat_des_lieux.

Ngcobo, Mtholeni N., 2007. “Language Planning, Policy and Implementation in South Africa”. University of South Africa. P. 1-23.

Pambou, Jean Aimé et Soumaho, Prisca. 2025. «Contact français-langues gabonaises et expression de la connivence», *Lengas* [En ligne], 97 | 2025, mis en ligne le 21 octobre 2025, consulté le 03 juin 2026. URL: <http://journals.openedition.org/lengas/10077>; DOI: <https://doi.org/10.4000/150xc>

Pludemann, Peter; Nomlomo, Vuyokazi, 2010. “Using African Languages for Teacher Education”. *Alternation* 17,1 (2010) 72 – 91.

Ridge, Elaine. (2011). Rajend Mesthrie. 2003. *Language in South Africa*. Cambridge Africa Collection. Cambridge University Press.

Skutnabb-Kangas, T., 2000. *Linguistic Genocide in Education— Or Worldwide Diversity and Human Rights*. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbaum Associates.

Statutes of the Republic of South Africa – Constitutional Law. Constitution of the Republic of South Africa. N. 108 of 1996.

Moussirou Mouyama, Auguste. 1984. «La langue française au Gabon : contribution sociolinguistique». Thèse de doctorat soutenue à l’Université René Descartes (Paris V) Sciences Humaines Sorbonne U. E. R. de linguistique générale et appliquée.

The Constitution of the Republic of South Africa. (1996). Pretoria: Government Printer.

The Language Policy Framework for Public Higher Education Institutions. Determined in Terms of Section 27 (2) of the *Higher Education Act, 101 of 1997* (as amended). Government Gazette, 30 October 2020. (1-18).

Vonte, Lyons. 2026. “Language policy and development in sub-Saharan: a preliminary study”. In Christal Edwards and Abdoul Pitre’s *new perspectives in African Studies*.pp. 408-419.,

Webb, N., (2002). *Depth-of-Knowledge Levels for Four Content Areas*. Madison: Wisconsin Center for Educational Research.

Mthombeni, Zama Mabel, 2024. “The Development of African Languages as the Medium of Instruction in Higher Education: From Policy to Practice.” E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences 5, no.2 (2024): 100-111.

Zue Elibiyo, Mexcent & Prisca Soumaho, 2021. *Le Symbole pour la transmission et la revalorisation des langues nationales dans les écoles primaires au Gabon*. Akofena. Spécial n°2.

Lexicographie et Sémiotique : Rôle des Illustrations dans le Dictionnaire Pédagogique Français-Fang d'Auzou

Guy-Modeste EKWA EBANEGA

*Département des Sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
ekwaebanegayumodeste@gmail.com*

Raymonde EYANG ESSONE

*Département des Sciences de l'Information et de la Communication
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
raymondeeyang@gmail.com*

Fatima TOMBA MOUSSAVOU

*Département des Sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
ekwaebanegafatima@gmail.com*

Résumé:

Cet article examine le rôle des illustrations dans les dictionnaires pédagogiques d'Auzou à partir d'une double approche lexicographique et sémiotique. Il s'appuie sur l'idée que le dictionnaire contemporain ne se limite plus à une description verbale du lexique, mais s'inscrit dans une dynamique multimodale où l'image participe activement à la construction du sens. L'étude met en évidence les différentes fonctions des illustrations, notamment leur capacité à clarifier les référents, à réduire les ambiguïtés sémantiques et à faciliter la mémorisation chez les apprenants, en particulier les enfants. En mobilisant les critères d'analyse proposés par la littérature (compacité, fidélité, interprétabilité, précision), cette recherche montre que les illustrations constituent de véritables signes sémiotiques intégrés à la microstructure dictionnaire. Enfin, elle souligne les enjeux pédagogiques et culturels liés à l'usage des images, en insistant sur leur contribution à une meilleure accessibilité du savoir lexical.

Mots clés: Lexicographie bilingue, langue fang, illustrations picturales, microstructure, dictionnaire pédagogique

Abstract

This paper examines the role of illustrations in Auzou pedagogical dictionaries from both a lexicographic and semiotic perspective. It is based on the assumption that contemporary dictionaries are no longer limited to verbal descriptions of lexical items but operate within a multimodal framework in which images actively contribute to meaning construction. The study highlights the various functions of illustrations, particularly their ability to clarify referents, reduce semantic ambiguity, and facilitate

memory retention among learners, especially children. Drawing on analytical criteria such as compactness, fidelity, interpretability, and precision, the research demonstrates that illustrations function as genuine semiotic signs integrated into the dictionary microstructure. Finally, it emphasizes the pedagogical and cultural implications of visual elements, stressing their role in enhancing access to lexical knowledge.

Keywords: Bilingual lexicography, Fang language, pictorial illustrations, microstructure, pedagogical dictionary

0. Introduction

La lexicographie contemporaine connaît une évolution majeure, passant d'une approche strictement textuelle à une approche multimodale qui intègre divers systèmes sémiotiques. Dans ce contexte, l'utilisation d'illustrations picturales occupe une place de plus en plus centrale, particulièrement dans les dictionnaires pédagogiques destinés aux jeunes apprenants. L'image ne se limite plus à une simple fonction décorative, mais devient un signe iconique complémentaire qui participe activement à la construction du sens lexical.

Les ouvrages publiés par les Éditions Auzou représentent un terrain d'analyse pertinent en raison de leur forte composante visuelle et de leur orientation didactique. La présente recherche se propose d'analyser, dans une double perspective lexicographique et sémiotique, le rôle des illustrations au sein de *Mon Premier Dictionnaire Bilingue Français-Fang* (en abrégé MPDBFF), Ekwa Ebanega et Tomba Moussavou, 2025). Bien que la vue soit reconnue comme un sens dominant dans le développement cognitif et l'acquisition du langage, la lexicographie de la langue fang a longtemps ignoré l'apport des images. En effet, les ouvrages de référence historiques, tels que ceux de Marling (1872), Le Jeune (1892, Martrou (1924) ou de Galley (1964), se sont limités à des descriptions purement verbales, créant un vide iconographique dans le processus d'apprentissage.

Dès lors, une question centrale oriente ce travail : dans quelle mesure l'introduction de 1000 illustrations dans le dictionnaire Français-Fang d'Auzou transforme-t-elle sa microstructure et facilite-t-elle la levée des ambiguïtés sémantiques entre les deux langues? Il s'agit de

comprendre comment l'image, en respectant des critères de compacité, de fidélité et de précision, devient un outil pédagogique capable de combler les écarts culturels et conceptuels que le texte seul ne parvient pas toujours à expliquer.

1. Problématique :

Bien que la vue soit reconnue comme le sens dominant dans le développement cognitif et l'acquisition du langage, la lexicographie de la langue fang a longtemps ignoré l'apport des illustrations picturales. Les ouvrages de référence historiques, de Marling (1872) à Galley (1964), se sont limités à des descriptions purement verbales, laissant un vide iconographique total dans le processus d'apprentissage.

Dès lors, une question centrale se pose : dans quelle mesure l'introduction de 1000 illustrations dans MPDBFF transforme-t-elle la microstructure du dictionnaire et facilite-t-elle la levée des ambiguïtés sémantiques entre les deux langues ? Plus précisément, il s'agit de comprendre comment l'image, en respectant des critères de compacité, de fidélité et de précision, cesse d'être une simple décoration pour devenir un outil pédagogique capable de combler les écarts culturels et conceptuels que le texte seul ne parvient pas à expliquer.

2. Fondements théoriques et historiques des illustrations en lexicographie

Il existe une littérature abondante consacrée à l'utilisation des illustrations picturales, notamment dans les domaines de la psychologie de l'éducation et de la psychologie cognitive. Ces travaux ont mis en évidence le rôle central de la perception visuelle dans le développement des capacités cognitives et linguistiques. Des parallèles pertinents ont ainsi été établis entre ces disciplines et la pratique lexicographique.

Comme le souligne Stein (1991), parmi les cinq sens, la vue occupe une place prépondérante dans les processus d'apprentissage. Cette primauté explique que les systèmes éducatifs reposent largement sur des supports visuels, où l'écriture est fréquemment accompagnée

d'illustrations de nature variée (schémas, images picturales, graphiques, etc.). Dans cette perspective, la définition lexicographique elle-même ne saurait se limiter au seul discours verbal, mais doit être élargie à des formes sémiotiques complémentaires telles que les figures géométriques, les graphiques ou les représentations structurales (Al-Kasimi, 1977).

Du point de vue historique, l'introduction des illustrations dans les dictionnaires remonte au Moyen Âge. Selon Stein (1991), les premières occurrences apparaissent dans des dictionnaires bilingues, notamment dans le *Dictionary* de Thomas Elyot (1538) et l'*Abecedarium Anglico-Latinum* de Richard Huloet (1552), où des gravures sur bois accompagnaient les entrées lexicales. Toutefois, comme le souligne Gouws (1989), l'intégration systématique des illustrations dans la microstructure dictionnaire est relativement tardive. Ce n'est qu'au XIX^e siècle, avec des ouvrages tels que le *Dictionnaire impérial* d'Ogilvie et le dictionnaire de Webster (1859), que leur usage se généralise.

Par ailleurs, les images jouent un rôle fondamental dans la communication humaine et dans l'évolution des systèmes symboliques du langage (Hill, 1967). Dans le contexte de l'apprentissage des langues, elles constituent un outil pédagogique particulièrement efficace. En effet, les illustrations permettent de rendre les contenus plus concrets, de faciliter la compréhension des référents et de renforcer la mémorisation des unités lexicales.

Cependant, l'examen des dictionnaires fang existants révèle une absence notable d'illustrations picturales (Ekwa Ebanega, 2007). Cette lacune limite leur efficacité, notamment lorsqu'il s'agit d'expliquer des concepts complexes ou culturellement marqués. Or, dans un contexte bilingue, les illustrations apparaissent comme un moyen privilégié pour réduire les écarts sémantiques entre les langues et favoriser l'accès au sens. Elles doivent dès lors être considérées comme des éléments constitutifs à part entière de l'article lexicographique, au même titre que le lemme ou la définition.

3. Cadre théorique des illustrations picturales

Le cadre théorique des illustrations picturales en lexicographie, tel qu'élaboré par Al-Kasimi (1977), s'inscrit dans une conception fonctionnelle et communicative du dictionnaire. Dans cette perspective, le dictionnaire n'est pas seulement un répertoire de mots et de définitions, mais un outil de transmission du sens, destiné à faciliter la compréhension de l'utilisateur. L'illustration picturale y occupe une place essentielle, en tant que mode de représentation sémiotique complémentaire au langage verbal (Al-Kasimi, 1977).

Sur le plan sémiotique, l'illustration est considérée comme un signe visuel capable de représenter directement le référent d'un mot. Contrairement à la définition linguistique, qui repose sur un système de signes arbitraires, l'image établit un lien plus immédiat entre le mot et la réalité qu'il désigne. Cette fonction est particulièrement importante lorsque le langage verbal montre ses limites, notamment pour décrire des objets concrets, des actions, ou des différences subtiles entre concepts proches (Al-Kasimi, 1977). L'illustration agit ainsi comme un vecteur de clarification du sens, réduisant les ambiguïtés et facilitant l'interprétation.

Dans le cadre de la lexicographie bilingue, Al-Kasimi met en évidence la fonction médiatrice des illustrations picturales. En effet, les langues ne présentent pas toujours des correspondances exactes, ce qui rend la traduction parfois insuffisante. L'image permet alors de contourner ces difficultés en donnant accès directement au référent, sans passer exclusivement par une équivalence lexicale. Elle devient ainsi un outil de médiation interlinguistique, contribuant à combler les écarts sémantiques et culturels entre les langues (Al-Kasimi, 1977).

Le cadre théorique proposé par Al-Kasimi repose également sur une dimension cognitive. L'auteur reconnaît que la compréhension du sens mobilise des processus mentaux complexes, dans lesquels la perception visuelle joue un rôle déterminant. L'illustration picturale facilite la construction du sens en activant des mécanismes de reconnaissance, d'association et de mémorisation. Elle permet de transformer une information abstraite en une représentation concrète, ce qui améliore l'apprentissage et la rétention du vocabulaire (Al-Kasimi, 1977).

Par ailleurs, l'approche d'Al-Kasimi est profondément pragmatique, car elle est centrée sur l'utilisateur du dictionnaire. L'efficacité d'une illustration dépend de sa capacité à être comprise rapidement et correctement. C'est dans cette optique que l'auteur propose un ensemble de critères permettant d'évaluer la qualité des illustrations picturales. Parmi ces critères figurent :

la compacité, qui exige que l'image se limite aux éléments essentiels du concept ;

la fidélité, qui renvoie au réalisme de la représentation ;

- l'interprétabilité, qui suppose que l'image soit facilement compréhensible ;
- la pertinence, liée à l'expérience de l'utilisateur ;
- la simplicité, qui évite toute surcharge ou ambiguïté ;
- la précision, qui focalise l'attention sur les éléments significatifs ;
- l'exhaustivité, qui implique l'accompagnement de l'image par un titre ou une légende explicative (Al-Kasimi, 1977).

Ces critères traduisent une exigence fondamentale : adapter l'illustration aux besoins de l'utilisateur afin d'optimiser la communication lexicographique.

Enfin, Al-Kasimi souligne le caractère interactif et complémentaire de la relation entre texte et image dans le dictionnaire. L'illustration peut jouer plusieurs rôles : elle peut être redondante (renforcer une définition), complémentaire (apporter une information supplémentaire) ou substitutive (remplacer partiellement le texte lorsque celui-ci est insuffisant). Cette interaction contribue à enrichir la microstructure de l'article lexicographique et à améliorer l'efficacité globale du dictionnaire (Al-Kasimi, 1977).

4. Analyse de l'usage des illustrations picturales dans les dictionnaires fang existants

Cette section a pour objectif d'analyser l'usage des illustrations picturales dans les dictionnaires fang existants, afin d'évaluer leur place, leur fonction et leur contribution à la compréhension lexicale. En effet, dans un contexte bilingue, où les équivalences sémantiques

entre les langues ne sont pas toujours immédiates, les illustrations picturales constituent un outil précieux pour faciliter l'accès au sens.

L'intérêt d'une telle analyse repose sur le rôle fondamental que jouent les images dans l'apprentissage et la représentation des connaissances. Comme cela a été souligné précédemment, les illustrations picturales permettent de rendre les concepts plus concrets, de lever les ambiguïtés et de renforcer la mémorisation. Leur intégration dans les dictionnaires est donc susceptible d'améliorer significativement leur efficacité pédagogique.

La présente étude s'appuie sur la typologie des illustrations picturales proposée par Stein (1991), qui distingue quatre grandes catégories :

- (1) les illustrations représentant des animaux, des objets et des plantes courants ;
- (2) celles qui rendent compte de réalités difficiles à expliquer verbalement, telles que des formes ou des actions complexes ;
- (3) les illustrations de groupes d'objets apparentés permettant de montrer des différences ou des variations ;
- (4) les illustrations qui donnent accès au sens fondamental ou physique de mots souvent utilisés de manière abstraite ou figurée.

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Titre du dictionnaire	Nombre illustrations	Items illustrés	Langues	Animaux, objets, plantes courants	Difficilement explicables	Groupes d'objets reliés	Sens fondamental ou physique des mots
<i>Dictionnaire Fang-Français, Marling (1872)</i>	Aucun	Aucun	Fang, Français	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

<i>Dictionnaire Français-Fang ou Pahouin, Lejeune (1892)</i>	Aucun	Aucun	Français, Fang	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
<i>Dictionnaire Fang-Français et Français-Fang, Galley (1964)</i>	Aucun	Aucun	Fang, Français	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
<i>Mon Premier Dictionnaire Bilingue Français-Fang</i>	1000	1000	Français, Fang	Beaucoup	Certains	Beaucoup	Beaucoup

Tableau: Enquête sur l'utilisation de l'illustration picturale dans les dictionnaires existants en langue fang

L'examen des données met en évidence une absence totale d'illustrations picturales dans les dictionnaires fang les plus anciens. Aucun des ouvrages de Marling (1872), Lejeune (1892) ou Galley (1964) n'intègre d'éléments visuels pour accompagner les définitions lexicales. Cette situation contraste fortement avec celle observée dans *Mon Premier Dictionnaire Bilingue Français-Fang*, qui présente un nombre important d'illustrations (environ 1000), couvrant divers types d'items et répondant à plusieurs fonctions pédagogiques.

Cette différence s'explique en partie par l'évolution des pratiques lexicographiques et des approches didactiques. Les premiers dictionnaires fang avaient avant tout une visée descriptive et normative, privilégiant le texte au détriment de l'image. En revanche, les ouvrages plus récents s'inscrivent dans une perspective pédagogique, notamment en direction des apprenants, et intègrent les

illustrations picturales comme un support essentiel à la compréhension.

L'absence d'illustrations dans les dictionnaires anciens constitue une limite importante, en particulier pour les concepts difficiles à appréhender par une simple définition verbale. À l'inverse, l'usage d'illustrations dans les dictionnaires modernes permet de combler les lacunes sémantiques, de clarifier les différences entre des notions proches et de faciliter l'acquisition du vocabulaire. Les images jouent ainsi un rôle complémentaire au texte, en renforçant la précision et l'accessibilité de l'information lexicographique.

En somme, cette analyse montre que l'intégration des illustrations picturales dans les dictionnaires fang demeure inégale, mais qu'elle constitue un enjeu majeur pour l'amélioration de leur qualité et de leur efficacité pédagogique. Ces résultats plaident en faveur d'une prise en compte plus systématique des supports visuels dans la conception des futurs dictionnaires fang, notamment dans une perspective didactique et bilingue.

5. Critères de sélection des illustrations picturales

Selon Al-Kasimi (1977 : 100), le lexicographe doit posséder une connaissance approfondie des illustrations picturales, considérées comme des composantes à part entière du dictionnaire. Loin d'être de simples éléments décoratifs, elles participent activement à la construction du sens et à la médiation entre le signe linguistique et la réalité référentielle. Dans cette perspective, plusieurs critères fondamentaux peuvent être dégagés pour guider leur sélection et leur intégration dans un ouvrage lexicographique.

5.1. Compacité

La compacité d'une illustration se définit par la densité du rapport qu'elle entretient avec ses éléments constitutifs. Dans un contexte dictionnaire ou pédagogique, une illustration est dite "compacte" lorsqu'elle parvient à condenser, en une seule unité visuelle, une multitude d'informations relatives à un concept donné.

Pour comprendre un mot dont l'illustration est compacte, il est indispensable de décomposer cette image en ses éléments de base.

C'est cette analyse segmentée qui permet de saisir la complexité du terme défini.

L'exemple du lemme *fruit* dans le MPDBFF illustre clairement ce principe de compacité. Le mot fruit renvoie à un concept générique ou supérieur qui, pour être représenté de manière efficace sur le plan visuel, nécessite une illustration regroupant plusieurs occurrences spécifiques. Ainsi, l'illustration compacte rassemble différents types de fruits tels que la banane, la pomme, le raisin ou encore l'ananas, chaque élément venant appuyer et préciser la définition globale du lemme. Cette organisation visuelle permet de passer du général au particulier en montrant concrètement la diversité des réalités couvertes par le terme fruit.

Selon Svensén (1993), ce type d'illustration est satisfaisant dans la mesure où il évite au lexicographe une description verbale longue et complexe. En effet, expliquer uniquement par les mots les différences de formes, de couleurs ou de textures entre les différents fruits exigerait un développement fastidieux, alors que l'image permet une saisie immédiate et globale de ces caractéristiques.

La compacité répond également à une fonction didactique importante puisque l'illustration ne constitue pas un simple élément décoratif, mais un véritable soutien au texte lexicographique. Elle contribue à expliquer visuellement le premier sens du mot en mettant en évidence les divers concepts particuliers inclus dans le concept supérieur de fruit. Les distinctions liées à la forme, à la chromatique ou encore à la texture deviennent ainsi directement perceptibles par l'utilisateur, ce qui rend le traitement collectif des éléments plus pertinent et plus efficace qu'une présentation individuelle.

La compacité d'une illustration correspond en outre au rapport qu'elle entretient avec ses éléments constitutifs. Pour comprendre un mot associé à une illustration compacte, il est donc nécessaire de réduire cette illustration à ses éléments de base. L'exemple du lemme fruit dans le MPDBFF montre ainsi comment plusieurs représentations picturales peuvent être mobilisées afin de rendre compte de manière

premier sens du lemme fruit. Le lemme fruit désigne un concept supérieur avec un nombre peu élevé de concepts variés. Il est donc raisonnable de les traiter tous ensemble (cf. Svensen, 1993 : 172).

5.2. *Fidélité*

La fidélité d'une illustration en lexicographie ne se limite pas à une simple ressemblance esthétique mais repose sur un lien étroit avec le réalisme. Selon Al-Kasimi (1977), la nature du sujet détermine le type d'illustration nécessaire, qu'elle soit réaliste ou plus abstraite. Cette fidélité est particulièrement cruciale lorsqu'il s'agit de représenter des actions humaines, des postures ou des mouvements spécifiques du corps, où la précision du trait conditionne directement la compréhension du sens.

L'exemple tiré du MPDBFF pour le lemme *s'accroupir* (correspondant à l'équivalent en fang *asonebe o si*) démontre l'importance de cette précision visuelle. Dans l'illustration, une figure est représentée dans une posture spécifique pour ramasser une peluche. Bien que le corps soit globalement abaissé vers le sol, c'est la position exacte du dos, l'angle des membres et l'équilibre général qui permettent de distinguer cette action d'une autre posture proche, comme s'asseoir ou se courber.

L'image ne se contente pas d'accompagner la définition verbale, elle la complète en levant les zones d'ombre. Là où une description textuelle peut laisser place à diverses interprétations — la notion de "proximité du sol" étant relative —, l'illustration fixe une réalité concrète et immédiate. Elle lève le flou sémantique et l'ambiguïté en montrant l'application réelle du mot. Cette interaction entre le texte et l'image est jugée essentielle, car elle garantit que l'utilisateur saisit non seulement l'idée générale, mais aussi la modalité exacte de l'action décrite.

En somme, la fidélité de l'illustration est le garant de la validité du lemme. En offrant une représentation réaliste et détaillée d'une posture humaine, le dictionnaire permet une compréhension intuitive et précise. Cette complémentarité est fondamentale en lexicographie bilingue ou d'apprentissage, car elle assure que l'intention du texte est

parfaitement traduite visuellement, facilitant ainsi l'appropriation correcte du concept par le lecteur.

Selon Al-Kasimi (1977 : 101), la fidélité des illustrations picturales est étroitement liée à leur réalisme. Il ajoute que le type d'illustration picturale (réaliste ou abstraite) est généralement déterminé par la nature du sujet et des activités impliquant des postures ou des parties spécifiques du corps humain. Prenons l'exemple suivant, tiré de MPDBFF, où le lemme **s'accroupir** est non seulement défini, mais illustré.

Concernant la figure mentionnée ci-dessus, la position détermine le concept. Si l'on considère l'équivalent en fang *Asonobe o si* et l'exemple illustratif *Elle s'est accroupie pour ramasser la peluche*, dans tous les cas le corps est en réalité abaissé plus près du sol. Cependant, les différences proviennent de la position du dos, et

comme le sens, tel que défini verbalement ici, peut laisser place à diverses interprétations, les illustrations lèvent le flou ou l'ambiguïté. Cette illustration est complémentaire, car l'interaction entre le texte et les illustrations est essentielle à la compréhension du lemme.

5.3. Interprétabilité

Selon Al-Kasimi (1977 : 101), l'interprétabilité renvoie à la capacité d'une illustration picturale à être comprise et décodée par l'utilisateur du dictionnaire. Autrement dit, une image est dite interprétable lorsqu'elle permet au lecteur d'accéder, sans ambiguïté majeure, au message qu'elle est censée transmettre. Cette notion est essentielle en lexicographie, car l'illustration ne doit pas seulement accompagner le mot, mais en faciliter la compréhension, notamment dans des contextes d'apprentissage.

L'interprétabilité repose ainsi sur plusieurs éléments fondamentaux. Les composantes de l'interprétabilité sont présentées ci-dessous.

5.3.1. Pertinence

Étant donné que toute illustration comporte une part d'abstraction, les images doivent être liées aux expériences environnementales et réalistes passées de l'utilisateur, facteurs déterminants pour son interprétation. Prenons par exemple l'exemple suivant, tiré de MPDBFF, où le lemme **animal** est défini et illustré.

Ce dictionnaire fournit des informations utiles à l'utilisateur en indiquant différents oiseaux, leurs noms et les parties de leur corps. Il s'agit donc d'un outil précieux.

5.3.2. *Simplicité*

Étant donné que, selon Al-Kasimi (1977 : 102), l'illustration picturale doit nécessiter un minimum d'actions distinctes de la part de l'utilisateur du dictionnaire pour interpréter son message fondamental, la simplicité implique également que l'illustration picturale ne doit pas être sujette à une double interprétation résultant d'une illustration picturale complexe. Prenons l'exemple suivant, tiré de MPDBFF, où le lemme Pingouin est non seulement défini, mais également illustré.

Dans ce cas, la simplicité de l'illustration se manifeste par la clarté immédiate de la représentation. L'utilisateur, sans effort cognitif important, reconnaît aisément l'animal représenté. L'image remplit ainsi sa fonction première : faciliter l'accès au sens du mot sans nécessiter d'interprétation complexe. Cette économie d'effort est essentielle en lexicographie, notamment pour les apprenants ou les utilisateurs peu expérimentés, pour qui une illustration trop chargée pourrait constituer un obstacle à la compréhension.

Par ailleurs, la simplicité suppose une sélection rigoureuse des éléments visuels. L'image doit se concentrer sur les traits essentiels du référent, en évitant les détails superflus susceptibles de détourner l'attention. Dans le cas du pingouin, une représentation épurée mettant en évidence sa silhouette caractéristique, sa posture et son environnement immédiat suffit à transmettre l'information pertinente. L'absence d'éléments parasites permet d'éviter toute confusion avec d'autres espèces ou objets.

Cependant, la simplicité ne signifie pas pauvreté informative. Elle doit être comprise comme une clarté structurée, où chaque élément visuel a une fonction précise. Une illustration simple mais bien conçue peut être plus efficace qu'une image riche mais ambiguë. En ce sens, la simplicité contribue à réduire les risques de double interprétation, en orientant l'utilisateur vers une lecture unique et cohérente.

Enfin, la simplicité favorise également la cohérence entre l'image et la définition. Lorsque l'illustration correspond directement au contenu sémantique de l'entrée lexicale, elle renforce la compréhension par un effet de redondance contrôlée. L'image du pingouin, par exemple, vient appuyer la définition textuelle en offrant une confirmation visuelle immédiate. Cette complémentarité entre le texte et l'image constitue un atout pédagogique majeur.

En définitive, la simplicité apparaît comme un principe fondamental dans la conception des illustrations lexicographiques. Elle garantit une interprétation rapide, réduit les ambiguïtés et optimise l'efficacité communicative de l'image, tout en s'inscrivant dans une démarche pédagogique centrée sur l'utilisateur.

5.3.4. Précision

Selon Al-Kasimi (1977 : 37), la précision implique que l'attention de l'utilisateur du dictionnaire ne doit être portée que sur l'élément de l'illustration picturale pertinent pour le concept recherché. Considérons le lemme *Loupe* suivant, tiré de MPDBFF.

La précision de l'image dans l'article du lemme *Loupe* réside dans sa capacité à diriger l'attention de l'utilisateur exclusivement vers l'aspect du concept qui est traité. Cette précision est manifeste car l'illustration

isole la fonction d'agrandissement en montrant un insecte dont une partie est amplifiée par la lentille.

L'image choisie se distingue par sa grande clarté et la pertinence de ses détails. Elle remplit un double rôle de renforcement textuel en apportant un soutien visuel direct à la définition par l'illustration concrète de l'énoncé, ainsi qu'un rôle d'extension sémantique puisqu'elle permet d'explicitier diverses nuances de sens contenues dans l'article du dictionnaire.

Conformément aux théories de Gouws (1994), ce type d'iconographie s'avère fondamental dans un dictionnaire explicatif. En offrant une représentation fidèle et détaillée du référent, elle facilite la compréhension immédiate et aide à lever les ambiguïtés que le texte seul pourrait laisser subsister.

5.3.5. *Exhaustivité*

Selon Splauding (cité dans Al-Kasimi, 1977 : 102), le titre et la légende d'une illustration lexicographique doivent être conçus de manière à être complets et informatifs. Leur rôle ne se limite pas à une simple identification visuelle, mais consiste également à guider l'utilisateur dans l'interprétation correcte de l'image. En effet, dans un dictionnaire, l'image n'est pas un élément décoratif : elle participe pleinement à la construction du sens.

Le titre, en premier lieu, a une fonction essentielle d'identification. Il doit permettre au lecteur de reconnaître immédiatement ce que représente l'illustration. Un titre imprécis ou ambigu peut induire une confusion, notamment lorsque plusieurs entrées lexicales sont proches sur le plan sémantique. Dans ce cas, l'image risque d'être interprétée comme illustrant une autre entrée adjacente ou un sens voisin, ce qui compromet la fonction didactique du dictionnaire. Ainsi, un bon titre doit être à la fois concis, explicite et directement lié à l'unité lexicale traitée.

La légende, quant à elle, joue un rôle complémentaire mais tout aussi crucial. Elle permet d'apporter des informations supplémentaires qui ne peuvent pas être immédiatement perçues à travers l'image seule. Il peut s'agir de détails techniques, culturels ou contextuels qui enrichissent la compréhension. Par exemple, dans le cas d'un objet ou d'une réalité culturelle spécifique, la légende peut préciser l'usage, la fonction ou encore les particularités qui ne sont pas évidentes

visuellement. Elle contribue ainsi à lever les ambiguïtés et à approfondir l'interprétation.

L'exigence d'exhaustivité implique donc une articulation étroite entre le titre, la légende et l'image elle-même. Ces trois éléments doivent fonctionner de manière cohérente pour fournir une information complète et accessible à l'utilisateur. L'image illustre, le titre identifie, et la légende explicite. Leur complémentarité garantit une meilleure efficacité pédagogique, en particulier dans les dictionnaires bilingues ou spécialisés, où les différences culturelles et linguistiques peuvent compliquer la compréhension.

Prenons l'exemple de l'article consacré au lemme *piqûre*, tiré du MPDBFF.

Une illustration pertinente accompagnée d'un titre précis permet d'identifier clairement le type de piqûre (médicale, insecte, etc.), tandis que la légende peut préciser les circonstances d'usage ou les caractéristiques spécifiques. Sans ces éléments, l'image seule pourrait prêter à confusion et ne pas remplir pleinement sa fonction explicative. En définitive, l'exhaustivité du titre et de la légende constitue une exigence fondamentale dans la conception des illustrations

lexicographiques. Elle garantit non seulement la clarté de l'information, mais aussi la qualité et la fiabilité du dictionnaire en tant qu'outil de référence.

6. Traitement microstructurel des illustrations picturales dans MPDBFF

Dans MPDBFF, les illustrations picturales participent pleinement à la construction microstructurelle de l'article lexicographique. Elles ne constituent pas de simples éléments décoratifs, mais s'intègrent au traitement sémantique des unités lexicales en facilitant l'accès au sens. L'analyse des dessins observés montre que l'illustration est généralement placée à proximité immédiate de l'entrée lexicale ou de la définition. Cette disposition favorise une relation directe entre le signe linguistique et sa représentation iconique. Le dictionnaire adopte ainsi une organisation où l'image complète la définition verbale et contribue à réduire les difficultés d'interprétation, particulièrement chez les jeunes utilisateurs.

Sur le plan microstructurel, les illustrations remplissent plusieurs fonctions. D'abord, elles assurent une fonction dénomminative en permettant l'identification visuelle du référent désigné par le mot. L'utilisateur peut ainsi associer immédiatement le terme lexical à l'objet ou à la réalité représentée. Ensuite, elles remplissent une fonction explicative dans la mesure où certains dessins apportent des précisions impossibles à exprimer brièvement dans la définition lexicographique. L'image devient alors un complément sémantique de la paraphrase définitoire.

Les dessins analysés révèlent également un souci de simplicité iconographique. Les illustrations privilégient des formes claires, des contours nets et des détails limités afin d'éviter toute surcharge interprétative. Cette simplicité correspond aux principes lexicographiques selon lesquels l'illustration picturale doit transmettre efficacement le message fondamental sans ambiguïté.

Par ailleurs, le dictionnaire met en œuvre une relation de complémentarité entre texte et image. L'illustration ne remplace pas la définition lexicographique ; elle la renforce en facilitant la compréhension immédiate du mot. Cette complémentarité contribue à

enrichir la microstructure de l'article en combinant information verbale et information visuelle.

Enfin, l'intégration des illustrations dans la microstructure de MPDBFF traduit une orientation pédagogique marquée. Le recours aux images favorise l'apprentissage du vocabulaire, stimule la mémorisation et améliore l'accessibilité du dictionnaire auprès des apprenants débutants.

7. Conclusion

En définitive, cette étude démontre que l'évolution de la lexicographie contemporaine vers une approche multimodale trouve une application concrète et essentielle dans le dictionnaire pédagogique d'Auzou. Alors que les ouvrages historiques consacrés à la langue fang se limitaient à des descriptions strictement verbales, l'introduction systématique de l'image marque une rupture majeure en transformant la microstructure dictionnaire en un espace de médiation sémiotique dynamique. L'analyse des fonctions illustratives confirme que l'image ne remplit plus un rôle purement décoratif mais participe activement à la levée des ambiguïtés sémantiques et à la facilitation de la mémorisation chez les jeunes apprenants. Le respect des critères théoriques tels que la compacité, la fidélité, l'interprétabilité et la précision garantit que chaque signe iconique devient un vecteur de clarification du sens, capable de combler les écarts culturels et conceptuels inhérents à la traduction bilingue. Par son traitement novateur de l'illustration, tant au niveau macrostructurel que microstructurel, le dictionnaire d'Auzou s'établit comme un outil didactique de référence qui optimise l'accès au savoir lexical tout en contribuant à la revitalisation et à la modernisation de la langue fang. Cette recherche plaide ainsi pour une prise en compte systématique de la complémentarité entre le texte et l'image dans la conception des futurs outils lexicographiques africains afin d'en accroître l'efficacité communicative et pédagogique.

8. Bibliographie

Al-Kasimi Ali, 1977. *Linguistics and Bilingual Dictionaries*. Leiden: E.J. Brill.

(MPDBFF). *Mon Premier Dictionnaire Bilingue Français-Fang*. Éditions Auzou.

EKWA EBANEGA Guy-Modeste, 2007. *Microstructural programme for dictionaries in Fang*. Thèse pour le Doctorat en Littérature, Stellenbosch, Université de Stellenbosch, 540p.

EKWA EBANEGA Guy-Modeste et Fatima Tomba Moussavou. «Enseignement-apprentissage de l'orthographe et du vocabulaire Fang par l'utilisation de Mon Premier Dictionnaire bilingue Français-Fang» dans *Recherches et Regards d'Afrique*, Février 2025, Lomé, pp 72-92.

ELYOT Thomas, 1538. *The Dictionary of Syr Thomas Eliot knyght*. London: Thomas Berthelet.

GALLEY Samuel, 1964. *Dictionnaire fang-français et français-fang*. Neuchâtel: Henri Messeiller.

GOUWS Rufus Hjalmar, 1989. *Leksikografie*. Cape Town: Academica.

GOUWS, Rufus Hjalmar, 1994. "Interaction in dictionaries". *South African Journal of African Languages*.

HILL Archibald. 1967. The Use of Illustrations in Dictionaries". *Conference on Lexicography*.

HULOET Richard, 1552. *Abecedarium Anglico-Latinum*. London: Gulielmi Riddel.

LEJEUNE Révérend Père, 1892. *Dictionnaire français-fang ou pahouin*. Paris: Faivre.

MARLING Révérend Père, 1872. *Dictionnaire fang-français*. New York.

MARTROU Laurent, 1924. *Lexique Fân-Français* ; Paris Procure Générale (des Pères du St Esprit) / Abbeville: Imp. Paillard.

OGILVIE John. 1850. *The Imperial Dictionary*. Glasgow: Blackie and Son.

Stein Gabriele. 1991. "Illustrations in Dictionaries". *International Journal of Lexicography*.

SVENSEN Bo. 1993. *Practical Lexicography: Principles and Methods of Dictionary-Making*. Oxford: Oxford University Press.

WEBSTER Noah, 1859. *An American Dictionary of the English Language*.

Formes, Fonctions et Signifiante de l'Interjection : Analyse Ethnostylistique de la Parole N'dolo

Jean de Dieu, KROUWA

Enseignant-chercheur, Département de Lettres Modernes
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire.
krouwajeandedieu@gmail.com

Kounadi COULIBALY

Enseignant-chercheur, Département de Lettres Modernes
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
kounadisimoncoulibaly@yahoo.fr

Résumé :

Cet article analyse les formes, fonctions et significations de l'interjection dans la poésie funéraire n'dolo des femmes Agni, selon une approche ethnostylistique inspirée de Mendo Zé. Il part du constat que, dans ces productions orales, l'interjection ne se limite pas à une simple exclamation, mais constitue un élément central de structuration, d'expressivité et de transmission culturelle. L'étude montre, d'abord, que l'interjection, fortement récurrente dans les textes, joue un rôle rythmique essentiel. Elle cadre, ponctue et relance le discours poétique, tout en facilitant la participation de l'auditoire. Ensuite, elle apparaît comme un intensificateur émotionnel, traduisant la douleur, la lamentation, mais aussi des sentiments ambivalents tels que la résignation ou la dénonciation sociale. En effet, certaines interjections participent à une critique implicite des comportements sociaux, révélant ainsi leur dimension pragmatique. Par ailleurs, l'article met en évidence que le n'dolo constitue un espace rituel et thérapeutique, où la parole poétique, soutenue par les interjections, assure une fonction cathartique. Elle permet d'exprimer, de canaliser et de dépasser la douleur liée au deuil. L'interjection devient alors une écriture vocale de la mémoire collective, participant à la transmission des valeurs culturelles et des croyances liées à la mort et aux ancêtres. Enfin, l'analyse souligne que l'interjection, dans ce contexte, est un acte culturel et performatif, chargé d'une forte dimension symbolique. Elle contribue à maintenir les normes sociales, à renforcer les liens communautaires et à inscrire la parole dans une dynamique à la fois esthétique, rituelle et identitaire.

Mots Clés : n'dolo, signifiante, l'interjection, ethnostylistique, rituel.

Abstract :

This paper analyzes the forms, functions, and meanings of interjections in the funerary poetry N'dolo by Agni women, within an ethnostylistic approach borrowed from Mendo Zé. It is based on the assumption that interjections are not limited to a mere

exclamation in those utterances because they constitute a core element of the structuring process, expressivity, and cultural transmission. First, the study shows that interjections, which are very recurrent in (oral) texts, play an essential rhythmic role. They frame, phrase, and revive the poetic discourse by facilitating the participation of the audience. Next, they appear as emotional intensifiers translating pain, lament, but also ambivalent feelings such as resignation or social denunciation. As a matter of fact, some interjections participate in an implicit criticism of social behaviors, thereby revealing their pragmatic dimension. Furthermore, this paper highlights the fact that N'dolo represents a therapeutic and ritual space where poetic utterances, supported by interjections, ensure a cathartic function. Those utterances permit to express, channel, and go beyond the pain linked to mourning. Then, interjections become a vocal writing of collective memory by contributing to the transmission of cultural values and beliefs about death and ancestors. Finally, this analysis underlines that, in this context, interjections are cultural speech acts endowed with a strong symbolic dimension. Interjections contribute to maintain social norms, reinforce community connections, and put utterances in a dynamic linked to identity, ritual, and esthetics.

Keywords: N'dolo, significance, interjection, ethnostylistic, ritual.

Introduction

Dans les sociétés africaines, la parole poétique revêt une dimension à la fois rituelle, artistique et identitaire. Chez les Agni de Côte d'Ivoire, la poésie funéraire dite n'dolo est un haut lieu d'expression de la sensibilité communautaire face à la mort. Elle mêle chanson, plainte, récit, mythe et exhortation dans une performance vocale à forte intensité affective. Parmi les nombreuses caractéristiques stylistiques de cette poésie, l'interjection se révèle être un élément fondamental, tant dans la structuration du discours que dans la manifestation de la douleur partagée. La présente étude s'inscrit dans la perspective de l'ethnostylistique selon Mendo Zé. Cette approche méthodologique dépasse les limites d'une analyse purement interne du texte pour prendre en compte les réalités culturelles et sociales liées à la production du discours. En effet, elle considère que les textes de littérature orale ne peuvent être étudiés indépendamment de leur contexte d'énonciation. Elle établit un rapport étroit entre les formes linguistiques employées et l'univers socioculturel qui leur donne sens. Elle privilégie l'analyse des procédés stylistiques en relation avec les pratiques culturelles, les croyances, les rites et les valeurs collectives de la communauté

productrice du discours. Dans cette perspective, les interjections présentes dans le n'dolo ne sont pas appréhendées comme de simples unités expressives ou grammaticales. Elles constituent des marqueurs émotionnels, culturels et rituels qui traduisent les sentiments de la communauté face à la mort. Leur emploi participe à la mise en scène de l'émotion funéraire et à la construction de la dimension performative du discours poétique. Cette méthode permet d'analyser ces interjections à partir de leur fonctionnement stylistique, mais également de leur portée symbolique dans la société Agni. L'ethnostylistique met en évidence les liens entre parole poétique, contexte rituel et vision communautaire du deuil. À travers cette démarche, il devient possible de comprendre comment les procédés langagiers utilisés dans le n'dolo contribuent à transmettre des valeurs culturelles, à renforcer les liens sociaux et à exprimer l'identité collective du peuple Agni.

Ainsi, le recours à l'ethnostylistique offre un cadre méthodologique pertinent pour étudier les interjections du N'dolo dans leur double dimension esthétique et socioculturelle. Elle montre que la parole poétique funéraire demeure profondément enracinée dans l'univers symbolique et rituel de la société Agni.

La problématique de cette étude est l'interjection, dans la poésie funéraire, un élément constructif du sens et de l'expression du deuil.

Au regard de ce qui précède, une question se pose :

Quel est le rôle de l'interjection dans la structuration, l'expressivité et la transmission culturelle du n'dolo des femmes Agni ?

L'analyse repose sur trois (3) hypothèses qui permettent de cerner toute la problématique.

La première hypothèse suppose que l'interjection dans le n'dolo dépasse sa fonction d'exclamation pour devenir une marque stylistique majeure, porteuse de sens culturel et émotionnel.

La seconde examine sa fréquence, sa modulation et sa diversité comme révélatrices d'un style communautaire, enraciné dans le vécu rituel et symbolique du peuple Agni.

La troisième permet de lire l'interjection comme une écriture vocale de la mémoire.

Cet article s'organise autour de trois axes principaux. Il s'agira, dans un premier temps, de présenter le cadre théorique de l'étude à travers

l'approche ethnostylistique. Il mettra en évidence son apport dans l'analyse des productions orales. Dans un deuxième temps, l'analyse portera sur les formes, les fonctions et la portée signifiante de l'interjection dans le *n'dolo*, notamment dans sa dimension structurante, expressive et pragmatique. Enfin, un troisième axe sera consacré à l'examen du *n'dolo* comme espace rituel et langage affectif. Il montrera le rôle des interjections dans la dynamique culturelle, sociale et cathartique de cette parole poétique.

1. L'ethnostylistique : une stylistique de l'ancrage culturel

La stylistique est une méthode qui s'attache à l'analyse du discours littéraire, pour en relever la littérarité. Elle constitue une approche critique, son objet est la singularité de l'œuvre littéraire et la mise en relief des outils langagiers. Elle est, donc, une étude qui permet d'expliquer le style littéraire dans une œuvre. Elle connaît différentes approches. Pour cette étude, l'**ethno-stylistique** servira d'approche pour analyser les textes. Cette méthode permet d'explorer le discours littéraire en prenant en compte le contexte de création et les modes particuliers d'expression des valeurs culturelles. Mendo Zé (2009) la décrit comme :

« (...) une discipline qui a pour objet la critique du style des textes littéraires, pour procéder aux techniques d'analyse en sciences du langage, et pour finalité la prise en compte des conditions de production et de réception des textes ainsi que l'étude des modes particuliers d'expression des valeurs culturelles. (...) L'ethnostylistique est à considérer, en outre, comme l'étude formelle du message linguistique en liaison avec l'ensemble des circonstances de communication et des conditions particulières de l'énonciation. »

L'ethnostylistique aborde le texte en prenant en compte la société d'où est extraite l'œuvre. Elle consiste à faire une approche du texte en considérant le coefficient culturel ou les conditions de production. Cette démarche rejoint les premiers moments de la stylistique avec Charles Bally (1909). Celui-ci définit cette méthode (stylistique)

comme une science qui « *étudie les faits d'expressions du langage organisé du point de vue de leur contenu affectif* ».

L'ethnostylistique permet de faire l'analyse stylistique du N'dolo en se fondant sur les irrigations culturelles dans lesquelles baignent les textes. Cette méthode montre qu'on ne peut pas appréhender les textes du N'dolo sans se référer au contexte de création ou d'emploi.

« le texte est le résultat de l'acte d'énonciation qui suppose qu'il y a au départ la volonté de communiquer d'un locuteur qui utilise le code de la langue pour exprimer sa pensée et traduire un certain nombre de messages. Cette volonté sous-tend le parti pris de s'adresser à des interlocuteurs auxquels les messages sont destinés. Le texte devient par conséquent une succession de caractères organisés selon un langage. Cette définition convoque une certaine optique du texte qui insiste sur sa fonction sémique ou poétique, parce que le texte est exprimé en plusieurs phrases tissant autant de réalisations que d'actes d'appropriation de virtualité linguistique. Or, le texte ne peut se contenter des seules relations intervenant au sein des structures qui le composent. L'énoncé ne peut donc être considéré en lui-même sans prendre en compte la réalité qui le précède (l'énonciation). Même s'il est vrai que, le sens d'un texte se réalise dans le jeu des relations qui compose les tissus textuels et que celles-ci peuvent suffire à comprendre le texte, qui apparaît comme un objet clos, susceptible de générer un sens et de secréter tous les ingrédients sémiques utiles à la signification : l'on ne saurait mettre de côté, l'acte producteur de l'énoncé ». (Mendo Zé, 2010)

Dans l'ethnostylistique, l'énoncé englobe le référent dans l'analyse. L'interprétation du texte doit se faire en tenant compte de la praxis textuelle (la psychologie du texte). Par ailleurs, les procédés comme les interjections, qui surabondent dans les textes, ne sont pas des répétitions vaines. En effet, cette unité lexicale invariante et autonome est investie d'une forte charge affective. Elle exprime l'émotion de manière directe, immédiate dans le n'dolo. On distingue différentes formes d'interjections dans la poésie n'dolo.

Elles sont utilisées pour susciter les émotions chez l'assistance.
Énumérons quelques interjections présentes dans les textes :

« jé jé jé »
« oh ! oh ! oh ! »
« eh ! eh ! eh ! »
« eh ! »
« oh ! »
« ayia ! »
« eh !eh !oh ! »
« eh !eh !ah !oh ! »

L'interjection acquiert une dimension plus large. Elle engendre des figures de rhétorique et acquiert une dimension plus étendue : un rythme, un code, un lien entre la parole individuelle et la voix collective.

2. L'interjection dans le n'dolo : structuration expressivité, mémoire

La parole poétique n'dolo est une parole scandée par les interjections. Elle est souvent structurée autour de groupes d'unités rythmiques, introduits ou clôturés par des interjections :

Texte 1

- 1- eh ! je suis seule oh ! oh ! oh !
- 2- maman Yah eh ! eh !eh !
- 3- je suis restée seule
- 4- eh ! je suis seule oh ! oh ! oh !
- 5- revenant de mon frère eh ! eh ! eh !
- 6- je suis restée seule
- 7- eh ! je suis seule oh ! oh ! oh !
- 8- petit fils des Agni eh ! eh ! eh !
- 9- je suis restée seule

Texte 2

- 1- eh ! remues-toi et viens oh ! oh ! oh !
- 2- telle une feuille eh ! eh ! eh !

- 3- Ama, remues toi et viens, car l'affaire est venue encore
 4- eh ! remues-toi et viens oh ! oh ! oh !
 5- comme une feuille eh ! eh ! eh !
 6- Kouadio, remues toi et viens, car la mort est venue encore

Dans les textes 1 et 2, le premier vers (vers 1) est respectivement encadré d'interjection. En effet, chaque fois qu'il revient, la poétesse énonce une nouvelle idée ou interpelle une nouvelle personne. Ces vers structurent les poèmes et engendrent un rythme immédiat. « *Ce rythme est appelé immédiat, car il se manifeste surtout dans des effets audibles, perceptibles immédiatement et auxquelles correspondent des mouvements du corps* » (Cauvin, 1980). Dans ces chansons, ce rythme se perçoit à travers la répétition cyclique d'un ou plusieurs éléments. Ainsi, par sa structure, l'énoncé du n'dolo prend tout son sens avec le noyau rythmique construit autour de l'interjection qui est repris plusieurs fois de sorte à lui conférer un aspect esthétique et technique.

Les structures macro-rythmiques prennent en compte tout ce qui a trait à l'organisation du rythme par le biais des configurations énonciatives. (...), l'énoncé désigne un message oral (...) engendré par un locuteur (...). L'énonciation s'identifie, donc, à une action qui a pour résultat la production d'un message. Le contexte d'énonciation est, par ricochet, l'ensemble constitué par la présence d'un locuteur qui transmet un énoncé à un destinataire. (Zoh, 2020).

Ce rythme interjectif fonctionne à la manière d'une scansion poétique. Il cadre, ponctue et relance la parole. Il agit comme un repère sonore pour l'auditoire, qui peut ainsi suivre la progression émotionnelle du texte.

2.1. L'interjection comme intensificateur émotionnel

Les interjections dans le n'dolo sont longuement modulées, répétées, amplifiées selon l'intensité de l'émotion. Cette réalité est

perceptible dans les textes 3 et 4 avec la répétition massive de celles-ci. Elles sont la représentation de l'amertume des personnes affligées. « Les interjections ont ceci de particulier (...) elles sont nécessairement des indices linguistiques d'une émotion ». (Fraise et al., 2015). Abordons les textes suivants pour nous en convaincre :

Texte 3

- 1- eh ! dame Akissi est partie oh ! oh ! oh !
- 2- Akissi est vraiment partie eh ! eh ! eh !
- 3- eh ! Adou s'en est allé oh ! oh ! oh !
- 4- Adou s'en est allé vraiment eh ! eh ! eh !
- 5- eh ! Affiba est partie oh ! oh ! oh !
- 6- Affiba est vraiment partie eh ! eh ! eh !
- 7- eh ! Assoumou s'en est allé oh ! oh ! oh !
- 8- eh ! Assoumou s'en est allé vraiment eh ! eh ! eh !
- 9- eh ! Angaman est parti oh ! oh ! oh !
- 10- Angaman est vraiment parti eh ! eh ! eh !
- 11- eh ! Tanoh s'en est allé oh ! oh ! oh !
- 12- Tanoh s'en est allé vraiment eh ! eh ! eh !
- 13- eh ! Adjoua est partie oh ! oh ! oh !
- 14- Adjoua est vraiment partie eh ! eh ! eh !
- 15- eh ! dame Akissi est partie oh ! oh ! oh !
- 16- Akissi est vraiment partie eh ! eh ! eh !

Texte 4

- 1- mon fils Kadjo, tu es mon frère
- 2- ah ! eh ! Kadjo oh ! oh !
- 3- Kadjo, tu es mon frère oh ! ah ! oh !
- 4- mon frère Kadjo oh ! oh ! oh ! oh !
- 5- (pleure), Kadjo oh ! oh !
- 6- Kadjo tu es à moi, tu es tout ce qui me reste oh ! oh ! oh !
- 7- ah ! la mort eh ! eh ! eh !
- 8- mon enfant Kadjo oh !
- 9- Kadjo tu es à moi, tu es tout ce qui me reste oh ! oh ! oh !
- 10- ah ! la mort eh ! eh ! eh !

- 11- mon enfant Kadjo oh !
 12- mon fils Kadjo, tu es mon frère
 13- ah ! eh ! Kadjo oh !oh !
 14- Kadjo, tu es mon frère oh !ah !oh !
 15- mon frère Kadjo oh !oh !oh !oh !

Les interjections ‘‘oh !ah !oh !’’, ‘‘oh !oh !oh !’’ eh! eh! eh! traduisent des ressentis multiples : le choc de la perte, la révérence et la résignation. Elles deviennent des marqueurs affectifs, capables de condenser toute une palette d’émotions dans un simple souffle. Ces interjections sont des communications brèves mais qui en disent beaucoup sur les sentiments des personnes endeuillées.

2.2. Le rôle pragmatique des interjections

Les interjections ne relèvent pas systématiquement d’une expression émotionnelle immédiate. Leur interprétation dépend du contexte discursif et énonciatif. Ainsi, une même expression peut traduire une douleur sincère ou une distance ironique selon le contexte. En effet, « Les interjections marquent discursivement l’état d’un processus cognitif, et non nécessairement émotionnel » (Claudine et al, 2020). Les textes qui vont suivre montrent que les interjections ne sont pas seulement utilisées pour pleurer mais pour dénoncer une décadence sociale. Les poétesses montrent la colère et l’amertume qui les animent par l’utilisation des interjections.

Texte 5

- 1-Celui qui hait le varan, ne le hait pour rien
 2-Celui qui hait le varan, ne le hait pour rien
 3-Il ne mange pas ta nourriture oh ! oh ! oh !
 4-oh ! oh ! oh ! il ne boit pas ton eau oh !
 oh ! oh !
 5-Hair le varan, c’est le haïr pour rien
 6-Varan eh ! eh ! eh !
 7- Celui qui déteste le varan, ne le déteste
 pour rien
 8-Celui qui déteste le varan, ne le déteste
 pour rien

9-Il ne mange pas ta nourriture oh ! oh ! oh !
 10- oh ! oh ! oh ! il ne boit pas ton eau oh !
 oh ! oh !

Texte 6

1-avant d'épouser un homme demande
 2-Adjoa, avant d'épouser un homme
 demande
 3-l' homme, il y en a de stupide oh ! oh ! oh !
 4- l' homme, il y en a des intelligents oh ! oh !
 oh !
 5-avant d'épouser une femme demande
 6- Koffi, avant d'épouser une femme
 demande
 7-la femme, il y en a de stupide oh ! oh ! oh !
 8-la femme, il y en a d'intelligente

Texte 7

1-le chat est mort, les souris sont en paix
 2- eh !eh !eh ! Konan eh !eh !eh !
 3- le chat est mort oh !oh !oh !
 4- les souris sont en paix
 5- eh !eh !eh ! Konan eh !eh !eh !
 6- le chat est mort oh !oh !oh !
 7- les souris sont en paix
 8- le chat est mort, les souris sont en paix
 9- eh !eh !eh ! Konan eh !eh !eh !
 10- le chat est mort oh !oh !oh !
 11- les souris sont en paix

Dans ces textes, l'interjection dépasse largement sa fonction expressive pour devenir un véritable outil de critique sociale. Elle s'appuie sur l'intonation, qui lui confère une puissance pragmatique capable de véhiculer des jugements implicites sur les comportements sociaux. Par exemple, dans le texte 7 : « le chat est mort oh ! oh ! oh !/ et les souris sont en paix ». Ce texte est construit à la sève de symbole et met en évidence un fait qui se déroule dans les foyers, à savoir la traque des souris par le chat.

Le chat représente plutôt les personnes asociales et cruelles. Dans l'ordre général des choses, la mort suscite l'émoi et la tristesse. Toutefois, quand il s'agit d'une personne vraiment méchante, l'on est parfois heureux et remercie le ciel de cette libération. La communauté ne le démontre parfois pas en public. En revanche, leurs propos et leurs actes montrent un soulagement d'être débarrassé de cette personne cruelle. La société même s'en presse de l'ensevelir afin de retourner à ses activités. Cette réalité est mise sous forme de chanson où le matériau est "le chat et la souris". Dans ce texte, "la souris" représente les victimes ou les personnes qui ont été abusées, victimes de cette personne méchante "chat".

Cette chanson pourrait être traduite de la façon suivante : le méchant ou le cruel est mort, le peuple est ravi et en paix. Le méchant peut être l'individu qui pillait dans les plantations, agressait physiquement les autres, en résumé, tout comportement que la société réprouve.

Ce texte exhorte chaque individu à un comportement exemplaire dans la société. Les poétesses, à travers le texte 6, exhortent les hommes et les femmes à une attitude appropriée "*demander*". Elles veulent qu'avant toute décision de mariage, les individus se renseignent. Il faut chercher à connaître véritablement le/la partenaire avant de prendre un quelconque engagement. Ce type de chanson développe des idéologies dénudées de tout lien avec la stéréotypie sexuelle. Il est une exhortation à l'attitude ingénieuse pour toute personne qui aimerait épouser une femme ou un homme. Les chansons rappellent que tous les hommes ne sont pas mauvais autant toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Pour trouver le bon ou la bonne, il faut prendre le temps de connaître véritablement l'autre. Le texte 5 également s'inscrit dans la même logique des deux premiers exploités. Les interjections sont des éléments sur lesquels les poétesses manifestent leurs jugements. L'interjection est l'un des éléments par lesquels le locuteur manifeste directement une attitude, une émotion, ou un jugement. Ce jugement peut prendre la forme d'une dénonciation subtile et implicite dans le n'dolo. Ainsi, dans ce genre poétique, les interjections sont souvent modulées avec une intonation plaintive voire même de dégoût à l'égard des actes asociaux. Cette modulation permet, donc, d'exprimer une distance critique face à des situations injustes, comme le souligne Mendo Zé (2007, p8) : « l'interjection, dans les discours traditionnels, devient un opérateur stylistique

majeur, par lequel s'expriment la douleur sociale, la réprobation ou l'ironie ». Par l'intonation, l'interjection ne se contente pas d'exprimer une émotion brute. Elle devient un outil de régulation sociale, un mode de dénonciation indirecte mais puissamment évocatrice.

3. Le n'dolo des femmes Agni : espace rituel et langage affectif

Le n'dolo s'inscrit dans le cadre des rites funéraires, moments hautement codifiés dans les sociétés traditionnelles africaines. Il accompagne la traversée du défunt vers l'au-delà et permet à la communauté de communier dans le deuil. À ce titre, le n'dolo fonctionne comme un espace rituel sacré, un théâtre de passage, du rappel de l'ordre social et de l'hommage. Le n'dolo est une parole poétique qui accompagne le départ du défunt. Il lui confère un dernier visage social et symbolique.

Le cercle dans lequel les femmes Agni récitent ou chantent le n'dolo devient un espace sacré de rencontre entre les vivants et les morts, où la parole est performative, chargée d'une fonction rituelle essentielle. En Afrique, la parole n'est pas que communication. Elle est la succession des éléments suivants : action, sacralité, rite. Toutefois, celle-ci a une grande verve affective, surtout, si ces textes sont inhérents à la mort. En somme, le n'dolo des femmes Agni est aussi le lieu d'une parole émotive. Il permet à la communauté et particulièrement aux femmes chantant de mettre en scène leurs émotions face à la mort.

3.1. La fonction sociale et rituelle du n'dolo

Le rituel du n'dolo est une pratique qui accompagne l'âme du défunt et console les vivants tout en régulant les émotions. L'usage des interjections participe à cette régulation émotionnelle. Cette chanson a une fonction cathartique qui permet d'extraire la douleur après la perte d'un proche. Elle permet de se libérer de ses passions et de ses angoisses. Elle désigne un algorithme thérapeutique où l'effet recherché est d'évacuer la tristesse ou l'amertume. La catharsis permet à un individu de se libérer du souvenir d'un événement traumatisant. En effet, le n'dolo est utilisé parallèlement avec le développement des valeurs didactiques. Il permet de prendre acte de la disparition d'un membre de la communauté, de soulager ou d'atténuer les angoisses

collectives liées à la mort et de resserrer les liens entre les vivantes face au deuil. Alors, l'une des importances de cette chanson funéraire est d'« agir comme un anxiolytique permettant de faire de la mort un fait culturel, donc de dépasser la réalité (...) et de négocier le non-sens de la mort » (Clavandier, 2009)

Le n'dolo est un rite funéraire qui explique et donne un sens à la mort. Cette pratique pousse la communauté à l'accepter comme un fait social normal et tous les hommes y passeront. Il faut de ce fait l'accepter comme une autre dimension de la vie et de l'existence. De même, la chanson n'dolo cherche à réduire la souffrance et la violence du choc émotionnel qu'occasionne la mort et permet alors aux humains de se soulager de ce grand chagrin. Giaconia (2018, p.76) déclare dans ce sens que les rites funéraires permettent aux proches : «de regarder la mort en face et de ne pas être dans le déni ». Le n'dolo permet, donc, de se défaire de la douleur de la perte d'un membre ou d'un proche. Les pratiques funéraires sont également un moyen pour effacer toute peur de la mort. En effet, que tu en aies peur ou non, elle finira par te prendre.

De plus, il faut plutôt avoir un comportement pieux pour pouvoir rejoindre les ancêtres en paix ou pour éviter qu'ils viennent te chercher avant ton heure. Les poétesses dans leurs productions associent didactique et catharsis pour remonter le moral de la famille accablée par la douleur tout en éduquant le peuple.

Le n'dolo a une dimension psychologique qui permet d'exorciser la douleur que sème le deuil et mieux la transcender. Il est un rythme poétique qui veut ou cherche à faire accepter la mort comme étant un passage obligé et obligatoire pour tous. Les vivants ne doivent pas se laisser mourir par la perte d'un des leurs. Ils doivent continuer de vivre en paix, en bonne intelligence avec les autres membres de la communauté en respectant les normes établies.

Les poétesses, par leurs productions, rendent supportable le chagrin. Ce rite est fait pour réhabiliter psychologiquement les individus ou la communauté éprouvée par la peine.

Les poétesses par des chansons d'apaisement remontent le moral des personnes, des parents dépressifs face à la perte d'un proche ou d'un membre. Kouassi Koffi Georges (2006) affirme dans ce sens que :

« Les femmes adultes appliquent la thérapie de la chanson pour les soulager et leur apporter le soutien nécessaire à leur apaisement moral ». Par cette pratique culturelle, les artistes veulent réduire l'angoisse et l'amertume liées au décès. Sachant que la mort suscite la panique, la désolation et le chagrin, les chanteuses entonnent des chansons à verve cathartique. Les artistes font l'éloge du défunt, relatent ses exploits, son parcours ou montrent l'importance du défunt pour la famille. Ce type de texte engendre les pleurs de la communauté. Le but recherché n'est point d'attrister le public, mais de lui permettre d'évacuer sa douleur par les pleurs :

Lorsque les femmes entonnent les chants du n' dolo (...), elles élaborent une sorte de biographie du mort qui retrace les moments importants et dignes d'éloges de sa vie. Elles s'ingénient à appliquer à l'existence du disparu Les proverbes les plus flatteurs. (Eschliman, 1985)

Cette méthode permet d'évacuer la forte douleur contenue dans le cœur des membres de la communauté ou de la famille. Le n' dolo est, donc, un rituel pour faciliter le passage d'un être vers l'autre monde, tout en aidant les parents et la communauté à surmonter la douleur en décompressant. Cela peut se faire par une cure psychologique qui consiste à faire sangloter les proches et se vider de ce chagrin emmagasiné. Les chansons qui vont suivre en témoignent :

« Mon fils kadjo » et « sandrofia »

Texte 8 : Mon fils kadjo

- 1-Mon fils kadjo, tu es mon frère
- 2- Ah !eh ! Kadjo oh !oh !
- 3- Kadjo, tu es mon frère oh !ah !oh !
- 4- Mon frère kadjo oh !oh !oh
- 5- Pleurs, Kadjo oh !oh !
- 6- Kadjo, tu es à moi, tu es tout ce qui
me reste oh !oh !oh !
- 7- Ah la mort eh !eh !eh !
- 8- Mon enfant kadjo oh !
- 9- Ah la mort eh !eh !eh !
- 10- Kadjo oh !oh !

- 11- Kadjo, tu es mon frère
oh !ah !oh !
- 12- Mon frère kadjo oh !oh !oh
- 13- Pleurs, Kadjo oh !oh !
- 14 - Kadjo, tu es à moi, tu es tout ce
qui me reste oh !oh !oh !
- 15- Ah la mort eh !eh !eh !
- 16- Mon enfant kadjo oh !
- 17- Ah la mort eh !eh !eh

Texte 9 : Les sandrofia

- 1- Les sandrofia volent par paires
- 2- Eh !eh !eh !les sandrofia vont par paires
- 3- Eh !eh !eh ! les oiseaux sandrofia ils
vont, ils vont par paires
- 4- Il ne reste plus que moi
- 5- Ils volent, ils vont par paires
- 6- Il ne reste plus que moi
- 7- Les sandrofia volent par paires
- 8- Eh !eh !eh !les sandrofia vont par paires
- 9- Eh !eh !eh ! les oiseaux sandrofia ils
vont, ils vont par paires
- 10 – Il ne reste plus que
moi
- 11 – ils volent, ils vont par paires

Ce texte émouvant est la représentation des pleurs de parents attristés qui se lamentent en évoquant le nom de leur fils. Les interjections permettent de simuler les pleurs ‘ *oh ! oh ! oh !* », « *eh ! eh ! eh !* ». Ces chansons sont exécutées pour susciter des pleurs afin de soulager l’esprit désemparé des parents attristés.

Elle est entonnée pour que les proches puissent évacuer le chagrin qui les dévore. Luc Bussièrès (2009) affirme dans ce sens que les funérailles ne sont pas exécutées que pour le mort. Il déclare ceci : « De façon latente, les rites funéraires, malgré le fait qu’ils semblent prendre appui sur la présence du cadavre ou de ce qui tient lieu

symboliquement, sont aussi centrés sur la prise en charge des survivants. Les rassurer, les apaiser, leur offrir un garde-fou contre l'angoisse existentielle ». Dans ce contexte, ce poème devient une forme de décompression psychologique pour apaiser et tempérer les peines de la communauté afin de la reconforter. La chanson intitulée "Sandrofia" s'inscrit dans le même ordre que "Kadjo mon fils". Toutefois, la différence entre ces chansons est que l'une parle d'un enfant qu'on a perdu quand l'autre évoque le départ d'un conjoint ou d'une conjointe dans l'au-delà.

Il est à noter que la similitude dans ces chansons, c'est qu'elles parlent du départ d'une personne précieuse dans l'au-delà. Ces chansons montrent l'impact de la mort sur un couple ou dans une famille. Elles suscitent les pleurs de l'assistante qui voit la tristesse d'une personne qui est désormais seule : « *il ne reste plus que moi* ».

Le n'dolo, par son rôle d'antidépresseur, permet d'évacuer le chagrin dans les larmes et d'accepter dans la douleur le départ de l'être que l'on a perdu.

Ces chansons, en plus de susciter des pleurs, consolent la famille et rehaussent leur moral. Le texte suivant justifie cette réalité :

Texte 10 : Solitude

Je ne pleure plus, je suis restée seule
 Ils sont en train d'emmener ma mère
 Je ne pleure plus, je suis restée seule
 Ils sont en train d'emmener ma mère
 Ma cuvette est passée par ici
 qu'on me la retrouve
 ma cuvette est passée par ici
 qu'on me la retrouve
 ma cuvette oh !oh !oh !
 tu me l'as prise oh !oh !oh !
 ma cuvette est passée par ici
 tu me l'as prise oh !oh !oh !
 frère, compassion à toi pour la mort
 frère, compassion à toi

frère, compassion à toi pour la mort
 je ne pleure plus, je suis restée seule
 ils sont en train d’emmener ma mère
 je ne pleure plus, je suis restée seule
 ils sont en train d’emmener ma mère
 ma cuvette est passée par ici
 qu’on me la retrouve
 ma cuvette est passée par ici
 qu’on me la retrouve
 ma cuvette oh !oh !oh !
 tu me l’as prise oh !oh !oh !
 ma cuvette oh !oh !oh !
 tu me l’as prise oh !oh !oh !
 frère, compassion à toi pour la mort
 frère compassion à toi
 frère, compassion à toi pour la mort.

Cette chanson s’inscrit dans la veine des précédentes. Elle associe tristesse et consolation. Les chanteuses pleurent l’être disparu « *Tu me l’as prise oh ! oh ! oh !* » tout en consolant les éplorés « *frère, compassion à toi pour la mort* ». Ces différentes chansons sont faites pour reconforter les cœurs meurtris et pour réhabiliter psychologiquement les individus habités par la peine. L’intérêt, donc, de ces chansons est d’éviter qu’un quelconque membre en arrive à des dérives regrettables, subjugués par le chagrin.

De même, dans l’optique de faire surmonter la douleur de la perte d’un membre de la communauté, certaines chansons exaltent “le pays des morts”. L’on peut à ce sujet se référer au texte suivant:

Texte 11 : Sur la terre
 1- sur la terre, je suis étranger
 2- au ciel, j’ai mon habitation
 3- au ciel, le seigneur m’aime, pour cela, arrangez-moi pour que je puisse partir
 4- mais ne pleurez pas oh ! oh ! oh !
 5- sur la terre, je suis étranger

- 6- au ciel, j'ai ma maison
 7- au ciel, Dieu m'aime, pour cela, arrangez-moi
 pour que je puisse partir
 8- mais ne pleurez pas oh ! oh ! oh !
 9- sur la terre, je suis étranger
 10- au ciel, j'ai mon habitation
 11- au ciel, le seigneur m'aime, pour cela, arrangez-
 moi pour que je puisse partir
 12- mais ne pleurez pas oh ! oh ! oh !
 13- sur la terre, je suis étranger
 14- au ciel, j'ai ma maison
 15- au ciel, Dieu m'aime, pour cela, arrangez-moi
 pour que je puisse partir
 16- mais ne pleurez pas oh ! oh ! oh !

Cette chanson cherche à fortifier la famille éplorée. Elle représente un moyen pour les artistes d'amener les proches à accepter le départ du parent.

Ainsi,

Ce discours de portée humaniste exalte la grandeur du pays des défunts ancêtres pour persuader les vivants de ce que, bien que décédés, ils demeurent tout de même parmi les vivants. C'est dire que l'homme vit dans l'au- delà en parfaite harmonie avec l'homme vivant sur terre, (...). Dans ce discours, il est fait mention de l'exaltation du « pays des morts » comme un pays merveilleux, ce qui nous persuade de la nécessité de ne pas craindre la mort et de l'accepter comme une renaissance, comme la continuation de la vie. (Agbé, 2010)

Cette catégorie de chanson a pour but d'apaiser la souffrance de la famille, d'assister la communauté. Dans la chanson sur la terre par exemple, les poétesses montrent les biens du défunt dans l'au-delà « *ma maison* ». Ce syntagme nominal montre que le défunt a préparé une vie après la mort. Celui-ci a construit une maison pour y vivre quand sa mission terrestre sera terminée. Il faut retenir que le réconfort est l'un des intérêts de la pratique du n'dolo. Les poétesses rendent la douleur occasionnée par le deuil supportable. La pratique n'dolo fait

comprendre au peuple qu'il ne peut pas échapper à la mort. Alors, il doit accepter cette idée de départ pour une autre vie. Amoa Koidio Urbain renforce cette position quand il déclare que la communauté est convaincue par l'idée d'une vie après la mort. Le peuple

se laisse convaincre par l'idée selon laquelle après la mort il y a la vie. En effet, on est sûr qu'après la mort, on peut rencontrer le disparu dans la case, derrière la case, dans les champs : en tout cas partout où plane le silence. On est sûr qu'après la mort, on peut communiquer au moyen des libations, des cérémonies rituelles, des sacrifices, de simples invocations.(Amoa, 2002)

Le n'dolo est, donc, un moyen pour canaliser la douleur de la perte d'un être cher. Les poétesses procèdent à la décompression psychologique par une cure mélodieuse.

3.2. L'interjection comme un acte culturel

Dans les textes du n'dolo, l'interjection traduit une affectivité ritualisée. Les chanteuses expriment la douleur, le regret ou l'appel aux ancêtres à travers des formes :

Texte 12

- 1-le canari de l'esprit sont cassés, c'est pourquoi je ne fais pas d'enfant oh !oh !oh !
- 2- il a gardé rancune, c'est pourquoi je ne fais pas d'enfant oh !oh !oh !
- 3-A cause de la rancœur de l'esprit, Aya je ne peux pas enfanter oh !oh !oh !
- 4- le canari de l'esprit que j'ai cassé, est la raison pour laquelle je n'ai pas d'enfant oh !oh !oh !
- 5- le beau canari de l'esprit que j'ai cassé, est la raison pour laquelle je n'enfante pas oh !oh !oh !

Cette chanson montre l'impact des esprits sur la vie et la société Agni. En effet, l'éducation sociale contenue dans le n'dolo repose sur la conception animiste. Cette conception est régie autour d'interdit qui ne doit pas être violé. L'individu qui s'hasarde à le faire est sanctionné

par les ancêtres. La phrase à consonance de causalité ‘à cause de la rancœur de l’esprit, je ne fais pas d’enfant oh !oh !oh !’ donne un exemple de sanction. La transgression des interdits peut constituer un danger pour le transgresseur. Ce dernier pourrait subir une certaine sanction pour avoir troublé l’ordre ancestral. La sanction est « l’acte par lequel on rétribue un comportement qui porte atteinte aux normes, aux lois, aux valeurs » (Prairat, 1997).

Cette chanson est, donc, une invitation à adopter une attitude morale envers la culture pour ne pas être condamné. En outre, dans son engagement au service de la société, le n’dolo œuvre à maintenir les assises de la pensée culturelle et religieuse. Il contribue à propager les croyances ancestrales. Chaque individu doit respecter les relations existantes entre le peuple et les ancêtres.

La chanson “canari” est une incitation, une leçon pour le respect de la culture. Le texte exhorte au respect des normes ou des alliances établies par les ancêtres. « les ancêtres d’après les croyances veulent que leurs descendants vivent selon les schémas sociaux qu’ils ont eux-mêmes institués. Ils punissent donc ceux qui veulent vivre en dehors de ces schémas sociaux » (Kouassi, 2005). ‘Le canari’ dans cette chanson représente le lien ou l’alliance entre le peuple et les ancêtres. Cette personne l’a rompue, elle est devenue infertile. Cette chanson est un appel au respect de la culture et aux interdits puisque « l’interdit a généralement une signification collective visant l’intégration des personnes à une communauté » (Lambert Yao Konan, 2012, p.20). Il faut, donc, respecter les interdits afin que les ancêtres ne soient pas fâchés et décident de punir. Elle est un enseignement exhortant au respect des ancêtres et de la culture, puisque ces derniers sont les protecteurs du peuple. Les chansons sont un moyen pour propager les vertus du peuple. Il a un intérêt idéologique. L’interjection se révèle comme des pleurs de supplication envers les divinités. Elle est le moyen de communiquer l’amertume aux dieux. Ceux-ci voyant la souffrance peuvent agréer ou non à la sollicitude du peuple.

Conclusion

L’objectif de cet article était de montrer les formes, les fonctions et la signification de l’interjection dans la parole n’dolo des femmes Agni.

Il ressort qu'elle occupe une place centrale dans la dynamique stylistique, émotionnelle et culturelle de cette poésie funéraire. L'analyse menée à partir de l'approche ethnostylistique inspirée de Mendo Zé a permis de montrer que les interjections ne peuvent être réduites à de simples marques exclamatives. Elles constituent de véritables unités de signifiante, intimement liées au contexte rituel, social et symbolique de la communauté Agni. Dans un premier temps, l'étude a mis en évidence l'apport de l'ethnostylistique comme méthode d'analyse des productions orales. Cette approche permet de dépasser une lecture purement linguistique du texte pour intégrer les valeurs collectives qui structurent la parole poétique. Ainsi, les interjections présentes dans le n'dolo apparaissent comme des marqueurs stylistiques profondément enracinés dans la vision communautaire du deuil et dans l'univers symbolique Agni. Dans un deuxième temps, l'analyse des textes a révélé les différentes fonctions de l'interjection dans le n'dolo. Sur le plan structurel, elle rythme et organise le discours poétique grâce à des procédés de répétition, de scansion et de modulation sonore. Elle contribue à la musicalité du texte et facilite l'interaction entre les chanteuses et l'assistance. Sur le plan expressif, l'interjection intensifie la douleur, traduit les lamentations et matérialise les émotions collectives face à la mort. Les formes répétitives deviennent de véritables signes acoustiques de la souffrance, de la résignation ou de la supplication. Par ailleurs, l'étude a montré que l'interjection assume également une fonction pragmatique et sociale. Dans plusieurs chansons, elle sert de support à une dénonciation implicite des comportements déviants, des injustices sociales ou des attitudes jugées contraires aux normes communautaires. L'interjection devient alors un outil de régulation sociale et de transmission idéologique. À travers elle, les poétesses expriment des jugements, des critiques et des enseignements destinés à préserver les valeurs collectives. Enfin, l'examen du n'dolo comme espace rituel et thérapeutique a permis de mettre en lumière la dimension cathartique de cette parole poétique. Les chansons funéraires, soutenus par les interjections, favorisent l'extériorisation de la douleur et participent à la consolation des proches du défunt. Le n'dolo apparaît ainsi comme une parole de médiation entre les vivants et les morts, entre la souffrance individuelle et l'équilibre communautaire. Dans cette dynamique, l'interjection fonctionne

comme une parole agissante, chargée d'une forte portée symbolique, émotionnelle et spirituelle. Cette étude montre, donc, que l'interjection, dans le n'dolo des femmes Agni, constitue un élément fondamental de l'esthétique et de la performativité de la poésie funéraire. Elle participe à la construction du sens, à la transmission de la mémoire collective et à la préservation des valeurs culturelles. À travers cette parole ritualisée, le n'dolo confirme la richesse des littératures orales africaines et leur capacité à articuler émotion, art et vision du monde.

Références Bibliographiques

FRAISE Amel, PAROUBEK Patrick, 2015, *Les interjections pour détecter les émotions*. 22^e conférence sur le traitement Automatique des Langues Naturelles (TAL N 2015), Caen, France Juin 2015, pp.1-13 <hal-01617186>

AMOA Koidio Urbain, 2002, *Poétique de la poésie des tambours*, Paris, L'Harmattan.

Bally Charles, 1909, *Traité de stylistique française*, Klincksieck (3^{ème} éditions), Paris.

BUSSIÈRES Luc, 2009, «Rites funèbres et sciences humaines : synthèse et hypothèses» in *Nouvelles perspectives en sciences sociales*

CAUVIN Jean, 1980, *La Parole traditionnelle*, Paris, Ed. Saint Paul.

CLAVANDIER Gaëlle, 2009, *Sociologie de la mort : vivre et mourir dans la société contemporaine*, Armand Colin, Paris.

ESCHLIMAN Jean Paul, 1985, *Les Agni devant la mort*, Paris, Karthala.

FAYE Amade, 1997, *Le Thème de la mort dans la littérature seereer*, Les nouvelles, Editions Africaines du Sénégal.

KONAN Yao Lambert, 2012, « Crimes et châtements dans les contes Ivoiriens ou la problématique de la transgression des interdits », in *revues des études de la langue Française*, Quatrième année, N°7, Automne-hivers, décembre 2012, pp.91-104

KOUASSI Koffi Georges, 2005, *Chanson féminine N'dolo dans la sous-préfecture d'Arrah : aspects didactiques et humanistes*, Thèse de Doctorat en Lettres Modernes.

MENDO ZE GERVAIS, 2010, *Approche stylistique du texte écrit ou oral, nouveaux champs de la critique*, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines.

OLIVIER Claudine et FAURÉ Laurent, « Présentation », *Cahiers de praxématique*[En ligne], 34/2000, mis en ligne le 01 janvier2009, consulté le 17 mai 2026.

PRAIRAT, Eirick, 1997, *Sanction, petites médiations à l'usage des éducations*, Paris, L'Harmattan.

ZOH Armel Brice, 2020, *Le rythme et l'imaginaire errant dans le discours poétique de Tanelle Boni : perception et signification*, thèse de Doctorat en Lettres Modernes.

Mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad entre prescriptions institutionnelles et réalités sociolinguistiques

NGUEABAYE ADOUMNGAR

*Ecole Normale Supérieure de N'Djaména
ngueabayeadoumngar@gmail.com*

LAMBA MARTY

*Ecole Normale Supérieure de N'Djaména
lambamarty@gmail.com*

Résumé

Cette étude analyse la mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad entre prescriptions institutionnelles et réalités sociolinguistiques. Elle est justifiée par le décalage observé entre les textes officiels et les pratiques scolaires. L'objectif est d'évaluer les facteurs limitant l'application effective du bilinguisme. La méthodologie adoptée est qualitative, basée sur des entretiens auprès de 30 enseignants répartis dans trois lycées (Félix Éboué, Walia et Gassi). Les résultats montrent l'insuffisance d'enseignants qualifiés en arabe, le manque de matériels didactiques, les lacunes de formation et l'instrumentalisation politique de la langue arabe. Il est suggéré de renforcer la formation, recruter des enseignants bilingues, améliorer les ressources, dépolitiser l'éducation et s'inspirer d'expériences réussies comme l'Algérie.

Mots clés : Mise en œuvre, bilinguisme, prescription institutionnelle et réalités sociolinguistiques

Abstract

This study analyzes the implementation of official bilingualism in Chad between institutional prescriptions and sociolinguistic realities. It is justified by the observed gap between official texts and school practices. The objective is to assess the factors limiting the effective implementation of bilingualism. The methodological approach is qualitative, based on interviews with 30 teachers from three secondary schools (Félix Éboué, Walia, and Gassi). The results show a shortage of qualified Arabic teachers, a lack of teaching materials, gaps in training and pedagogical support, and the political instrumentalization of the Arabic language. The study suggests strengthening teacher training, recruiting bilingual teachers, improving educational resources, depoliticizing education, and drawing inspiration from successful experiences such as Algeria.

Keywords: Implementation, bilingualism, institutional prescriptions, sociolinguistic realities.

Introduction

Le Tchad se caractérise par une diversité linguistique exceptionnelle qui reflète à la fois la richesse de son patrimoine culturel et la complexité de sa structuration sociopolitique. Plus de 120 langues nationales y coexistent, appartenant principalement aux familles nilo-saharienne, afro-asiatique et nigéro-congolaise (Djibrine, 2010). Cette pluralité linguistique s'inscrit dans ce que Calvet qualifie de « marché linguistique », où les langues occupent des positions hiérarchisées selon leur valeur politique, économique et symbolique (Calvet, 1999). Dans les États africains postcoloniaux, les politiques linguistiques sont souvent confrontées à la nécessité de concilier unité nationale, diversité culturelle et efficacité administrative (Bamgbose, 2011 ; Ouane & Glanz, 2010).

Selon Spolsky (2021), toute politique linguistique repose sur trois dimensions interdépendantes : les pratiques linguistiques, les croyances idéologiques et les mécanismes de gestion institutionnelle des langues. Cette approche permet de comprendre les tensions observées au Tchad entre les prescriptions officielles du bilinguisme et les réalités sociolinguistiques quotidiennes.

Le bilinguisme officiel peut être défini comme la reconnaissance institutionnelle de deux langues dans les fonctions administratives, éducatives et politiques de l'État (Fishman, 1972). Toutefois, plusieurs chercheurs soulignent que la reconnaissance juridique ne garantit pas nécessairement une égalité fonctionnelle entre les langues (May, 2012 ; García, 2009). Dans de nombreux contextes africains, les langues héritées de la colonisation continuent de dominer les secteurs stratégiques de l'administration, de l'éducation et de la production du savoir, tandis que les langues locales ou régionales restent marginalisées.

Dans le cas tchadien, cette situation peut être analysée à travers le concept de diglossie développé par Ferguson (1959) et repris par Fishman (1967), selon lequel certaines langues bénéficient d'un statut « haut » dans les institutions officielles, tandis que d'autres occupent des fonctions sociales plus informelles. Bien que l'arabe et le français soient officiellement reconnus, leurs usages effectifs demeurent inégalement répartis dans les sphères du pouvoir et de l'éducation.

Face à cette dualité linguistique, les autorités tchadiennes ont progressivement développé une politique de bilinguisme institutionnel visant à renforcer la cohésion nationale et à réduire les fractures historiques entre les espaces socioculturels arabophones et francophones. Cette orientation s'inscrit dans les logiques de planification linguistique décrites par Cooper (1989), selon lesquelles l'État intervient dans la gestion des langues afin d'orienter les comportements linguistiques et les dynamiques identitaires.

La Constitution tchadienne reconnaît le français et l'arabe comme langues officielles de la République, consacrant juridiquement le principe du bilinguisme (République du Tchad, 1996). Toutefois, plusieurs études récentes montrent que l'effectivité des politiques linguistiques dépend largement des capacités institutionnelles, des ressources éducatives disponibles et des rapports de pouvoir entre groupes linguistiques (Shohamy, 2006 ; Ricento, 2015).

Les recherches contemporaines en sociolinguistique éducative montrent que la réussite des politiques de bilinguisme scolaire dépend fortement de la qualité de la formation des enseignants, de la disponibilité des ressources pédagogiques et de l'adaptation des curricula aux réalités locales (UNESCO, 2021). Dans plusieurs pays africains, les réformes linguistiques éducatives se heurtent à des contraintes structurelles similaires : pénurie d'enseignants qualifiés, insuffisance des matériels didactiques et faible accompagnement institutionnel (Benson, 2016 ; Wolff, 2018).

Dans le contexte tchadien, ces défis limitent considérablement l'opérationnalisation du bilinguisme officiel, malgré les réformes récentes visant à renforcer l'enseignement de l'arabe dans le système éducatif national.

Par ailleurs, la question linguistique au Tchad dépasse le seul cadre pédagogique pour s'inscrire dans des rapports de pouvoir, de représentation et de légitimité politique. Comme le souligne Bourdieu (1982), les langues constituent également des instruments de domination symbolique, dont la valeur dépend du capital politique et institutionnel qui leur est associé. Ainsi, les politiques linguistiques peuvent devenir des espaces de compétition identitaire et de repositionnement des élites.

Plusieurs travaux récents sur les politiques linguistiques africaines montrent que les choix linguistiques des États sont souvent influencés par des considérations géopolitiques, historiques et communautaires (Makoni & Pennycook, 2020). Dans ce contexte, la promotion de l'arabe au Tchad peut être interprétée à la fois comme une stratégie de rééquilibrage linguistique et comme un enjeu politique susceptible de susciter des perceptions divergentes au sein de la société

Enfin, pour répondre à la problématique posée, l'étude s'organise en trois parties. La première porte sur le cadre politique et institutionnel du bilinguisme au Tchad. La deuxième analyse les conditions de mise en œuvre et les contraintes rencontrées. La troisième, enfin, examine l'écart entre les prescriptions institutionnelles et les réalités sociolinguistiques, tout en proposant des pistes de réflexion pour une meilleure application du bilinguisme.

1. Méthodologie de l'étude

La présente étude s'inscrit dans une démarche qualitative à visée compréhensive et analytique. Elle cherche à analyser les conditions de mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad à travers les pratiques institutionnelles et les réalités sociolinguistiques observées dans le système éducatif. Le choix de l'approche qualitative se justifie par la volonté de comprendre les représentations, les expériences et les perceptions des acteurs directement impliqués dans l'application des politiques linguistiques, notamment les enseignants.

Selon Denzin et Lincoln (2018), la recherche qualitative permet d'étudier les phénomènes sociaux dans leur contexte naturel en privilégiant l'interprétation des significations attribuées par les acteurs eux-mêmes. Dans le cadre de cette étude, cette approche apparaît pertinente pour saisir la complexité des dynamiques linguistiques et éducatives liées au bilinguisme officiel au Tchad.

L'étude adopte également une perspective socio-institutionnelle inspirée des travaux de Spolsky (2021) sur les politiques linguistiques. Cette approche considère que les politiques linguistiques ne se limitent pas aux textes officiels, mais englobent également les pratiques

effectives, les représentations sociales des langues et les mécanismes institutionnels de leur mise en œuvre.

1.1. Type et méthode de recherche

Cette recherche relève d'une étude de cas qualitative centrée sur le système éducatif public de la ville de N'Djamena. L'étude de cas permet d'analyser en profondeur un phénomène contemporain dans son contexte réel (Yin, 2018), en l'occurrence la mise en œuvre du bilinguisme officiel dans les établissements scolaires publics.

La méthodologie repose sur une triangulation des données combinant une analyse documentaire ; des entretiens semi-directifs et une confrontation des données institutionnelles et des données empiriques. La triangulation méthodologique permet de renforcer la crédibilité et la validité des résultats en croisant différentes sources d'information (Creswell & Poth, 2018).

1.2. Terrain de l'étude et justification du choix du site

L'enquête a été menée dans trois établissements secondaires publics de la ville de N'Djamena le Lycée Félix Éboué ; le Lycée de Walia et le Lycée de Gassi.

Le choix de ces établissements repose sur plusieurs critères leur statut d'établissements publics représentatifs du système éducatif tchadien ; leur diversité sociolinguistique ; leur implication dans l'application des réformes relatives au bilinguisme et leur accessibilité pour la collecte des données.

N'Djamena constitue un terrain pertinent dans la mesure où elle concentre les principales institutions éducatives et administratives du pays, tout en reflétant les dynamiques linguistiques nationales.

1.3. Population cible et stratégie d'échantillonnage

La population cible est constituée des enseignants du secondaire exerçant dans les établissements publics retenus pour l'étude. Les enseignants ont été choisis en raison de leur rôle central dans l'application concrète des politiques linguistiques éducatives et dans la transmission des langues officielles.

L'échantillon comprend 30 enseignants répartis de la manière suivante : 10 enseignants du Lycée Félix Éboué ; 10 enseignants du Lycée de Walia et 10 enseignants du Lycée de Gassi.

L'étude a recours à un échantillonnage raisonné ou intentionnel. Cette technique consiste à sélectionner des participants susceptibles de fournir des informations pertinentes en lien avec l'objet de recherche (Patton, 2015). Le choix des enquêtés s'est fondé sur plusieurs critères : l'expérience professionnelle ; l'implication dans l'enseignement du français ou de l'arabe ; la disponibilité des participants et leur connaissance des réalités linguistiques scolaires.

Dans une logique qualitative, l'objectif n'est pas la représentativité statistique, mais la richesse informationnelle et la profondeur des données recueillies (Pires, 1997).

1.4. Techniques et instruments de collecte des données

L'analyse documentaire a porté sur plusieurs catégories de documents : les constitutions tchadiennes ; les textes législatifs et réglementaires relatifs aux langues officielles ; les rapports du ministère de l'Éducation nationale ; les documents de politique éducative et les travaux scientifiques portant sur les politiques linguistiques et le bilinguisme en Afrique.

Cette étape a permis d'identifier les orientations institutionnelles du bilinguisme, les réformes engagées ainsi que les discours officiels sur la promotion de l'arabe et du français.

Les données empiriques ont été recueillies à travers des entretiens semi-directifs réalisés auprès des enseignants sélectionnés.

Un guide d'entretien structuré autour de plusieurs axes thématiques a été élaboré : la formation linguistique et pédagogique ; les conditions d'enseignement ; la disponibilité des ressources didactiques ; les difficultés liées à l'application du bilinguisme ; les perceptions des politiques linguistiques et les enjeux sociopolitiques liés à la promotion de l'arabe.

Les entretiens semi-directifs permettent d'allier souplesse et approfondissement des données, tout en laissant aux participants la possibilité d'exprimer librement leurs expériences et perceptions (Kaufmann, 2011).

Les entretiens ont été enregistrés avec l'accord des participants puis retranscrits intégralement afin de faciliter l'analyse.

1.5. Procédure de collecte des données

La collecte des données s'est déroulée en plusieurs étapes : identification des établissements et obtention des autorisations administratives ; sélection des participants selon les critères définis ; réalisation des entretiens individuels ; transcription et organisation des données et classement des documents institutionnels et scientifiques analysés. Cette procédure a permis d'assurer une cohérence dans la collecte et le traitement des données.

1.6. Méthode d'analyse des données

Les données ont été analysées à l'aide de l'analyse de contenu thématique inspirée des travaux de Bardin (2013). Cette méthode consiste à identifier les unités de sens, à regrouper les informations en catégories thématiques et à interpréter les significations émergentes.

L'analyse a été réalisée en trois étapes : la pré-analyse des données ; le codage thématique ; l'interprétation analytique des résultats.

Les principales catégories d'analyse retenues sont les ressources humaines ; les compétences linguistiques des enseignants ; les ressources pédagogiques ; les dispositifs de formation ; les pratiques du bilinguisme ; les perceptions des réformes linguistiques et les enjeux sociopolitiques du bilinguisme.

Cette méthode permet de confronter les prescriptions institutionnelles aux réalités observées sur le terrain.

1.7. Validité scientifique et fiabilité des données

Afin de renforcer la crédibilité scientifique de l'étude, plusieurs mécanismes de validation ont été mobilisés : la triangulation des sources documentaires et empiriques ; la diversité des profils des participants ; la retranscription fidèle des entretiens et la confrontation des discours recueillis avec les textes officiels. Selon Lincoln et Guba (1985), ces procédures contribuent à garantir la fiabilité et la crédibilité des recherches qualitatives.

1.8. Considérations éthiques

Cette recherche respecte les principes éthiques fondamentaux de la recherche en sciences sociales. Les participants ont été informés des objectifs de l'étude et de l'utilisation scientifique des données collectées. Leur consentement libre et éclairé a été obtenu avant la réalisation des entretiens.

L'anonymat des participants ainsi que la confidentialité des informations recueillies ont été garantis. Les données ont été utilisées exclusivement dans le cadre de cette recherche.

1.9. Limites de l'étude

Cette étude présente certaines limites. D'une part, l'échantillon reste limité à trois établissements situés dans la capitale, ce qui ne permet pas une généralisation statistique des résultats à l'ensemble du territoire national. D'autre part, les contraintes de temps et d'accès au terrain ont restreint l'élargissement de l'enquête à d'autres régions du pays.

Cependant, dans une perspective qualitative, l'objectif principal demeure la compréhension approfondie des phénomènes étudiés plutôt que leur généralisation quantitative (Miles, Huberman & Saldaña, 2014).

2. Résultats

Cette section présente les principaux résultats issus des entretiens réalisés auprès des 30 enseignants des lycées Félix Éboué, de Walia et de Gassi. L'analyse thématique a permis d'identifier plusieurs facteurs explicatifs des difficultés de mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad. Le premier facteur analysé concerne l'insuffisance des enseignants qualifiés en langue arabe, considérée comme une contrainte structurelle majeure et persistante à l'échelle nationale.

2.1. Insuffisance des enseignants qualifiés en langue arabe

Les résultats de l'enquête montrent de manière convergente que l'insuffisance des enseignants qualifiés en arabe constitue un obstacle

central à l'application effective du bilinguisme dans les établissements scolaires étudiés. Toutefois, les données recueillies permettent également de dépasser le cadre strict de N'Djaména, en révélant une problématique plus large, à dimension nationale, touchant l'ensemble des provinces du Tchad.

L'analyse met en évidence quatre sous-thèmes principaux.

➤ **Insuffisance numérique généralisée des enseignants d'arabe**
Les enseignants interrogés soulignent unanimement que le nombre de professeurs spécialisés en langue arabe est insuffisant, non seulement dans les établissements de N'Djaména, mais surtout dans la majorité des provinces du pays. Plusieurs répondants insistent sur le fait que le Tchad ne peut pas être analysé uniquement à travers la situation de la capitale, car les régions rurales et provinciales sont encore plus défavorisées en matière de ressources humaines.

Dans de nombreuses provinces, les établissements secondaires ne disposent pas d'enseignants permanents d'arabe, ce qui entraîne soit la suppression des cours, soit leur regroupement avec d'autres disciplines. Cette situation crée une forte inégalité territoriale dans l'application du bilinguisme.

➤ **Faible qualification pédagogique des enseignants disponibles**
Les résultats montrent également que, lorsque des enseignants d'arabe sont disponibles, leur qualification pédagogique reste souvent insuffisante. Certains assurent l'enseignement sans formation didactique spécialisée, ce qui affecte la qualité de l'apprentissage. Cette situation est aggravée dans les provinces, où les recrutements sont parfois réalisés dans l'urgence, sans exigences de qualification homogène.

➤ **Faiblesse structurelle de la formation initiale et continue**
Les entretiens révèlent une faiblesse importante des dispositifs de formation des enseignants d'arabe. Les instituts de formation produisent un nombre limité de spécialistes, et les programmes de formation continue restent insuffisants et inégalement accessibles selon les régions. Cette situation contribue à maintenir un déficit structurel durable, particulièrement marqué hors de la capitale.

Plusieurs enseignants estiment que l'absence de politique nationale forte de formation et de recyclage pédagogique constitue un frein majeur à la généralisation du bilinguisme.

- Inégalités territoriales et déséquilibres entre la capitale et les provinces

Un résultat important de l'étude concerne les disparités entre N'Djaména et les autres provinces. Si les établissements étudiés dans la capitale connaissent déjà des difficultés, la situation est jugée encore plus critique dans les régions de l'intérieur du pays. Les répondants soulignent que certaines provinces souffrent d'un déficit quasi total d'enseignants d'arabe, ce qui remet en question l'effectivité réelle du bilinguisme à l'échelle nationale.

Cette inégalité territoriale révèle que la mise en œuvre des politiques linguistiques reste fortement centralisée et ne prend pas suffisamment en compte les réalités locales.

L'ensemble des résultats met en évidence que l'insuffisance des enseignants qualifiés en langue arabe constitue un frein majeur à la mise en œuvre effective du bilinguisme au Tchad. Ce problème dépasse le cadre des établissements de N'Djaména pour s'étendre à l'ensemble du territoire national, avec des disparités particulièrement marquées entre la capitale et les provinces.

Ce déficit se manifeste à la fois sur les plans quantitatif, qualitatif et territorial. Il contribue à renforcer les inégalités éducatives et à limiter la généralisation effective des politiques de bilinguisme, malgré les réformes engagées par les autorités éducatives.

2.2. Insuffisance des matériels didactiques en langue arabe

Les résultats de l'enquête montrent que, au-delà des ressources humaines, l'insuffisance des matériels didactiques en langue arabe constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre effective du bilinguisme au Tchad. Les enseignants des trois établissements interrogés soulignent unanimement les difficultés liées au manque de supports pédagogiques adaptés, ce qui affecte directement la qualité de l'enseignement et l'apprentissage de la langue arabe.

L'analyse des entretiens permet de dégager quatre sous-thèmes principaux.

- Pénurie de manuels scolaires adaptés aux programmes nationaux

La majorité des enseignants interrogés affirme que les manuels scolaires en langue arabe sont insuffisants, voire inexistant pour certaines classes. Lorsqu'ils existent, ils ne sont pas toujours adaptés aux programmes officiels en vigueur. Cette situation oblige les enseignants à recourir à des supports improvisés ou à des documents non harmonisés, ce qui crée une grande hétérogénéité dans l'enseignement.

- Absence de supports pédagogiques complémentaires

Les résultats révèlent également un manque important de supports pédagogiques complémentaires tels que les exercices structurés, les guides pédagogiques, les dictionnaires scolaires ou encore les supports audio-visuels. Cette insuffisance limite la diversification des méthodes d'enseignement et réduit les possibilités d'apprentissage interactif pour les élèves.

Plusieurs enseignants estiment que l'enseignement de l'arabe reste essentiellement théorique et peu contextualisé, faute de ressources didactiques modernes.

- Faible production et distribution des ressources éducatives

Les entretiens montrent que la production et la distribution des matériels didactiques en arabe restent très limitées et inégalement réparties sur le territoire national. Les établissements des provinces sont particulièrement affectés par ces difficultés, car ils reçoivent rarement des fournitures pédagogiques en quantité suffisante.

Même dans certains établissements de N'Djaména, les ressources disponibles sont jugées insuffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins des classes.

- Impact sur la qualité de l'enseignement et l'apprentissage

Les enseignants interrogés soulignent que cette insuffisance des matériels didactiques a un impact direct sur la qualité de l'enseignement. Elle entraîne une difficulté à suivre les programmes officiels, une faible motivation des élèves et une réduction des performances scolaires en langue arabe.

Certains enseignants déclarent que l'absence de supports normalisés crée des écarts importants dans les pratiques pédagogiques, chaque enseignant étant contraint d'élaborer ses propres outils de travail.

En clair, l'insuffisance des matériels didactiques en langue arabe constitue un frein structurel important à la mise en œuvre du bilinguisme au Tchad. Elle se manifeste par le manque de manuels scolaires adaptés, l'absence de supports pédagogiques diversifiés, la faiblesse de la production et de la distribution des ressources éducatives, ainsi que par ses effets négatifs sur la qualité de l'enseignement.

Ce facteur, combiné à l'insuffisance des enseignants qualifiés, contribue à limiter l'effectivité des réformes linguistiques et à maintenir un déséquilibre entre les objectifs institutionnels du bilinguisme et les réalités du terrain.

2.3. Problèmes de formation et d'encadrement des enseignants

Les résultats de l'enquête révèlent que, en plus des insuffisances en ressources humaines et matérielles, les problèmes de formation initiale, de formation continue et d'encadrement pédagogique constituent un obstacle majeur à la mise en œuvre effective du bilinguisme au Tchad. Les enseignants interrogés insistent sur le fait que la qualité de l'enseignement de l'arabe dépend fortement de la préparation professionnelle des acteurs éducatifs et de leur accompagnement institutionnel. L'analyse des entretiens permet de dégager quatre sous-thèmes essentiels.

➤ **Insuffisance de la formation initiale des enseignants d'arabe**
Les données recueillies montrent que la formation initiale des enseignants de langue arabe reste insuffisante, tant en quantité qu'en qualité. Les instituts de formation produisent un nombre limité de spécialistes, et les curricula ne sont pas toujours adaptés aux exigences pédagogiques actuelles. Cette situation entraîne un déficit de compétences chez les enseignants nouvellement recrutés, ce qui affecte directement la qualité de l'enseignement.

➤ **Faible accès à la formation continue**
Les enseignants interrogés soulignent également l'absence ou la rareté des formations continues. Une grande partie d'entre eux affirme ne pas bénéficier régulièrement de sessions de recyclage ou de

perfectionnement. Or, dans un contexte de réforme éducative et d'introduction de nouvelles orientations linguistiques, la formation continue est essentielle pour améliorer les pratiques pédagogiques. Cette faiblesse est encore plus marquée dans les provinces, où les opportunités de formation sont quasi inexistantes.

- Sous-thème 3 : Insuffisance de l'encadrement pédagogique et administratif

Les résultats montrent aussi un manque d'encadrement pédagogique efficace. Les inspecteurs et conseillers pédagogiques spécialisés en langue arabe sont peu nombreux, ce qui limite le suivi régulier des enseignants et l'accompagnement dans les pratiques de classe.

Plusieurs enseignants estiment que l'absence de supervision structurée entraîne une diversité excessive des méthodes d'enseignement et une absence d'harmonisation des pratiques pédagogiques.

- Faible articulation entre politiques linguistiques et dispositifs de formation

Un autre résultat important concerne le décalage entre les politiques linguistiques et les dispositifs de formation. Bien que le bilinguisme soit officiellement promu par les autorités, les structures de formation ne semblent pas suffisamment alignées avec ces objectifs. Cela crée une incohérence entre les réformes annoncées et les capacités réelles du système éducatif à les mettre en œuvre.

De manière courte, les problèmes de formation et d'encadrement des enseignants constituent un frein structurel important à la mise en œuvre du bilinguisme au Tchad. Ils se traduisent par une formation initiale insuffisante, une absence de formation continue, un encadrement pédagogique limité et une faible articulation entre les politiques linguistiques et les dispositifs de formation. Ces insuffisances contribuent à fragiliser la qualité de l'enseignement de l'arabe et à réduire l'efficacité des réformes éducatives engagées par les autorités.

2.4. Instrumentalisation de la langue arabe à des fins politiques

L'analyse des données recueillies auprès de 30 enseignants (10 au lycée Félix Éboué, 10 au lycée de Walia et 10 au lycée de Gassi) montre que la langue arabe occupe une place importante dans les politiques éducatives et les discours officiels. Cependant, son statut et

sa promotion semblent davantage relever d'une logique politique et symbolique que d'une mise en œuvre effective et cohérente. L'étude met en évidence quatre sous-thèmes principaux.

➤ Décrets et lois rendant obligatoire l'enseignement de l'arabe
Les enseignants des trois établissements confirment l'existence de textes officiels (décrets et réformes éducatives) qui rendent obligatoire l'enseignement de la langue arabe dans le système scolaire. Ces dispositions juridiques traduisent une volonté politique claire de renforcer la place de l'arabe dans l'éducation nationale. Toutefois, les enseignants interrogés soulignent que cette obligation reste partiellement appliquée. Les disparités entre établissements (Félix Éboué, Walia et Gassi) montrent que la mise en œuvre dépend fortement des conditions locales, ce qui révèle un écart entre la norme légale et la réalité scolaire.

➤ Discours politiques valorisant la langue arabe
Les enseignants rapportent que les autorités politiques insistent régulièrement, dans leurs discours, sur la valorisation de la langue arabe comme langue nationale et identitaire. Ces discours participent à une construction symbolique de l'unité nationale autour de la langue arabe. Cependant, selon les enseignants, cette valorisation reste souvent déclarative. Elle n'est pas toujours accompagnée de mesures concrètes suffisantes pour améliorer l'enseignement de la langue dans les trois lycées étudiés.

➤ Manque de volonté politique et insuffisance de suivi
Les enseignants des trois établissements (Félix Éboué, Walia et Gassi) évoquent un manque de suivi dans l'application des réformes linguistiques et une faible implication des autorités éducatives. Ce résultat met en évidence un décalage entre les textes officiels et leur application réelle. Le manque de continuité dans les politiques linguistiques et l'absence de mécanismes de contrôle efficaces traduisent une volonté politique limitée. L'arabe est donc promu dans les discours, mais peu soutenu dans les pratiques institutionnelles.

➤ Insuffisance des moyens et instrumentalisation politique de la langue
Les enseignants signalent un manque de ressources pédagogiques, de

formation et de moyens financiers pour assurer un enseignement efficace de l'arabe dans les trois lycées.

L'insuffisance de financement constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre des politiques linguistiques. Malgré les discours officiels et les obligations légales, les conditions matérielles ne permettent pas une réelle valorisation de la langue arabe. Dans ce contexte, la langue apparaît comme un instrument politique utilisé dans les discours, mais sans investissement proportionnel, ce qui confirme son instrumentalisation.

L'analyse des données recueillies auprès des 30 enseignants des lycées Félix Éboué, Walia et Gassi montre que la langue arabe est fortement instrumentalisée à des fins politiques. Bien qu'elle soit juridiquement promue et valorisée dans les discours officiels, sa mise en œuvre reste limitée par le manque de volonté politique, l'insuffisance de suivi et le déficit de financement. La langue arabe apparaît ainsi comme un outil symbolique de légitimation politique plutôt qu'une priorité éducative pleinement effective.

2.3. Discussion des résultats

La mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad, tel que défini par les textes institutionnels, repose sur la cohabitation fonctionnelle de l'arabe et du français dans les domaines administratif, éducatif et politique. Cependant, les résultats issus de l'enquête menée auprès de 30 enseignants (lycées Félix Éboué, Walia et Gassi) montrent un décalage important entre les prescriptions institutionnelles et les réalités sociolinguistiques observées sur le terrain. Cette situation confirme les analyses selon lesquelles les politiques linguistiques en Afrique francophone sont souvent caractérisées par une forte normativité mais une faible effectivité (Calvet, 2002).

Les données recueillies révèlent une pénurie d'enseignants véritablement qualifiés pour assurer un enseignement efficace de la langue arabe. Dans les trois établissements étudiés, plusieurs enseignants soulignent que certains collègues assurant les cours d'arabe n'ont pas toujours une formation spécialisée dans la didactique de la langue. Cette situation affecte directement la qualité de l'enseignement et limite la maîtrise de l'arabe par les élèves.

Cette insuffisance peut être interprétée comme une conséquence du déficit structurel de planification linguistique. Selon Chiss (2008), une politique linguistique ne peut être efficace sans une politique cohérente de formation des enseignants. Le cas tchadien illustre ainsi une discordance entre la volonté d’institutionnaliser l’arabe et la capacité réelle du système éducatif à fournir des ressources humaines qualifiées.

Un autre facteur important est le manque de matériels pédagogiques adaptés à l’enseignement de l’arabe. Les enseignants interrogés évoquent la rareté des manuels scolaires, des supports didactiques actualisés et des ressources numériques. Cette insuffisance est particulièrement ressentie dans les lycées de Walia et de Gassi, où les conditions matérielles sont jugées plus précaires.

Cette situation rejoint les analyses de Blanchet et al. (2013), selon lesquelles l’efficacité d’une politique linguistique éducative dépend fortement de la disponibilité des ressources pédagogiques. Le déficit en matériel didactique réduit non seulement la qualité de l’enseignement, mais limite également la motivation des enseignants et des apprenants, ce qui compromet l’objectif du bilinguisme fonctionnel.

Les résultats montrent également un manque de formation continue et d’encadrement pédagogique des enseignants d’arabe. Plusieurs enquêtés affirment ne pas bénéficier régulièrement de sessions de renforcement de capacités ou d’ateliers pédagogiques. Cette absence de suivi institutionnel contribue à une hétérogénéité des pratiques d’enseignement entre les établissements.

Ce constat peut être mis en relation avec la notion de “politique linguistique non accompagnée” (Lafon, 2008), où les décisions institutionnelles ne sont pas suivies de dispositifs d’accompagnement efficaces. Ainsi, malgré l’existence de textes officiels promouvant le bilinguisme, leur mise en œuvre reste limitée par un déficit d’encadrement pédagogique structuré.

Enfin, les résultats mettent en évidence une forte dimension symbolique et politique dans la promotion de la langue arabe. Les enseignants interrogés estiment que l’arabe est souvent valorisé dans les discours officiels, les lois et les décrets, notamment à travers l’obligation de son enseignement dans le système éducatif. Toutefois,

cette valorisation ne s'accompagne pas toujours de mesures concrètes suffisantes en termes de financement et de suivi.

Cette situation suggère une instrumentalisation politique de la langue, utilisée comme symbole d'unité nationale et de légitimité institutionnelle. Calvet (2002) souligne que les langues peuvent être mobilisées comme instruments politiques sans que leur promotion effective soit assurée. Dans le cas tchadien, cette instrumentalisation crée un décalage entre discours et pratiques, renforçant ainsi les inégalités sociolinguistiques.

L'analyse des résultats montre que la mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad reste partielle et inégalement appliquée. Les principaux obstacles identifiés, l'insuffisance d'enseignants qualifiés, manque de matériels didactiques, faiblesse de la formation pédagogique et instrumentalisation politique de la langue arabe révèlent une politique linguistique davantage déclarative que fonctionnelle. Ainsi, le bilinguisme officiel apparaît comme un projet institutionnel encore en quête d'une véritable traduction opérationnelle dans les pratiques scolaires.

Conclusion

La présente étude a porté sur la mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad à travers l'analyse des écarts existant entre les prescriptions institutionnelles et les réalités sociolinguistiques observées dans le système éducatif. Cette recherche s'inscrit dans un contexte national marqué par une forte diversité linguistique et par une volonté politique de faire du français et de l'arabe les deux langues officielles de l'État. À travers les différentes réformes engagées depuis la reconnaissance constitutionnelle du bilinguisme, les autorités tchadiennes ont cherché à promouvoir une meilleure intégration linguistique et à renforcer la cohésion nationale. Toutefois, malgré cette reconnaissance institutionnelle, l'application concrète du bilinguisme demeure confrontée à de nombreuses difficultés structurelles, pédagogiques et sociopolitiques.

L'objectif principal de cette étude était d'analyser les conditions de mise en œuvre du bilinguisme officiel au Tchad et d'identifier les facteurs expliquant les écarts entre les orientations politiques et les

pratiques effectives dans les établissements scolaires. Plus spécifiquement, il s'agissait d'examiner le cadre institutionnel du bilinguisme, d'identifier les contraintes liées aux ressources humaines et pédagogiques, et d'analyser les enjeux sociopolitiques associés à la promotion de la langue arabe dans le système éducatif tchadien.

Afin d'atteindre ces objectifs, la recherche a adopté une approche qualitative fondée sur l'analyse documentaire et les entretiens semi-directifs réalisés auprès de 30 enseignants répartis dans trois établissements secondaires publics de N'Djamena : le Lycée Félix Éboué, le Lycée de Walia et le Lycée de Gassi. Cette démarche méthodologique a permis de confronter les discours institutionnels aux réalités vécues sur le terrain et de mieux comprendre les mécanismes qui limitent l'effectivité du bilinguisme.

Les résultats obtenus mettent en évidence plusieurs contraintes majeures. En premier lieu, l'étude révèle une insuffisance importante des enseignants qualifiés en langue arabe. Ce déficit concerne non seulement les établissements de la capitale, mais également l'ensemble des provinces du pays, où les disparités territoriales apparaissent particulièrement marquées. Le manque d'enseignants spécialisés, associé à l'insuffisance des dispositifs de formation initiale et continue, limite considérablement la qualité de l'enseignement de l'arabe et compromet l'application effective des politiques linguistiques.

En deuxième lieu, l'étude montre que l'insuffisance des matériels didactiques constitue un autre obstacle majeur à la mise en œuvre du bilinguisme. Le manque de manuels scolaires adaptés, de supports pédagogiques et d'outils didactiques complique le travail des enseignants et réduit les possibilités d'apprentissage des élèves. Cette situation traduit les limites des investissements institutionnels dans le domaine éducatif et met en évidence les difficultés de planification des réformes linguistiques.

Par ailleurs, les résultats soulignent l'existence de lacunes importantes dans les mécanismes d'encadrement pédagogique et de suivi des réformes. Les enseignants interrogés estiment que les politiques linguistiques sont souvent mises en œuvre sans préparation suffisante, sans accompagnement technique adéquat et sans prise en compte des réalités concrètes des établissements scolaires. Cette faiblesse

institutionnelle contribue à renforcer les écarts entre les objectifs officiellement affichés et leur application réelle sur le terrain.

L'étude met également en évidence les dimensions politiques et symboliques de la question linguistique au Tchad. La promotion de l'arabe, bien qu'inscrite dans une logique officielle de rééquilibrage linguistique et de cohésion nationale, est parfois perçue comme influencée par des considérations politiques et identitaires. Cette perception peut susciter des résistances sociales et contribuer à fragiliser l'acceptation des politiques linguistiques au sein de certaines composantes de la société tchadienne.

Ainsi, les résultats de cette recherche confirment globalement les hypothèses formulées au départ. Les insuffisances structurelles, notamment le manque d'enseignants qualifiés, l'insuffisance des ressources pédagogiques et les lacunes en matière de formation, constituent effectivement des obstacles majeurs à l'effectivité du bilinguisme officiel. De même, la domination persistante du français dans les sphères administratives et éducatives limite l'équilibre fonctionnel entre les deux langues officielles. Enfin, certaines réformes linguistiques apparaissent influencées par des enjeux politiques qui ne prennent pas toujours suffisamment en compte les réalités sociolinguistiques du terrain.

Au-delà du cas tchadien, cette étude met en lumière les défis plus larges auxquels sont confrontés plusieurs États africains engagés dans des politiques de bilinguisme ou de pluralisme linguistique. Elle montre que la réussite d'une politique linguistique ne dépend pas uniquement de sa reconnaissance juridique, mais aussi des moyens humains, pédagogiques, institutionnels et financiers mobilisés pour sa mise en œuvre effective.

Sur le plan scientifique, cette recherche contribue à enrichir les réflexions sur les politiques linguistiques en contexte africain multilingue, en mettant en évidence les interactions entre langue, éducation, pouvoir politique et cohésion sociale. Elle souligne également l'importance d'une planification linguistique adaptée aux réalités locales et fondée sur une approche inclusive et progressive.

Cependant, cette étude présente certaines limites. L'enquête a été réalisée uniquement dans trois établissements secondaires de la ville de N'Djamena, ce qui ne permet pas de généraliser les résultats à

l'ensemble du territoire national. De futures recherches pourraient élargir l'échantillon à d'autres provinces du pays, intégrer d'autres catégories d'acteurs éducatifs (inspecteurs, élèves, responsables administratifs, parents d'élèves) et mobiliser des approches quantitatives complémentaires afin d'approfondir l'analyse des politiques linguistiques au Tchad.

En définitive, cette recherche montre que le bilinguisme officiel au Tchad demeure davantage une ambition institutionnelle qu'une réalité pleinement effective dans le système éducatif. Si des avancées importantes ont été réalisées sur le plan juridique et politique, leur concrétisation reste limitée par des contraintes structurelles, pédagogiques et sociopolitiques persistantes. La réussite du bilinguisme nécessite ainsi une politique linguistique cohérente, durable et inclusive, fondée sur la formation des ressources humaines, le renforcement des infrastructures éducatives, l'amélioration des ressources pédagogiques et une meilleure prise en compte des réalités sociolinguistiques nationales.

References bibliographiques

ALIDOU Hawa, 2004. Medium of Instruction in Post-Colonial Africa, etc.

ALIDOU Ousman, 2004. Medium of Instruction in Post-Colonial Africa, etc.

BAMGBOSE Ayo, 2000. Language and Exclusion: The Consequences of Language Policies in Africa, etc.

BAMGBOSE Ayo, 2011. African Languages Today: The Challenge of and Prospects for Empowerment under Globalization, etc.

BENSON Carol, 2016. Addressing Language of Instruction Issues in Education, etc.

BLANCHET Philippe, CALVET Louis-Jean & VERDELHAN-BOURGADE Michèle, 2013. Les politiques linguistiques éducatives, etc.

BOURDIEU Pierre, 1982. Ce que parler veut dire, etc.

CALVET Louis-Jean, 1999. Pour une écologie des langues du monde, etc.

- CALVET Louis-Jean, 2002. Linguistique et colonialisme, etc.
- CHISS Jean-Louis, 2008. Didactique des langues et politiques linguistiques, etc.
- COOPER Robert Leonard, 1989. Language Planning and Social Change, etc.
- DJIBRINE B., 2010. « La diversité linguistique au Tchad », etc.
- DJIBRINE M., 2010. Travaux sur les langues nationales du Tchad, etc.
- GARCÍA Ofelia, 2009. Bilingual Education in the 21st Century, etc.
- LAFON Michel, 2008. Politiques linguistiques et enseignement en Afrique francophone, etc.
- MAKONI Sinfree & PENNYCOOK Alastair, 2020. Innovations and Challenges in Applied Linguistics from the Global South, etc.
- MAY Stephen, 2012. Language and Minority Rights, etc.
- OWENS Jonathan, 2001. Arabic Sociolinguistics, etc.
- OWENS Jonathan, 2001. Travaux sur l'arabe tchadien, etc.
- RÉPUBLIQUE DU TCHAD, 1996. Constitution de la République du Tchad, etc.
- RICENTO Thomas, 2015. Language Policy and Political Economy, etc.
- SHOHAMY Elana, 2006. Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches, etc.
- SPOLOSKY Bernard, 2021. Rethinking Language Policy, etc.
- UNESCO, 2021. Global Education Monitoring Report, etc.
- WOLFF Ekkehard H., 2018. Multilingualism and Development in Africa, etc.

Stratégies Discursives et Co-construction du Terrain Commun chez l'Enfant dans une Tâche de Communication Référentielle

NTSAME MBA Flora

Université Omar Bongo,
flora.nsamemba@yahoo.fr

Résumé

Cette recherche porte sur le développement des stratégies discursives utilisées par les enfants dans la co-construction du terrain commun au cours d'une tâche de communication référentielle. L'objectif est d'analyser dans quelle mesure l'âge et l'expérience interactionnelle influencent la capacité des enfants à produire des descriptions référentielles efficaces et à mobiliser des stratégies discursives adaptées aux besoins de l'interlocuteur. 60 enfants francophones répartis en trois groupes d'âge (7, 10 et 14 ans) ont participé à une tâche inspirée du jeu du Tangram. Les participants, réunis en dyades, devaient interagir afin de reconstituer un ordre de figures géométriques à partir de descriptions verbales. Les interactions ont été enregistrées, transcrites et analysées à l'aide des logiciels CHAT et CLAN du programme CHILDES. Les résultats montrent un effet significatif de l'âge sur l'ensemble des performances communicationnelles. Les enfants plus âgés obtiennent de meilleurs scores de réussite et utilisent plus des descriptions mixtes, des catégorisations élaborées et de références spatiales ou posturales. À l'inverse, les plus jeunes recourent plus fréquemment aux questions, aux demandes de clarification et aux descriptions simples. Les performances s'améliorent également au fil des essais, traduisant un processus progressif d'ajustement interactionnel et de stabilisation du terrain commun. Les interactions significatives entre l'âge et les essais suggèrent toutefois que les enfants plus âgés tirent plus profit de l'expérience interactionnelle que les plus jeunes et sont capables d'adapter plus rapidement leurs productions discursives. En conclusion, cette étude contribue à la compréhension du développement pragmatique chez les enfants et souligne que les interactions verbalisées sont essentielles pour l'acquisition progressive des compétences de communication référentielle.

Mots-clés : stratégies discursives, terrain commun, communication référentielle, enfants

Abstract

This study examines the development of discursive strategies used by children in the co-construction of common ground during a referential communication task. The objective is to analyze the extent to which age and interactional experience influence

children's ability to produce effective referential descriptions and to use discursive strategies adapted to the interlocutor's needs. Sixty French-speaking children divided into three age groups (7, 10 and 14 years old) participated in a task inspired by the Tangram game. Working in dyads, the participants had to collaborate in reconstructing an ordered sequence of geometric figures based on verbal descriptions. The interactions were recorded, transcribed, and analyzed using the CHAT and CLAN software from the CHILDES program. The results reveal a significant effect of age on all communicative performances. Older children achieved higher success scores and used more mixed descriptions, elaborated categorizations, and spatial or postural references. In contrast, younger children relied more frequently on questions, clarification requests, and simple descriptions. Performance also improved across trials, reflecting a progressive process of interactional adjustment and stabilization of common ground. The significant interactions between age and trials nevertheless suggest that older children benefit more from interactional experience than younger children and are able to adapt their verbal productions more rapidly. In conclusion, this study contributes to the understanding of pragmatic development in children and highlights that verbalized interactions are essential for the gradual acquisition of referential communication skills.

Keywords : discursive strategies, common ground, referential communication, children

Introduction

La communication humaine repose sur la capacité des interlocuteurs à mettre en commun et à adapter leurs représentations du monde. À cet égard, la communication référentielle constitue un domaine majeur de cette activité, dans la mesure où elle implique l'identification d'objets, d'évènements ou d'entités à travers le langage. La notion de communication référentielle a fait l'objet de nombreuses conceptualisations, représentant la diversité des cadres théoriques en psycholinguistique, en pragmatique et en psychologie cognitive du langage, etc.

En s'appuyant sur une dimension expérimentale, Glucksberg & Krauss (1967) définissent la communication référentielle comme une situation dans laquelle un locuteur doit produire un message suffisamment précis pour permettre à un auditeur d'identifier un stimulus cible parmi plusieurs alternatives, mettant ainsi en exergue l'importance de la clarté descriptive et des contraintes informationnelles.

Ackerman (1981), quant à lui, se situe dans une perspective développementale en mettant l'accent sur la capacité progressive des individus, notamment des enfants, à produire des messages normativement adéquats, montrant ainsi le rôle de la prise en compte du point de vue d'autrui dans la réussite de la tâche de communication. Sur le plan de la psychologie cognitive du langage, Levelt (1989) envisage la communication référentielle comme un processus de planification discursive, dans lequel le locuteur sélectionne des expressions linguistiques adaptées aux connaissances supposées de l'interlocuteur. Smith & Medin (1981), pour leur part, soulignent le rôle des processus de catégorisation et des représentations mentales dans l'établissement de la communication référentielle, celle-ci reposant sur la mise en relation entre formes linguistiques et structures cognitives.

Enfin, la perspective interactionnelle de Clark (1996) définit la communication référentielle comme une activité collaborative, reposant sur la coordination des interlocuteurs et sur l'établissement d'un savoir partagé, condition essentielle à l'identification conjointe du référent.

Dans l'ensemble, toutes ces approches considèrent la communication référentielle comme un phénomène multidimensionnel, en lien avec les mécanismes linguistiques, cognitifs et interactionnels, impliquant à la fois la production de messages, leur interprétation et leur ancrage dans un contexte partagé.

Un concept clé occupe une place centrale dans les théories contemporaines de la communication référentielle, c'est celui de terrain commun (common ground), en particulier dans les approches interactionnelles du langage. Introduite par Clark et Marshall (1981), cette notion désigne l'ensemble des connaissances, croyances et suppositions que les interlocuteurs considèrent comme partagées et mutuellement reconnues dans une situation de communication. Dans une optique complémentaire, les travaux de Jucker et Smith (1998) montrent le rôle des connaissances pragmatiques et des représentations cognitives dans la construction et l'activation du terrain commun, en insistant sur les mécanismes inférentiels mobilisés par les interlocuteurs. Dans le même ordre d'idées, Bernicot (2004) et Laval (2004) notent que l'acquisition du langage implique l'apprentissage des usages sociaux et de l'adaptation des énoncés aux

situations interactionnelles. Dans ce cadre, cette adaptation suppose la prise en compte progressive des connaissances et du contexte partagé avec l'interlocuteur constituant ainsi le terrain commun. Enfin, Clark, Schreuder et Buttrick (1983) mettent en lumière que le terrain commun n'est pas une donnée statique, mais le résultat d'une adaptation progressive entre partenaires, fondé sur l'échange d'indices linguistiques et contextuels.

Les données théoriques récentes sur le terrain commun soulignent que celui-ci constitue un processus dynamique de co-construction interactionnelle plutôt qu'un simple savoir partagé préexistant entre interlocuteurs. Ainsi, pour Bovet et al. (2024), le terrain commun ne peut être évalué uniquement à partir de l'efficacité globale du dialogue ; il doit également être appréhendé à travers les marques référentielles et discursives qui témoignent du partage des représentations entre participants. Dans cette perspective, Wang et al. (2024) montrent que les informations explicitement évoquées au cours de l'interaction laissent des traces mnésiques plus fortes et deviennent des points de repères privilégiés pour les échanges ultérieurs, renforçant ainsi progressivement les connaissances communes.

Par ailleurs, Berio et al. (2020) suggèrent que la construction du terrain commun ne dépend pas nécessairement de raisonnements complexes sur les états mentaux d'autrui. Elle peut émerger des mécanismes cognitifs plus ordinaires, tels que la mémoire, l'attention conjointe ou la perception partagée, mobilisés dans l'activité interactionnelle. Cette conception rejoint les travaux de Grimm et al. (2024), selon lesquels le terrain commun n'apparaît pas spontanément au cours du dialogue, mais se construit activement grâce à des stratégies de médiation permettant de coordonner des systèmes de langage, de connaissances et de valeurs parfois différents.

En somme, ces différentes approches définissent le terrain commun comme une ressource cognitive et interactionnelle essentielle, permettant aux participants de stabiliser les significations et de garantir l'efficacité de la communication. Ainsi, le terrain commun ne correspond pas simplement à des connaissances déjà partagées, mais plutôt à un processus dynamique de co-construction au cours de l'interaction. Il se construit progressivement à travers les échanges discursifs, les mécanismes cognitifs (mémoire, attention, inférence) et les ajustements entre interlocuteurs.

Qu'en est-il de la relation entre stratégies discursives et terrain commun ? Il apparaît qu'elle représente un point important des approches pragmatiques et interactionnelles du langage. Dans ce cadre, les stratégies discursives peuvent être définies comme l'ensemble des procédés linguistiques et communicatifs mobilisés par les locuteurs pour établir, maintenir, ajuster ou exploiter un terrain commun au cours de l'interaction. Ces stratégies interviennent notamment dans le processus de *grounding* (processus d'établissement du terrain commun), par lequel les participants vérifient et valident la compréhension mutuelle (Clark & Brennan, 1991).

Parmi les principales stratégies discursives, on peut identifier les stratégies d'ajustement référentiel, qui consistent à adapter les expressions linguistiques au niveau de connaissance supposé de l'interlocuteur. Cette idée rejoint les travaux de Clark & Wilkes-Gibbs (1986), qui montrent que les descriptions référentielles deviennent progressivement plus économiques à mesure que le terrain commun se consolide.

Les stratégies de clarification et de réparation, quant à elles, jouent un rôle essentiel dans la co-construction du terrain commun. Ces mécanismes illustrent le caractère dynamique et négocié du terrain commun, comme l'ont également montré Schegloff, Jefferson et Sacks (1977) dans leurs travaux sur les séquences de réparation en analyse conversationnelle. Quant à Schifffrin (1987), elle montre que les marqueurs discursifs jouent un rôle structurant dans l'organisation du discours et la gestion des connaissances partagées.

Par ailleurs, les stratégies d'économie discursive reposent sur l'exploitation du terrain commun déjà établi. En effet, lorsque certaines informations sont considérées comme partagées, les locuteurs peuvent recourir à des formes réduites (pronoms, ellipses), ce qui allège le discours tout en maintenant son intelligibilité. Cette économie est cependant conditionnée par la stabilité du terrain commun ; une mauvaise évaluation peut entraîner des ambiguïtés, comme l'ont souligné Levinson (2000) et Sperber & Wilson (1986), qui insistent sur les processus inférentiels impliqués dans l'interprétation.

Enfin, dans une perspective pragmatique inspirée de Grice (1975), les stratégies discursives sont guidées par des principes de coopération.

Les locuteurs adaptent leurs contributions pour être suffisamment informatifs, pertinents et clairs, en fonction de ce qu'ils estiment être partagé avec les interlocuteurs.

Chez l'enfant, la gestion du terrain commun demeure en cours de développement. En outre, l'accès à cette base partagée ne dépend pas uniquement des compétences linguistiques, mais repose également sur les habiletés pragmatiques et cognitives, en particulier la capacité à prendre en compte la perspective de l'interlocuteur.

De fait, l'étude de Nadig et Sedivy (2002) met en lumière que les enfants de 5 à 6 ans rencontrent des difficultés à intégrer en temps réel la perspective de leur interlocuteur dans les tâches de communication référentielle. Les enfants avaient pour consigne d'interpréter des instructions en présence d'objets visibles uniquement par eux tandis que d'autres étaient partagés avec le locuteur. Les résultats montrent que les enfants ont tendance à se baser sur leur propre perspective visuelle plutôt que sur la connaissance partagée, ce qui entraîne des erreurs d'interprétation.

Dans la même perspective, Köymen et al. (2014) examinent la manière dont les enfants exploitent le terrain commun linguistique au cours de l'interaction. Ils montrent que les enfants ont encore des difficultés à réutiliser des expressions référentielles déjà établies et tendent à reformuler de nouvelles descriptions, ce qui témoigne d'une gestion encore fragile de l'historique conversationnel.

Dans une approche interactionnelle, Anderson et al. (1991) montrent que l'utilisation des moyens verbaux ne suffit pas à garantir la construction d'un terrain commun. Les enfants peuvent en effet produire des expressions similaires sans pour autant partager les mêmes référents, ce qui révèle un déficit d'alignement interactionnel. À l'inverse, les travaux de Garrod & Clark (1993) mettent en évidence que la réussite communicative repose sur un processus d'alignement progressif, impliquant des ajustements mutuels, des reformulations et une coordination étroite entre interlocuteurs.

Par ailleurs, les travaux de Luchkina et Waxman (2021) notent que le langage joue un rôle fondamental dans la structuration des représentations conceptuelles chez l'enfant. En facilitant la catégorisation et la généralisation, les mots permettent de dépasser la perception immédiate pour construire des représentations partagées, constituant ainsi une base essentielle du terrain commun symbolique.

Les recherches de Brown-Schmidt et al. (2008) et de Heller et al. (2012) soulignent que la prise en compte du terrain commun perceptif est un processus flexible, dynamique et cognitivement coûteux, mobilisé de manière variable selon les contraintes de la tâche. Ces auteurs suggèrent que la communication référentielle repose sur une intégration en temps réel de la perspective d'autrui, ce qui constitue une base essentielle pour comprendre les difficultés observées chez l'enfant dans le développement des compétences pragmatiques.

Uzundag & Kûntay (2018) montrent que l'exposition à des structures linguistiques riches, notamment les expansions syntaxiques, améliore significativement la précision des descriptions référentielles produites par les enfants. Ces résultats soulignent le rôle central des moyens verbaux dans la construction du terrain commun, en permettant une désambiguation efficace des référents et un meilleur alignement des représentations entre interlocuteurs.

Enfin, plus récemment, les travaux de Ju et al. (2023) mettent en évidence que les enfants d'âge préscolaire sont capables d'intégrer de manière dynamique des indices de terrain commun, y compris en l'absence de co-présence perceptive. Ces résultats révèlent une capacité précoce à mobiliser des représentations inférentielles du savoir partagé et mettent en lumière le caractère flexible et contextuellement ajusté de cette compétence.

L'ensemble de ces travaux s'accorde sur l'idée que la construction du terrain commun chez l'enfant repose sur un processus complexe, à la fois linguistique, cognitif et interactionnel. Les jeunes enfants présentent initialement des difficultés à intégrer la perspective d'autrui et à exploiter efficacement des stratégies discursives permettant d'améliorer la précision référentielle et la coordination interactionnelle.

Par ailleurs, les recherches récentes invitent à dépasser une vision strictement déficitaire du développement pragmatique, en montrant que les enfants possèdent des compétences précoces mais encore instables, fortement dépendantes du contexte et de la qualité de l'interaction. Dans ce contexte, la présente étude vise à approfondir la compréhension des stratégies discursives par lesquels les enfants construisent et mobilisent le terrain commun dans des situations de communication référentielle. Par conséquent, la question est de savoir dans quelle mesure les stratégies discursives mises en œuvre par les

enfants contribuent-elles à la co-construction du terrain commun en situation de communication référentielle, et comment cette capacité évolue-t-elle avec l'âge et l'expérience interactionnelle ?

Nous formulons l'hypothèse que la capacité des enfants à co-construire un terrain commun dans une tâche de communication référentielle se développe avec l'âge et l'expérience interactionnelle, se traduisant par une utilisation plus efficace, plus stable et plus adaptée des stratégies discursives.

1. Méthode

1.1. Participants

Soixante enfants de langue maternelle française ont participé à l'expérience. Les participants étaient répartis en trois groupes de 20 sujets ayant respectivement un âge moyen de 7 ans et 5 mois, 10 ans et 6 mois, et 14 ans et 4 mois. Les enfants étaient scolarisés dans différents établissements scolaires de Poitiers. Tous présentaient un niveau scolaire considéré comme normal et provenaient majoritairement des milieux sociaux moyens.

La répartition des sexes était approximativement équilibrée au sein de chaque groupe d'âge. Les participants ont réalisé l'expérience par dyades. Les dyades étaient composées soit d'enfants de même sexe, soit d'enfant de sexe différent. Au total, 30 dyades ont été constituées, soit dix couples pour chacun des trois groupes d'âge.

1.2. Matériel

La tâche expérimentale utilisée s'inspire de celle proposée par Clark et Wilkes-Gibbs (1986). Elle repose sur l'utilisation du Tangram, un jeu d'origine chinoise fondé sur l'identification de formes iconiques et permettant de placer les sujets en situation d'interaction référentielle. Contrairement à l'étude de Clark et Wilkes-Gibbs (1986), dans laquelle les participants manipulaient douze figures, notre expérience ne comportait que six figures afin d'adapter le jeu aux capacités des plus jeunes enfants. Ces figures étaient représentées sur des cartes mesurant 11 cm x 8 cm.

Les travaux de Hupet, Seron et Chantraine (1991) ont montré que les figures du Tangram présentent une forte codabilité et une faible discriminabilité : prises isolément, elles sont relativement faciles à décrire et à identifier, mais lorsqu'elles sont présentées ensemble, elles peuvent facilement être confondues.

1.3. Procédure

L'expérience s'est déroulée dans les salles audiovisuelles des différents établissements scolaires concernés. Deux enfants du même groupe d'âge étaient introduits dans la salle expérimentale et installés face à face, séparés par un écran en carton empêchant chacun de voir les cartes de son partenaire. Deux rôles distincts étaient respectivement attribués aux participants : celui de « directeur » et celui d'« exécutant ». Les six cartes étaient disposées devant chaque enfant : dans un ordre-cible pour le directeur et dans un ordre aléatoire pour l'exécutant.

Le rôle du directeur consistait à fournir des instructions verbales permettant à son partenaire de reconstituer l'ordre-cible des cartes. Après chaque essai, un nouvel ordre-cible était proposé au directeur. Chaque dyade réalisait six essais successifs. A partir du quatrième essai, les rôles étaient inversés afin que chaque participant occupe successivement les fonctions de directeur et d'exécutant. L'interaction entre les partenaires était libre. L'exécutant pouvait poser des questions, demander des précisions ou solliciter des informations complémentaires afin de mieux identifier les référents décrits. Les consignes étaient données avant le premier essai et pouvaient être rappelées lorsque les enfants manifestaient des hésitations ou des interruptions.

Après avoir présenté le but de la tâche, l'expérimentatrice donnait des consignes adaptées au rôle de chaque participant. Pour le directeur : « [Sarah], puisque c'est toi qui as les cartes dans l'ordre, tu dois donner toutes les explications à [Sandrine] pour qu'elles puissent ranger ses cartes dans le même ordre que toi. ». Pour l'exécutant : « [Sandrine] tu peux parler toi aussi en posant des questions à [Sarah] pour être sûre de bien mettre tes cartes dans le bon ordre ».

1.4. Codage des données

Les interactions verbales des enfants ont été enregistrées à l'aide d'un magnétophone et de cassettes audio. Elles ont ensuite été transcrites et analysées à l'aide des logiciels CHAT et CLAN du programme CHILDES développé par Mac Whinney (1994). Le codage des productions verbales reposait sur plusieurs catégories définies à partir des travaux portant sur la communication référentielle et le terrain commun. Chaque interaction a été analysée selon les variables suivantes : score de réussite à la tâche, nombre de questions, nombre de demandes de précision et de vérification, types de descriptions référentielles, type de catégorisations et les descriptions fondées sur la posture ou l'orientation spatiale.

Les descriptions référentielles ont été classées en deux catégories : les descriptions simples fondées sur un seul indice perceptif ou catégoriel (« *ben un homme* » 7 ans, essai 1) et les descriptions mixtes, combinant plusieurs indices descriptifs - forme, orientation, analogie – (« *alors le deuxième c'est une sorte de casque de chevalier, au-dessus y'a une sorte de triangle et puis c'est une sorte de chapeau* » 10 ans, essai 1).

Les catégorisations ont également été réparties en deux catégories : les catégorisations simples (« *c'est un lapin* », 7 ans, essai 2) et les catégorisations mixtes intégrant plusieurs propriétés sémantiques ou perceptives (« *c'est un japonais avec un carré dans la main* » 14 ans, essai 1).

Enfin, les descriptions fondées sur la posture correspondent aux productions faisant référence à l'orientation spatiale, à la position ou à l'attitude apparente des figures (« *il a les bras levés comme s'il sautait* » 10 ans, essai 5).

1.5. Hypothèse

Nous formulons l'hypothèse que la capacité des enfants à co-construire un terrain commun dans une tâche de communication référentielle se développe avec l'âge et l'expérience interactionnelle,

se traduisant par une utilisation plus efficace, plus stable et plus adaptée des stratégies discursives. De cette hypothèse générale, nous formulons les hypothèses opérationnelles suivantes :

- effet de l'âge et de l'essai sur la réussite de la tâche de communication référentielle : les performances de réussite s'améliorent progressivement avec l'âge des participants et au fil des essais.
- effet de l'âge et de l'essai sur le nombre de questions, de précisions et/ou de vérifications : le nombre de questions diminue avec l'âge, les enfants plus âgés ont tendance à anticiper les besoins informationnels ; les enfants plus jeunes produisent davantage de demandes de précision et de vérification.
- effet de l'âge sur les types de descriptions : les enfants plus âgés utilisent plus des descriptions mixtes que les plus jeunes qui utilisent en priorité des descriptions simples.
- effet de l'âge sur les types de catégorisations : les catégorisations mixtes augmentent avec l'âge et les catégorisations simples sont plus importants chez les plus jeunes.
- effet de l'âge sur les descriptions de postures : les descriptions basées sur la posture (orientation spatiale) augmentent avec l'âge.

2. Résultats

Tableau 1 : effet de l'âge et de l'essai sur la réussite de la tâche de communication

Tests des effets intersujets					
Variable dépendante : score de réussite					
Source	Somme des carrés de type III	Ddl	Carré moyen	F	Signification
Modèle corrigé	277,911 ^a	17	16,348	60,189	0
Constante	14652,089	1	14652,089	53946,327	0
Âge	126,678	2	63,339	233,202	0
Essai	100,244	5	20,049	73,816	0

Âge * essai	50,989	10	5,099	18,773	0
Erreur	44	162	0,272		
Total	14974	180			
Total corrigé	321,911	179			

Source : Données Thèse, F. Ntsame Mba, 2000

L'analyse de variance montre un effet significatif de l'âge sur les scores de réussite, $F(2,162) = 233,20, p < .001$, indiquant des différences importantes entre les groupes d'âge. Un effet significatif des essais est également observé, $F(5, 162) = 73,82, p < .001$, suggérant une variation des performances au cours de la tâche. Enfin, l'interaction entre l'âge et les essais est significative, $F(10,162) = 18,77, p < .001$, ce qui montre que l'évolution des performances selon les essais diffère en fonction de l'âge des participants.

Tableau 2 : effet de l'âge et de l'essai sur le nombre de questions

Tests des effets intersujets						
Variable dépendante : nombre de questions						
Source		Somme des carrés de type III	Ddl	Carré moyen	F	Signification
Constante	Hypothèse	460,8	1	460,8	39,362	0,002
	Erreur	58,533	5	11,707 ^a		
Âge	Hypothèse	91,733	2	45,867	9,412	0,005
	Erreur	48,733	10	4,873 ^b		
Essai	Hypothèse	58,533	5	11,707	2,402	0,112
	Erreur	48,733	10	4,873 ^b		
Âge * essai	Hypothèse	48,733	10	4,873	7,577	0
	Erreur	104,2	162	,643 ^c		

Source : Données Thèse, F. Ntsame Mba, 2000

L'analyse de variance révèle un effet significatif de l'âge sur le nombre de questions, $F(2,10) = 9,41$, $p < .005$. L'effet principal de l'essai n'est pas significatif, $F(5,10) = 2,40$, $p = .112$. L'interaction entre l'âge et l'essai est significative, $F(10, 162) = 7,58$, $p < .001$.

Tableau 3 : effet de l'âge et de l'essai sur le nombre de demandes de précision et de vérification

Tests des effets intersujets						
Variable dépendante : nombre de précisions/vérifications						
Source		Somme des carrés de type III	Ddl	Carré moyen	F	Signification
Constante	Hypothèse	196,356	1	196,356	45,082	0,001
	Erreur	21,778	5	4,356 ^a		
Age	Hypothèse	23,678	2	11,839	6,301	0,017
	Erreur	18,789	10	1,879 ^b		
Essai	Hypothèse	21,778	5	4,356	2,318	0,121
	Erreur	18,789	10	1,879 ^b		
Age * essai	Hypothèse	18,789	10	1,879	2,782	0,003
	Erreur	109,4	162	,675 ^c		

Source : Données Thèse, F. Ntsame Mba, 2000

L'analyse de variance montre un effet significatif de l'âge sur le nombre de précisions et vérification, $F(2,10) = 6,30$, $p = .017$. L'effet de l'essai n'est pas significatif, $F(5,10) = 2,32$, $p = .121$. L'interaction âge - essai est significative, $F(10, 162) = 2,78$, $p = .003$, ce qui montre que l'effet de l'âge varie selon les essais.

Tableau 4 : effet de l'âge sur le nombre de descriptions simples et mixtes

Tests des effets intersujets						
Source	Variable dépendante	Somme des carrés de type III	Ddl	Carré moyen	F	Signification
Modèle corrigé	Descriptions simples	1998,200 ^a	2	999,1	19,006	0
	Descriptions mixtes	2042,067 ^b	2	1021,033	32,288	0
Constante	Descriptions simples	11407,5	1	11407,5	217,01	0
	Descriptions mixtes	10528,133	1	10528,133	332,935	0
Âge	Descriptions simples	1998,2	2	999,1	19,006	0
	Descriptions mixtes	2042,067	2	1021,033	32,288	0
Erreur	Descriptions simples	1419,3	27	52,567		
	Descriptions mixtes	853,8	27	31,622		
Total	Descriptions simples	14825	30			
	Descriptions mixtes	13424	30			
Total corrigé	Descriptions simples	3417,5	29			
	Descriptions mixtes	2895,867	29			

Source : Données Thèse, F. Ntsame Mba, 2000

L'analyse de variance révèle un effet significatif de l'âge sur les descriptions simples, $F(2,27) = 19,006$, $p < .001$, ainsi que sur les descriptions mixtes, $F(2,27) = 32,288$, $p < .001$. Les tests post-hoc de Tukey indiquent que les groupes diffèrent significativement entre eux dans les deux conditions. Ces résultats suggèrent une évolution des stratégies de descriptions. Les participants les plus jeunes produisent

davantage de descriptions simples tandis que les plus âgés privilégient des descriptions plus élaborées et complexes.

Tableau 5 : effet de l'âge sur le nombre de catégorisations simples et mixtes

Tests des effets intersujets						
Source	Variable dépendante	Somme des carrés de type III	Ddl	Carré moyen	F	Signification
Modèle corrigé	Catégorisations simples	300,200 ^a	2	150,1	10,606	0
	Catégorisations mixtes	469,267 ^b	2	234,633	73,493	0
Constante	Catégorisations simples	2594,7	1	2594,7	183,347	0
	Catégorisations mixtes	896,533	1	896,533	280,817	0
Ages	Catégorisations simples	300,2	2	150,1	10,606	0
	Catégorisations mixtes	469,267	2	234,633	73,493	0
Erreur	Catégorisations simples	382,1	27	14,152		
	Catégorisations mixtes	86,2	27	3,193		
Total	Catégorisations simples	3277	30			
	Catégorisations mixtes	1452	30			
Total corrigé	Catégorisations simples	682,3	29			
	Catégorisations mixtes	555,467	29			

Source : Données Thèse, F. Ntsame Mba, 2000

L'analyse de variance montre un effet significatif de l'âge sur les catégorisations simples, $F(2,27) = 10,606$, $p < .001$, ainsi que sur les catégorisations mixtes, $F(2,27) = 73,493$, $p < .001$. Les tests post-hoc de Tukey montrent que pour les catégorisations simples, les groupes

d'âges diffèrent significativement entre eux. Ces résultats suggèrent une évolution des stratégies de catégorisations.

Tableau 6 : effet de l'âge sur le nombre descriptions sur la posture

ANOVA					
Nombre de descriptions sur la posture					
	Somme des carrés	Ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	442,4	2	221,2	25,978	0
Intragroupes	229,9	27	8,515		
Total	672,3	29			

Source : Données Thèse, F. Ntsame Mba, 2000

L'analyse de variance révèle un effet significatif de l'âge sur les descriptions liées à la posture, $F(2,27) = 25,978$, $p < .001$. Les comparaisons post-hoc de Tukey montrent que les groupes d'âge diffèrent significativement, les scores augmentant de manière progressive du groupe 1 au groupe 3.

3. Discussion

L'objectif de cette étude était d'examiner la manière dont les enfants mobilisent des stratégies discursives pour co-construire le terrain commun dans une tâche de communication référentielle, ainsi que l'effet de l'âge et de l'expérience interactionnelle sur cette compétence. Dans l'ensemble, les résultats obtenus confirment l'hypothèse générale selon laquelle la co-construction du terrain commun s'améliore progressivement avec l'âge, se traduisant par une utilisation plus efficace, plus stable et plus adaptée des stratégies discursives.

Les résultats relatifs à la réussite de la tâche de communication montrent tout d'abord un effet significatif de l'âge et des essais. Les enfants plus âgés obtiennent des scores de réussite plus élevés que les plus jeunes, tandis que les performances s'améliorent au fil des essais. Ces résultats suggèrent que le développement des compétences pragmatiques et interactionnelles favorise une meilleure gestion de la

communication référentielle. L'amélioration observée au cours des essais traduit également un processus progressif d'ajustement interactionnel et de consolidation du terrain commun entre les partenaires. L'interaction significative entre l'âge et l'essai indique cependant que cette progression n'est pas identique selon les groupes d'âges : les enfants plus âgés semblent bénéficier davantage de l'expérience interactionnelle et ajustent plus rapidement leurs productions discursives. Ces résultats rejoignent les travaux de Clark et Wilkes-Gibbs (1986), qui montrent que la référence est le produit d'un processus collaboratif d'alignement progressif entre interlocuteurs.

Concernant le nombre de questions, les résultats révèlent un effet significatif de l'âge mais non de l'essai. Les enfants les plus jeunes produisent plus de questions que les plus âgés, ce qui suggère qu'ils éprouvent plus de difficultés à identifier les informations pertinentes nécessaires à l'interprétation des référents. Les demandes de précisions/vérifications apparaissent alors comme des stratégies compensatoires permettant de maintenir l'interaction et de réduire les ambiguïtés. À l'inverse, les enfants plus âgés semblent capables d'anticiper les besoins informationnels de leurs partenaires et de produire des descriptions facilement interprétables. Toutefois, l'interaction significative entre l'âge et les essais montre que l'évolution des comportements interrogatifs dépend de l'expérience acquise au cours de la tâche. Ces résultats sont cohérents avec les travaux de Nadig et Sedivy (2002), qui soulignent que les jeunes enfants rencontrent des difficultés à intégrer en temps réel la perspective de leur interlocuteur.

Les résultats concernant les demandes de précision et de vérification vont dans le même sens. Les enfants plus jeunes recourent à ces mécanismes de clarification, ce qui témoigne d'une gestion encore fragile du terrain commun : « *-un monsieur avec une sorte de robe - il a comme un chapeau ? - non il a seulement la tête - bof je sais pas si c'est ça après ?* » (10 ans, essai 1). Les procédures de réparation jouent alors un rôle essentiel dans le maintien de l'intercompréhension. L'absence d'effet principal de l'essai suggère toutefois que ces comportements ne diminuent pas automatiquement avec la répétition de la tâche, mais restent dépendants des capacités pragmatiques propres à chaque groupe d'âge. L'interaction

significative entre l'âge et l'essai montre néanmoins que les enfants plus âgés deviennent progressivement plus efficaces dans la stabilisation du terrain commun. Ces observations rejoignent les analyses de Schegloff, Jefferson et Sacks (1977) sur les mécanismes de réparation conversationnelle comme processus fondamentaux de régulation de l'interaction.

En outre, l'étude des descriptions simples et mixtes met en évidence une évolution importante des stratégies discursives avec l'âge. Les enfants les plus jeunes privilégient des descriptions simples souvent centrées sur un seul trait perceptif du référent, tandis que les plus âgés utilisent des descriptions mixtes combinant plusieurs indices descriptifs. Cette évolution traduit un enrichissement des capacités de planification discursive et une meilleure prise en compte des besoins de l'interlocuteur. Les enfants plus âgés semblent capables de produire des descriptions plus informatives et plus discriminantes, réduisant ainsi les risques d'ambiguïtés référentielles. Ces résultats confirment les travaux de Levelt (1989) sur la planification du discours ainsi que ceux de Clark et Wilkes-Gibbs (1986) concernant l'économie et l'efficacité des descriptions référentielles au cours de l'interaction.

Les résultats obtenus pour les catégorisations simples et mixtes montrent également une progression développementale significative. Les enfants les plus jeunes utilisent prioritairement des catégorisations simples alors que les plus âgés recourent plus fréquemment à des catégorisations mixtes et plus élaborées. Cette évolution suggère une amélioration des capacités de catégorisations conceptuelle et de structuration cognitive des référents. Les enfants les plus âgés semblent plus aptes à intégrer simultanément plusieurs propriétés des objets afin de construire des représentations partagées plus précises. Ces résultats rejoignent les travaux de Smith & Medin (1981) ainsi que ceux de Luchkina et Waxman (2021), qui soulignent le rôle du langage dans la structuration des représentations conceptuelles et dans la construction du terrain commun symbolique.

L'effet significatif de l'âge sur les descriptions basées sur la posture confirme l'hypothèse d'une évolution progressive des stratégies spatiales et perceptives dans la communication référentielle. Les enfants plus âgés utilisent plus des descriptions faisant référence à l'orientation spatiale ou à la posture des figures, ce qui témoigne d'une meilleure capacité à mobiliser des indices relationnels complexes pour

guider l'interlocuteur. Cette progression peut être interprétée comme le reflet d'une meilleure coordination entre compétences linguistiques, spatiales et pragmatiques.

Conclusion

Dans l'ensemble, les résultats que nous avons obtenus mettent en évidence un effet significatif de l'âge sur les performances communicationnelles et sur les stratégies discursives utilisées. Les enfants plus âgés produisent surtout des descriptions mixtes, des catégorisations élaborées et de descriptions fondées sur des indices spatiaux ou posturaux, tandis que les plus jeunes recourent plus fréquemment aux questions, aux demandes de précision et aux descriptions simples. Ces résultats soutiennent l'idée que la construction du terrain commun chez l'enfant constitue un processus développemental complexe qui requiert simultanément des compétences linguistiques, cognitives et interactionnelles.

Les enfants plus jeunes disposent déjà de certaines capacités pragmatiques, mais celle-ci restent encore instables et fortement dépendantes du contexte interactionnel. Avec l'âge et l'expérience communicative, les enfants deviennent progressivement capables d'ajuster leurs productions discursives aux connaissances supposées de leur interlocuteur, d'utiliser des stratégies de clarification plus efficace et de construire des représentations référentielles plus élaborées.

Cette étude présente néanmoins certaines limites. Tout d'abord, l'effectif relativement restreint de l'échantillon limite la généralisation des résultats. Par ailleurs, la tâche du Tangram repose principalement sur des compétences perceptives et descriptives spécifiques, ce qui ne permet pas de rendre compte de l'ensemble des situations de communication référentielle rencontrées dans les interactions quotidiennes. De plus, l'étude s'appuie essentiellement sur des mesures quantitatives ; une analyse qualitative plus fine des échanges discursifs pourrait permettre de mieux comprendre les mécanismes conversationnels mobilisés par les enfants.

Toutefois, ces résultats ouvrent plusieurs perspectives de recherche. Il serait intéressant d'étudier plus précisément le rôle du contexte social et culturel dans le développement du terrain commun, ainsi que

l'influence des compétences langagières et méta pragmatiques sur la réussite référentielle. Des futures recherches pourraient également examiner les différences individuelles dans les stratégies discursives ou encore comparer les performances d'enfants présentant des profils développementaux différents.

En somme, cette recherche contribue à une meilleure compréhension du développement pragmatique chez l'enfant. Elle montre que les difficultés des plus jeunes ne traduisent pas une absence de compétences référentielles, mais plutôt une maîtrise encore partielle et instable des mécanismes de prise en compte du point de vue d'autrui et de gestion des connaissances partagées. Avec l'âge, les enfants deviennent progressivement capables d'intégrer plus efficacement les contraintes interactionnelles et de produire des discours mieux adaptés aux besoins communicationnels de leurs partenaires.

Références bibliographiques

ACKERMAN Bruce Paul, « Young children's understanding of speaker's reference : Effects of common knowledge and familiarity », *Journal of Experimental Child Psychology*, 1981/2, N°32, pp. 266-278.

ANDERSON Anne, CLARK Alexander & MULLIN Joanne, 1991, « Dyadic communication and the interactive construction of meaning », *Language and Cognitive Processes*, 6(3-4), pp. 221-241.

OSIE Bernicot, 2004, « Les actes de langage chez l'enfant et la pragmatique développementale », *Dans Psychologie Française*, 49(2), pp 1-111.

BERIO Leda & VOSGERAU Gottfried, « Enriching the cognitive account of common ground : kinds of shared information and cognitive processes », *Grazer philosophische studien*, 2020/3, N°97, pp. 495 à 527.

BERNICOT Josie, « Les actes de langage chez l'enfant et la pragmatique développementale », *Psychologie françaises*, 2004/2, N°49, pp. 129 à 139.

BOVET Vincent, KNUTSEN Dominique & FOSSARD Marion, « *Direct and indirect linguistic measures of common ground in dialogue studies involving a matching task : A systematic review* », *Psychonomic bulletin & review*, 2024/1, N°31, pp. 122 à 136.

BROWN-SCHMIDT Sarah, GUNLOGSON Christine & TANENBAUS Michael, « Addressees distinguish shared from private information when interpreting questions during interactive conversation », *Cognition*, 2008/3, N° 107, pp. 1122 à 1134

CLARK Herbert, 1996. *Using language*, Cambridge : Cambridge University Press

CLARK Herbert & BRENNAN Susan, 1991, « Grounding in communication », In LEVINE John Morton, TEASLEY Stéphanie Diane (Eds.), *Perspectives on socially shared cognition*, pp. 127-149, DC : American Psychological Association, Washington

CLARK Herbert, MARSHALL Catherine, 1981, « Definite reference and mutual knowledge », In JOSHI Aravind Krishna, WEBBER Bonnie & SAG Ivan Andrew (Eds.), *Elements of discourse understanding*, pp. 10-63, Cambridge : Cambridge University Press.

CLARK Herbert, SCHREUDER Robert & BUTTRICK Samuel, « Common ground and the understanding of demonstrative reference », *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 1983/2, N° 22, pp. 245 à 258.

CLARK Herbert & WILKES-GIBBS Deanna, « Referring as a collaborative process », *Cognition*, 1986/1, N°22, pp. 1 à 39.

GARROD Simon & CLARK Herbert, « The development of dialogue coordination skills in school children », *Language and Cognitive Processes*, 1993/1, N°8, pp. 101 à 126

GLUCKSBERG Sam & KRAUSS Rober, « What do people say after they have learned how to talk ? Studies of the development of referential communication », *Merrill-Palmer Quarterly*, 1967/4, N°13, pp. 309 à 316.

GRIMM Julia, RUEHLE Rebecca & REINECKE Juliane, « Building common : how facilitators bridge between diverging groups in multi-stakeholder dialogue », *Journal of business ethics*, 194/2024, pp. 583-608

GRICE Herbert Paul, 1975, « Logic and conversation », In COLE Peter & MORGAN Jerry Lee (Eds.), *Syntax and Semantics*, vol 3 : *Speech Acts*, pp. 41-58, New York : Academic Press.

HELLER Daphna, GRODNER Daniel & TANENBAUS Michael, « The role of perspective in identifying domains of referential interpretation », *Cognition*, 2012/3, N°108, pp. 831 à 836.

HUPET Michel, SERON Xavier & CHANTRAINE Yvette, « The effects of codability and discriminability of referents on the collaborative referring process », *European Journal of Cognitive Psychology*, 1991/3, N°4, pp. 367 à 386.

JU Nayeon, JUAN San Valeria, CHAMBERS Craig & GRAHAM Susan Ann, « five-year-olds' sensitivity to knowledge discrepancies about objects identity during online language comprehension », *Journal of Experimental Child Psychology*, 236/2023, pp. 105-745.

JUCKER Andreas Heiner & SMITH Sara Whitney, 1998, « And people just you know like 'wow' : Discourse markers as negotiating strategies », In JUCKER Andreas Heiner & ZIV Yael (Eds.), *Discourse markers : Descriptions and theory*, pp. 171-201, Amsterdam : John Benjamins.

KOYMEN Bahar, LIEVEN Elena, BRANDT Silke, TOMASELLO Michael, « children's use referring expressions in cooperative and competitive contexts », *Journal of Child Language*, 2016/3, N°43, pp. 549 à 574

LAVAL Virginie, « Pragmatique et langage non littéral : la compréhension des demandes sarcastiques par les enfants », *Psychologie Française*, 2004/2, N°49, pp. 177 à 192.

LEVELT Willem Johannes, 1989, « Speaking : From intention articulation », Cambridge, MA : MIT Press.

LEVINSON Stephen Curtis, 2000, « Presumptive meanings : The theory of generalized conversational implicature », Cambridge, MA : MIT Press.

LUCHKINA Ekaterina & WAXMAN Sandra Ruth, « Language as a tool for building conceptual and communicative common ground in infancy », *Trends in Cognitive Sciences*, 2021/6, N°25, pp. 452 à 465.

MacWHINNEY Brian, 1994, « The CHILDES project : tools for analyzing talk (2nd ed.) », Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.

NADIG Aparna Shashi & SEDIVY Julie Christine, « Evidence of perspective-talking constraints in children's on-line reference resolution », *Psychological Science*, 2002/4, N°13, pp. 329 à 336.

SCHEGLOFF Emmanuel, JEFFERSON Gail & SACKS Harvey, « The preference for self-correction in the organization of repair in conversation », *Language*, 1977/2, N°53, pp. 361 à 382.

SCHIFFRIN Deborah, 1987, « Discourse markers », Cambridge : Cambridge University Press.

SMITH Edward Eugène & MEDIN Douglas Lee, 1981, « Categories and concepts », Cambridge, MA : Harvard University Press.

SPERBER Dan & WILSON Deirdre, 1986, « Relevance : Communication and cognition », Oxford : Blackwell.

UZUNDAG Beyza & KUNTAY Aylin Ceylan, 2018, « Children's use of syntactic cues to infer referential intent in ambiguous contexts », *Journal of Experimental Child Psychology*, pp 171-172.

WANG Jessica, ZHAO Lin, ALEGADO Justine, WEBB Joseph, WRIGHT James & APPERLY Ian, « Remembering visual and linguistic common ground in shared history », *Quarterly journal of experimental psychology*, 2024/11, N°77, pp. 2244 à 2255.

Attrition, abandon de poste et mobilité contrainte des enseignants : effets sur les performances scolaires dans les établissements secondaires publics au Cameroun.

ONAMBÉLÉ François Fabrice

Doctorant en Management de l'éducation

MGBWA Vandelin

NDJEBAKAL SOUCK Emmanuel

Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université de Yaoundé I.

ffabriceonambele@gmail.com

+237 679117970 / +237 657706066.

Résumé

Le Cameroun connaît une crise silencieuse de la ressource enseignante, avec un taux d'attrition de 5,3 % en 2024 et plus de 3 600 abandons de poste en une seule année dans le secondaire public. Ces départs massifs sont largement attribués aux déficits structurels des mécanismes de mobilité (affectation, mutation, nomination), caractérisés par l'opacité, les lenteurs administratives et les iniquités territoriales. Cette étude examine l'influence de la mobilité des enseignants sur les performances scolaires des établissements secondaires publics camerounais. Une enquête quantitative par questionnaire a été administrée à 450 enseignants de 30 établissements (423 répondants exploitables). Des régressions linéaires multiples ont testé l'effet des différents types de mobilité sur les taux de réussite au BEPC et au Baccalauréat. Des entretiens semi-directifs avec 20 chefs d'établissement complètent l'analyse. Les résultats montrent que la mobilité sortante est négativement associée aux performances (BEPC : $\beta = -0,42$; Bac : $\beta = -0,45$, $p < 0,001$), avec un effet deux fois plus marqué en zone rurale. La mobilité interne n'a pas d'impact significatif. Ces résultats confirment que les dysfonctionnements des procédures de mutation génèrent une instabilité préjudiciable. Ainsi, maîtriser la mobilité enseignante par plus de transparence et de prévisibilité constitue un levier stratégique pour améliorer les performances scolaires.

Mots-clés : attrition enseignante, abandon de poste, mobilité contrainte, performance scolaire, GRH.

Abstract

Cameroon is experiencing a silent teacher workforce crisis, with an attrition rate of 5.3% in 2024 and more than 3,600 teachers abandoning their posts in a single year in the public secondary sector. These massive departures are largely attributed to structural deficits in mobility mechanisms (assignment, transfer, appointment),

characterized by opacity, administrative delays and territorial inequalities. This study examines the influence of teacher mobility on academic performance in Cameroonian public secondary schools. A quantitative questionnaire survey was administered to 450 teachers from 30 schools (423 usable responses). Multiple linear regressions tested the effect of different types of mobility on pass rates at the BEPC and Baccalaureate exams. Semi-structured interviews with 20 head teachers complement the analysis. The results show that outward mobility is negatively associated with performance (BEPC: $\beta = -0.42$; Baccalaureate: $\beta = -0.45$, $p < 0.001$), with an effect twice as strong in rural areas. Internal mobility has no significant impact. These findings confirm that dysfunctional transfer procedures generate harmful instability. Managing teacher mobility through greater transparency and predictability is a strategic lever for improving academic performance.

Keywords: teacher attrition, job abandonment, constrained mobility, academic performance, HRM.

Introduction

En Afrique subsaharienne, le départ définitif des enseignants de la profession constitue un défi majeur pour la qualité des systèmes éducatifs (Bennell, 2004). Le Cameroun n'échappe pas à cette réalité. Obah (2025) rapporte que le taux d'attrition des enseignants du primaire et du secondaire publics est estimé à 5,3 % en 2024, avec des disparités géographiques et de genre marquées : ce taux atteint 7,1 % en milieu rural contre 1,9 % en milieu urbain, et concerne 5,9 % des hommes contre 4,7 % des femmes (République du Cameroun, 2024, cité par Obah, 2025). Parallèlement à cette attrition progressive, les abandons de poste massifs et soudains sont devenus un phénomène récurrent et préoccupant. En octobre 2023, 1 571 agents du ministère des enseignements secondaires ont déserté leur poste (*Cameroon Tribune*, 2024). En janvier 2024, 2 326 enseignants ont été suspendus de solde (*LeBledParle*, 2024). En novembre 2024, la ministre Nalova Lyonga a déclaré que 1 509 enseignants supplémentaires avaient abandonné leurs fonctions, portant le total à 3 637 enseignants du secondaire en situation d'abandon de poste en l'espace d'une seule année (Atangana, 2024). Cette fuite des cerveaux ne se limite pas aux départs constatés sur le terrain. Selon le rapport « Phénix du SNAES 2026 » (Collectif des Organisations des Enseignants du Cameroun [C.OR.E.C], 2026), le Cameroun a perdu 8 400 enseignants formés entre 2022 et 2025, soit un déficit financier de 117 milliards de francs

CFA. L'absence de mécanismes de rétention efficaces fait que « 80 % des recrues seront aspirées par les dispositifs migratoires » (C.OR.E.C, 2026, para. 8). Si l'ampleur des départs est désormais bien documentée, il importe d'en comprendre les causes structurelles, en particulier les dysfonctionnements des mécanismes de mobilité. L'étude de Nsangou (2024) sur les pratiques d'affectation au MINESEC montre un écart criant entre la logique officielle et la logique officieuse. Sur le papier, la politique d'affectation repose sur des critères objectifs (ancienneté, besoins de l'établissement, situation familiale). Dans la pratique, toutefois, « des comportements et des mécanismes qui s'écartent des normes comme le monnayage et le réseautage ont été développés » (Nsangou, 2024, p. 317). En conséquence, les métropoles sont bien mieux pourvues que l'arrière-pays, avec des écarts d'effectifs pouvant aller « du simple à plus du double » (Nsangou, 2024, p. 316). Par ailleurs, la lourdeur administrative et l'opacité des procédures de mutation génèrent une mobilité subie et imprévisible, qui fragilise la continuité pédagogique et la stabilité des équipes enseignantes. Ainsi, la question centrale à laquelle cette recherche se propose de répondre est la suivante : dans quelle mesure les déficits des mécanismes de mobilité (affectation, mutation, nomination) des enseignants – se traduisant par une attrition et des abandons de poste élevés – influencent-ils les performances scolaires des établissements secondaires publics au Cameroun, et ce de manière différenciée selon les zones géographiques ? L'intérêt de cette recherche est à la fois scientifique – combler l'absence de quantification de l'effet des différents types de mobilité sur les résultats aux examens officiels dans un échantillon représentatif camerounais – et opérationnel – fournir aux décideurs des correctifs concrets pour les procédures de mutation et d'affectation. À partir du cadre théorique mobilisé (March & Simon, 1958 ; Herzberg, 1959 ; Nguyen & Springer, 2021 ; Bennell, 2004), les hypothèses suivantes sont formulées à titre de réponses provisoires à la question de recherche : H1 : le taux de mobilité sortante est négativement associé aux taux de réussite au BEPC et au Baccalauréat ; H2 : la mobilité interne n'a pas d'effet significatif sur les performances scolaires ; H3 : l'effet négatif de la mobilité sur les performances est plus marqué en zone rurale qu'en zone urbaine ; H4 (perspective) : certaines pratiques

de GRH (mentorat, primes de zone) pourraient modérer cette relation, hypothèse qui n'a pu être testée empiriquement dans le cadre de cette étude et qui est proposée comme piste de recherche future. Pour tester ces hypothèses, cette étude a adopté un devis mixte séquentiel explicatif (Creswell & Plano Clark, 2017). La phase quantitative principale repose sur un questionnaire administré à 450 enseignants de 30 établissements secondaires publics de trois départements de la Région du Centre (Nyong et So'o, Lékié, Mbam et Inoubou), avec 423 répondants exploitables. Des régressions linéaires multiples ont été réalisées sous R. La phase qualitative secondaire comprend 20 entretiens semi-directifs avec des chefs d'établissement, analysés par analyse thématique de contenu (Braun & Clarke, 2006) assistée par NVivo. Les principaux résultats montrent que la mobilité sortante est négativement et significativement associée aux taux de réussite au BEPC ($\beta = -0,42, p < 0,001$) et au Baccalauréat ($\beta = -0,45, p < 0,001$). L'effet est deux fois plus marqué en zone rurale (interaction mobilité \times zone rurale : $\beta = -0,27, p < 0,01$). La mobilité interne n'a pas d'impact significatif. Pour répondre à la problématique et présenter ces résultats dans leur rigueur, l'article est structuré de la manière suivante. Après une mise en contexte théorique qui situe la question dans son environnement scientifique (cadre conceptuel et travaux antérieurs), la méthode est détaillée (variables, échantillon, outils, procédure, analyses). Les résultats sont ensuite exposés sous forme descriptive, corrélationnelle et régressionnelle. Une discussion interprète ces résultats, les compare à la littérature existante et évalue les forces et faiblesses de l'étude. Enfin, la conclusion résume l'ensemble du travail, souligne les nouvelles interrogations et suggère des pistes de recherche.

1. Développements : contexte théorique

1.1 Définition des concepts

La mobilité des enseignants est l'ensemble des mouvements (géographiques ou fonctionnels) qui conduisent un enseignant à changer d'établissement, de niveau, de discipline ou de statut (Nguyen & Springer, 2021). Dans le contexte camerounais, on distingue la mobilité géographique (mutation inter-établissements, souvent

contrainte), la mobilité fonctionnelle (changement de niveau ou discipline), et la mobilité interne (changement de rôle au sein du même établissement). Les travaux de Nsangou (2024) et d'Ebanga Zouam (2023) montrent que la mobilité la plus problématique est la mobilité géographique contrainte, car elle est perçue comme injuste et survient souvent en cours d'année.

1.2 Théories mobilisées

Quatre théories ont été choisies pour leur complémentarité.

- **March & Simon (1958)** : la décision de quitter comme équilibre entre satisfaction et alternatives. Ce modèle postule que la propension d'un enseignant à quitter son poste dépend de son niveau de satisfaction au travail et de sa perception de la facilité à trouver une alternative. Appliqué aux enseignants camerounais, un enseignant en zone rurale, insatisfait et percevant une mutation comme difficile à obtenir, sera enclin à abandonner son poste.
- **Nguyen & Springer (2021)** : une typologie systémique des déterminants du turnover. Ils proposent neuf catégories de déterminants regroupées en trois ensembles : corrélats personnels, scolaires et externes. Ce cadre permet d'intégrer les facteurs individuels dans une analyse incluant l'organisation et l'environnement.
- **Herzberg (1959)** : la dualité facteurs d'hygiène et facteurs motivateurs. La carence des facteurs d'hygiène (retards de paiement, absence de logement) alimente l'insatisfaction et donc l'intention de mobilité. L'absence des facteurs motivateurs (reconnaissance, évolution) aggrave cette tendance.
- **Bennell (2004)** : les spécificités africaines du turnover enseignant. Bennell a montré qu'en Afrique subsaharienne, les taux d'attrition sont plus élevés qu'ailleurs en raison de la conjugaison de bas salaires, d'isolement géographique, de faibles incitations et de crises sanitaires ou sécuritaires. Des travaux plus récents (Asare & Nsiah, 2021 ; Otieno & Wawire, 2023) confirment que l'absence de perspectives de carrière et

le manque de soutien institutionnel accentuent ces départs dans les zones reculées.

L'articulation de ces quatre cadres permet d'analyser la mobilité enseignante à la fois comme un choix individuel, un phénomène multidimensionnel, une réponse à l'insatisfaction professionnelle et un processus dépendant du contexte africain.

1.3 Travaux antérieurs

La littérature internationale établit un lien négatif entre turnover enseignant et résultats des élèves (Carver-Thomas & Darling-Hammond, 2019 ; UNESCO, 2015). Au Cameroun, Boubakary & Bouba (2025) montrent que la stabilité du personnel est corrélée positivement à la performance à Maroua. Ebanga Zouam (2023) observe que la mobilité contrainte dégrade la « performance sociale » des établissements.

Synthèse : Les travaux existants confirment l'impact négatif de la mobilité non maîtrisée, mais aucun n'a quantifié l'effet des différents types de mobilité sur les résultats aux examens nationaux dans un échantillon représentatif camerounais. C'est cette lacune que notre étude vise à combler.

2. Méthode

2.1 Justification du choix méthodologique

Cette étude a adopté un devis mixte séquentiel explicatif (Creswell & Plano Clark, 2017). Ce choix se justifie par la nécessité de combiner la puissance explicative d'une approche quantitative (mesure des effets de la mobilité sur les performances scolaires) avec la profondeur compréhensive d'une approche qualitative (analyse des mécanismes sous-jacents perçus par les acteurs de terrain). La phase quantitative est principale ; la phase qualitative, secondaire, vise à illustrer et à affiner l'interprétation des résultats statistiques. Sur le plan quantitatif, l'étude est corrélationnelle explicative : elle cherche à mesurer l'intensité et le sens des relations entre les différentes formes de mobilité enseignante et les taux de réussite aux examens officiels,

tout en contrôlant l'effet de variables contextuelles. Ce choix méthodologique est directement lié aux hypothèses : les régressions multiples permettent de tester H1 (effet négatif de la mobilité sortante), H2 (non-significativité de la mobilité interne) et H3 (effet modérateur de la zone rurale via un terme d'interaction).

2.2 Devis de recherche et étapes

L'étude suit une séquence en deux phases :

1. **phase quantitative** : administration d'un questionnaire auprès de 423 enseignants et collecte des taux de réussite officiels (BEPC, Baccalauréat) auprès du MINESEC pour 30 établissements.
2. **phase qualitative** : entretiens semi-directifs avec 20 chefs d'établissement, destinés à interpréter et approfondir les résultats quantitatifs.

2.3 Variables de recherche

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des variables retenues.

Type de variable	Variable	Modalités	Indicateurs
Indépendantes	Mobilité sortante	Continue (%)	Proportion d'enseignants ayant quitté l'établissement (mutation, démission, abandon de poste)
	Mobilité entrante	Continue (%)	Proportion d'enseignants nouvellement affectés
	Mobilité interne	Continue (%)	Proportion d'enseignants ayant changé de niveau, discipline ou fonction au sein du même établissement

Type de variable	Variable	Modalités	Indicateurs
Dépendantes	Mobilité contrainte	Ordinale (1-5)	Perception du caractère subi de la dernière mutation (Likert)
	Transparence perçue	Ordinale (1-5)	Évaluation de la clarté et de l'équité des règles de mutation
	Performance BEPC	Continue (%)	Taux de réussite au BEPC (moyenne 2021-2024)
	Performance Bac	Continue (%)	Taux de réussite au Baccalauréat (moyenne 2021-2024)
Contrôle/modération	Zone géographique	Catégorielle (3)	Urbaine / Semi-urbaine / Rurale
	Taille établissement	Continue (nbre)	Effectif total des élèves
	Ancienneté moyenne	Continue (années)	Moyenne des années d'expérience
	Indice infrastructures	Continue (0-4)	Score composite (salles, labos, bibliothèque, logements)

2.4 Population et échantillonnage

L'étude a été menée dans trois départements de la Région du Centre (Nyong et So'o, Lékié, Mbam et Inoubou). Un sondage aléatoire stratifié à deux degrés a été mis en œuvre.

- **Premier degré** : tirage au sort de 30 établissements après stratification selon la zone géographique (urbaine, semi-urbaine, rurale) et le type d'établissement (lycée, collège). Répartition : 12 urbains, 10 semi-urbains, 8 ruraux.

- **Second degré** : tirage de 15 enseignants par établissement. Dans les petits établissements ruraux (<15 enseignants), tous ont été inclus.

•
Taille de l'échantillon : 450 enseignants sollicités, 423 questionnaires exploitables (taux de réponse 94 %). Phase qualitative : 20 chefs d'établissement tirés au sort (8 urbains, 6 semi-urbains, 6 ruraux).

2.5 Instruments de collecte de données

Trois sources ont été utilisées :

1. **questionnaire quantitatif** : administré aux 423 enseignants, il recueille les caractéristiques sociodémographiques, le vécu de la mobilité (nombre de mutations, ancienneté, satisfaction des procédures) et la perception de l'impact sur la continuité pédagogique.
2. **données académiques officielles** : taux de réussite au BEPC et au Baccalauréat (moyennes 2021-2024) fournis par le MINESEC.
3. **entretiens semi-directifs** : 20 entretiens avec des chefs d'établissement (durée moyenne 45 minutes), enregistrés et retranscrits intégralement.

Ces outils sont adaptés aux hypothèses : le questionnaire mesure les différents types de mobilité (H1, H2) et la perception de contrainte ; les données officielles fournissent les variables dépendantes ; les entretiens permettent de comprendre qualitativement pourquoi l'effet est plus marqué en zone rurale (H3).

2.6 Procédure de collecte

La collecte s'est déroulée en quatre étapes entre octobre 2024 et février 2025 :

1. Obtention des autorisations administratives auprès de la Délégation régionale du MINESEC et des chefs d'établissement.
2. Administration du questionnaire en présentiel dans chaque établissement (20-30 minutes), avec consentement éclairé et anonymat garanti.
3. Collecte des données administratives par extraction des taux de réussite auprès des délégations régionales.
4. Réalisation des 20 entretiens semi-directifs avec les chefs d'établissement, suivis de leur retranscription intégrale.

2.7 Techniques d'analyse

Analyse quantitative (logiciel R version 4.2.1) :

- Statistiques descriptives (moyennes, écarts-types, fréquences, ANOVA par zone).
- Corrélations bivariées (coefficients de Pearson entre chaque variable indépendante et dépendante).
- Régressions linéaires multiples hiérarchiques (trois modèles pour chaque VD) :
 - Modèle 1 : mobilité sortante uniquement.
 - Modèle 2 : ajout des variables de contrôle (taille, ancienneté, infrastructures, zone rurale).
 - Modèle 3 : ajout du terme d'interaction (mobilité sortante \times zone rurale).
- Seuil $\alpha = 0,05$. Les conditions d'application (normalité des résidus, homoscedasticité, absence de multicollinéarité) ont été vérifiées.

Analyse qualitative : analyse thématique de contenu selon Braun & Clarke (2006) assistée par NVivo (6 phases : familiarisation, codage

initial, recherche de thèmes, révision des thèmes, définition et nommage, rédaction). Le taux d'accord inter-codage (kappa de Cohen) était de 0,84.

2.8 Considérations éthiques

Conformément à la loi n° 2020/010 du 20 juillet 2020 et à son décret d'application n° 2021/690 du 2 décembre 2021, les principes suivants ont été observés : autorisations préalables, consentement éclairé, anonymat, confidentialité, destruction des données après analyse.

3. Résultats

3.1 Statistiques descriptives

Tableau 1 – Caractéristiques des établissements par zone

Variable	Urbain (n=12)	Semi-urbain (n=10)	Rural (n=8)	Total (N=30)	p (ANOVA)
Taux mobilité sortante (%)	11,8 (5,2)	18,4 (6,1)	24,3 (7,4)	17,6 (8,1)	< 0,001
Taux réussite BEPC (%)	68,4 (11,2)	57,3 (13,5)	48,2 (14,8)	58,6 (15,1)	< 0,001
Taux réussite Bac (%)	59,1 (12,4)	48,6 (14,1)	40,3 (13,9)	49,8 (15,3)	< 0,001
Taille établissement (élèves)	1 245 (412)	987 (356)	610 (278)	967 (421)	< 0,001
Indice infrastructures (0-4)	3,2 (0,9)	2,4 (1,1)	1,6 (0,8)	2,5 (1,2)	< 0,001

3.2 Corrélations bivariées

La mobilité sortante est fortement corrélée négativement avec la réussite au BEPC ($r = -0,58$, $p < 0,001$) et au Baccalauréat ($r = -0,61$,

$p < 0,001$). La mobilité interne n'est pas corrélée ($r = -0,12$ et $-0,10$, $p > 0,10$). La zone rurale est corrélée positivement à la mobilité ($r = 0,64$) et négativement à la performance (BEPC $r = -0,61$; Bac $r = -0,65$).

3.3 Résultats des régressions linéaires multiples

Tableau 2 – Régression (VD : taux de réussite BEPC)

Variable	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Mobilité sortante	-0,48***	-0,42***	-0,38***
Taille établissement		-0,08	-0,06
Ancienneté moyenne enseignants		0,15*	0,14*
Indice infrastructures		0,22**	0,20**
Zone rurale (1=oui)		-0,19**	-0,14*
Interaction Mobilité × Zone rurale			-0,23**
R² ajusté	0,31	0,47	0,53

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

Tableau 3 – Régression (VD : taux de réussite Baccalauréat)

V ariable	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Mobilité sortante	-0,52***	-0,45***	-0,41***
Taille établissement		-0,10	-0,08
Ancienneté moyenne enseignants		0,12	0,11

V ariable	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Indice infrastructures		0,26***	0,24***
Zone rurale (1=oui)		-0,22***	-0,16**
Interaction Mobilité × Zone rurale			-0,27**
R² ajusté	0,35	0,49	0,55

L'effet de la mobilité sortante est légèrement plus prononcé sur le Baccalauréat ($\beta = -0,45$ contre $-0,42$). L'interaction avec la zone rurale est significative ($\beta = -0,27$), indiquant un effet total de $-0,68$ en milieu rural, soit plus du double de l'effet en ville.

3.4 Résultats qualitatifs

Deux verbatim illustrent les mécanismes sous-jacents :

« L'année dernière, j'ai perdu mon professeur de mathématiques en septembre. Son remplaçant n'est arrivé qu'en novembre. Pendant deux mois, les élèves de terminale C ont été sans professeur. Au Bac, seulement 30 % ont réussi. » (Chef d'établissement rural, département de la Lékié)

« On nous envoie des enseignants sans nous consulter. Parfois, on reçoit un professeur d'anglais alors qu'on a besoin de maths. Ces enseignants sont souvent démotivés, ils savent qu'ils ont été affectés là parce qu'ils "n'ont pas de piston". » (Chef d'établissement semi-urbain, département du Nyong et So'o).

4. Discussion

4.1 Évaluation des résultats : réponse aux hypothèses

Les résultats obtenus confirment **H1** : le taux de mobilité sortante est négativement et significativement associé aux taux de réussite au BEPC ($\beta = -0,42$) et au Baccalauréat ($\beta = -0,45$). Cette relation est robuste au contrôle de la taille de l'établissement, de

l'ancienneté des enseignants, des infrastructures et de la zone géographique.

H2 est également confirmée : la mobilité interne n'a pas d'effet significatif sur les performances scolaires (corrélations non significatives, $p > 0,10$). Ce résultat suggère que c'est la rupture physique du lien avec l'établissement (départ définitif) qui est nuisible, davantage que le changement de fonction au sein du même environnement.

H3 est confirmée : l'effet négatif de la mobilité est plus marqué en zone rurale. Le terme d'interaction mobilité sortante \times zone rurale est significatif ($\beta = -0,23$ pour le BEPC, $\beta = -0,27$ pour le Bac). En milieu rural, l'effet total de la mobilité sortante atteint $\beta = -0,68$ (Bac), soit plus du double de l'effet en zone urbaine.

H4 n'a pas été testée empiriquement dans cette étude, faute de données opérationnelles sur l'existence effective de programmes de mentorat ou de primes de zone dans les établissements de l'échantillon. Cette hypothèse est donc proposée comme une perspective de recherche future.

4.2 Comparaison avec les résultats d'autres chercheurs

Nos résultats sont cohérents avec la littérature internationale : Carver-Thomas et Darling-Hammond (2019) ont montré aux États-Unis que le turnover enseignant réduit la progression des élèves, et l'UNESCO (2015) souligne l'impact négatif de l'instabilité enseignante en Afrique. Au Cameroun, Boubakary et Bouba (2025) trouvent une corrélation positive entre stabilité du personnel et performance à Maroua, ce qui rejoint nos résultats. Ebanga Zouam (2023) observe que la mobilité contrainte dégrade la performance sociale des établissements. La divergence avec certains travaux occidentaux (où une mobilité maîtrisée et volontaire peut être bénéfique pour le développement professionnel) s'explique par le contexte : au Cameroun, la mobilité est largement subie, tardive (en cours d'année scolaire) et perçue comme injuste. Ce n'est donc pas la mobilité en soi qui est problématique, mais son absence de maîtrise – résultat qui rejoint les conclusions de Nsangou (2024) sur l'écart entre logique officielle et officieuse.

4.3 Limites de l'étude et perspectives d'amélioration

Cette recherche comporte plusieurs limites qu'il convient de reconnaître pour interpréter correctement ses résultats et pour orienter les travaux futurs. Sur le plan méthodologique, le devis transversal ne permet pas d'établir une relation causale univoque entre mobilité enseignante et performances scolaires : une causalité inverse est possible, dans la mesure où des résultats faibles pourraient inciter les enseignants à demander leur mutation. De plus, les données de mobilité sont déclaratives, ce qui peut introduire des biais de mémoire ou de désirabilité sociale. L'absence de mesure de la mobilité intra-annuelle (départs pour congés maladie, grèves, abandons temporaires) constitue une autre faiblesse, alors même que ces formes de rupture ponctuelle peuvent être très perturbatrices. Enfin, la taille de l'échantillon agrégé (30 établissements) reste modeste, ce qui limite la puissance statistique de certaines analyses.

En ce qui concerne les variables, nous n'avons pas contrôlé certains facteurs potentiellement influents, tels que le niveau de formation initiale des enseignants, leur motivation personnelle ou le soutien parental. L'indicateur d'ancienneté moyenne est grossier et ne distingue pas les comportements des débutants de ceux des enseignants expérimentés. Par ailleurs, l'étude n'a pas analysé l'impact différencié selon les disciplines (mathématiques, français, etc.), alors que l'effet d'un départ peut varier considérablement en fonction de la rareté de la spécialité.

Notre recherche est par ailleurs circonscrite au secteur public camerounais et à la période 2021-2024, ce qui restreint la généralisation des conclusions aux établissements privés et à d'autres contextes temporels. Ces limites ouvrent néanmoins plusieurs perspectives d'amélioration pour les recherches futures. Des études longitudinales seraient nécessaires pour suivre une cohorte d'établissements sur une période plus longue et distinguer la causalité de la simple corrélation. Il serait utile de mener des enquêtes qualitatives approfondies auprès des décideurs du MINESEC afin de comprendre les logiques réelles qui président aux affectations. La mise en place d'un suivi systématique de la mobilité intra-annuelle, confié aux délégations régionales, apporterait des données précieuses. Enfin, des expérimentations randomisées pourraient tester l'effet d'une

prime de stabilité en zone rurale ou évaluer l'impact de programmes de mentorat (conformément à l'hypothèse H4). De telles recherches permettraient de transformer ces limites en leviers pour une meilleure maîtrise de la mobilité enseignante.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'examiner l'influence de la mobilité des enseignants sur les performances scolaires des établissements secondaires publics au Cameroun, en distinguant les différents types de mobilité (sortante, entrante, interne, contrainte) et en testant l'effet différencié selon la zone géographique. La problématique centrale était de mesurer dans quelle mesure les déficits des mécanismes de mobilité (affectation, mutation, nomination) – se traduisant par une attrition et des abandons de poste élevés – affectent les résultats aux examens officiels.

Pour répondre à cette question, nous avons mobilisé un cadre théorique combinant les modèles de March et Simon (1958), Herzberg (1959), Nguyen et Springer (2021) et Bennell (2004), enrichi de références récentes sur le contexte africain. Sur le plan méthodologique, nous avons adopté un devis mixte séquentiel explicatif : une phase quantitative principale par questionnaire administré à 423 enseignants de 30 établissements, complétée par des régressions linéaires multiples ; et une phase qualitative secondaire par 20 entretiens semi-directifs avec des chefs d'établissement, analysés par analyse thématique.

Les résultats obtenus confirment nos trois hypothèses principales. Premièrement, la mobilité sortante est négativement et significativement associée aux taux de réussite au BEPC ($\beta = -0,42$) et au Baccalauréat ($\beta = -0,45$). Deuxièmement, la mobilité interne n'a pas d'impact significatif sur les performances. Troisièmement, l'effet négatif de la mobilité est plus que doublé en zone rurale (interaction $\beta = -0,27$). Les entretiens qualitatifs révèlent les mécanismes sous-jacents : délais de remplacement, inadéquation des profils et démotivation des enseignants affectés de manière contrainte.

Ces résultats appellent plusieurs implications. Sur le plan pratique, ils plaident pour une réforme des procédures de mutation

vers plus de transparence, de prévisibilité et d'équité territoriale. La mise en place d'un système informatisé des desiderata des enseignants, le respect du calendrier scolaire et l'instauration de primes de zone constituent des leviers opérationnels. Sur le plan théorique, notre étude confirme la pertinence des cadres de la mobilité contrainte en contexte africain et invite à prolonger l'analyse par l'introduction de variables modératrices (mentorat, soutien institutionnel).

Toutefois, cette recherche présente des limites (devis transversal, taille modeste de l'échantillon, variables non contrôlées, généralisation restreinte) qui ouvrent des perspectives de recherche futures : études longitudinales, analyse par discipline, comparaison public/privé, expérimentations randomisées de primes de stabilité ou de programmes de mentorat. Au-delà du Cameroun, ces résultats invitent les pays africains à reconsidérer leurs politiques de mobilité enseignante non pas comme une simple gestion administrative, mais comme un levier stratégique de la qualité de l'éducation. Maîtriser la mobilité, c'est, par conséquent, stabiliser les apprentissages et offrir une éducation de qualité, accessible et inclusive à tous.

Bibliographie

Atangana, C. (2024, novembre). Abandons de poste dans le secondaire : 1 509 enseignants supplémentaires. *ActuCameroun*. Consulté le 15 janvier 2025.

Bennell, P. (2004). Teacher motivation and incentives in sub-Saharan Africa. *International Journal of Educational Development*, 24(4), 409-437. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.02.002>

Boubakary, B., & Bouba, H. (2025). Stabilité du personnel enseignant et performance académique à Maroua. *Revue Camerounaise de Gestion*, 12(1), 45-67.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Cameroon Tribune. (2024, 18 janvier). MINESEC : 1 571 agents en situation d'abandon de poste. Consulté le 10 février 2025.

Carver-Thomas, D., & Darling-Hammond, L. (2019). The trouble with teacher turnover: How teacher attrition affects students and schools. *American Educational Research Journal*, 56(6), 2133-2166. <https://doi.org/10.3102/0002831219869542>

Collectif des Organisations des Enseignants du Cameroun (C.OR.E.C). (2026). *Rapport Phénix du SNAES 2026*.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.

Ebanga Zouam, A. (2023). Mobilité contrainte et performance sociale des établissements secondaires au Cameroun. *African Educational Studies*, 8(2), 89-106.

Herzberg, F. (1959). *The motivation to work*. John Wiley & Sons.

LeBledParle. (2024, 15 janvier). 2 326 enseignants suspendus de solde. Consulté le 10 février 2025.

March, J. G., & Simon, H. A. (1958). *Organizations*. John Wiley & Sons.

Nguyen, T. D., & Springer, M. G. (2021). A conceptual framework of teacher turnover: A systematic review of the literature. *Review of Educational Research*, 91(4), 543-587. <https://doi.org/10.3102/00346543211005998>

Nsangou, M. (2024). Pratiques d'affectation au MINESEC : écart entre logique officielle et logique officieuse. *Revue Africaine d'Administration Publique*, 19(2), 312-332.

Obah, S. (2025). Taux d'attrition des enseignants au Cameroun en 2024. *Cameroun Éducation Watch*, 3(1), 5-22.

République du Cameroun. (2020). Loi n° 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant l'activité statistique au Cameroun.

République du Cameroun. (2021). Décret d'application n° 2021/690 du 2 décembre 2021.

République du Cameroun. (2024). *Rapport statistique du MINESEC*. Ministère des Enseignements Secondaires.

UNESCO. (2015). Education for All 2000-2015: achievements and challenges. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205>

Repenser l'Enseignement de la Philosophie en Contexte Sahélien : Vers une Approche de la Didactique Philosophique Contextuelle et Interdisciplinaire (DPCI)

OUMAROU ILLIA Moussa

*Université André Salifou
Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)*

TCHAGNAOU Akimou

*Université André Salifou
Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)*

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar

*Ecole Normale Supérieure d'Abidjan
akimou.tchagnaou@gmail.com*

Résumé

Cet article met en évidence une crise de la performance des élèves en philosophie à partir d'une enquête menée au Lycée Amadou Kouran Daga de Zinder, au Niger, auprès des classes de terminale. Les résultats révèlent des difficultés liées à la densité du curriculum officiel, à la faible contextualisation des supports didactiques et aux insuffisances observées dans les copies d'élèves et les pratiques de classe, notamment dans l'assimilation des concepts philosophiques. Face à cette situation, l'étude propose une Didactique Philosophique Contextuelle et Interdisciplinaire (DPCI), fondée sur l'articulation des concepts philosophiques avec l'expérience vécue des apprenants et d'autres champs de savoir. Cette approche mobilise les « Concepts Philosophiques Élémentaires Cachés » (CPEC) afin de faciliter l'appropriation des savoirs philosophiques, tout en valorisant la posture éthique de l'enseignant. La DPCI enrichit ainsi l'approche de TOZZI (1998, 2001) centrée sur la conceptualisation, la problématisation et l'argumentation, en y ajoutant une exigence de compréhension rigoureuse des concepts, de rigueur éthique et de sincérité intellectuelle. Ce modèle constitue une alternative adaptée aux réalités éducatives sahéniennes et répond aux constats de l'UNESCO (2019, 2020, 2021, 2022) et de la Banque mondiale (1998, 2018) sur l'impact des facteurs linguistiques, contextuels et structurels dans les inégalités d'apprentissage en Afrique subsaharienne.

Mots-clés : DPCI, CPEC, didactique de la philosophie, contextualisation, éthique.

Abstract

This article highlights a crisis in students' performance in philosophy through a field investigation conducted among terminal classes at Lycée Amadou Kouran Daga. The findings reveal difficulties related to the density of the official curriculum, the weak contextualization of didactic materials, and the shortcomings observed in students'

written work and classroom practices, particularly in the assimilation of philosophical concepts. In response to this situation, the study proposes a Contextual and Interdisciplinary Philosophical Didactics (CIPD), based on the articulation of philosophical concepts with learners' lived experiences and other fields of knowledge. This approach mobilizes the "Hidden Elementary Philosophical Concepts" (HEPC) in order to facilitate the appropriation of philosophical knowledge while also emphasizing the ethical posture of the teacher. The CIPD thus extends Michel Tozzi (1998, 2001) is approach centered on conceptualization, problematization, and argumentation by adding a requirement for rigorous conceptual understanding, ethical rigor, and intellectual sincerity. This model represents an alternative adapted to Sahelian educational realities and responds to the observations of UNESCO (2019, 2020, 2021, 2022) and the World Bank (1998, 2018) concerning the impact of linguistic, contextual, and structural factors on learning inequalities in Sub-Saharan Africa.

Keywords: CIPD, HEPC, philosophy didactics, contextualization, ethics.

Introduction

Dans beaucoup de systèmes éducatifs africains francophones, la langue d'enseignement joue un rôle déterminant dans l'accès aux savoirs et leur appropriation par les élèves en philosophie. Au Niger, cette question se pose avec une acuité particulière. En effet, l'usage du français, qui reste inégalement maîtrisé par une grande partie des apprenants, constitue un obstacle réel, notamment dans une discipline comme la philosophie.

L'étude adopte une démarche scientifique à la fois systémique et critique. Elle s'inscrit dans le cadre du Lycée Amadou Kouran Daga de Zinder. Ainsi, la question centrale est la suivante : dans quelle mesure une approche didactique philosophique contextuelle et interdisciplinaire (DPCI) est-elle susceptible d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la philosophie en réduisant les obstacles linguistiques et didactico-curriculaires dans le contexte sahélien ?

L'objectif général de cet article est d'analyser le curriculum, les supports ainsi que les conditions d'enseignement-apprentissage de la philosophie chez les élèves de terminale, et de faire de la DPCI un cadre théorico-modélisant d'analyse et d'amélioration de la performance en philosophie. Cette approche vise à articuler deux dimensions souvent dissociées dans les pratiques pédagogiques :

d'une part, la prise en compte des réalités sociolinguistiques et culturelles des apprenants ; d'autre part, l'ouverture à l'interdisciplinarité et à l'éthique, envisagées comme des leviers facilitant l'accès aux concepts philosophiques.

L'hypothèse centrale est que l'articulation des dimensions contextuelle et interdisciplinaire permet d'améliorer les capacités de compréhension conceptuelle, de problématisation, d'argumentation et de développement d'une éthique citoyenne. Plus spécifiquement, la faible performance des élèves en philosophie serait liée au manque de contextualisation des enseignements et à la faible mobilisation des savoirs interdisciplinaires. Par ailleurs, la prise en compte du niveau réel de maîtrise linguistique ainsi que l'usage de supports et d'exemples contextualisés favoriseraient une appropriation plus effective des savoirs et réduiraient la surcharge cognitive. Enfin, une pratique enseignante fondée sur l'éthique renforcerait la motivation et l'engagement en classe, tout en favorisant l'autonomie intellectuelle et l'émergence d'un esprit citoyen engagé.

1. Revue de littérature

Le cadre théorique adopté s'inscrit dans une perspective intégrée des déterminants de l'apprentissage, en articulant les dimensions linguistiques, cognitives, didactiques et contextuelles. Cette approche rejoint les travaux de Bronfenbrenner (1979), qui montrent que les apprentissages scolaires s'inscrivent dans un ensemble de systèmes écologiques interdépendants (micro, méso et macro-systèmes), influençant directement la réussite ou l'échec des élèves. Dans cette perspective, la langue d'enseignement occupe une place centrale en tant que médiation cognitive. Comme le souligne Porcher (1995), apprendre dans une langue insuffisamment maîtrisée expose l'élève à une surcharge cognitive, puisqu'il doit simultanément décoder la langue et construire les savoirs disciplinaires. Cette contrainte est d'autant plus importante en philosophie, discipline fortement marquée par l'abstraction. Cuq (2003) ajoute que la langue d'enseignement n'est pas uniquement un outil de transmission, mais également un objet d'apprentissage, ce qui complexifie les situations didactiques en contexte plurilingue. Ces analyses sont corroborées par les rapports de

l'UNESCO (2019, 2020, 2023), qui identifient la non-maîtrise de la langue d'enseignement comme un facteur majeur de faible performance scolaire en Afrique subsaharienne. Dans le même sens, la Banque mondiale (2018, 2020, 2022) met en évidence le décalage entre la langue parlée à la maison et celle utilisée à l'école comme un déterminant structurel des inégalités scolaires, contribuant aux faibles acquis, au redoublement et à l'abandon scolaire. Bautier et Rayou (2021) montrent également que ces difficultés sont renforcées par des malentendus scolaires liés aux implicites des programmes et des pratiques enseignantes.

En complément de ces analyses, les travaux récents de Sylvain Doussot et Nadine Fink (2024) soulignent que les apprentissages deviennent plus efficaces lorsque les contenus scolaires sont contextualisés et reliés à l'expérience sociale des apprenants. Cette perspective renforce l'idée selon laquelle l'enseignement philosophique gagne en intelligibilité lorsqu'il prend appui sur les réalités culturelles et linguistiques des élèves.

Dans le champ des sciences cognitives, Dehaene (2021) rappelle que l'apprentissage repose sur des mécanismes attentionnels et de compréhension qui peuvent être fortement perturbés lorsque la charge cognitive est excessive. Evans (2022) confirme que les environnements éducatifs et les conditions contextuelles influencent fortement la qualité des apprentissages. En didactique de la philosophie, la situation est encore plus délicate en raison de la nature abstraite des contenus. Astolfi (2018) souligne que l'erreur doit être considérée comme un outil d'apprentissage, mais cela suppose un dispositif pédagogique structuré. Or, lorsque les supports restent décontextualisés, le risque est celui d'une compréhension superficielle. Reuter (2021) insiste sur l'importance des concepts didactiques dans l'analyse des obstacles d'apprentissage. Les travaux de Cassandra L'Heureux, Jean-Philippe Ayotte-Beaudet et Abdelkrim Hasni (2024) confirment également que les approches pédagogiques contextualisées et interdisciplinaires améliorent la construction du sens, l'engagement cognitif et la participation active des apprenants dans les disciplines complexes. Les travaux de Cummins (2000) sur l'interdépendance linguistique montrent que les compétences développées dans la langue première peuvent faciliter l'apprentissage

d'une langue seconde, à condition qu'un transfert pédagogique soit organisé. À l'inverse, Bamgbose (2001) critique l'usage excessif des langues coloniales dans les systèmes éducatifs africains, qui contribue à renforcer les inégalités scolaires.

Dans une approche complémentaire, Tabouret-Keller (1997) met en évidence le plurilinguisme comme ressource cognitive et pédagogique lorsqu'il est intégré de manière réfléchie. La question de la contextualisation des savoirs est également centrale. Charlot (2021) insiste sur le rapport au savoir comme élément déterminant de l'engagement scolaire. Freire (1974) défend une pédagogie critique centrée sur l'expérience vécue des apprenants, tandis que Morin (2021) appelle à une éducation complexe, capable d'articuler les savoirs et les réalités humaines. Santos (2020), dans une perspective d'épistémologies du Sud, plaide pour une réhabilitation des savoirs contextualisés et locaux. Ki-Zerbo (1990) et Hountondji (1997) insistent également sur la nécessité d'une réappropriation critique des savoirs en Afrique. Les travaux contemporains sur l'éducation inclusive et différenciée prolongent cette réflexion. Une étude internationale récente menée par Charles Kivunja et ses collaborateurs (2025) montre que les pédagogies différenciées et interdisciplinaires favorisent une meilleure participation des apprenants, renforcent les capacités critiques et réduisent les inégalités scolaires dans les contextes éducatifs hétérogènes. En didactique des disciplines, Tozzi (1998) identifie trois opérations fondamentales en philosophie : conceptualiser, problématiser et argumenter. Ces compétences exigent à la fois une maîtrise du langage et une capacité d'abstraction. Vygotski (1997) montre que ces capacités se développent dans l'interaction sociale et langagière, tandis que Vergnaud (2020) insiste sur la structuration progressive des champs conceptuels. Sur le plan motivationnel, plusieurs théories éclairent l'engagement des élèves. Deci et Ryan (1985, 2000), à travers la théorie de l'autodétermination, distinguent motivation intrinsèque et extrinsèque, fondées sur trois besoins fondamentaux : autonomie, compétence et appartenance sociale. Eccles et Wigfield (2002) proposent la théorie attente-valeur, selon laquelle la motivation dépend des attentes de réussite et de la valeur accordée à la tâche. Ames (1992) montre que les buts de maîtrise favorisent un apprentissage plus profond que les buts de

performance. Bandura (1997) met en évidence le rôle central du sentiment d'efficacité personnelle dans l'engagement scolaire : plus un élève se sent capable, plus il persévère. Weiner (2010) complète cette analyse par la théorie de l'attribution causale, selon laquelle les élèves interprètent leurs réussites et échecs selon des causes internes (effort, capacité) ou externes (chance, difficulté de la tâche), influençant ainsi leur motivation future. Par ailleurs, l'organisation des savoirs et leur articulation interdisciplinaire constituent un enjeu majeur. Fourez (2020) et Lenoir (2021) montrent que l'interdisciplinarité permet de donner du sens aux apprentissages en reliant les disciplines entre elles. Martinand (1986) insiste sur la nécessité de relier les savoirs scolaires aux situations concrètes pour favoriser leur appropriation. Tricot (2022) rappelle également que les outils numériques ne sont efficaces que s'ils sont intégrés dans des dispositifs pédagogiques réfléchis. Cette perspective interdisciplinaire est renforcée par les recherches récentes de Sandrine Favre, Barbara Class et Nicolas Szilas (2026), qui montrent que la justice cognitive et la reconnaissance des pluralités culturelles et linguistiques favorisent une coconstruction plus équitable des savoirs. Ces travaux prolongent les réflexions de Santos (2020) sur les épistémologies du Sud et confortent l'idée d'une pédagogie philosophique inclusive et contextualisée. Enfin, la posture de l'enseignant apparaît comme une dimension déterminante du processus de médiation pédagogique. Meirieu (2014) souligne que l'acte d'enseigner est fondamentalement un acte éthique. Hattie (2023), à travers ses méta-analyses, montre que les pratiques enseignantes ont un impact majeur sur les apprentissages, notamment lorsqu'elles sont explicites, structurées et orientées vers la rétroaction. Charlot (2021) ajoute que la relation au savoir est fortement influencée par la posture de l'enseignant et le sens donné aux apprentissages. Ainsi, la langue d'enseignement, le curriculum, les supports didactiques, l'interdisciplinarité, la motivation et la posture enseignante doivent être considérés comme les composantes d'un système interdépendant. Lorsqu'ils sont désarticulés, ils constituent des obstacles majeurs à l'apprentissage ; lorsqu'ils sont cohérents, ils favorisent la réussite scolaire et le développement de la pensée critique.

C'est dans cette logique que s'inscrit la Didactique Philosophique Contextuelle et Interdisciplinaire (DPCI), conçue comme un cadre théorique et opérationnel visant à améliorer l'enseignement de la philosophie en contexte sahélien. Elle repose sur une double exigence : la prise en compte des contextes sociolinguistiques et culturels, et l'intégration des approches interdisciplinaires. Dès lors, la problématique de cette recherche peut être formulée ainsi : comment la DPCI peut-elle contribuer à améliorer les apprentissages en philosophie dans un contexte sahélien marqué par des contraintes linguistiques, pédagogiques et motivationnelles ? L'objectif général est d'analyser l'apport de la DPCI dans ce contexte. Plus précisément, il s'agit d'identifier les obstacles majeurs à l'apprentissage de la philosophie, d'examiner l'influence des pratiques pédagogiques et des supports didactiques, puis de proposer un modèle didactique contextualisé et opérationnel (DPC).

2. Méthodologie

Cette étude menée au Lycée Amadou Kouran Daga adopte une approche mixte, quantitative et qualitative, à visée exploratoire et compréhensive afin d'analyser les difficultés d'apprentissage de la philosophie. Elle s'inscrit dans une posture interprétative et contextualisée, conformément aux travaux de John W. Creswell (2014), qui montrent que les méthodes mixtes permettent une compréhension plus approfondie des phénomènes éducatifs complexes. Elle repose sur le cadre théorico-modélisant de la Didactique Philosophique Contextuelle et Interdisciplinaire (DPCI) dans une perspective systémique, permettant d'analyser les dimensions linguistique, didactique, curriculaire, cognitive et éthique du processus d'enseignement-apprentissage. Elle s'inscrit également dans la pensée complexe de Edgar Morin (2008), selon laquelle les phénomènes éducatifs doivent être appréhendés comme des systèmes dynamiques d'interactions multiples.

2.1. Techniques de collecte des données

Plusieurs techniques de collecte de données ont été mobilisées dans cette étude. Une analyse documentaire portant sur les copies d'élèves, le curriculum officiel de philosophie et les supports didactiques a permis d'évaluer la contextualisation des contenus, leur accessibilité linguistique et leur adéquation pédagogique, dans la perspective de l'analyse de contenu définie par Laurence Bardin (2013). Des observations directes et participantes ont également été réalisées afin d'analyser les pratiques pédagogiques effectives et les interactions enseignants-élèves. Enfin, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 8 enseignants de philosophie, de 105 élèves du Lycée Amadou Kouran Daga sur un effectif total de 419 élèves, ainsi que de 29 élèves du CES/Karkada. Cette méthode, inspirée de Jean-Claude Kaufmann (2011), a permis de recueillir les perceptions, représentations et expériences des participants tout en favorisant leur liberté d'expression.

2.2. Traitement et analyse des données

Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse qualitative et quantitative combinée. L'analyse qualitative a été conduite selon une logique de catégorisation thématique, tandis que les données quantitatives ont permis de dégager des tendances générales. Elle s'appuie sur les principes de l'analyse qualitative de Miles, Huberman et Saldaña (2014), qui recommandent une approche progressive fondée sur la réduction, la présentation et l'interprétation des données.

3. Résultats

Cette section présente les principaux résultats issus de l'enquête réalisée au LAKD et CES/Karkada de Zinder.

Tableau n 1 : répartition synthétiques des opinions des élèves enquêtés sur les difficultés rencontrées.

OPINIONS	NON	OUI	SAUS OPINION	TOTAL
La langue utilisée facilite la compréhension des concepts	83 79,04%	21 20%	01 1,00%	105 100%
Les exemples et supports sont liés à votre réalité socioculturelle et votre vécu quotidien	72 68,57%	30 28,57%	03 2,86%	105 100%
Les cours de philosophie permettent de dialoguer avec d'autres savoirs	67 63,80%	35 33,33%	03 2,86%	105 100%
Vous pouvez avoir le moyen quand vous vous contentez de votre production personnelle	79 75,23%	26 24,77%	00 0,00%	105 100%
Les activités philosophiques vous permettent de vous sentir autonome et impliqués dans votre milieu social	77 73,33%	27 25,67%	01 1,00%	105 100%
Les cours de philosophie sont perçus accessibles facilement	82 78,09%	23 21,91%	00 0,00%	105 100%
Vous estimez qu'on réalise le droit de progression	87 82,86%	18 17,14%	00 0,00%	105 100%
Vous estimez qu'on encourage les élèves des sexes	73 69,52%	32 30,48%	00 0,00%	105 100%
Vous pensez que vous pouvez accéder les concepts de façon importante dans votre vie	89 84,76%	16 15,24%	00 0,00%	105 100%
L'approche actuelle de l'enseignement de la philosophie améliore votre performance	79 75,24%	19 18,09%	07 6,67%	105 100%

Source : Données d'enquête de terrain, novembre 2024- janvier 2025

Le tableau 1 met en évidence une perception globalement critique des conditions d'enseignement de la philosophie. Une majorité d'élèves (79,04 %) estime que la langue d'enseignement ne facilite pas la compréhension, tandis que 20 % pensent le contraire. Par ailleurs, 68,57 % considèrent que les supports pédagogiques ne sont pas suffisamment liés à leur réalité socioculturelle, et 63,80 % affirment que la philosophie ne dialogue pas avec d'autres disciplines. En outre, 75,23 % des élèves estiment qu'ils ne peuvent obtenir la moyenne en se basant uniquement sur leurs productions personnelles, ce qui peut suggérer une tendance à la mémorisation. De plus, 73,33 % déclarent que les activités philosophiques ne renforcent pas leur sentiment d'utilité sociale, et 78,09 % jugent les cours peu accessibles, confirmant les difficultés d'appropriation de la discipline. Les résultats montrent également que 93,33 % des élèves souhaitent une

réduction de la densité du programme, tandis que 69,52 % ne souhaitent pas une augmentation des heures de cours. Par ailleurs, 84,76 % estiment que les enseignants ne mettent pas suffisamment en évidence l'importance des concepts philosophiques dans la vie quotidienne, ce qui peut affecter la motivation. Enfin, 75,23 % considèrent que l'approche actuelle de l'enseignement de la philosophie n'améliore pas réellement leurs performances scolaires.

3.1. Difficultés liées au curriculum du programme officiel

Le programme est structuré autour de notions telles que la liberté, l'État, le travail, la justice, la vérité ou encore la culture. Cependant, ces notions sont majoritairement abordées à partir de références issues de la tradition philosophique occidentale, et rarement à partir de perspectives africaines. Des courants comme le libéralisme, le contractualisme ou le rationalisme y occupent une place centrale, souvent présentés comme universels, sans véritable mise en perspective avec les réalités socioculturelles des apprenants.

Cette orientation crée un décalage dans l'appropriation des savoirs. Par exemple, la notion d'État renvoie principalement à un modèle centralisé occidental, sans prise en compte explicite des formes hybrides de gouvernance observées au Niger, où coexistent institutions modernes, autorités traditionnelles et structures religieuses. De même, le concept de travail est souvent associé au salariat industriel, alors que les réalités locales reposent davantage sur l'agriculture, l'élevage, le commerce informel et les activités de subsistance, ce qui rend les contenus plus abstraits et moins accessibles.

À cela s'ajoute la densité du programme, qui favorise des pratiques pédagogiques centrées sur la transmission et la mémorisation, au détriment d'activités formatives telles que la discussion, la problématisation et l'analyse critique. Comme le souligne un enseignant interrogé : « Le temps ne permet pas de tout dire ni d'adopter une pédagogie différenciée, car les inspecteurs exigent l'avancement du programme » (entretien, décembre 2024).

Du côté des élèves, les entretiens révèlent également des inquiétudes liées à la densité du programme et aux difficultés de compréhension de notions comme la conscience, l'inconscient, l'art, l'existence, la

mort, la société ou l'État. Certains soulignent par ailleurs le retard dans la progression des cours malgré une méthode transmissive peu explicative : « L'année dernière, nous n'avons pas terminé le programme et avons composé au bac dans ces conditions. Cela pourrait expliquer notre échec » (entretien, élève, décembre 2024).

3.2. Difficultés liées aux supports didactiques

L'analyse des supports didactiques (manuels, fascicules, photocopiés et sujets d'évaluation) met en évidence une forte domination de références issues des contextes occidentaux. Certains élèves viennent de villages où la grande majorité des habitants sont analphabètes, et nous avons remarqué que les notions philosophiques y sont souvent illustrées à partir de situations liées aux sociétés industrialisées : marché du travail formel, démocratie représentative ou institutions centralisées. Cet univers de référence est parfois éloigné des réalités quotidiennes des élèves, marquées par l'économie informelle, les structures communautaires et des formes diversifiées de gouvernance, notamment pour ceux qui viennent des zones rurales où l'analphabétisme est dominant.

Ce décalage freine la cognition des élèves et leur capacité à donner du sens aux concepts étudiés en philosophie. Il est renforcé par certains supports qui présentent les notions sous forme de définitions à mémoriser, avec peu de mise en problématisation. L'analyse montre également que les évaluations privilégient des schémas de réponse standardisés, fondés sur des références peu contextualisées. Dans cette logique, les élèves développent souvent une posture de reproduction des savoirs plutôt qu'une véritable appropriation critique. « Oui ! quand on ne mémorise pas, on risque de manquer des choses à dire même si on a compris le sujet » (entretien avec un élève, décembre 2024).

3.3. Effets sur les performances scolaires

Les difficultés relevées au niveau du curriculum et des supports se reflètent directement dans les productions des élèves.

Tableau n° 2 : les difficultés détectées des sur les anciennes copies des élèves.

Exercices Philosophiques	Difficultés Fréquentes sur les Copies
Dissertation	<ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation servile pour masquer une absence de compréhension conceptuelle • Des idées philosophiques mal exprimées • Confusion entre problème et problématique • Les fautes, le placage et le remplissage
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Des idées apprises mais utilisées à contre-sens • Présence du canevas appliqué • Hors sujets et fautes • Le placage et le remplissage

Source : Données d'enquête de terrain, novembre 2024- janvier 2025

Le tableau n°2, qui présente l'analyse des copies d'évaluation, montre une forte tendance à la restitution de contenus appris par cœur. Les élèves reprennent souvent des définitions ou des plans standardisés, sans réelle adaptation aux sujets proposés. Dans certains cas, nous avons observé l'utilisation de structures préfabriquées, complétées de manière mécanique sans réflexion. Des citations sont parfois insérées sans lien logique avec le paragraphe traité. Ainsi, pour compenser un manque d'arguments, de nombreuses copies recourent à des phrases toutes faites et à des formulations de remplissage. On y relève également des erreurs et des fautes graves et récurrentes. « Ceux qui mémorisent les cours de monsieur et les sujets corrigés obtiennent la moyenne » (entretien avec un élève, décembre 2024).

Tableau n °3 : les difficultés observées chez les élèves pendant les cours durant la phase d'observation du terrain.

Notions	Difficultés les plus saisies chez les élèves
Conscience	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction à la connaissance • Confusion avec la mémoire • Dépendance aux cahiers pour répondre • Définition simple (être conscient, c'est savoir qu'on existe)
Inconscient	<ul style="list-style-type: none"> • Définition simple (c'est ce qui n'est pas conscient, un acte sans conscience) • Confusion avec ignorance (ce qu'on ne sait pas) • Dépendance aux cahiers pour répondre
Passion	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction à « aimer » • Absence d'idée que la passion est irrationnelle • Dépendance aux cahiers pour répondre
Autrui	<ul style="list-style-type: none"> • Définition simple (c'est les autres) • Peu de réflexion sur l'altérité • Limiter aux camarades, confusion avec la société en général

Source : Données d'enquête de terrain, novembre 2024- janvier 2025

Le tableau n°3 met en évidence une tendance récurrente dans plusieurs chapitres. Les réponses des élèves sur des notions comme la conscience et l'inconscient restent descriptives et peu problématisées, tandis que celles relatives à la passion se limitent à des exemples simples, sans profondeur philosophique. La notion d'autrui est également traitée de manière générale, sans réflexion sur la reconnaissance ou la relation à l'autre. À cela s'ajoutent des difficultés linguistiques visibles à travers des fautes grammaticales.

Les entretiens révèlent aussi une difficulté à formuler les réponses « J'ai compris, mais je ne sais pas comment répondre » (entretien avec un élève décembre 2024) et une perception de la philosophie comme discipline isolée, non scientifique et peu liée aux autres savoirs. Certains élèves pensent qu'il faut exclure d'autres connaissances, notamment religieuses ou personnelles, des réponses philosophiques. Cette représentation conduit à une séparation entre la philosophie et les autres disciplines, ainsi qu'à une faible valorisation de la matière, parfois perçue comme de simples discours abstraits sans utilité concrète.

Tableau n 4 : comparaison entre la performance des élèves de la TD2 du LAKD (classe de 42 élèves 2024-2025) avant et après l'usage de la DPCI.

Cours	Notes	0 à 6,99	7 à 9,99	10 à 12,99	13 à 20	Total	Taux réussite	Taux d'échec
Avant DPCI	la	11	18	12	01	42	30,96	69,04
Après DPCI	la	6	14	15	07	42	52,38	47,61

Source : Données d'enquête de terrain, novembre 2024- janvier 2025

Le tableau 4 montre une amélioration considérable de la performance des élèves dans la discipline, avec une quasi-inversion des taux. Avant l'usage de la DPCI, on note un taux de réussite de 30,96 % et un taux d'échec de 69,04 %, contrairement à la performance après la DPCI, qui enregistre un taux de réussite de 52,38 % et un taux d'échec de 47,6 %. Ainsi, des cours de vacances regroupant les élèves ayant échoué au baccalauréat, session 2025, ainsi que les élèves préparant la terminale 2025-2026, ont été organisés au CES/Karkada (Août-septembre 2025) par l'association des anciens élèves ressortissants dudit établissement, sous l'autorisation du chef d'établissement. Ce dispositif a été conçu comme un espace libre et propice pour tester la DPCI auprès d'une classe de 29 élèves. L'analyse des copies des élèves en dissertation, portant sur le sujet : « La conscience exclut-elle l'homme de l'animalité ? », a permis de constater une amélioration des performances, marquée par davantage d'autonomie, de productions personnelles, une quasi-absence de récitation des cours, ainsi qu'une réduction du placage et du remplissage. Toutefois, les problèmes linguistiques persistent. Ainsi, les entretiens réalisés auprès des 29 élèves ont également mis en évidence une motivation et un engagement accrus vis-à-vis de la discipline. Les élèves semblent avoir compris que la philosophie dialogue avec les autres savoirs sans les trahir et qu'elle permet une meilleure compréhension des défis contemporains à travers un esprit critique.

4. Discussion

La DPCI s'inscrit dans la continuité des travaux de Tozzi (1998) tout en les dépassant, en définissant les compétences philosophiques comme la capacité de compréhension conceptuelle, de problématisation, d'argumentation et d'adoption d'une posture citoyenne critique. Elle met également en évidence le rôle central de la langue d'enseignement, confirmant Porcher (1995) et Cuq (2003), selon lesquels une maîtrise insuffisante de la langue entraîne une surcharge cognitive qui limite l'accès aux contenus.

Par ailleurs, cette approche rejoint les analyses de l'UNESCO (2005, 2019, 2020, 2021, 2022) et de la Banque mondiale (1998, 2018), ainsi que les réflexions de Ki-Zerbo (1990) et Hountondji (1994) sur la nécessité d'un ancrage des savoirs dans les réalités socioculturelles africaines. Elle valorise la contextualisation des contenus philosophiques et l'intégration des concepts philosophiques élémentaires, ce qui favorise la motivation intrinsèque des élèves (Deci et Ryan 2002), leur engagement et l'orientation vers la maîtrise (Ames, 1992) et (Dweck 2006). Elle s'appuie aussi sur la théorie de l'attribution (Weiner 1985, 2010) et le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 2003), en renforçant la perception de compétence et l'effort comme clé de la réussite. Enfin, la DPCI apparaît comme une réponse aux difficultés scolaires en philosophie (placage, mémorisation, hors sujet, confusion), en favorisant une compréhension conceptuelle plus profonde et une meilleure appropriation des savoirs.

4.1. Cadre théorique et opératoire de la DPCI

La Didactique Philosophique Contextuelle et Interdisciplinaire (DPCI) est un cadre théorico-modélisant visant à repenser l'enseignement de la philosophie dans les contextes sahéliens marqués par des contraintes linguistiques, socioculturelles, cognitives et pédagogiques. Elle considère que les savoirs philosophiques deviennent accessibles lorsqu'ils sont reliés à l'expérience vécue des apprenants, à leurs réalités socioculturelles et aux autres savoirs scolaires et extrascolaires. Cette approche s'appuie sur les travaux de

Philippe Meirieu (2014), pour qui l'apprentissage prend sens lorsqu'il est lié à l'expérience du monde, ainsi que sur ceux de Bernard Charlot (2021), qui montre que le rapport au savoir dépend de l'histoire, de l'identité et du contexte social de l'élève. Elle rejoint également la pensée complexe d'Edgar Morin (2021) et les analyses de Gérard Fourez (2020) et Yves Lenoir (2021), qui défendent l'interdisciplinarité comme moyen de développer les compétences critiques et cognitives. Les travaux récents de Sylvain Doussot et Nadine Fink (2024) prolongent cette perspective en montrant que la contextualisation didactique favorise une meilleure appropriation des savoirs scolaires lorsqu'elle établit des liens entre les contenus académiques et les réalités sociales des apprenants.

La DPCI repose sur deux dimensions principales : la dimension contextuelle et la dimension interdisciplinaire. La contextualisation consiste à ancrer les notions philosophiques dans les réalités locales (langues, croyances, pratiques sociales, représentations culturelles), conformément à la pédagogie critique de Paulo Freire (1974), qui valorise le vécu des apprenants comme point de départ de l'apprentissage. L'interdisciplinarité, inspirée notamment des travaux de Jean-Louis Martinand (1986), vise à articuler les disciplines scolaires afin de favoriser la conceptualisation, la problématisation et l'argumentation. Cette orientation est renforcée par les travaux de Cassandra L'Heureux, Jean-Philippe Ayotte-Beaudet et Abdelkrim Hasni (2024), qui démontrent que les démarches contextualisées et interdisciplinaires favorisent l'engagement cognitif, la motivation et la construction du sens dans les apprentissages complexes.

Les résultats de l'étude s'interprètent à travers plusieurs principes structurants. Le principe de contextualisation montre que les apprentissages sont plus efficaces lorsqu'ils sont reliés à des situations significatives, comme l'expliquent Brown, Collins et Duguid ainsi qu'André Tricot (2022) dans les travaux sur la cognition située. Le principe d'interdisciplinarité souligne, avec Fourez (2020), Lenoir (2021) et Martinand (1986), que les liens entre disciplines renforcent les capacités de raisonnement critique. Les recherches contemporaines sur les pratiques pédagogiques différenciées et inclusives confirment également que les approches interdisciplinaires améliorent les

capacités d'analyse, de participation et de réflexion autonome des apprenants, notamment dans les contextes éducatifs hétérogènes.

Le principe de médiation cognitive s'inspire du socioconstructivisme de Lev Vygotski (1997), selon lequel les apprentissages se construisent grâce aux interactions sociales et aux médiations pédagogiques adaptées. Cette idée est renforcée par Stanislas Dehaene (2021), qui insiste sur l'importance de l'adaptation cognitive des contenus. Le principe de construction progressive du sens repose sur les travaux de Gérard Vergnaud (2020) sur les champs conceptuels et de Jean-Pierre Astolfi (2018), qui considère l'erreur comme un outil de restructuration intellectuelle.

La DPCI s'appuie aussi sur les analyses d'Élisabeth Bautier et Patrick Rayou (2021), qui expliquent les difficultés scolaires par des malentendus cognitifs et linguistiques. Dans cette perspective, la DPCI cherche à rendre visibles les implicites des apprentissages à travers les Concepts Philosophiques Élémentaires Cachés (CPEC). Enfin, les pédagogies actives défendues par John Hattie (2023) soulignent l'importance de l'engagement de l'élève dans la construction du savoir. La dimension éthique constitue enfin un principe transversal de la DPCI inspirée des travaux de Boaventura de Sousa Santos (2020), elle défend une pédagogie inclusive, contextualisée et respectueuse des pluralités épistémologiques, afin de promouvoir à la fois la réussite scolaire et la justice cognitive. Cette orientation est renforcée par les travaux récents de Sandrine Favre, Barbara Class et Nicolas Szilas (2026), qui montrent que la reconnaissance des diversités culturelles, linguistiques et épistémologiques favorise une coconstruction plus équitable des savoirs et un accès plus démocratique aux apprentissages critiques.

4.2. Dynamique systémique et portée explicative de la DPCI

Dans une perspective systémique, la DPCI considère l'apprentissage de la philosophie comme le résultat d'interactions dynamiques entre plusieurs composantes : linguistique, cognitive, curriculaire, contextuelle, pédagogique et éthique. Cette approche rejoint les théories systémiques contemporaines de l'éducation inspirées notamment des travaux d'Urie Bronfenbrenner (1979), selon lesquels les apprentissages dépendent des interactions entre l'individu et son

environnement social, culturel et institutionnel. Gary Evans (2022) prolonge cette perspective en montrant que les systèmes éducatifs influencent fortement les conditions d'apprentissage à travers les pratiques pédagogiques, les curricula et les contextes sociaux. Les résultats de l'étude révèlent ainsi un déséquilibre de cet ensemble : abstraction excessive des contenus philosophiques, faible contextualisation, insuffisance des dispositifs de médiation cognitive et cloisonnement disciplinaire marqué. Ces facteurs, combinés à des pratiques pédagogiques centrées sur la restitution mémorielle, créent une rupture entre le vécu des élèves et les exigences conceptuelles de la philosophie.

Dans ce cadre, l'apport majeur de la DPCI est de proposer une lecture intégrée de ces difficultés. Elle permet d'articuler, dans un même modèle explicatif, des dimensions souvent étudiées séparément : linguistique, cognitive, didactique, socioculturelle et éthique. Les travaux contemporains sur l'éducation inclusive et contextualisée renforcent cette lecture systémique en montrant que les difficultés d'apprentissage résultent moins des capacités individuelles des élèves que de l'adéquation entre les contenus scolaires, les méthodes pédagogiques et les réalités socioculturelles des apprenants. Un apport théorique important réside dans l'introduction des Concepts Philosophiques Élémentaires Cachés (CPEC). Ceux-ci jouent un rôle de médiation cognitive en facilitant l'accès progressif aux notions abstraites à partir de connaissances déjà familières aux apprenants. Cette approche rejoint les travaux d'Élisabeth Bautier et Patrick Rayou (2021) sur les savoirs implicites ainsi que ceux de Gérard Vergnaud (2020) sur les structures conceptuelles mobilisées dans les apprentissages.

La DPCI permet également de dépasser une lecture individualisante de l'échec scolaire. Elle montre que les difficultés en philosophie relèvent avant tout d'un dysfonctionnement systémique impliquant la langue d'enseignement, l'organisation curriculaire, les méthodes pédagogiques et les inégalités socioculturelles. Les travaux récents sur les pédagogies différenciées et la justice cognitive confirment que les apprentissages deviennent plus efficaces lorsque les dispositifs pédagogiques tiennent compte de la diversité cognitive, linguistique et culturelle des élèves. Cette perspective rejoint les analyses de

Bernard Charlot (2021), pour qui les difficultés scolaires ne peuvent être comprises indépendamment du rapport social et culturel que les apprenants entretiennent avec le savoir. Enfin, cette approche intègre une dimension éthique essentielle fondée sur la responsabilité pédagogique et la justice cognitive. Dans cette perspective, enseigner la philosophie ne consiste plus seulement à transmettre des doctrines abstraites, mais à créer les conditions d'un accès équitable à la pensée critique, à la réflexion autonome et à la compréhension du monde social.

4.3. Modélisation des variables dans la DPCI

Figure n 1 : formalisation scientifique des variables de la DPCI

Source : Données d'enquête de terrain, novembre 2024- janvier 2025

La figure 1 montre que la DPCI permet de formaliser un modèle explicatif des performances en philosophie. Ce modèle repose sur une articulation entre une variable indépendante, des variables médiatrices et une variable dépendante. La DPCI constitue la variable indépendante. Elle influence les pratiques pédagogiques à travers deux axes : la contextualisation des apprentissages et l'interdisciplinarité.

En effet, la dimension contextuelle met en évidence plusieurs facteurs déterminants. La langue d'enseignement joue un rôle central : une maîtrise insuffisante du français limite l'accès au sens des concepts philosophiques. Le niveau cognitif des apprenants constitue également un facteur important, nécessitant une adaptation des contenus pour éviter la surcharge cognitive.

Figure n 2 : les autres disciplines influencent la performance en philosophie

Source : Données d'enquête de terrain, novembre 2024- janvier 2025

Le modèle de la DPCI place la philosophie au centre de l'apprentissage, avec pour objectif principal le développement de la pensée critique. Il vise à rapprocher les notions philosophiques à des réalités quotidiennes des élèves en les reliant aux situations concrètes et aux autres disciplines scolaires. Elle repose sur le concept de CPEC, qui montre que les disciplines scolaires contiennent implicitement des éléments philosophiques que l'enseignant doit rendre visibles. Ainsi, la philosophie apparaît à travers différents domaines : en grammaire (opinion et contradiction), dans les sciences (notions de qualité et de quantité), et dans les savoirs sociaux et culturels (valeurs comme la justice et l'égalité). Ces exemples montrent que des références philosophiques (Hegel, Aristote, Kant) sont présentes de manière transversale. En général, la DPCI affirme que la philosophie n'est pas une discipline isolée, mais qu'elle traverse l'ensemble des savoirs. Le rôle de l'enseignant est donc d'aider les élèves à identifier ces liens

afin de mieux comprendre le monde et développer leur capacité de réflexion.

Conclusion

L'étude menée au Lycée Amadou Kouran Daga de Zinder met en évidence plusieurs difficultés qui freinent l'apprentissage de la philosophie : la langue d'enseignement, le caractère abstrait du curriculum, le manque de contextualisation des supports pédagogiques et les pratiques d'enseignement encore transmissives. En effet, selon la DPCI, le curriculum n'est pas un programme à réciter, mais un dispositif vivant de mise en sens des savoirs à partir des réalités des élèves et les supports peuvent être considérés comme des médiations pédagogiques actives qui participent à la transformation des savoirs en objectifs d'apprentissage, en facilitant leur appropriation et leur mise en sens par les apprenants. Elle considère la langue d'enseignement non pas un simple véhicule de transmission des savoirs mais comme un espace vivant de construction du sens, où se structurent la pensée, la compréhension et l'identité intellectuelle de l'apprenant à partir de ses réalités socioculturelles et des interactions disciplinaires.

Face à ces défis, la Didactique Philosophique Contextuelle et Interdisciplinaire (DPCI) apparaît comme une approche adaptée. Par CPEC, la DPCI s'enrichit du dialogue avec les autres disciplines qui deviennent des ressources complémentaires qui éclaire la pensée, facilite l'appropriation des notions abstraites et ancre la réflexion philosophique dans la complexité du réel vécu par les apprenants. Elle intègre aussi une dimension éthique qui ne se limite pas à l'énoncé de valeurs morales, mais se manifeste comme une exigence de la responsabilité intellectuelle et pédagogique qui engage l'apprenant et l'enseignant dans une quête de sens, de justice cognitive et de respect de contexte socioculturel dans la construction du savoir philosophique.

Cette recherche souligne ainsi la nécessité de repenser l'enseignement de la philosophie dans les contextes sahétiens afin d'améliorer les apprentissages et de réduire les inégalités éducatives dans la formation de l'esprit critique car, ce que l'éducation fait à l'homme, la

philosophie le fait à l'esprit. C'est l'éducation qui cultive l'esprit mais, c'est la philosophie qui le nourrit. Dans cette dynamique, des travaux futurs pourraient s'intéresser plus précisément aux conditions concrètes de mise en œuvre de la DPCI, notamment dans la formation des enseignants et dans la conception des curricula scolaires.

Bibliographie

AFRICAN UNION COMMISSION, 2023. *Progress Report on the Continental Education Strategy for Africa (CESA 16–25)*, Addis-Abeba.

ALTET Marguerite, 2002. *Les pratiques enseignantes : entre savoirs professionnels et compétences*, Paris, PUF.

ALTET Marguerite, 2006. *Les pédagogies de l'apprentissage*, Paris, PUF.

ALTET Marguerite, 2002. « Une démarche de recherche sur la pratique enseignante : l'analyse plurielle », *Revue française de pédagogie*, n°138, pp. 85-93.

AMES Carole, 1992, « Classrooms: Goals, Structures, and Student Motivation », *Journal of Educational Psychology*, Vol. 84, N°3, pp. 261-271.

ARBORIO Anne-Marie & FOURNIER Pierre, 2010. *L'enquête et ses méthodes : l'observation directe*, Paris, Armand Colin.

ASTOLFI Jean-Pierre, 2018. *L'erreur, un outil pour enseigner*, Paris, ESF Sciences Humaines.

BAMBOSE Ayo, 2001. *Language and Exclusion: The Consequences of Language Policies in Africa*, Münster, LIT Verlag.

BANDURA Albert, 1986. *Social Foundations of Thought and Action*, Englewood Cliffs, Prentice Hall.

BANDURA Albert, 2003. *Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle*, De Boeck, Bruxelles.

BANDURA Albert, 1997. *Self-efficacy: The Exercise of Control*, New York, W.H. Freeman.

BARDIN Laurence, 2013. *L'analyse de contenu*, Paris, PUF.

BAUTIER Élisabeth & RAYOU Patrick, 2021. *Les inégalités d'apprentissage : programmes, pratiques et malentendus scolaires*, Paris, PUF.

BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The Ecology of Human Development*, Cambridge, Harvard University Press.

CHARLOT Bernard, 2021. *Le rapport au savoir en milieu scolaire*, Paris, Anthropos.

CRESWELL John Ward, 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, Sage.

CUQ Jean-Pierre, 2003. *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*, Paris, CLE International.

CUMMINS Jim, 2000. *Language, Power and Pedagogy*, Clevedon, Multilingual Matters.

DECI Edward et Richard Ryan, 2002. *Handbook of Self-Determination Research*, University of Rochester Press, Rochester, NY.

DEHAENE Stanislas, 2021. *Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines*, Paris, Odile Jacob.

DE KETELE Jean-Marie, 2005. *L'évaluation des acquis des élèves*, Bruxelles, De Boeck.

DE KETELE Jean-Marie, 2005. *Méthodologie du recueil de données en sciences sociales*, Bruxelles, De Boeck.

DENZIN Norman Kent, 1978. *The Research Act*, New York, McGraw-Hill.

DENZIN Norman Kent & LINCOLN Yvonna Sessions, 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, Sage.

DIOP Cheikh Anta, 1981. *Civilisation ou barbarie*, Paris, Présence Africaine.

DOUSSOT Sylvain et FINK Nadine, 2024. « La contextualisation en histoire : une étude didactique sur les rapports entre épistémologie scolaire et épistémologie de référence ». *Revue française de pédagogie*, n°223(2), pp. 9-26.

DWECK, Carol 2006. *Mindset: The New Psychology of Success*, Random House, New York.

EVANS Gary, 2022. *Educational Systems and Learning Contexts*, Londres, Routledge.

FAVRE Sandrine, CLASS Barbara et SZILAS Nicolas, 2026. « L'éducation ouverte et libre à l'épreuve de la justice cognitive : vers

une coconstruction transformative des savoirs en enseignement supérieur ». *Médiations et médiatisations*, n°23, pp. 19-37.

FOUREZ Gérard, 2020. *L'interdisciplinarité en éducation*, Bruxelles, De Boeck.

FREIRE Paulo, 1974. *Pédagogie des opprimés*, Paris, Maspero.

HATTIE John, 2023. *Visible Learning: The Sequel*, Londres, Routledge.

HOUNTONDJI Paulin, 1994. *Producing Knowledge in Africa*, Dakar, CODESRIA.

HOUNTONDJI Poulin, 1994. *Les savoirs endogènes : pistes pour une recherche*, CODESRIA, Dakar.

CUQ Jean-Pierre, 2003. *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*, CLE International, Paris.

KAUFMANN Jean-Claude, 2011. *L'entretien compréhensif*, Paris, Armand Colin.

KIVUNJA Charles et collaborateurs, 2025. « A scoping review and thematic analysis of differentiated instruction practices: How teachers foster inclusive classrooms for all students, including gifted students ». *International Journal of Educational Research Open*, vol. 8, article 100439, pp. 1-21.

KI-ZERBO Joseph, 1990. *Éduquer ou périr*, Paris, UNESCO / L'Harmattan.

LENOIR Yves, 2021. *L'interdisciplinarité dans l'enseignement*, Montréal, Chenelière Éducation.

MARTINAND Jean-Louis, 1986. *Connaître et transformer la matière*, Berne, Peter Lang.

KASSANDRA L'HEUREUX, AYOTTE-BEAUDET Jean-Philippe et HASNI Abdelkrim, 2024. « Apprendre à contextualiser l'éducation scientifique en formation initiale ». *Didactique*, vol. 5, n°3, pp. 74-106.

PORCHER Louis, 1995. *Le français langue étrangère : émergence et enseignement d'une discipline*, Hachette Éducation, Paris.

MEIRIEU Philippe, 1991. *Le choix d'éduquer*, Paris, ESF.

MEIRIEU Philippe, 2014. *Le choix d'éduquer*, Paris, ESF Sciences Humaines.

MILES Matthew Bernard, HUBERMAN Anthony Michael et SALDAÑA Johnny, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Thousand Oaks, Sage Publications.

MORIN Edgar, 2008. *La Méthode 1 : La nature de la nature*, Paris, Seuil.

NGŪGĨ WA Thiong'o, 1986. *Decolonising the Mind*, London, James Currey.

PORCHER Louis, 1995. *Le français langue étrangère*, Paris, Hachette Éducation.

REUTER Yves, 2021. *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, Bruxelles, De Boeck.

SANTOS Boaventura de Sousa, 2020. *Épistémologies du Sud*, Paris, Desclée de Brouwer.

TABOURET-KELLER Andrée, 1990. « Le bilinguisme : pourquoi la mauvaise réputation ? », *Migrants-Formation*, n°83, pp. 18-23.

TOZZI Michel, 1998. *Penser par soi-même : initiation à la philosophie*, Chronique Sociale, Lyon.

TOZZI Michel, 1998. *Apprendre à philosopher*, Paris, Hachette Éducation.

TOZZI Michel, 2001. *La discussion philosophique à l'école et au collège*, Paris, Hachette Éducation.

TRICOT André, 2022. *Apprendre avec le numérique : mythes et réalités*, Paris, Retz.

UNESCO, 2005. *La philosophie, une école de la liberté : Enseignement de la philosophie et apprentissage du philosophe*, UNESCO, Paris.

UNESCO, 2019a. *Education in Africa: A Statistical Analysis*, Dakar, UNESCO-BREDA.

UNESCO, 2019b. *Global Education Monitoring Report*, Paris, UNESCO.

UNESCO, 2020. *Global Education Monitoring Report*, Paris, UNESCO.

UNESCO, 2021. *Reimagining Our Futures Together*, Paris, UNESCO.

UNESCO, 2022. *Global Education Monitoring Report: Sub-Saharan Africa*, Paris, UNESCO.

VERGNAUD Gérard, 2020. *La théorie des champs conceptuels*, Paris, Hachette.

VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1997. *Pensée et langage*, Paris, La Dispute.

WEINER Bernard, 1985. « An attributional theory of achievement motivation... », *Psychological Review*, vol. 92, n°4, pp. 548-573.

WEINER Bernard, 2010. « The Development of an Attribution-Based Theory... », *Psychologist*, vol. 45, n°1, pp. 28-36.

WENGER Étienne, 1998. *Communities of Practice*, Cambridge University Press.

WIREDU Kwasi, 1998. *African Philosophy: An Anthology*, Oxford, Blackwell.

WORLD BANK, 2018. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*, Washington, World Bank.

Motivation dans les études et persévérance des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques des établissements d'enseignement général et technique de la ville de Garoua/région du Nord-Cameroun

Alhadji MAHAMAT

*Enseignant-chercheur
Université de Garoua (Cameroun),
mahamatalh@yahoo.fr*

Issa DJAMILATOU

*Doctorante en sciences de l'éducation
Université de Maroua (Cameroun)
djami0@yahoo.fr*

Abraham DAGUE,

*Doctorant en sciences de l'éducation
Université de Garoua au Cameroun (Tchad),
abradague@gmail.com*

Résumé

Cette recherche s'inscrit dans le contexte de la faible représentation des filles dans les filières scientifiques et techniques au Cameroun, particulièrement dans la ville de Garoua. Le problème central est celui de la persistance des stéréotypes de genre et des obstacles socioéconomiques qui limitent l'accès et la réussite des jeunes filles dans ces domaines. L'objectif principal de l'étude est d'identifier et d'analyser les facteurs de motivation qui influencent leur persévérance scolaire et professionnelle. L'approche méthodologique adoptée est mixte, combinant une enquête quantitative par questionnaires et une analyse qualitative par entretiens. L'échantillon est composé de 142 répondants : 100 élèves filles issues de 17 établissements secondaires (général et techniques), 12 enseignants, 6 administrateurs et 22 parents. Les données quantitatives ont été traitées avec SPSS, tandis que les données qualitatives ont été codées et interprétées avec NVivo. Les résultats montrent que la motivation intrinsèque (curiosité, passion, dépassement de soi) constitue le moteur central de l'engagement des filles, renforcée par la motivation extrinsèque (soutien parental, influence des enseignants, modèles féminins). Les facteurs académiques (accessibilité des cours, notes satisfaisantes, implication en classe) favorisent la réussite, tandis que les facteurs socioéconomiques et culturels révèlent l'importance du niveau d'instruction parental et du soutien moral, mais aussi la persistance des stéréotypes. Les filles expriment des ambitions élevées (poursuite d'études supérieures, insertion dans les métiers scientifiques et techniques) et manifestent une persévérance notable par leur régularité et leur résilience face aux obstacles. L'étude souligne la nécessité de renforcer les politiques éducatives

inclusives, de promouvoir des modèles féminins inspirants, d'impliquer davantage les familles et de développer des dispositifs pédagogiques favorisant la motivation et la persévérance des filles. Ces actions constituent des leviers essentiels pour accroître la présence féminine dans les filières scientifiques et techniques et promouvoir l'égalité des chances.

Mots-clés : Motivation, persévérance, jeunes filles, filières scientifiques et techniques, Garoua.

Abstract

This study is set against the backdrop of the underrepresentation of girls in scientific and technical fields in Cameroon, particularly in the city of Garoua. The central issue lies in the persistence of gender stereotypes and socio-economic barriers that hinder access and success for young girls in these domains. The main objective of the research is to identify and analyze the motivational factors that influence their perseverance in school and professional pathways. A mixed-methods approach was adopted, combining quantitative surveys through questionnaires with qualitative interviews. The sample consisted of 142 respondents: 100 female students from 17 secondary schools (general and technical), 12 teachers, 6 administrators, and 22 parents. Quantitative data were processed using SPSS, while qualitative data were coded and analyzed with NVivo, ensuring methodological triangulation. The findings reveal that intrinsic motivation (curiosity, passion, self-challenge) is the primary driver of girls' engagement, complemented by extrinsic motivation (parental support, teacher influence, female role models). Academic factors such as course accessibility, satisfactory grades, and classroom participation foster success, while socio-economic and cultural factors highlight the importance of parental education and moral support, alongside the persistence of stereotypes. Girls express high ambitions (pursuing higher education, entering scientific and technical careers) and demonstrate remarkable perseverance through regular study habits and resilience in the face of obstacles. The study recommends strengthening inclusive educational policies, promoting inspiring female role models, increasing family involvement, and developing pedagogical strategies that enhance motivation and perseverance. These measures are essential to increase female participation in scientific and technical fields and to promote equal opportunities in the North Cameroon region.

Keywords : Motivation, perseverance, young girls, scientific and technical fields, Garoua.

Introduction

Le droit à l'éducation est reconnu comme un levier

fondamental pour l'égalité entre les sexes et le développement durable. Dans de nombreux pays africains, et particulièrement au Cameroun, les filles ont longtemps été confrontées à des obstacles structurels, culturels et socioéconomiques qui limitent leur accès aux filières scientifiques et techniques. Les stéréotypes de genre, profondément ancrés dans les représentations sociales, ont contribué à orienter les filles vers des filières dites « féminines », marginalisant leur présence dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM). Cependant, depuis une décennie, la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun, connaît une évolution notable : de plus en plus de jeunes filles s'inscrivent dans les filières scientifiques et techniques des établissements d'enseignement général et technique.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte international marqué par les initiatives de l'UNESCO et de divers forums panafricains visant à promouvoir la scolarisation des filles et leur accès aux sciences et technologies. Au Cameroun, les États généraux de l'éducation (1995) et la loi d'orientation de 1998 ont posé les bases d'une politique éducative inclusive, mais les résultats concrets en matière de genre restent mitigés. Les données récentes montrent néanmoins une progression significative : en 2015, les filles représentaient seulement 12 % des effectifs dans les filières scientifiques et 3 % dans les filières techniques à Garoua, contre respectivement 31 % et 19 % en 2023-2024.

Malgré ces avancées, la persistance des stéréotypes et des préjugés continue de freiner l'orientation des filles vers les filières scientifiques et techniques. Les représentations sociales associées aux sciences : « être fort en mathématiques », « avoir des aptitudes physiques », sont souvent perçues comme des attributs masculins (Vouillot, 2007). Ces représentations influencent les choix scolaires et peuvent décourager les filles. Pourtant, les enquêtes menées à Garoua révèlent que les jeunes filles inscrites dans ces filières manifestent une forte motivation, alimentée par divers facteurs : l'envie de transcender les préjugés, l'inspiration de modèles féminins, le soutien parental et scolaire, ainsi que leurs propres ambitions académiques et professionnelles. La question centrale de cette étude est donc la suivante : quels sont les facteurs de motivation qui poussent les jeunes filles de Garoua à s'inscrire

et à persévérer dans les filières scientifiques et techniques, malgré les stéréotypes et obstacles socioéconomiques ?

Cette recherche s'inscrit dans le champ des sciences de l'éducation, en mobilisant des approches interdisciplinaires issues de la sociologie de l'éducation (Bourdieu & Passeron, 2018), de la psychologie sociale (Bandura, 1980; Deci & Ryan, 1985), et des études de genre (Blanchard, 2021; Vouillot, 2007). Elle croise les perspectives théoriques sur la motivation scolaire (Chouinard & Cossette, 2006; Eccles & Wigfield, 2002) et les travaux sur la persévérance académique (Larose et al., 2022). L'objectif est de comprendre comment les variables psychologiques, académiques, socioéconomiques et culturelles interagissent pour favoriser ou freiner la persévérance des filles dans les filières scientifiques et techniques.

L'objectif principal de cette étude est d'identifier et d'analyser les facteurs de motivation qui influencent la persévérance des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques des établissements d'enseignement général et technique de la ville de Garoua. Il s'agit de mettre en lumière les dynamiques individuelles et collectives qui permettent aux filles de dépasser les stéréotypes et de s'engager durablement dans des parcours scolaires et professionnels scientifiques. Pour atteindre cet objectif, l'article est structuré en quatre grandes parties : la problématique, la méthodologie : description du cadre de l'étude, de l'échantillon, des outils de collecte et d'analyse des données, les résultats et la discussion.

Problématique de l'étude

La question de la motivation scolaire et de la persévérance des filles dans les filières scientifiques et techniques demeure un enjeu majeur dans les sciences de l'éducation. Historiquement, les travaux de Bourdieu & Passeron (2018) sur la reproduction sociale ont montré que le système éducatif tend à perpétuer les inégalités de genre et de classe. Les filles, souvent orientées vers des filières dites « féminines », ont longtemps été sous-représentées dans les sciences et techniques. Blanchard (2021) souligne que malgré des avancées, les cursus scientifiques restent marqués par une forte

différenciation de genre. Au Cameroun, et plus particulièrement dans la ville de Garoua, cette problématique prend une dimension particulière : les filles sont de plus en plus présentes dans les filières scientifiques et techniques, mais elles doivent surmonter des stéréotypes persistants et des obstacles socioéconomiques.

Les théories de la motivation scolaire, telles que celles développées par Deci & Ryan (1985) sur l'autodétermination, ou par Eccles & Wigfield (2002) sur les croyances et valeurs motivationnelles, permettent de comprendre comment les filles construisent leur engagement dans les études. Bandura (1980), avec sa théorie de l'apprentissage social, insiste sur l'importance des modèles et du soutien social dans le développement de la motivation. Ces apports théoriques éclairent la situation des jeunes filles de Garoua, dont la motivation est influencée par des facteurs intrinsèques (intérêt pour les sciences, curiosité intellectuelle) et extrinsèques (modèles féminins, soutien parental, reconnaissance sociale).

Les recherches récentes confirment que les disparités de genre dans les STEM demeurent un phénomène mondial. Cheryan et al. (2024) montrent que ces écarts persistent en raison de stéréotypes profondément ancrés et d'un manque de confiance des filles dans leurs compétences, malgré des performances comparables à celles des garçons. De même, Tamez-Robledo (2024) insiste sur le rôle central de la confiance en soi, qui compte autant que la compétence pour réussir dans les filières scientifiques et techniques. Ces constats rejoignent les observations locales à Garoua, où les filles doivent surmonter une double barrière : les stéréotypes culturels et le déficit de confiance dans leurs capacités.

Par ailleurs, plusieurs initiatives africaines et internationales mettent en avant le rôle du mentorat et de l'inclusion pour renforcer la motivation des filles. Obonyo (2024) souligne que l'Afrique subsaharienne doit investir dans des politiques éducatives ciblées afin d'encourager les filles à adopter les STEM, tandis que l'AITN (2025) met en lumière des héroïnes africaines qui changent les règles du jeu grâce à l'innovation numérique et au mentorat. Dans la même logique, Martín-Peciña et al. (2025) démontrent que les camps d'été axés sur le mentorat permettent de briser les barrières et d'autonomiser les filles dans

leur parcours scientifique. Ces apports confirment que la persévérance des filles est fortement liée à la mise en place de dispositifs inclusifs, à l'exposition à des modèles féminins et à la valorisation des objectifs communautaires, comme le rappellent Nalipay et al. (2024).

La problématique de cette étude repose sur la tension entre les stéréotypes de genre qui freinent l'orientation des filles vers les sciences et les dynamiques de motivation qui les poussent à persévérer. Trois questions guident cette réflexion : quelles représentations sociales et stéréotypes influencent encore le choix des filles dans les filières scientifiques et techniques ? Quels sont les facteurs de motivation, tant intrinsèques qu'extrinsèques, qui favorisent leur engagement et leur persévérance ? Comment les ambitions scolaires et professionnelles des filles de Garoua contribuent-elles à leur résilience face aux obstacles académiques et socioéconomiques ?

Ces interrogations permettent de formuler trois objectifs spécifiques. Le premier est d'identifier les stéréotypes et représentations sociales qui affectent l'orientation des filles vers les filières scientifiques et techniques. Le deuxième est d'analyser les facteurs de motivation qui influencent leur engagement, en distinguant les dimensions psychologiques, académiques et socioéconomiques. Le troisième est d'évaluer l'impact des ambitions scolaires et professionnelles sur leur persévérance et leur réussite.

À partir de ces objectifs, trois hypothèses spécifiques sont avancées. La première est que les stéréotypes de genre persistent dans la communauté éducative et influencent négativement l'orientation des filles. La deuxième est que la motivation des filles est renforcée par la présence de modèles féminins, le soutien parental et la réussite académique. La troisième est que les ambitions scolaires et professionnelles jouent un rôle déterminant dans la persévérance des filles, en leur permettant de dépasser les obstacles et de construire des trajectoires résilientes.

Les recherches antérieures confirment la pertinence de ces hypothèses. Diop & Ba (2008) ont montré que les filles à l'université Gaston Berger de Saint-Louis sont confrontées à des stéréotypes mais trouvent dans leurs projets professionnels une

source de motivation. Lefebvre et al. (2005) ont souligné que l'intérêt pour les sciences et les ambitions professionnelles constituent des moteurs essentiels de la motivation des jeunes filles. Chouinard et al. (2007) insistent sur l'importance des approches récentes de la motivation scolaire, qui mettent en avant la nécessité de soutenir les élèves dans leurs efforts. Larose et al. (2022) démontrent que la persévérance scolaire dans les sciences est fortement liée à la culture et à la socialisation scientifique.

En effet, la problématique de cette étude s'inscrit dans une double perspective : comprendre les obstacles liés aux stéréotypes de genre et analyser les dynamiques de motivation qui permettent aux filles de Garoua de persévérer dans les filières scientifiques et techniques. Elle mobilise les apports des sciences de l'éducation, de la sociologie et de la psychologie pour éclairer les trajectoires scolaires des filles et proposer des pistes de réflexion pour renforcer leur présence et leur réussite dans ces domaines.

Cadre méthodologique

La présente étude s'inscrit dans le contexte de la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord et du département de la Bénoué. Garoua est une ville historique du Cameroun, anciennement capitale de la région de l'Extrême-Nord jusqu'en 1982. Elle est aujourd'hui la troisième plus grande ville du pays avec une population estimée à 361 000 habitants en 2022. La langue principale est le fulfulde, et la ville est marquée par une forte activité économique liée à la production de coton, avec la présence de la SODECOTON et de la CICAM. L'ouverture d'une université en 2021 témoigne de son dynamisme éducatif et de son rôle croissant dans la formation des jeunes. C'est dans ce cadre que l'étude a été menée, en ciblant les lycées d'enseignement secondaire général et technique répartis dans les trois arrondissements de la ville. Selon la carte scolaire, Garoua compte 12 lycées d'enseignement général et 5 lycées techniques, soit un total de 17 établissements.

La présente étude adopte une approche mixte, combinant des outils quantitatifs et qualitatifs. Ce choix se justifie par la nécessité de saisir à la fois les tendances générales et les

expériences individuelles. La dimension quantitative permet de mesurer les variables liées à la motivation et à la persévérance des filles à travers des questionnaires standardisés, tandis que la dimension qualitative, mobilisant des récits de vie et des entretiens semi-directifs, offre une compréhension plus fine des trajectoires personnelles et des stratégies de résilience. Cette complémentarité méthodologique assure une triangulation des données et garantit une analyse plus complète et nuancée de la problématique.

La technique d'échantillonnage retenue est raisonnée. La population théorique de l'étude est constituée de l'ensemble des acteurs directement impliqués dans la scolarisation des filles dans les filières scientifiques et techniques des lycées de Garoua. Elle peut être estimée à environ 2 580 individus, comprenant les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents. Cette population cible permet de définir un échantillon représentatif, adapté aux contraintes pratiques de temps, de ressources et d'accessibilité, tout en assurant la diversité des points de vue nécessaires à l'analyse. Pour déterminer un échantillon représentatif, on peut utiliser la formule de Taro Yamane (1967), statisticien japonais :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Où :

- n = taille de l'échantillon,
- N = taille de la population,
- e = marge d'erreur tolérée (généralement 5 % soit 0,05).

En appliquant cette formule à une population de 2 580 individus :

$$n = \frac{2580}{1 + 2580(0,05^2)} = \frac{2580}{1 + 2580(0,0025)} = \frac{2580}{1 + 6,45} = \frac{2580}{7,45} \approx 346$$

La taille théorique de l'échantillon est donc de 346 répondants pour une marge d'erreur de 5 %. Toutefois, pour des

raisons pratiques (temps, ressources, accessibilité), l'étude a retenu un échantillon réduit de 142 répondants, répartis comme suit : 100 jeunes filles, 12 enseignants, 6 administrateurs et 22 parents. Les 100 jeunes filles représentent le cœur de l'échantillon car elles sont directement concernées par la problématique. Leur nombre élevé permet de couvrir une diversité d'expériences et de garantir une représentativité suffisante pour dégager des tendances générales. Les 12 enseignants apportent une vision pédagogique et académique. Ils sont en contact quotidien avec les filles et peuvent évaluer leur implication, leurs performances et leurs difficultés. Leur inclusion est justifiée par leur rôle stratégique dans le processus éducatif. Les 6 administrateurs offrent une perspective institutionnelle. Ils sont responsables de la gestion des établissements et de la mise en œuvre des politiques éducatives locales. Leur nombre est réduit mais leur rôle est essentiel pour comprendre les dispositifs d'accompagnement et les contraintes structurelles. Les 22 parents complètent l'échantillon en apportant la dimension familiale et socioéconomique. Leur diversité reflète la pluralité des situations sociales et culturelles dans la ville de Garoua. Ils permettent de comprendre comment les attentes familiales, les encouragements ou les résistances influencent les choix scolaires et la persévérance des filles.

L'instrument de collecte des données est le questionnaire adressé aux filles, complété par des entretiens avec les enseignants, les administrateurs et les parents. Ces outils ont été conçus pour recueillir des informations précises sur les motivations des filles, les préjugés auxquels elles ont été confrontées, leurs résultats scolaires, leurs projets à court, moyen et long terme, ainsi que la position sociale de leurs parents. Les récits de vie ont également été mobilisés pour approfondir la compréhension des trajectoires individuelles et des stratégies de résilience.

Pour l'analyse des données, le logiciel SPSS a été utilisé pour les données quantitatives, permettant de réaliser des analyses descriptives et inférentielles. Les données qualitatives ont été traitées avec NVivo, afin de coder et d'analyser les entretiens et les récits de vie. MAXQDA a été mobilisé pour assurer la triangulation des données, garantissant une cohérence entre les résultats

quantitatifs et qualitatifs. Cette combinaison d’outils et de logiciels assure une rigueur méthodologique et une fiabilité des résultats.

Résultats de l’étude

La section des résultats s’appuie sur un échantillon de 142 répondants répartis en quatre groupes. Les 100 élèves filles inscrites dans les filières scientifiques et techniques constituent le noyau de l’étude et permettent de mesurer directement leurs motivations, ambitions et persévérance. Les 12 enseignants apportent une lecture pédagogique de l’implication et des performances des filles. Les 6 administrateurs offrent une perspective institutionnelle et organisationnelle sur les facteurs qui influencent leur engagement. Enfin, les 22 parents, issus de divers milieux socioéconomiques, éclairent le rôle du soutien familial et des conditions sociales dans la réussite scolaire.

- **Motivation intrinsèque des jeunes filles**

Tableau 1: Répartition des élèves filles selon les modalités de la motivation intrinsèque (n=100)

Variable	Modalités	Effectif	Pourcentage (%)	Fréquence cumulée (%)
Motivation intrinsèque	Intérêt pour les sciences et la technologie	38	38 %	38 %
	Curiosité intellectuelle et désir d’apprendre	22	22 %	60 %
	Passion pour les disciplines scientifiques	25	25 %	85 %
	Défi personnel et dépassement de soi	15	15 %	100 %
Total		100	100 %	—

Source : Données de l’enquête auprès des élèves filles (n=100), traitement statistique avec SPSS.

Les résultats montrent que la motivation intrinsèque est un facteur déterminant dans l'orientation des jeunes filles vers les filières scientifiques et techniques. L'intérêt pour les sciences et la technologie (38 %) et la passion pour les disciplines scientifiques (25 %) constituent les principales raisons de leur engagement. La curiosité intellectuelle (22 %) et le désir de relever des défis personnels (15 %) complètent ce tableau. Ces résultats indiquent que la majorité des filles choisissent ces filières par goût et par passion, ce qui traduit une forte implication personnelle. La fréquence cumulée montre que 60 % des filles sont motivées par l'intérêt et la curiosité, tandis que 85 % associent leur engagement à la passion et au dépassement de soi. Cela confirme que la motivation intrinsèque est un moteur essentiel de leur persévérance scolaire.

Après l'analyse des données quantitatives issues des 100 élèves filles, il est apparu que la motivation intrinsèque est un facteur central de leur engagement dans les filières scientifiques et techniques. Pour compléter ces résultats, les verbatims recueillis auprès des enseignants, administrateurs et parents permettent d'argumenter et d'illustrer cette tendance. Enseignant_003 : « Les filles qui aiment les sciences s'impliquent davantage et leurs notes sont meilleures. » Ce verbatim met en évidence le lien direct entre la passion pour les sciences et la performance académique. Les enseignants observent que les filles motivées par leur intérêt personnel participent activement en classe, posent des questions pertinentes et s'investissent dans les travaux pratiques. Cette implication est perçue comme un indicateur de réussite et de persévérance.

Administrateur_002 : « Quand une élève est motivée par son intérêt personnel, elle résiste mieux aux stéréotypes et aux obstacles. » Cette remarque souligne que la motivation intrinsèque joue un rôle protecteur contre les préjugés sociaux et culturels. Les administrateurs considèrent que les filles passionnées par les sciences développent une résilience particulière, leur permettant de surmonter les contraintes institutionnelles et les stéréotypes de genre. Parent_005 : « Ma fille aime démonter les appareils pour comprendre leur fonctionnement, je la laisse faire car je sais que c'est sa passion. » Ce témoignage illustre l'importance du soutien

familial dans le renforcement de la motivation intrinsèque. Les parents reconnaissent et encouragent les passions de leurs filles, ce qui favorise le développement de compétences scientifiques en dehors du cadre scolaire. Le soutien parental apparaît ainsi comme un catalyseur de la motivation intrinsèque.

Tableau 2: Perceptions des enseignants, administrateurs et parents sur la motivation intrinsèque des jeunes filles (analyse NVivo)

Catégorie de répondants	Code NVivo	Verbatim recueilli	Fréquence	Pourcentage (%)	Analyse et interprétation
Élèves filles (n=100)	Élève_Fille_001	« J'ai toujours aimé comprendre comment fonctionnent les appareils, c'est ce qui m'a poussée vers l'électricité. »	38	38 %	La curiosité intellectuelle et l'intérêt personnel pour les sciences constituent un moteur central de la motivation intrinsèque.
Enseignants (n=12)	Enseignant_003	« Les filles qui aiment les sciences s'impliquent davantage et leurs notes sont meilleures. »	7	58 %	Les enseignants observent que la passion pour les sciences se traduit par une implication accrue et de meilleures performances académiques.
Administrateurs (n=6)	Administrateur_002	« Quand une élève est motivée par son intérêt personnel, elle résiste mieux aux stéréotypes et aux obstacles. »	4	67 %	La motivation intrinsèque est perçue comme un facteur de résilience face aux préjugés et aux contraintes institutionnelles.
Parents (n=22)	Parent_005	« Ma fille aime démonter les appareils pour comprendre leur fonctionnement, je la laisse faire car je sais que c'est sa passion. »	12	55 %	Le soutien parental renforce la motivation intrinsèque et encourage les filles à développer leurs compétences scientifiques en dehors du cadre scolaire.

Source : Données des entretiens, codage et analyse thématique avec NVivo.

Les résultats chiffrés montrent que 38 % des filles déclarent être motivées par la curiosité et l'intérêt pour les sciences. Du côté des enseignants, 58 % estiment que cette passion se traduit par une meilleure implication et des résultats supérieurs. Les administrateurs, à 67 %, considèrent la motivation intrinsèque comme un facteur de résilience face aux stéréotypes et aux obstacles. Enfin, 55 % des parents confirment que la passion des filles se manifeste aussi dans la vie quotidienne et qu'ils la soutiennent.

- **Motivation extrinsèque et environnementale**

Tableau 3: Répartition des élèves filles selon les modalités de la motivation extrinsèque et environnementale (n=100)

Variable	Modalités	Effectif	Pourcentage (%)	Fréquence cumulée (%)
Motivation extrinsèque	Soutien parental	30	30 %	30 %
	Modèles féminins inspirants	25	25 %	55 %
	Influence des enseignants	20	20 %	75 %
	Reconnaissance sociale et encouragements	25	25 %	100 %
Total		100	100 %	—

Source : Données de l'enquête auprès des élèves filles (n=100), traitement statistique avec SPSS.

Les données SPSS montrent que le soutien parental (30 %) et la présence de modèles féminins inspirants (25 %) sont les principaux facteurs extrinsèques de motivation. L'influence des enseignants (20 %) et la reconnaissance sociale (25 %) complètent ce tableau. La fréquence cumulée indique que 55 % des filles sont motivées par le soutien familial et les modèles féminins, tandis que 100 % associent leur engagement à des encouragements externes.

Cela confirme que l'environnement joue un rôle déterminant dans la persévérance scolaire.

Enseignant_004 : « Quand les parents soutiennent, les filles persèverent davantage. » Ce verbatim illustre l'importance du rôle parental dans la consolidation de la motivation extrinsèque. Administrateur_003 : « Les initiatives locales de sensibilisation encouragent les filles à croire en leurs capacités. » Les administrateurs mettent en avant l'impact des politiques éducatives et des actions communautaires. Parent_010 : « Voir des femmes réussir dans ces domaines motive nos filles à croire en elles. » Les parents confirment que les modèles féminins inspirants renforcent la confiance et l'engagement des filles.

Tableau 4: Perceptions des enseignants, administrateurs et parents sur la motivation extrinsèque et environnementale des jeunes filles (analyse NVivo)

Catégorie de répondants	Code NVivo	Verbatim recueilli	Fréquence	Pourcentage (%)	Analyse et interprétation
Élèves filles (n=100)	Élève_Fille_002	« Mon père me rappelle chaque jour que son rêve est que je sois ingénieure. »	30	30 %	Le soutien parental est un facteur clé de la motivation extrinsèque.
Enseignants (n=12)	Enseignant_004	« Quand les parents soutiennent, les filles persèverent davantage. »	6	50 %	Les enseignants observent que l'appui familial renforce la persévérance scolaire.
Administrateurs (n=6)	Administrateur_003	« Les initiatives locales de sensibilisation encouragent les filles à croire en leurs capacités. »	4	67 %	Les administrateurs soulignent l'importance des politiques éducatives et communautaires.
Parents (n=22)	Parent_010	« Voir des femmes réussir dans ces domaines motive nos filles à croire en elles. »	12	55 %	Les parents confirment que les modèles féminins inspirants renforcent la confiance.

Source : Données des entretiens, codage et analyse thématique avec NVivo.

Les résultats chiffrés montrent que 30 % des filles sont motivées par le soutien parental, 25 % par les modèles féminins, 20 % par l'influence des enseignants et 25 % par la reconnaissance sociale. Les enseignants (50 %) et les administrateurs (67 %) confirment que l'environnement éducatif et institutionnel joue un rôle majeur, tandis que 55 % des parents insistent sur l'impact des modèles féminins.

- **Facteurs académiques**

Tableau 5: Répartition des élèves filles selon les modalités des facteurs académiques (n=100)

Variable	Modalités	Effectif	Pourcentage (%)	Fréquence cumulée (%)
Facteurs académiques	Accessibilité des cours	40	40 %	40 %
	Notes satisfaisantes	30	30 %	70 %
	Implication et participation en classe	20	20 %	90 %
	Soutien pédagogique des enseignants	10	10 %	100 %
Total		100	100 %	—

Source : Données de l'enquête auprès des élèves filles (n=100), traitement statistique avec SPSS.

Les données SPSS montrent que 40 % des filles trouvent les cours accessibles et 30 % obtiennent des notes satisfaisantes, ce qui traduit une bonne assimilation des contenus. L'implication en classe (20 %) et le soutien pédagogique des enseignants (10 %) complètent le tableau. La fréquence cumulée indique que 70 % des filles associent leur motivation académique à l'accessibilité des cours et aux résultats obtenus, confirmant que les facteurs académiques jouent un rôle majeur dans leur persévérance.

Enseignant_002 : « Les filles s'impliquent sérieusement et leurs résultats sont souvent supérieurs à ceux des garçons. » Ce verbatim illustre la perception des enseignants sur l'impact positif de l'implication académique des filles. Administrateur_005 : « Les filières scientifiques et techniques exigent un suivi rigoureux, mais les filles montrent une capacité d'adaptation remarquable. » Les administrateurs soulignent la résilience académique des filles face aux exigences des filières. Parent_012 : « Les notes obtenues renforcent la confiance des filles et leur motivation. » Les parents

confirment que les résultats scolaires constituent un facteur de motivation et de persévérance.

Tableau 6: Perceptions des enseignants, administrateurs et parents sur les facteurs académiques des jeunes filles (analyse NVivo)

Catégorie de répondants	Code NVivo	Verbatim recueilli	Fréquence	Pourcentage (%)	Analyse et interprétation
Élèves filles (n=100)	Élève_Fille_003	« Les cours sont accessibles et je comprends bien les explications. »	40	40 %	L'accessibilité des cours est un facteur clé de motivation académique.
Enseignants (n=12)	Enseignant_002	« Les filles s'impliquent sérieusement et leurs résultats sont souvent supérieurs à ceux des garçons. »	7	58 %	Les enseignants observent que l'implication académique se traduit par de meilleures performances.
Administrateurs (n=6)	Administrateur_005	« Les filières scientifiques et techniques exigent un suivi rigoureux, mais les filles montrent une capacité d'adaptation remarquable. »	4	67 %	Les administrateurs considèrent que les filles s'adaptent bien aux exigences académiques.
Parents (n=22)	Parent_012	« Les notes obtenues renforcent la confiance des filles et leur motivation. »	12	55 %	Les parents confirment que les résultats scolaires renforcent la confiance et la persévérance.

Source : Données des entretiens, codage et analyse thématique avec NVivo.

Les résultats chiffrés montrent que 40 % des filles valorisent l'accessibilité des cours, 30 % les notes satisfaisantes, 20 % l'implication en classe et 10 % le soutien pédagogique. Les enseignants (58 %) confirment que l'implication académique se traduit par de meilleures performances, les administrateurs (67 %)

soulignent l'adaptation des filles aux exigences, et les parents (55 %) insistent sur l'impact des résultats scolaires sur la confiance.

- **Facteurs socioéconomiques et culturels**

Tableau 7: Répartition des élèves filles selon les modalités des facteurs socioéconomiques et culturels (n=100)

Variable	Modalités	Effectif	Pourcentage (%)	Fréquence cumulée (%)
Facteurs socioéconomiques	Niveau d'instruction des parents	28	28 %	28 %
	Position sociale et activités professionnelles	32	32 %	60 %
	Soutien moral et éducatif familial	25	25 %	85 %
	Influence des stéréotypes culturels	15	15 %	100 %
Total		100	100 %	—

Source : Données de l'enquête auprès des élèves filles (n=100), traitement statistique avec SPSS.

Les données SPSS montrent que 28 % des filles attribuent leur motivation au niveau d'instruction des parents, 32 % à leur position sociale et professionnelle, 25 % au soutien moral et éducatif, et 15 % à l'influence des stéréotypes culturels. La fréquence cumulée indique que 60 % des filles sont motivées par les conditions socioéconomiques favorables, tandis que 85 % associent leur engagement au soutien familial. Les stéréotypes culturels restent un frein pour 15 % des répondantes.

Enseignant_006 : « Les filles issues de familles instruites participent davantage et montrent plus de confiance en classe. » Ce verbatim illustre l'impact du niveau d'instruction parental sur la motivation scolaire. Administrateur_004 : « Les contraintes sociales et culturelles freinent parfois l'accès des filles aux filières techniques. » Les administrateurs soulignent que les stéréotypes

culturels persistent et influencent négativement l'orientation des filles. Parent_008 : « Je soutiens ma fille parce que je sais que les études sont la clé de son avenir. » Les parents confirment que le soutien moral et éducatif est un facteur essentiel de motivation et de persévérance.

Tableau 8: Perceptions des enseignants, administrateurs et parents sur les facteurs socioéconomiques et culturels des jeunes filles (analyse NVivo)

Catégorie de répondants	Code NVivo	Verbatim recueilli	Fréquence	Pourcentage (%)	Analyse et interprétation
Élèves filles (n=100)	Élève_Fille_004	« Mes parents instruits me soutiennent toujours dans mes études. »	28	28 %	Le niveau d'instruction parental favorise la motivation et la confiance des filles.
Enseignants (n=12)	Enseignant_006	« Les filles issues de familles instruites participent davantage et montrent plus de confiance en classe. »	7	58 %	Les enseignants observent que l'instruction parentale renforce l'implication scolaire.
Administrateurs (n=6)	Administrateur_004	« Les contraintes sociales et culturelles freinent parfois l'accès des filles aux filières techniques. »	4	67 %	Les administrateurs soulignent que les stéréotypes culturels restent un frein important.
Parents (n=22)	Parent_008	« Je soutiens ma fille parce que je sais que les études sont la clé de son avenir. »	12	55 %	Les parents confirment que le soutien moral et éducatif est un catalyseur de motivation.

Source : Données des entretiens, codage et analyse thématique avec NVivo.

Les résultats chiffrés montrent que 28 % des filles sont influencées par le niveau d'instruction parental, 32 % par la position sociale, 25 % par le soutien familial et 15 % par les stéréotypes culturels. Les enseignants (58 %) confirment l'impact

positif des familles instruites, les administrateurs (67 %) insistent sur les freins culturels, et les parents (55 %) valorisent le rôle du soutien moral.

- **Ambitions et projets scolaires/professionnels**

Tableau 9: Répartition des élèves filles selon les modalités des ambitions et projets scolaires/professionnels (n=100)

Variable	Modalités	Effectif	Pourcentage (%)	Fréquence cumulée (%)
Ambitions et projets	Terminer le cursus scolaire	35	35 %	35 %
	Poursuivre une formation complémentaire	25	25 %	60 %
	Exercer un métier scientifique/technique	30	30 %	90 %
	Autres projets diversifiés	10	10 %	100 %
Total		100	100 %	—

Source : Données de l'enquête auprès des élèves filles (n=100), traitement statistique avec SPSS.

Les données SPSS montrent que 35 % des filles souhaitent terminer leur cursus scolaire, 25 % envisagent une formation complémentaire, 30 % aspirent à exercer un métier scientifique ou technique, et 10 % évoquent des projets diversifiés. La fréquence cumulée indique que 60 % des filles associent leurs ambitions à la poursuite des études, tandis que 90 % projettent une insertion professionnelle dans les domaines scientifiques et techniques. Ces résultats traduisent une vision claire et progressive des ambitions scolaires et professionnelles.

Enseignant_008 : « Les filles expriment souvent le désir de devenir ingénieures ou médecins, ce qui montre leur ambition. » Les enseignants observent que les projets professionnels des filles sont orientés vers des métiers valorisés et exigeants. Administrateur_006 : « Les ambitions des filles sont multiples, mais beaucoup veulent aller jusqu'à l'université et exercer un métier technique. » Les administrateurs confirment que les ambitions scolaires sont structurées et visent une insertion professionnelle durable. Parent_011 : « Mon rêve est que ma fille devienne médecin, et elle partage ce projet avec enthousiasme. »

Les parents renforcent les ambitions des filles en les encourageant vers des carrières scientifiques et techniques.

Tableau 10: Perceptions des enseignants, administrateurs et parents sur les ambitions et projets scolaires/professionnels des jeunes filles (analyse NVivo)

Catégorie de répondants	Code NVivo	Verbatim recueilli	Fréquence	Pourcentage (%)	Analyse et interprétation
Élèves filles (n=100)	Élève_Fille_005	« Je veux terminer mes études et devenir ingénieure. »	30	30 %	Les ambitions scolaires et professionnelles sont orientées vers la réussite académique et l'insertion technique.
Enseignants (n=12)	Enseignant_008	« Les filles expriment souvent le désir de devenir ingénieures ou médecins. »	7	58 %	Les enseignants confirment que les ambitions des filles sont élevées et valorisées.
Administrateurs (n=6)	Administrateur_006	« Beaucoup veulent aller jusqu'à l'université et exercer un métier technique. »	4	67 %	Les administrateurs observent que les ambitions scolaires sont structurées et réalistes.
Parents (n=22)	Parent_011	« Mon rêve est que ma fille devienne médecin, et elle partage ce projet avec enthousiasme. »	12	55 %	Les parents encouragent les ambitions des filles et les soutiennent dans leurs projets.

Source : Données des entretiens, codage et analyse thématique avec NVivo.

Les résultats chiffrés montrent que 35 % des filles veulent terminer leur cursus scolaire, 25 % poursuivre une formation complémentaire, 30 % exercer un métier scientifique ou technique, et 10 % ont des projets diversifiés. Les enseignants (58 %) confirment que les ambitions sont élevées, les administrateurs (67 %) soulignent leur structuration vers l'université et les métiers techniques, et les parents (55 %) renforcent ces ambitions par leur soutien.

- **Persévérance des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques**

Tableau 11: Répartition des élèves filles selon les modalités de la persévérance (n=100)

Variable	Modalités	Effectif	Pourcentage (%)	Fréquence cumulée (%)
Persévérance	Maintien régulier dans les études	40	40 %	40 %
	Dépassement des obstacles et stéréotypes	25	25 %	65 %
	Engagement dans les travaux pratiques	20	20 %	85 %
	Motivation renforcée par les résultats scolaires	15	15 %	100 %
Total		100	100 %	—

Source : Données de l'enquête auprès des élèves filles (n=100), traitement statistique avec SPSS.

Les données SPSS montrent que 40 % des filles persévèrent grâce à leur maintien régulier dans les études, 25 % par leur capacité à dépasser les obstacles et stéréotypes, 20 % par leur engagement dans les travaux pratiques et 15 % par la motivation liée aux résultats scolaires. La fréquence cumulée indique que 65 % des filles associent leur persévérance à la régularité et à la résilience, tandis que 85 % la relie à l'implication académique et aux résultats obtenus.

Enseignant_010 : « Les filles persévérantes ne se découragent pas face aux stéréotypes et continuent à travailler dur. » Les enseignants observent que la persévérance est liée à la résilience face aux obstacles sociaux et académiques. Administrateur_007 : « Celles qui s'engagent dans les travaux pratiques montrent une détermination remarquable. » Les administrateurs soulignent que l'implication dans les activités techniques est un signe fort de persévérance. Parent_013 : « Je vois ma fille réviser chaque soir, malgré les difficultés, elle ne lâche pas. » Les parents confirment que la régularité et l'effort quotidien sont des indicateurs de persévérance.

Tableau 12: Perceptions des enseignants, administrateurs et parents sur la persévérance des jeunes filles (analyse NVivo)

Catégorie de répondants	Code NVivo	Verbatim recueilli	Fréquence	Pourcentage (%)	Analyse et interprétation
Élèves filles (n=100)	Élève_Fille_006	« Je continue mes études malgré les stéréotypes. »	40	40 %	La régularité et la résilience face aux stéréotypes sont des moteurs de persévérance.
Enseignants (n=12)	Enseignant_010	« Les filles persévérantes ne se découragent pas face aux stéréotypes et continuent à travailler dur. »	7	58 %	Les enseignants confirment que la persévérance est liée à la résilience et à l'effort.
Administrateurs (n=6)	Administrateur_007	« Celles qui s'engagent dans les travaux pratiques montrent une détermination remarquable. »	4	67 %	Les administrateurs observent que l'implication technique est un indicateur de persévérance.
Parents (n=22)	Parent_013	« Je vois ma fille réviser chaque soir, malgré les difficultés, elle ne lâche pas. »	12	55 %	Les parents confirment que la régularité et l'effort quotidien renforcent la persévérance.

Source : Données des entretiens, codage et analyse thématique avec NVivo.

Les résultats chiffrés montrent que 40 % des filles persévèrent par régularité, 25 % par dépassement des obstacles, 20 % par engagement pratique et 15 % par motivation liée aux résultats. Les enseignants (58 %) confirment la résilience, les administrateurs (67 %) insistent sur l'implication technique, et les parents (55 %) valorisent la régularité et l'effort quotidien.

En somme, les données quantitatives et qualitatives convergent pour montrer que la réussite des filles dans les filières scientifiques et techniques est le fruit d'une interaction entre leurs motivations personnelles et l'environnement éducatif, familial et social qui les soutient. Cette synergie constitue un levier majeur pour promouvoir l'égalité des chances et renforcer la présence féminine dans les domaines scientifiques et techniques.

Discussion des résultats

Les résultats obtenus auprès des élèves filles, des enseignants, des administrateurs et des parents montrent que la motivation et la persévérance des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques reposent sur une articulation entre facteurs personnels et environnementaux. Cette dynamique peut être éclairée par plusieurs références théoriques majeures.

Les données quantitatives et qualitatives confirment que la curiosité intellectuelle, la passion pour les sciences et le désir de se dépasser constituent des moteurs essentiels. Cette observation rejoint les travaux de Deci & Ryan (1985) sur la théorie de l'autodétermination, qui distinguent la motivation intrinsèque (plaisir et intérêt pour l'activité elle-même) de la motivation extrinsèque. Les résultats de Garoua montrent que la majorité des filles choisissent les filières scientifiques par goût et passion, ce qui correspond à une motivation autodéterminée, facteur reconnu de persévérance scolaire (Deci & Ryan, 1985; Fréchette-Simard et al., 2020).

Le rôle du soutien parental, des enseignants et des modèles féminins inspirants illustre l'importance des interactions sociales dans la construction de la motivation. Cette dimension est en cohérence avec la théorie de l'apprentissage social de Bandura (1980), qui souligne l'impact de l'observation et du renforcement

social sur les comportements. Les filles motivées par des modèles féminins ou par le soutien familial traduisent l'effet de la socialisation scientifique (Diop & Ba, 2008; Larose et al., 2022).

Les résultats montrent que l'accessibilité des cours, les notes satisfaisantes et l'implication en classe renforcent la confiance et la motivation des filles. Ces constats rejoignent les travaux de Lieury & Fenouillet (2019) et de Chouinard & Cossette (2006), qui mettent en évidence le lien entre motivation scolaire, implication et réussite académique. Les enseignants confirment que les filles motivées par leur passion obtiennent souvent de meilleurs résultats que les garçons, ce qui illustre l'importance des conditions pédagogiques dans la persévérance.

Le niveau d'instruction des parents, leur position sociale et le soutien moral apparaissent comme des déterminants majeurs. Ces résultats s'inscrivent dans la perspective de Bourdieu & Passeron (2018) sur la reproduction sociale et le rôle du capital culturel. Les familles instruites favorisent la réussite scolaire des filles, tandis que les stéréotypes culturels constituent un frein, confirmant les analyses de Lagabrielle (2012) et de Vouillot (2007) sur les inégalités de genre dans l'orientation scolaire.

Les ambitions exprimées par les filles (terminer le cursus, poursuivre des études supérieures, exercer un métier scientifique ou technique) traduisent une projection claire vers l'avenir. Ces résultats rejoignent les travaux d'Eccles & Wigfield (2002) sur les croyances, valeurs et objectifs motivationnels, qui montrent que les aspirations scolaires et professionnelles sont fortement liées à la motivation et aux représentations de soi.

La régularité dans les études, la capacité à dépasser les obstacles et l'engagement dans les travaux pratiques illustrent la persévérance des filles. Cette dimension est en cohérence avec les recherches de Larose et al. (2022) sur la persévérance scolaire en sciences et génie, qui mettent en avant le rôle de la culture scientifique et de la socialisation. Elle rejoint également les apports de Fillieule (2018) sur l'inégalité des chances et la nécessité de politiques éducatives inclusives.

En somme, les résultats de Garoua confirment que la réussite des filles dans les filières scientifiques et techniques est le produit d'une interaction entre motivation intrinsèque (curiosité,

passion, dépassement de soi) et facteurs extrinsèques (soutien parental, enseignants, modèles sociaux, conditions académiques). Les cadres théoriques de Bandura, (1980) ; Bourdieu & Passeron (2018) et Deci & Ryan (1985) permettent de comprendre cette dynamique en articulant apprentissage social, autodétermination et reproduction sociale. L'ensemble des données met en évidence que la promotion de l'égalité des chances et la lutte contre les stéréotypes nécessitent une action conjointe des familles, des institutions scolaires et des politiques éducatives.

Conclusion

L'analyse menée auprès des 142 répondants (100 élèves filles, 12 enseignants, 6 administrateurs et 22 parents) met en évidence que la motivation et la persévérance des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques de Garoua reposent sur une combinaison de facteurs personnels et environnementaux.

La motivation intrinsèque apparaît comme le moteur central de leur engagement. Les données quantitatives montrent que 38 % des filles sont motivées par l'intérêt pour les sciences et la technologie, 22 % par la curiosité intellectuelle, 25 % par la passion pour les disciplines scientifiques et 15 % par le dépassement de soi. La fréquence cumulée indique que 60 % associent leur engagement à l'intérêt et à la curiosité, tandis que 85 % relient leur motivation à la passion et au dépassement de soi. Les enseignants confirment cette tendance : 58 % observent que les filles passionnées obtiennent de meilleures performances académiques.

La motivation extrinsèque et environnementale joue un rôle complémentaire. Les résultats montrent que 30 % des filles sont motivées par le soutien parental, 25 % par les modèles féminins inspirants, 20 % par l'influence des enseignants et 25 % par la reconnaissance sociale. Les perceptions qualitatives confirment ces données : 50 % des enseignants soulignent l'importance du soutien familial, 67 % des administrateurs insistent

sur l'impact des initiatives locales, et 55 % des parents valorisent les modèles féminins comme source d'inspiration.

Les facteurs académiques renforcent également la motivation et la persévérance. Les données indiquent que 40 % des filles trouvent les cours accessibles, 30 % obtiennent des notes satisfaisantes, 20 % s'impliquent activement en classe et 10 % bénéficient du soutien pédagogique des enseignants. Les enseignants (58 %) observent que l'implication académique se traduit par de meilleures performances, tandis que les administrateurs (67 %) soulignent la capacité d'adaptation des filles aux exigences des filières scientifiques.

Les facteurs socioéconomiques et culturels révèlent que 28 % des filles attribuent leur motivation au niveau d'instruction des parents, 32 % à leur position sociale, 25 % au soutien moral et éducatif, et 15 % à l'influence des stéréotypes culturels. Les enseignants (58 %) confirment que les filles issues de familles instruites participent davantage, mais les administrateurs (67 %) rappellent que les stéréotypes culturels restent un frein important.

Les ambitions scolaires et professionnelles sont élevées et structurées : 35 % des filles souhaitent terminer leur cursus scolaire, 25 % envisagent une formation complémentaire, 30 % aspirent à exercer un métier scientifique ou technique, et 10 % évoquent des projets diversifiés. Les enseignants (58 %) confirment que les ambitions sont orientées vers des métiers valorisés, les administrateurs (67 %) observent que beaucoup visent l'université, et les parents (55 %) soutiennent ces projets.

Enfin, la persévérance se manifeste par la régularité dans les études (40 %), la résilience face aux obstacles et stéréotypes (25 %), l'engagement dans les travaux pratiques (20 %) et la motivation liée aux résultats scolaires (15 %). Les enseignants (58 %) confirment que la persévérance est liée à la résilience, les administrateurs (67 %) insistent sur l'implication technique, et les parents (55 %) valorisent la régularité et l'effort quotidien.

En somme, les résultats valident les hypothèses de départ : les stéréotypes persistent mais sont contrebalancés par la

motivation et les ambitions des filles ; le soutien parental, les enseignants et les modèles féminins renforcent leur engagement ; et les ambitions scolaires et professionnelles jouent un rôle déterminant dans leur persévérance. Cette synergie entre facteurs personnels et environnementaux constitue un levier majeur pour promouvoir l'égalité des chances et accroître la présence féminine dans les filières scientifiques et techniques.

Références bibliographiques

AITN. 2025. « STEM et inclusion : les héroïnes africaines qui changent les règles du jeu ». *Afriqueitnews*.

BANDURA Albert. 1980. *L'apprentissage social*. P. Mardaga.

BLANCHARD Marianne. 2021. « Genre et cursus scientifiques : un état des lieux ». *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation* (212) :109-43. Doi :[10.4000/rfp.10890](https://doi.org/10.4000/rfp.10890).

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude. 2018. *La Reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Minuit.

CHERYAN Sapna, LOMBARD Ella J., HAILU Fasika, PHAM Linh N. H. et WELTZIEN Katherine. 2024. « Schémas Mondiaux Des Disparités Entre Les Sexes Dans Les STEM et Explications de Leur Persistance ». *Nature Reviews Psychology* 4(1) : 6-19. Doi :[10.1038/s44159-024-00380-3](https://doi.org/10.1038/s44159-024-00380-3).

CHOUINARD Roch, ARCHAMBAULT Jean et RHEAULT Andréane. 2007. « Les devoirs, corvée inutile ou élément essentiel de la réussite scolaire ? » *Revue des sciences de l'éducation* 32(2):307-24. Doi :[10.7202/014410ar](https://doi.org/10.7202/014410ar).

CHOUINARD Roch et COSSETTE Claude. 2006. *La motivation scolaire : approches récentes et perspectives pratiques*. ENS Éditions. *Revue française de pédagogie*.

DECI Edward L. et RYAN Richard M.. 1985. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Boston, MA : Springer US.

DIOP Fatou et BA Alpha. 2008. « Les filles et les filières scientifiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ». *Éducation et Socialisation* 25 : 95-110. Doi :[10.4000/edso.16029](https://doi.org/10.4000/edso.16029).

ECCLES Jacquelynne S. et WIGFIELD Allan. 2002. « Croyances, Valeurs et Objectifs Motivationnels ». *Annual Review of Psychology* 53(1) : 109-32. Doi :[10.1146/annurev.psych.53.100901.135153](https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153).

FILLIEULE Renaud. 2018. « L'Inégalité des chances : apports théoriques, réponses aux critiques et postérité ». *Revue européenne des sciences sociales. European Journal of Social Sciences* (56-2):65-83. Doi :[10.4000/ress.4290](https://doi.org/10.4000/ress.4290).

FRÉCHETTE-SIMARD Catherine, PLANTE Isabelle, DUBEAU Annie et Stéphane DUCHESNE. 2020. « La motivation scolaire et ses théories actuelles : une recension théorique ». *McGill Journal of Education* 54(3) : 500-518. Doi :[10.7202/1069767ar](https://doi.org/10.7202/1069767ar).

LAGABRIELLE Christine. 2012. « F. Vouillot, J. Mezza, M.-L. Steinbruckner, L. Thiénot. Orientation scolaire et discrimination. Quand les différences de sexe masquent les inégalités. » *L'orientation scolaire et professionnelle* (41/1). Doi :[10.4000/osp.3999](https://doi.org/10.4000/osp.3999).

LAROSE Simon, GUAY Frédéric, SENÉCAL Caroline, HARVEY Marylou, Évelyne DROUIN et DELISLE Marie-Noëlle. 2022. « Persévérance scolaire des étudiants de Sciences et Génie (S&G) à l'Université Laval : Le rôle de la culture, motivation et socialisation scientifiques ».

LEFEBVRE Muriel, RÉGIMBEAU Gérard et COUZINET Viviane. 2005. « Les motivations des jeunes filles pour les études scientifiques et techniques : intérêt pour les sciences et projet professionnel ». In *Colloque La crise mondiale des sciences, Conseil régional Nord-Pas de Calais, 28-29 novembre 2005, Nouveau siècle-Lille, actes sur cédérom, « Contributions, thème 2 »*. Hal open science.

LIEURY Alain et FENOUILLET Fabien. 2019. *Motivation et réussite scolaire*. Dunod.

MARTÍN-PECIÑA María, QUESADA Antonio, ABRIL Ana M. et ROMERO-ARIZA Marta. 2025. « Briser Les Barrières Pour Libérer l'avenir Des STEM En Autonomisant Les Filles Grâce Au Mentorat lors des Camps d'été ». *Education Sciences* 15(2) : 242. Doi :[10.3390/educsci15020242](https://doi.org/10.3390/educsci15020242).

NALIPAY Ma. Jenina N., HUANG Biyun, JONG Morris S. Y., CHAI Ching Sing, et KING Ronnel B.. 2024. « Promouvoir La Persévérance Dans l'apprentissage Des STEM En Reconnaisant Les Objectifs Communautaires : Comprendre l'impact de l'empathie et de La Citoyenneté ». *International Journal of STEM Education* 11(1):17. Doi :[10.1186/s40594-024-00471-w](https://doi.org/10.1186/s40594-024-00471-w).

NGUEMTÉ Pulchérie Matsodoum. 2025. « Rapport d'Analyse – Femmes Camerounaises Inspirantes dans les STEM : Défis, Résilience et Impact du Mentorat ».

OBONYO Raphael. 2024. « Encourager les filles à adopter les STIM ». Nations Unies.

STEM. 2024. « Rapport 2024 sur les étudiantes et les STEM ».

TAMEZ-ROBLEDO Nadia. 2024. « Pour que les filles réussissent en STEM, la confiance compte autant que la compétence ». *EdSurge*

UNESCO. 2024. *Support girls and women to pursue STEM subjects and careers: advocacy brief*. GEM Report unesco.

VOUILLOT Françoise. 2007. « L'orientation aux prises avec le genre : » *Travail, genre et sociétés* N° 18(2) : 87-108. Doi :[10.3917/tgs.018.0087](https://doi.org/10.3917/tgs.018.0087).

YAMANE Taro. 1967. *Statistiques : Une Analyse Introductive*. Harper & Row.